

XII ENCICLO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ISSN: 2526-1460

ANAIIS

XII ENCIC – 2019

ANAIS
XII ENCONTRO NACIONAL
CLARETIANO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
2019

CORPO DIRETIVO

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BATATAIS

Prof. Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Prof. Dr. Pe. Claudio Roberto Fontana Bastos
Vice-Reitor e Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Me. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO CLARO

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Reitor

Prof. Esp. Leandro Henrique Tavares Pauletti
Pró-Reitor Acadêmico

Irmão Hely Vaz Diniz
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Prof. Osvaldo Celotti
Pró-Reitor Administrativo

CLARETIANO – FACULDADE DE BOA VISTA

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Diretor Geral

Prof. Julio Cesar dos Santos
Diretor Acadêmico

Prof^a. Adriana Wenderlich
Diretora Pedagógica

Prof. Matheus Aleixo
Diretor Administrativo

FACULDADE CLARETIANA DE TEOLOGIA - STUDIUM THEOLOGICUM

Dr. Pe. Jaime Sánchez Bosch, cmf
Diretor Geral

Dr. Pe. Valdinei de Jesus Ribeiro, cmf
Diretor Administrativo

Dr. Pe. Márcio Luiz Fernandes
Diretor Acadêmico

Dr. Pe. Roberto Nentwig
Diretor Comunitário

FACULDADE CLARETIANA DE BRASÍLIA

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Diretor Geral

Prof. Sandro Henrique Tavares Pauletti
Diretor Acadêmico

Pe. Marcos Antonio Mendes
Diretor de Extensão e Ação Comunitária

Prof. Wander Antonio Malagutti
Diretor Administrativo e Superintendente

FACULDADES INTEGRADAS CLARETIANAS

Dr. Pe. Roberto Duarte Rosalino
Diretor Superintendente, Coordenador Geral Acadêmico e
Coordenador Geral Administrativo

COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof. Me. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância

Prof. Me. Rafael Menari Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa,
Iniciação Científica e Extensão

OUTRAS COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino Bendasolli

Assistente de Coordenação Geral de EaD

Mariana Baltazar Mazzaron Groti

Assistente de Coordenação Geral de EaD

Rosana de Oliveira Montenegro Rodrigues

Assistente de Coordenação Geral de Relações Internacionais

CERTIFICAÇÃO

Alessandra Gaspar Meneghelli Luchetti

Secretária Setorial de Extensão

Gislaine de Paula Tostes

Auxiliar de Secretaria de Extensão

PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Me. Rafael Menari Arcanjo

Coordenador Geral de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão

Prof.ª Esp. Inaiê Cordeiro

Assistente de Coordenação

Prof.ª Esp. Thaís Cristina Chiocca

Assistente de Coordenação

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Inaiê Cordeiro, Rafael Antonio Morotti e Thaís Cristina

Chiocca

Normatização e Preparação

Filipi Andrade de Deus Silveira

Revisão

Vinícius Dalben Rodrigues

Revisão

Luis Antonio Guimarães Tolo

Designer Gráfico

370.5 E46

XII Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica
Anais do XII Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC) –
v. 12, n. 1, jan./dez. 2019 -. – Batatais, SP : Claretiano, 2019.
284 p.

ISBN: 2526-1460

1. Iniciação científica - Encontro. 2 . Pesquisadores – Encontro.

CDD

370.5

Os textos dos trabalhos publicados nestes Anais são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Claretiano – Centro Universitário, do Comitê Científico do XVI Encontro de Iniciação Científica ou da Coordenação do Evento

SUPERVISORES DE POLO

Polo de Anápolis (GO)

Rodner Mayko Silva

Polo de Aracaju (SE)

Neide Maria de Souza

Polo de Araçatuba (SP)

Aparecida Sebastiana Pedroso Tocchio

Polo de Araguaína (TO)

Karine Cássia Silva

Polo de Araputanga (MT)

Adriano Scheit Carneiro

Polo de Ariquemes (RO)

Crislaini Vieira Azevedo Evangelista

Polo de Assis (SP)

André Luís Guimarães

Polo de Barreiras (BA)

Vitor Lenza de Oliveira Kuhn

Polo de Barretos (SP)

Ingrid Porfírio Lima da Silva

Polo de Batatais (SP)

João Bosco Capelozi

Polo de Belém (PA)

Renato Ferreira de Sousa

Polo de Belo Horizonte (MG)

Maria de Fátima da Cruz

Polo de Blumenau (SC)

Wenderson Bini

Polo de Boa Vista (RR)

Júlio César dos Santos

Polo de Bragança Paulista (SP)

Renato Lot

Polo de Buritis (RO)

Juliana de Oliveira Santos

Polo de Campina Grande (PB)

Primênia Shuyanne Santos Pessoa

Polo de Campinas (SP)

Renato Lot

Polo de Campo Grande (MS)

Arildo Cláudio Silva de Pinho

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Anderson da Silva Marques

Polo de Caraguatatuba (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de Caxias do Sul (RS)

Michele Mazzarollo

Polo de Chapecó (SC)

Anderson Gonçalves

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

João Batista Nogueira Cruz

Polo de Cuiabá (MT)

Aline Moreira Tosta Melo

Polo de Curitiba (PR)

Gabriel Luis Spina

Polo de Diamantina (MG)

Verediane Dias Pires Fialho Passos

Polo de Divinópolis (MG)

Cleberson da Costa Silva

Polo de Dourados (MS)

Gislaine de Aquino Gomes

Polo de Feira de Santana (BA)

Alexandre Correia da Silva Jesus

Polo de Floriano (PI)

Gabriel Lima Parente

Polo de Florianópolis (SC)

Guilherme Veloso Teixeira

Polo de Fortaleza (CE)

Railuci de Goes Moreno Marinho

Polo de Goianésia (GO)

Aline Batista Pereira

Polo de Goiânia (GO)

Cristina Maschio Carneiro

Polo de Governador Valadares (MG)

Ricardo de Assis de Barros

Polo de Guarapuava (PR)

Sheila Regiany do Nascimento

Polo de Guaratinguetá (SP)

Glaucia Regina Bueno Mota

Polo de Guarulhos (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de Ilhéus (BA)

Uilsilene Soares da Silveira

Polo de Imperatriz (MA)

Andréia da Conceição Silva

Polo de Ipatinga (MG)

Adilson Geraldo Teles

Polo de Itapeçerica da Serra (SP)

Gabriel Aparecido Rodrigues

Polo de Itumbiara (GO)

Gabriela Adélia Silva

Polo de Ji-Paraná (RO)

Carla Renata Costa Silva

Polo de João Pessoa (PB)

João Eduardo Ferreira de Medeiros

Polo de Juiz de Fora (MG)

Alessandra Stofel dos Santos

Polo de Linhares (ES)

Rogéria Pedroni Gava

Polo de Luziânia (GO)

Maísa Faustino Freitas

Polo de Macaé (RJ)

Vanessa Restori Figueiredo

Polo de Macapá (AP)

Carla Patrícia Dias de Oliveira Marques

Polo de Maceió (AL)

Ewerton Oliveira Carvalho

Polo de Manaus (AM)

Paulo Henrique Saraiva Gomes

Polo de Marabá (PA)

Jussane Pereira Moraes

Polo de Maringá (PR)

Karina Pinheiro Ribeiro Carreto

Polo de Mauá (SP)

Bernardete de Moraes

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Mayara Fernanda Barbosa da Silva Paccini

Polo de Mossoró (RN)

Douglas Alves de Vasconcelos Filó

Polo de Natal (RN)

Alexandre França de Araújo

Polo de Normandia (RR)

Keter Mielle D'Aguiar Moraes

Polo de Óbidos (PA)

Bruno Ferreira Pantoja de Melo Gomes

Polo de Osasco (SP)

Samara Aparecida Nucci

Polo de Palmas (TO)

Alysson Martins Andrade

Polo de Parintins (AM)

Alessandra Belem Reis

Polo de Passo Fundo (RS)

Paulo César Portela Ribeiro

Polo de Passos (MG)

Arthur Couto Rosa de Souza

Polo de Paulo Afonso (BA)

Elitania Fernandes Nascimento Feitosa

Polo de Pelotas (RS)

Cibele de Lima Ávila

Polo de Perus (SP)

Rute Cristina Ubeda

Polo de Petrolina (PE)

Erika Ribeiro

Polo de Petrópolis (RJ)

Carlos Eduardo Campos da Rocha

Polo de Poços de Caldas (MG)

Daiana Paula Bergues Xavier

Polo de Porangatu (GO)

Débora Dorneles de Oliveira Gomes

Polo de Porto Alegre (RS)

Anderson Gonçalves dos Santos

Polo de Porto Velho (RO)

Nilber Felipe Mauricio de Castro

Polo de Pouso Alegre (MG)

Maria do Carmo de Andrade Godoi Moreira

Polo de Presidente Prudente (SP)

Maria Izoete Franco

Polo de Recife (PE)

Bruno Marques de França

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Vinicius Marinheiro Victal

Polo de Rio Branco (AC)

Gleicione de Holanda Reinaldo

Polo de Rio Claro (SP)

Érica Maria da Silva Mesquita

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Camila Souto Ribeiro Ramirez

Polo de Rio Verde (GO)

Heuller Souza de Macêdo

Polo de Rondonópolis (MT)

Camila Alves Freitas

Polo de Rorainópolis (RR)

Antônio Francisco Alves Liarte

Polo de Salvador (BA)

Marcos Paulo da Paz Alves

Polo de Santa Cruz do Sul (RS)

Fábio Júnior Müller

Polo de Santarém (PA)

Marta Andressa de Souza Birro

Polo de Santo André (SP)

Welton Bastos

Polo de Santos (SP)

Filipe Willy Jose da Silva

Polo de São Carlos (SP)

Anna Carolina Fantti Zambrano

Polo de São Francisco do Guaporé (RO)

Jeferson Ricardo Alves Rodrigues

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Helen Teresa de Paula Batista

Polo de São José dos Campos (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de São Luís (MA)

Pedro Ivo de Azevedo Araújo

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Adriano Campos Martins

Polo de São Miguel Paulista (SP)

Lúcio Eduardo Scariot

Polo de São Paulo (SP)

Maicon Antônio Aureliano

Polo de Serra Talhada (PE)

Rejane Cristina da Silva

Polo de Sinop (MT)

Aline Espendor

Polo de Sobral (CE)

Antonia Márcia Eugênio Silva

Polo de Sorocaba (SP)

Cristiane Tábata Macedo Subino

Polo de Tabatinga (SP)

Jonas Oliveira Gonçalves

Polo de Taguatinga (DF)

Reisane Oliveira dos Santos

Polo de Teresina (PI)

Márcia Régia da Conceição Costa Santos

Polo de Uberaba (MG)

Juliana de Oliveira Lima

Polo de Uberlândia (MG)

Juliana de Oliveira Lima

Polo de Vilhena (RO)

Karoline Késter Werkauser

Polo de Vitória (ES)

Rafael de Paula Corrêa

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Gabriel Aquino dos Santos

Polo de Volta Redonda (RJ)

Adriana Alves Pereira

POLOS INTERNACIONAIS**Polo de Lisboa (PT)**

Priscila Semblano Santander

Polo de Madri (ES)

André Peixoto Damásio

Polo de Orlando (EUA)

Rodolfo Grecco

Polo de Toyohashi-shi (JP)

Márcio Shoiti Fuji

LOCAIS**Polo de Anápolis (GO)**Local: Centro Educacional Franciscano
Endereço: Avenida São Francisco de Assis, 391
Bairro: Jundiá
Cidade: Anápolis (GO)**Polo de Aracaju (SE)**Local: Colégio Arquidiocesano Sagrado
Coração de Jesus
Endereço: Rua Dom José Thomáz, 194
Bairro: São José
Cidade: Aracaju (SE)**Polo de Araçatuba (SP)**Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1590
Bairro: Paraíso
Cidade: Araçatuba (SP)**Polo de Araguaína (TO)**Local: Colégio Intelectu's
Endereço: Rua Soares, 247
Bairro: Centro
Cidade: Araguaína (TO)**Polo de Araputanga (MT)**Local: Faculdade Católica Rainha da Paz –
FCARP
Endereço: Avenida 23 de maio, 02
Bairro: Centro
Cidade: Araputanga (MT)**Polo de Ariquemes (RO)**Local: Sala comercial
Endereço: Rua Fortaleza, 2234 – Sala B
Bairro: Setor 03
Cidade: Ariquemes (RO)**Polo de Assis (SP)**Local: Mitra Diocesana de Assis – Centro Diocesano
Pastoral
Endereço: Rua Dom José Lázaro Neves, 414
Bairro: Centro
Cidade: Assis (SP)**Polo de Barreiras (BA)**Local: Escola Jardim Imperial
Endereço: Rua Ibirapuera, 727
Bairro: Jardim Imperial
Cidade: Barreiras (BA)**Polo de Barretos (SP)**Local: Prédio comercial
Endereço: Avenida 25 de Agosto, 1100
Bairro: Distrito Industrial I
Cidade: Barretos (SP)**Polo de Batatais (SP)**Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Dom Bosco, 466
Bairro: Castelo
Cidade: Batatais (SP)**Polo de Belém (PA)**Local: Escola Sagrado Coração de Jesus
Endereço: Travessa Humaitá, 700
Bairro: Pedreira
Cidade: Belém (PA)**Polo de Belo Horizonte (MG)**Local: Colégio Dom Cabral
Endereço: Rua Aimorés, 1583
Bairro: Lourdes
Cidade: Belo Horizonte (MG)**Polo de Blumenau (SC)**Local: Colégio Sagrada Família
Endereço: Rua Sete de Setembro, 915
Bairro: Centro
Cidade: Blumenau (SC)**Polo de Boa Vista (RR)**Local: Claretiano - Colégio Santa Rita
Endereço: Rua Antônio Augusto Martins, 52
Bairro: São Francisco
Cidade: Boa Vista (RR)**Polo de Bragança Paulista (SP)**Local: Polo Claretiano de Bragança Paulista
Endereço: Rua Coronel Afonso Ferreira, 174
Bairro: Santa Terezinha
Cidade: Bragança Paulista (SP)**Polo de Buritis (RO)**Local: Polo Claretiano de Buritis
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 1751
Bairro: Setor 1
Cidade: Buritis (RO)

Polo de Campina Grande (PB)

Local: Seminário Diocesano São João Maria Vianney
Endereço: Rua Estelita Cruz, 307
Bairro: Alto Branco
Cidade: Campina Grande (PB)

Polo de Campinas (SP)

Local: Colégio Padre Júlio Chevalier
Endereço: Rua Dr. Sales de Oliveira, 2000
Bairro: Vila Industrial
Cidade: Campinas (SP)

Polo de Campo Grande (MT)

Local: Escola General Osório
Endereço: Rua Pernambuco, 1533
Bairro: Vila Gomes
Cidade: Campo Grande (MT)

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Local: Colégio Regina
Endereço: Rua dos Goytacazes, 318
Bairro: Centro
Cidade: Campos dos Goytacazes (RJ)

Polo de Caraguatatuba (SP)

Local: Centro Educacional do Futuro
Endereço: Avenida Mato Grosso, 900
Bairro: Indaiá
Cidade: Caraguatatuba (SP)

Polo de Caxias do Sul (RS)

Local: Colégio Madre Imilda
Endereço: Rua Sinimbu, 287
Bairro: Lourdes
Cidade: Caxias do Sul (RS)

Polo de Chapecó (SC)

Local: Colégio Marista São Francisco – União Catarinense de Educação
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 550-L
Bairro: Centro
Cidade: Chapecó (SC)

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Avenida Boulevard Thaumaturgo, 1160
Bairro: Centro
Cidade: Cruzeiro do Sul (AC)

Polo de Cuiabá (MT)

Local: CEMA – Centro Educacional Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Dom Aquino, 449
Bairro: Dom Aquino
Cidade: Cuiabá (MT)

Polo de Curitiba (PR)

Local: Studium Theologicum
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1193
Bairro: Rebouças
Cidade: Curitiba (PR)

Polo de Diamantina (MG)

Local: Centro Educacional Nádia Santos Rocha
Endereço: Rua Tijucu, 473
Bairro: Centro
Cidade: Diamantina (MG)

Polo de Divinópolis (MG)

Local: Sala comercial
Endereço: Rua Sergipe, 271
Bairro: Centro
Cidade: Divinópolis (MG)

Polo de Dourados (MS)

Local: Secretaria
Endereço: Rua Oliveira Marques, 2140 A – Térreo, Sala 1
Bairro: Centro
Cidade: Dourados (MS)

Polo de Feira de Santana (BA)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Gastão Guimarães, 87
Bairro: Centro
Cidade: Feira de Santana (BA)

Polo de Floriano (PI)

Local: Educandário Santa Joana D'arc
Endereço: Rua Antonino Freire, 519
Bairro: Centro
Cidade: Floriano (PI)

Polo de Florianópolis (SC)

Local: Faculdade Católica de Santa Catarina – FACASC
Endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 1524
Bairro: Pantanal
Cidade: Florianópolis (SC)

Polo de Fortaleza (CE)

Local: Instituto Educacional São Francisco de Assis – IESFA – (Colégio Seráfico Nossa Senhora do Brasil)
Endereço: Avenida Frei Cirilo, 4454 A
Bairro: Messejana
Cidade: Fortaleza (CE)

Polo de Goianésia (GO)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Avenida Goiás, 365
Bairro: Centro
Cidade: Goianésia (GO)

Polo de Goiânia (GO)

Local: Colégio Claretiano Coração de Maria
Endereço: Avenida Paranaíba, 370 – Quadra 100
Bairro: Setor Central
Cidade: Goiânia (GO)

Polo de Governador Valadares (MG)

Local: Colégio Franciscano Imaculada Conceição
Endereço: Rua Tiradentes, 312
Bairro: Centro
Cidade: Governador Valadares (MG)

Polo de Guarapuava (PR)

Local: Colégio Nossa Senhora de Belém – ESI
Endereço: Rua Senador Pinheiro Machado, 2163
Bairro: Centro
Cidade: Guarapuava (PR)

Polo de Guaratinguetá (SP)

Local: JV Preparatório
Endereço: Rua José Ferreira da Silva, 65
Bairro: Jardim Coelho Neto
Cidade: Guaratinguetá (SP)

Polo de Guarulhos (SP)

Local: Colégio Virgo Potens – Associação São Vicente de Paula
Endereço: Rua Dr. Ângelo de Vita, 159
Bairro: Jardim São Paulo
Cidade: Guarulhos (SP)

Polo de Ilhéus (BA)

Local: Instituto Nossa Senhora da Piedade
Endereço: Rua Madre Thaís, 197
Bairro: Alto da Piedade
Cidade: Ilhéus (BA)

Polo de Imperatriz (MA)

Local: Centro Educacional Fortaleza
Endereço: Rua São Paulo, 1149
Bairro: Nova Imperatriz
Cidade: Imperatriz (MA)

Polo de Ipatinga (MG)

Local: Escola Criar e Aprender
Endereço: Rua Jerusalém, 205
Bairro: Bethânia
Cidade: Ipatinga (MG)

Polo de Itapeçerica da Serra (SP)

Local: Itapeçerica Shopping
Endereço: Avenida XV de novembro, 89
Bairro: Centro
Cidade: Itapeçerica da Serra (SP)

Polo de Itumbiara (GO)

Local: Escola Menezes de Paula
Endereço: Rua Dâmaso Marquez, 126
Bairro: Setor Central
Cidade: Itumbiara (GO)

Polo de Ji-Paraná (RO)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Sete de Setembro, 1801
Bairro: Casa Preta
Cidade: Ji-Paraná (RO)

Polo de João Pessoa (PB)

Local: Colégio Nossa Senhora de Lourdes
Endereço: Avenida Eptácio Pessoa, 208
Bairro: Torre
Cidade: João Pessoa (PB)

Polo de Juiz de Fora (MG)

Local: Colégio Apogeu
Endereço: Rua Santo Antônio, 382
Bairro: Centro
Cidade: Juiz de Fora (MG)

Polo de Linhares (ES)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Governador Florentino Ávidos, 80
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
Cidade: Linhares (ES)

Polo de Luziânia (GO)

Local: Centro Educacional Brasil Futuro
Endereço: Rua Leoline – Quadra 160 – Lote 12
Bairro: Parque Estrela Dalva II
Cidade: Luziânia (GO)

Polo de Macaé (RJ)

Local: Colégio Barroco Lopes
Endereço: Rua Benedito Peixoto, 35
Bairro: Centro
Cidade: Macaé (RJ)

Polo de Macapá (AP)

Local: Associação Cultural Nossa Senhora Menina
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 908
Bairro: Centro
Cidade: Macapá (AP)

Polo de Maceió (AL)

Local: Escola Santa Rosa
Endereço: Rua José Frágoso, 100
Bairro: Pajuçara
Cidade: Maceió (AL)

Polo de Manaus (AM)

Local: Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia – ITEPES
Endereço: Travessa Maromba, 79
Bairro: Chapada
Cidade: Manaus (AM)

Polo de Marabá (PA)

Local: Escola A Fazendinha
Endereço: Quadra 5, s/n – FL 31, LT 25 a 30
Bairro: Nova Marabá
Cidade: Marabá (PA)

Polo de Maringá (PR)

Local: Associação Civil Carmelitas de Caridade – Colégio Santa Cruz
Endereço: Avenida Brasil, 5354
Bairro: Zona 5
Cidade: Maringá (PR)

Polo de Mauá (SP)

Local: Colégio Monsenhor
Endereço: Praça Monsenhor Alexandre Venâncio Arminas, 01
Bairro: Matriz
Cidade: Mauá (SP)

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Local: Instituto Dona Placidina
Endereço: Rua Senador Dantas, 284
Bairro: Centro
Cidade: Mogi das Cruzes (SP)

Polo de Mossoró (RN)

Local: Colégio Estúdio Visão
Endereço: Avenida Santa Luzia, 173
Bairro: Santa Delmira
Cidade: Mossoró (RN)

Polo de Natal (RN)

Local: Colégio Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Hermes da Fonseca, 603
Bairro: Petrópolis
Cidade: Natal (RN)

Polo de Normandia (RR)

Local: Prédio comercial/Prefeitura de Normandia – Escola Municipal Castro Alves
Endereço: Rua Roberto Costa, s/n
Bairro: Centro
Cidade: Normandia (RR)

Polo de Óbidos (PA)

Local: Prédio comercial
Endereço: Travessa Aciole Lins, s/n
Bairro: Centro
Cidade: Óbidos (PA)

Polo de Osasco (SP)

Local: Colégio Seta
Endereço: Avenida João Batista, 487
Bairro: Centro
Cidade: Osasco (SP)

Polo de Palmas (TO)

Local: Colégio Palmas
Endereço: Avenida Joaquim Teótonio Segurado – Quadra 602, Sul, Conjunto 1, Lote 17
Bairro: Plano Diretor Sul
Cidade: Palmas (TO)

Polo de Parintins (AM)

Local: Centro Pastoral Mãe de Deus
Endereço: Rua Governador Leopoldo Neves, 516
Bairro: Centro
Cidade: Parintins (AM)

Polo de Passo Fundo (RS)

Local: Sistema Pré-Vestibular Mendel
Endereço: Rua Paissandú, 928
Bairro: Centro
Cidade: Passo Fundo (RS)

Polo de Passos (MG)

Local: Colégio Imaculada Conceição – CIC
Endereço: Rua Cristiano Stockler, 271
Bairro: Centro
Cidade: Passos (MG)

Polo de Paulo Afonso (BA)

Local: Colégio Monteiro Lobato – Jeane Matos da Silva Correia
Endereço: Avenida Contorno, 220
Bairro: Centro
Cidade: Paulo Afonso (BA)

Polo de Pelotas (RS)

Local: Colégio Gonzaga
Endereço: Praça José Bonifácio, 166
Bairro: Centro
Cidade: Pelotas (RS)

Polo de Perus (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Padre Manuel Campello, 376 – Casa 01
Bairro: Perus
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Petrolina (PE)

Local: Diocese de Petrolina
Endereço: Praça das Nações, s/n
Bairro: Areia Branca
Cidade: Petrolina (PE)

Polo de Petrópolis (RJ)

Local: Colégio Fênix
Endereço: Rua Alberto Torres, 23
Bairro: Centro
Cidade: Petrópolis (RJ)

Polo de Poços de Caldas (MG)

Local: Colégio Jesus Maria José
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1483
Bairro: Centro
Cidade: Poços de Caldas (MG)

Polo de Porangatu (GO)

Local: Paróquia Santíssima Trindade
Endereço: Rua Santana, 33
Bairro: Setor Leste
Cidade: Porangatu (GO)

Polo de Porto Alegre (RS)

Local: Colégio Glória
Endereço: Avenida Professor Oscar Pereira, 3052
Bairro: Glória
Cidade: Porto Alegre (RS)

Polo de Porto Velho (RO)

Local: Centro de Educação Integrada Bonomi Ludovico
Endereço: Rua Almirante Barroso, 1857
Bairro: Nossa Senhora das Graças
Cidade: Porto Velho (RO)

Polo de Pouso Alegre (MG)

Local: Associação das Obras Pavonianas de Assistência – Escola Profissional Delfim Moreira
Endereço: Rua Monsenhor José Paulino, 371
Bairro: Centro
Cidade: Pouso Alegre (MG)

Polo de Presidente Prudente (SP)

Local: Colégio Multiplus
Endereço: Rua Padre João Goetz, 632
Bairro: Jardim João Paulo II
Cidade: Presidente Prudente (SP)

Polo de Recife (PE)

Local: Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora
Endereço: Rua Dom Bosco, 551
Bairro: Boa Vista
Cidade: Recife (PE)

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Local: Colégio Viktor Frankl
Endereço: Avenida do Café, 1305
Bairro: Vila Amélia
Cidade: Ribeirão Preto (SP)

Polo de Rio Branco (AC)

Local: Faculdade Católica Diocesana - FADISE
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 3030
Bairro: Vila Ivonete
Cidade: Rio Branco (AC)

Polo de Rio Claro (SP)

Local: Faculdades Claretianas
Endereço: Avenida Santo Antonio Maria Claret, 1724
Bairro: Cidade Claret
Cidade: Rio Claro (SP)

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Local: Colégio Angelorum
Endereço: Rua Cândido Mendes, 109
Bairro: Glória
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Polo de Rio Verde (GO)

Local: Centro Catequético da Igreja Nossa Senhora de Fátima
Endereço: Rua Nivaldo Ribeiro, 271
Bairro: Centro
Cidade: Rio Verde (GO)

Polo de Rondonópolis (MT)

Local: Escola Cândido Portinari – Casinha Feliz Centro de Ensino S/C
Endereço: Rua Otávio Pitaluga, 839
Bairro: Centro
Cidade: Rondonópolis (MT)

Polo de Rorainópolis (RR)

Local: VIPROCAR
Endereço: Rua José Apolinário, 617
Bairro: Pantanal
Cidade: Rorainópolis (RR)

Polo de Salvador (BA)

Local: Associação para o Desenvolvimento Sócio-Cultural da Comunidade da Boca do Rio
Endereço: Rua Lineu Lapa Barreto, Alto de São Francisco, s/n
Bairro: Boca do Rio
Cidade: Salvador (BA)

Polo de Santa Cruz do Sul (RS)

Local: União Educacional de Valorização Profissional do Brasil – UNEVARP/BR
Endereço: Rua Marechal Floriano, 607
Bairro: Centro
Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)

Polo de Santarém (PA)

Local: Colégio Santa Clara
Endereço: Avenida São Sebastião, 799
Bairro: Santa Clara
Cidade: Santarém (PA)

Polo de Santo André (SP)

Local: Colégio São José – Associação Educadora e Beneficente
Endereço: Rua Dom Pedro I, 395
Bairro: Silveira
Cidade: Santo André (SP)

Polo de Santos (SP)

Local: Colégio São José
Endereço: Avenida Ana Costa, 373
Bairro: Gonzaga
Cidade: Santos (SP)

Polo de São Carlos (SP)

Local: Instituto de Filosofia São Tomás de Aquino – Infista
Endereço: Rua Episcopal, 1859
Bairro: Centro
Cidade: São Carlos (SP)

Polo de São Francisco do Guaporé (RO)

Local: Prédio comercial
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3610 – Salas 05 e 06
Bairro: Cidade Baixa
Cidade: São Francisco do Guaporé (RO)

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Local: Colégio Agostinianos São José
Endereço: Rua dos Agostinianos, 88
Bairro: Jardim Santa Catarina
Cidade: São José do Rio Preto (SP)

Polo de São José dos Campos (SP)

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Presidente Wenceslau Braz, 75/161
Bairro: Jardim Esplanada
Cidade: São José dos Campos (SP)

Polo de São Luís (MA)

Local: Instituto de Estudos Superiores do Maranhão – IESMA
Endereço: Rua do Rancho, 110
Bairro: Centro
Cidade: São Luis (MA)

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Local: Paróquia São Miguel Arcanjo
Endereço: Avenida 16 de junho, 565
Bairro: Centro
Cidade: São Miguel do Guaporé (RO)

Polo de São Miguel Paulista (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua José Dias Miranda, 41
Bairro: São Miguel Paulista
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de São Paulo (SP)

Local: Colégio e Faculdade Claretiano
Endereço: Rua Martim Francisco, 604
Bairro: Santa Cecília
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Serra Talhada (PE)

Local: Paróquia Nossa Senhora da Penha
Endereço: Rua Joca Magalhães, 290
Bairro: Nossa Senhora da Penha
Cidade: Serra Talhada (PE)

Polo de Sinop (MT)

Local: Secretaria
Endereço: Rua das Nogueiras, 695, Sala 1, Térreo – Edifício Bandeirantes
Bairro: Setor Comercial
Cidade: Sinop (MT)

Polo de Sobral (CE)

Local: Associação Beneficente das Missionárias Reparadoras do Coração de Jesus – Colégio Coração de Jesus
Endereço: Avenida da Universidade, 49
Bairro: Alto da Brasília
Cidade: Sobral (CE)

Polo de Sorocaba (SP)

Local: Colégio Santa Escolástica
Endereço: Rua Padre José Manoel de Oliveira Libório, 77
Bairro: Centro
Cidade: Sorocaba (SP)

Polo de Tabatinga (SP)

Local: VIPROCAR
Endereço: Avenida da Amizade, s/n
Bairro: Portobrás, Setor 03 – Quadra 9, Lote X
Cidade: Tabatinga (SP)

Polo de Taguatinga (DF)

Local: Colégio Stella Maris
Endereço: Área Especial para Igreja Católica
Bairro: Setor C - 7B
Cidade: Taguatinga (DF)

Polo de Teresina (PI)

Local: Empresa Educacional Teresina
Endereço: Avenida Miguel Rosa, 3336
Bairro: Centro-Sul
Cidade: Teresina (PI)

Polo de Uberaba (MG)

Local: Sistema Apoio de Ensino
Endereço: Rua 7 de Setembro, 240
Bairro: Estados Unidos
Cidade: Uberaba (MG)

Polo de Uberlândia (MG)

Local: Colégio Supere
Endereço: Avenida Alexandre Ribeiro
Guimarães, 05
Bairro: Santa Maria
Cidade: Uberlândia (MG)

Polo de Vilhena (RO)

Local: Cooperativa Educacional de Vilhena
– COOPEVI
Endereço: Rua Capitão Castro, 4807
Bairro: Centro
Cidade: Vilhena (RO)

Polo de Vitória (ES)

Local: Centro Educacional Agostiniano
Endereço: Rua Thiers Velloso, 125
Bairro: Centro
Cidade: Vitória (ES)

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Local: Escola Monteiro Lobato
Endereço: Avenida Pernambuco, 436
Bairro: Brasil
Cidade: Vitória da Conquista (BA)

Polo de Volta Redonda (RJ)

Local: Palácio Episcopal – Mitra Diocesana
de Barra do Pirai
Endereço: Rua Cento e Cinquenta e Seis, 260
Bairro: Laranjal
Cidade: Volta Redonda (RJ)

POLOS INTERNACIONAIS**Polo de Lisboa (PT)**

Local: Polo Claretiano de Lisboa – anexo ao
Colégio Universitário Pio XII
Endereço: Avenida das Forças Armadas
Código postal: 1600-083
Cidade: Lisboa (PT)

Polo de Madri (ES)

Local: Polo Claretiano de Madri – anexo ao
Instituto Teológico de Vida Religiosa
Endereço: Rua Juan Álvarez Mendizábal, 65,
dpdo 1º
Código postal: 28008
Cidade: Madri (ES)

Polo de Orlando (EUA)

Local: Polo Claretiano de Orlando – anexo ao
Liberty Institute Orlando
Endereço: Rua Kingspointe Parkway, 7751
Código postal: 32819
Cidade: Orlando (EUA)

Polo de Toyohashi-shi (JP)

Local: Polo Claretiano no Japão – anexo ao
Intercoc/EJA Interativo
Endereço: Rua Ekimae Odori 3-48
Província de Aichi-ken
Toyohashi-shi (JP)

SUMÁRIO

“UM SORRISO NOS LÁBIOS”, DE GONZAGUINHA: RELAÇÕES DIALÓGICAS, CONTRACANTO E POLÊMICA VELADA NOS ANOS DE CHUMBO	23
O ESPAÇO-DISCURSO DA CANÇÃO COMO ARENA DE VOZES: UM ESTUDO SOBRE AS RELAÇÕES DIALÓGICAS ENTRE O COMPOSITOR E O CENSOR NO CONTEXTO DA DITADURA CIVIL-MILITAR (1964- 1985), A PARTIR DA LETRA DE “GERALDINOS E ARQUIBALDOS”, DE GONZAGUINHA	24
MICROAGULHAMENTO ASSOCIADO AO USO DO ÁCIDO TRANEXÂMICO PARA O TRATAMENTO DO MELASMA: REVISÃO DE LITERATURA.....	25
NOS PROCESSOS DE MANUFATURA NO SETOR AUTOMOTIVO	26
TOXICOLOGIA SOCIAL: USO DA MACONHA E SEUS EFEITOS EM LONGO PRAZO NO ORGANISMO	27
HISTÓRICO DOS INVENTÁRIOS DA FAUNA DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO PAPAGAIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	28
PERFIL E MUDANÇAS DE HÁBITOS DE PESSOAS OBESAS E SEDENTÁRIAS	29
O USO TÓPICO DO <i>SYMPHYTUM OFFICINALE</i>	30
GESTANTES E SEUS (RE)CONHECIMENTOS ACERCA DA TRISTEZA NO PÓS-PARTO	31
GÊNERO E ENFERMAGEM: POSICIONAMENTOS SOBRE CUIDADOS PRESTADOS	32
AVALIAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO DA ÁGUA DO RIO BRANCO, EM BOA VISTA (RORAIMA), NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018	33
INTOXICAÇÕES EXÓGENAS: CASOS NO ESTADO DE RORAIMA	34
AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE EM MULHERES ACIMA DE 30 ANOS	35
TOXICOLOGIA SOCIAL: O USO ABUSIVO DE DERIVADOS DE ÓPIO NA ÁREA DA SAÚDE	36
A RELAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES PORTADORES DE DPOC EM UMA CIDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO	37
QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE DE HOMENS SUBMETIDOS À PROSTATECTOMIA RADICAL: ESTUDOS DESENVOLVIDOS NO BRASIL E ESPANHA	38
AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DA POSIÇÃO DO PARTO COM A LACERAÇÃO PERINEAL	39
OUTROS POVOS, OUTROS SABERES, OUTRAS FORMAS DE APRENDER E ENSINAR:O CASO DAS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA, EM ESPECIAL O CANDOMBLÉ, E O ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL.....	40
PREVALÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ADEQUAÇÕES DE FORMA FARMACÊUTICA EM UM HOSPITAL DE ENSINO	41
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: REFLEXÕES PARA UMA EDUCAÇÃO PLANETÁRIA	42
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO SETORIAL AUTOMÁTICA UTILIZANDO COMUNICAÇÃO <i>WI-FI</i> E SISTEMA DE SUPERVISÃO.....	43
OS BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS RESISTIDOS E AERÓBIOS PARA DIABÉTICOS	44
TREINAMENTO PARA HIPERTROFIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	45

AS VARIÁVEIS E PARÂMETROS DO TREINAMENTO PARA HIPERTROFIA EM ADULTOS.....	46
ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS DO SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO NA PRÁTICA DO EXERCÍCIO: REVISÃO SISTEMÁTICA	47
ESTUDO DA COLEÇÃO DE NÍVEIS DO MUSEU DE TOPOGRAFIA ÊNIO MIGUEL DE SOUZA	48
A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO.....	49
O EFEITO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES POLUENTES ATMOSFÉRICOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS	50
A GINÁSTICA LABORAL E SUAS AÇÕES E REPERCUSSÕES SOBRE O EQUILÍBRIO ENTRE CORPO E MENTE...51	
O USO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS E O AUMENTO DO DESEMPENHO ESPORTIVO.....	52
APLICATIVOS E JOGOS PARA SUPORTE AO ENSINO DE GEOMETRIA	53
A CONTRIBUIÇÃO DA CONTABILIDADE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA.....	54
A INFLUÊNCIA DO SUPORTE DE PESO CORPORAL PARCIAL EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	55
BENEFÍCIOS DA TÉCNICA DE FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA NA SINTOMATOLOGIA DA DOENÇA DE PARKINSON: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	56
RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES ENTRE A FILOSOFIA E A QUÍMICA NA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DO ENSINO SOBRE OS PRÉ-SOCRÁTICOS	57
MÉTODO DE TREINAMENTO GINÁSTICO MODULAR: UMA ALTERNATIVA À SISTEMATIZAÇÃO DA PRÁTICA DA GINÁSTICA EM BARRA VERTICAL.....	58
DOENÇA TRANSMITIDA POR ALIMENTO (DTA): A OCORRÊNCIA DE <i>GIARDIA LAMBLIA</i> NO MUNICÍPIO DE CANTÁ (RR)	59
O USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CIDADE DE BOA VISTA (RR)	60
ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE QUALIDADE UTILIZADOS EM MODELOS DE PREVISÃO ..61	
APLICAÇÃO DE PROTOCOLO DE AURICULOTERAPIA NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA E SÍNDROME DE <i>BURNOUT</i> : RELATO DE CASO	62
O USO DE PARADIDÁTICOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA	63
APLICATIVO PARA FORTALECIMENTO DE RELAÇÕES CONDICIONAIS (AFRC)	64
ESTUDO SOBRE A ELABORAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DIGITAIS	65
ESTUDO DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS ENVOLVIDAS NAS PATOLOGIAS DO OMBRO	66
PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO PARA CASOS DE OBESIDADE.....	67
ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA GESTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIA ATIVA (SITUAÇÃO-PROBLEMA)	68
A INFLUÊNCIA DO JUDÔ NA VIDA DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL	69
UM OLHAR SOBRE A DEFICIÊNCIA VISUAL: GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO (GEPEEI)	70
A IMPORTÂNCIA DA MUSCULATURA CONTRALATERAL EM AGACHAMENTO UNIPODAL EM BASES ESTÁVEL E INSTÁVEL – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	71

O ENSINO DE GEOGRAFIA NO BRASIL A PARTIR DA BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES - BDTD	72
O USO DE AGROTÓXICOS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA (RR) SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE...	73
OS EFEITOS DA PLANTA <i>CAMELLIA SINENSIS</i> (CHÁ VERDE) E SUAS PROPRIEDADES FUNCIONAIS NA PELE...	74
A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O ENSINO SUPERIOR	75
DESENVOLVIMENTO DE UMA EMULSÃO COM RETINOL PARA O TRATAMENTO DE ESTRIAS	76
COMPARAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE INDIVÍDUOS COM RECONSTRUÇÃO DO LCA E INDIVÍDUOS SEM LESÕES DO JOELHO NA REALIZAÇÃO DOS TESTES FUNCIONAIS <i>SHUTTLE RUN E CROSSOVER HOP TEST</i> ...	77
PEDAGOGIA HOSPITALAR: CARACTERIZAÇÃO E HISTÓRICO	78
A SOBRECARGA DOS CUIDADORES DA PESSOA IDOSA: UMA PERSPECTIVA DA TERAPIA OCUPACIONAL..	79
ANÁLISE DOS EFEITOS DO TREINAMENTO AERÓBIO NO CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL	80
PLANEJAMENTO DAS ESCOLAS: SOBRE A INTERPRETAÇÃO DOS DOCENTES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRABALHAM NELAS, PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES.....	81
A OPERAÇÃO ACOLHIDA: CONTROVÉRSIAS E RESULTADOS NA INTERIORIZAÇÃO DE MIGRANTES NO BRASIL.....	82
ATRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, HISTÓRIA E ATUALIDADE: LINHA DO TEMPO	83
PROPRIEDADES DA <i>PASSIFLORA INCARNATA</i> NO TRATAMENTO DA ANSIEDADE	84
A TERAPIA OCUPACIONAL NA GERONTOLOGIA – UM RELATO DE CASO	85
EXERCÍCIO AERÓBIO E AS ADAPTAÇÕES AGUDAS E CRÔNICAS NO SISTEMA CARDIOVASCULAR	86
MODELOS DE PERIODIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA MARATONA DE ACORDO COM JACK DANIELS, LUKE HUMPHREY E MATT FITZGERALD	87
MODALIDADES DE GESTÃO: RISCOS DO SUBFINANCIAMENTO NA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA	88
PICS E SUS: EFETIVAÇÃO E EIXOS ESTRATÉGICOS NO ESTABELECIMENTO DE DIREITOS	89
INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: ALGUMAS REFLEXÕES DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO (GEPEEI)	90
RELATO DE EXPERIÊNCIA DA AÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO (GEPEEI) ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).	91
EDUCAÇÃO DOMÉSTICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA	92
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EM TERAPIA OCUPACIONAL NA NEUROLOGIA ADULTA (CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR CLARETIANO)	93
A ALFABETIZAÇÃO NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA: CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA	94
EXAMES LABORATORIAIS NO DIAGNÓSTICO DO MIELOMA MÚLTIPLO	95
O ENSINO DO ESPORTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: O ESPORTE DA ESCOLA E NA ESCOLA.....	96
ORIENTAÇÕES PRÉ-ANALÍTICAS DE CONTROLE DA <i>DIABETES MELLITUS</i>	97
A RELAÇÃO SUJEITO-OBJETO NA PERSPECTIVA MATERIALISTA HISTÓRICA E DIALÉTICA: IMPLICAÇÕES PARA O TRABALHO EDUCATIVO DO/A PROFESSOR/A DE EDUCAÇÃO FÍSICA.....	98
TREINAMENTO FUNCIONAL NA TERCEIRA IDADE.....	99

A NECESSIDADE DA CONSCIÊNCIA FILOSÓFICA NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM CURSOS DE GRADUAÇÃO	100
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO USO DE GRUPOS TERAPÊUTICOS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM TERAPIA OCUPACIONAL NA SAÚDE MENTAL.....	101
AÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL COM UMA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA	102
PRINCIPAIS PRODUTOS DE EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DO BRASIL NO BIÊNIO 2017/2018	103
O ESTUDO DO MEIO: IDENTIFICANDO DIFERENTES ESPAÇOS E TEMPOS (TRABALHO INTERDISCIPLINAR)...	104
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: PROFESSOR PESQUISADOR ENQUANTO PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO	105
ANÁLISE DO VO ₂ MÁXIMO EM CICLISTAS FUNDISTAS DE CAMPO GRANDE	106
ENSINO E PRÁTICAS DA FISIOTERAPIA APLICADA EM NEUROPEDIATRIANA FORMAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA: UM ESTUDO RETROSPECTIVO.....	107
PERCEPÇÃO DOS MORADORES SOBRE A POLUIÇÃO DO IGARAPÉ <i>BOULEVARD</i> THAUMATURGO, MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL (AC)	108
SEDENTARISMO E O IMPACTO NA SOCIEDADE MODERNA	109
IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO PARA A PREVENÇÃO DE CÂNCER RELACIONADO AO PAPILOMAVÍRUS HUMANO	110
O IMPACTO DO LIPEDEMA NAS MULHERES.....	111
RECURSO AUDIOVISUAL PARA O ENSINO DE IMUNOLOGIA NA GRADUAÇÃO	112
AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE CULTURAS DE ESCARRO CONTAMINADAS PARA O DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE EM 2018.....	113
O USO DE TÉCNICAS DE MASSAGEM MANUAL USANDO O EXTRATO DE <i>VALERIANA OFFICINALIS</i> PARA O RELAXAMENTO.....	114
A MOTIVAÇÃO E O TREINAMENTO PERSONALIZADO <i>ONLINE</i> :COMPARANDO A PERCEPÇÃO DE CLIENTES E TREINADORES	115
SISTEMA PARA AVALIAÇÃO DE FEIRAS DE CIÊNCIAS.....	116
A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA A ÁREA DA SAÚDE: DESDE A ACESSIBILIDADE À EFETIVA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE SURDO.....	117
UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O ATENDIMENTO DE SURDOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	118
O FILÓSOFO LÉVINAS, O PAPA FRANCISCO E O ESFORÇO PELA CULTURA DO ENCONTRO	119
O ENSINO DE MÚSICA PARA DEFICIENTES VISUAIS: DISCUSSÃO NO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO (GEPEEI).....	120
ANÁLISE DOS DISTÚRBIOS TIREOIDIANOS POR MEIO DE EXAMES LABORATORIAIS.....	121
FISIOTERAPIA NOS CUIDADOS PALIATIVOS DE PACIENTES ONCOLÓGICOS: REVISÃO DE LITERATURA ..	122
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SUA RELAÇÃO COM A CIRURGIA BARIÁTRICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA	123
TREINAMENTO FUNCIONAL E SEUS IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS: REVISÃO DE LITERATURA	124

IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	125
DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO SOCIAL E NA PRÁTICA MÉDICA DE PACIENTES SURDOS AUTISTAS	126
LEVANTAMENTO DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS NAS ANEMIAS EM IDOSOS	127
O ESTUDO DO MEIO: IDENTIFICANDO DIFERENTES ESPAÇOS E TEMPOS (TRABALHO INTERDISCIPLINAR)...	128
A IMPORTÂNCIA DA BRINQUEDOTECA JUNTAMENTE COM O PEDAGOGO À CRIANÇA HOSPITALIZADA	129
A CONCENTRAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DE ATLETISMO: A PERCEPÇÃO FEMININA EM FOCO.....	130
A DISCIPLINA FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO SOB O OLHAR DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA PERSPECTIVA HISTÓRICA.....	131
MEL DA <i>APIS MELLIFERA</i> COMO TEMA ORGANIZADOR DE APRENDIZAGENS EM QUÍMICA	132
ANÁLISE GRÁFICA DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NAS CURVAS DE TRAÇÃO DE UM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA LIGA, API X80 – UMA APLICAÇÃO EM UM ESTUDO DE ENGENHARIA.....	133
INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS NA DOR TEMPOROMANDIBULAR: REVISÃO DA LITERATURA.....	134
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA: IMPACTOS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL	135
CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL AO IDOSO COM DOENÇA DE ALZHEIMER	136
O TRABALHO DA TERAPIA OCUPACIONAL COM IDOSOS COM PARKINSON	137
O PAPEL DA TERAPIA OCUPACIONAL NA INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEFICIENTES NO AMBIENTE ESCOLAR.....	138
ESTRATÉGIAS DE OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA: UMA REFLEXÃO SOBRE OS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS ...	139
INGESTÃO DE PROBIÓTICOS NA MODULAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL E EFEITOS NOS SINTOMAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)	140
COMPREENDER A EDUCAÇÃO SOB O PONTO DE VISTA DE DERMEVAL SAVIANI: UMA REFLEXÃO HISTÓRICO-ONTOLÓGICA.....	141
SAÚDE OCUPACIONAL: MAPEAMENTO DOS RISCOS À SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO BÁSICA	142
SALA DE CUIDADOS DA UFS E O EFEITO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NA FORMAÇÃO DOS ACADÊMICOS.....	143
FITOTERÁPICOS E AÇÕES INTERSETORIAIS NA COPARTICIPAÇÃO NO CUIDADO DA SAÚDE	144
GERONTOMOTRICIDADE: UMA POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL	145
ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA INSTALAÇÃO DE FONTE DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA O USO RESIDENCIAL	146
PARALISIA CEREBRAL: USO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA.....	147
PRÁTICAS REFLEXIVAS NA FORMAÇÃO DOCENTE	148
UMA PROPOSTA DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA ALUNOS CEGOS E COM BAIXA VISÃO.....	149
RELAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA RESISTÊNCIA À FADIGA EM MULHERES PRATICANTES DE CORRIDA COM SÍNDROME DA BANDA ILIOTIBIAL – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	150
ABORDAGEM TERAPÊUTICA OCUPACIONAL EM PACIENTES IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER: RELATO DE CASO	151

MODELAGEM E AJUSTES DE UM CÂMBIO CVT PARA VEÍCULO BAJA	152
DIMENSIONAMENTO DE ENGRENAGENS PARA UMA CAIXA DE REDUÇÃO DO PROTÓTIPO BAJA SAE CLARENGEX	153
COMPOSIÇÃO DE MICROCANÇÕES CDG: DESDOBRANDO-AS EM POSSIBILIDADES MUSICOPEDAGÓGICAS 154	
OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO OPERATÓRIO CONCRETO DA TEORIA DE PIAGET NO ENSINO FUNDAMENTAL	155
NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS DE ALUNOS DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA NORTE DE JOÃO PESSOA/PB EM 2019	156
TEORIAS COMPORTAMENTAIS: O MODELO DE CRENÇA NA SAÚDE UTILIZADO COMO ESTRATÉGIA NO COMBATE ÀS DOENÇAS CRÔNICAS A PARTIR DA ADEÇÃO A PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA	157
GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR	158
A IMPORTÂNCIA DA MAQUIAGEM NA CONSTRUÇÃO DA AUTOESTIMA FEMININA NA SUA APRESENTAÇÃO SOCIAL	159
APRENDIZADO DO PIANO: UM OLHAR SOBRE ASPECTOS MOTORES E PSICOLÓGICOS	160
O PROJETO ESPORTE BRASIL E SUAS POSSIBILIDADES DE AVALIAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR	161
ASSOCIAÇÃO ENTRE A BACTÉRIA <i>STREPTOCOCCUS PYOGENES</i> E A OCORRÊNCIA DA FEBRE REUMÁTICA	162
A EFETIVIDADE DO EXERCÍCIO FÍSICO RESISTIDO EM PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA	163
A EFICIÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO NA PERDA DE GORDURA E NA DIMINUIÇÃO DE COMORBIDADES	164
AVALIAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE GESTÃO FINANCEIRA DE UMA UNIDADE ESCOLAR – CONSELHO DO FUNDEB: ATUAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO MUNICÍPIO	165
DESLOCAMENTOS DA INDIVIDUALIDADE EM <i>THE SUSPECT</i>	166
PROMOÇÃO DO USO ADEQUADO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS: UMA EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	167
EDUCAÇÃO HÍBRIDA DIGITAL E ENSINO MÉDIO TÉCNICO: UMA EXPERIÊNCIA DE APRIMORAMENTO DA APRENDIZAGEM DISCENTE	168
ALTERAÇÕES MOTORAS NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: REVISÃO LITERÁRIA	169
EFEITOS DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COM PRESSÃO POSITIVA NAS VIAS AÉREAS DE DOIS NÍVEIS SOBRE A TOLERÂNCIA AO EXERCÍCIO E DISPNEIA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	170
INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: HISTÓRICO E PERSPECTIVAS	171
AS PERSPECTIVAS DO TREINAMENTO DE FORÇA PARA NADADORES VELOCISTAS	172
POSSIBILIDADE DA EFICÁCIA E DOS RISCOS À SAÚDE PELA PRÁTICA DE <i>CROSSFIT</i>	173
REFLEXÕES SOBRE O <i>BULLYING</i> NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR	174
O EFEITO DO ULTRASSOM TERAPÊUTICO NA SÍNDROME MIOFASCIAL ABDOMINAL EM UMA PACIENTE NÃO RESPONSIVA À INJEÇÃO DE ANESTÉSICO LOCAL – UM ESTUDO DE CASO	175

ANÁLISE BROMATOLÓGICA DE LEITE NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	176
EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO (SP).....	177
ANÁLISE DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DE MARCA INTERNACIONAL SOB A TEORIA	178
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE ALZHEIMER EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DA CIDADE DE RIO CLARO (SP)	179
A RELAÇÃO ENTRE <i>DIABETES MELLITUS</i> TIPO II E O DESENVOLVIMENTO DE NEUROPATIA PERIFÉRICA DIABÉTICA: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DA CIDADE DE RIO CLARO (SP)	180
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE MULHERES PORTADORAS DE ENDOMETRIOSE.....	181
SÍNDROME XIA-GIBBS: UM ESTUDO DE CASO.....	182
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE IMUNIZAÇÃO ATIVA SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO.....	183
PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL DE RORAIMA	184
OS PRINCIPAIS FATORES QUE DESENCADAIAM TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO NO BRASIL	185
ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR E DOMICILIAR: UMA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	186
INSUFICIÊNCIA PLACENTÁRIA E DESFECHOS PERINATAIS: REVISÃO DE LITERATURA	187
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE GRAVIDEZ ECTÓPICA CONFIRMADA	188
INFECÇÕES POR <i>ACINETOBACTER BAUMANNII</i> EM UM CONTEXTO HOSPITALAR: UMA REVISÃO LITERÁRIA	189
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E ESCOLA: É PRECISO ESTREITAR ESSE LAÇO	190
CORRELAÇÃO ENTRE AS ALTERAÇÕES NO ÍNDICE DE HEMOGLOBINA GLICADA E AS COMPLICAÇÕES CAUSADAS POR <i>DIABETES MELLITUS</i> TIPO 2	191
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE SEUS DESAFIOS NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS	192
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE CALDEIRAS A VAPOR COM ÊNFASE EM PURGADORES.....	193
DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE FREIOS PARA PROTÓTIPO <i>OFF-ROAD</i> BAJA SAE CLARENGEX	194
RELAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA E COMPOSIÇÃO CORPORAL EM ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN.....	195
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS GESTANTES QUE TIVERAM FILHOS COM SÍFILIS CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP.....	196
GESTÃO INTEGRADA APLICADA AO PROJETO BAJA SAE CLARENGEX	197
DIFICULDADES SOFRIDAS PELO SURDO NO MERCADO DE TRABALHO	198
A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM AUTISMO ...	199
BENEFÍCIOS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS COM PESSOAS EM CUIDADOS PALIATIVOS SOB A ÓTICA DA TERAPIA OCUPACIONAL.....	200
ETAPAS DO PROJETO DO CHASSI DO PROTÓTIPO BAJA SAE CLARENGEX	201

EFEITOS DA TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS NA INTERAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS AUTISTAS.....	202
DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: ESTUDO DE CASO EM DOIS BAIRROS DA CIDADE DE VILHENA (RO)	203
REVISÃO INTEGRATIVA DA CICLOERGOMETRIA PASSIVA NO DOENTE CRÍTICO: PRESCRIÇÃO, EFEITOS E CONTRAINDICAÇÕES	204
ANÁLISE DA DISCREPÂNCIA ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS NO Y <i>BALANCE TEST</i> EXECUTADO EM VERSÃO SOLO E APARELHO – ESTUDO PILOTO.....	205
ANÁLISE QUANTITATIVA DE TÉCNICAS E MÉTODOS FISIOTERAPÊUTICOS APLICADOS NO ESTÁGIO DE FISIOTERAPIA NEUROPEDIÁTRICA NA APAE NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019.....	206
AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BIOMEDICINA NO ANO DE 2019.....	207
ASPECTOS CLÍNICOS DA SÍNDROME DE ISAACS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	208
A CONFIGURAÇÃO DOS CENÁRIOS DE PRÁTICA NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM PARA FORMAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA: RELATO DE CASO NA SAÚDE MENTAL EM ESCOLARES.....	209
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA TEMÁTICA POLUIÇÃO DA ÁGUA POR ESGOTO DOMÉSTICO: CONTRIBUIÇÕES PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA DOS ALUNOS DO 5º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICIPAL DE BOA VISTA/RR	210
A IMPORTÂNCIA DA PRECISÃO E EXATIDÃO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES PARASITOLÓGICOS	211
O USO DO ÁCIDO MANDÉLICO NO TRATAMENTO DA ACNE	212
ROMPIMENTO DA BARRAGEM I DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO/MG: EFEITOS TÓXICOS NA SAÚDE HUMANA.....	213
MATEMÁTICA FINANCEIRA NO ENSINO MÉDIO: UMA PROPOSTA DE APRENDIZAGEM BASEADA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	214
TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA NO BRASIL: UM PARÂMETRO DA FIV NO SUS.....	215
EFEITO DE QUEIMADAS CONTROLADAS NAS PROPRIEDADES QUÍMICAS DO SOLO	216
“TODO MUNDO APRENDE, TODO MUNDO ENSINA”: O PROJETO MULTIPLICADORES DO INSTITUTO BATUCAR	217
EFEITO DAS TINTURAS PERMANENTES NA FIBRA CAPILAR.....	218
DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NA CELULITE: RELATO DE CASO	219
A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	220
A IMPORTÂNCIA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA (CID) NA SOCIALIZAÇÃO DE ALUNOS DME DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF – RELATO DE CASO	221
INFLUÊNCIA DA MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE NA POSTURA SENTADA COMPARADA À POSTURA EM PÉ DE FUNCIONÁRIOS DO CEUCLEAR.....	222
ABORDAGEM SOBRE AS LESÕES DO MENISCO CAUSADAS PELA FADIGA.....	223
OS EFEITOS DA MOBILIZAÇÃO NEURAL NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	224
OS EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO NA REDUÇÃO DE GORDURA CORPORAL	225

PAPEL DA FISIOTERAPIA JUNTO À SAÚDE DE GESTANTES: UMA AMOSTRA DA REDE PÚBLICA DE BATATAIS (SP).....	226
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA, TEORIA DE HENRI WALLON, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA	227
POSSIBILIDADE DA EFICÁCIA E DOS RISCOS À SAÚDE DO PRATICANTE DE <i>CROSSFIT</i>	228
A ATUAL E REAL IMPORTÂNCIA DO <i>MARKETING</i> PARA O EDUCADOR FÍSICO	229
RELAÇÕES DIALÓGICAS, DISCURSO INTERNAMENTE PERSUASIVO E CARNAVALIZAÇÃO EM “FÁBRICA DE SONHOS” (1981): O “MILAGRE” QUE VIROU “VINAGRE”	230
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EM TERAPIA OCUPACIONAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	231
SÍNDROME DE DIGEORGE (SÍNDROME DEL22Q11.2) ASSOCIADA COM TETRALOGIA DE FALLOT: RELATO DE CASO	232
SOBRE OS LUGARES E SUAS REPRESENTAÇÕES: A ANTROPOLOGIA DO ESPAÇO COMO BASE TEÓRICA NO ESTUDO DA IDENTIDADE E MULTITERRITORIALIDADE DE UMA IRMANDADE DE MOTOCICLISTAS.....	233
TOMADA INTELIGENTE, REATIVA A SENSORES, COM UTILIZAÇÃO DA ESP8266 PARA IOT.....	234
USO DO ÍNDICE DE SIMETRIA NA COMPARAÇÃO DE FORÇA MUSCULAR APÓS O TESTE DE 1RM EM INDIVÍDUOS COM RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	235
VISÃO DOS PAIS E PROFESSORES SOBRE O BRINQUEDO E A BRINCADEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL I..	236

APRESENTAÇÃO

Prezados(as) Leitores(as),

Após mais de uma década de apoio à Ciência, o Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC) já consolidado entre Pesquisadores, Professores, Estudantes e Egressos do Claretiano – Rede de Educação, começa a apresentar expressivo número de Pesquisadores-Autores de Universidades Públicas Federais e Estaduais, vinculados ou não a Programas de Mestrado e/ou Doutorado.

Seu “DNA” democrático em diálogo com os mais diversos campos epistemológicos e Áreas do Conhecimento tem contribuído para que aqueles que se arvoram à aventura árdua de fazer “ciência”, tenham no evento um veículo de comunicação de suas reflexões, à sociedade.

Dentre as centenas de trabalhos apresentados na edição de 2019, cabe ressaltar a significativa contribuição de Projetos de Extensão e Pesquisa e de Grupos de Pesquisa da própria Instituição, cujos resumos de propostas investigativas e seus resultados, compõem os Anais cuidadosamente organizados pela Equipe Editorial.

Desejo uma boa leitura!

Prof. Me. Rafael Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão

XII ENCONTRO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES

“UM SORRISO NOS LÁBIOS”, DE GONZAGUINHA: RELAÇÕES DIALÓGICAS, CONTRACANTO E POLÊMICA VELADA NOS ANOS DE CHUMBO

Rafael Menari Archanjo; Camila de Araújo Beraldo Ludovice

Grupo de Estudos Bakhtinianos de Gêneros do Discurso (Gebge)

Programa de Doutorado em Linguística da Universidade de Franca (Unifran)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Apoio: Capes – Processo 88882.367308/2019-1

Por meio do trabalho proposto, tem-se como objetivo analisar a letra de “Um sorriso nos lábios”, parte do álbum *Começaria tudo outra vez* (1976), de autoria do compositor Gonzaguinha, a partir dos conceitos de “relações dialógicas”, “paródia” (contracanto) e “polêmica velada”, considerando ainda a identidade do autor-criador e o espaço histórico-discursivo de sua atuação criativa. O exercício analítico – que teve como fio condutor a metodologia qualitativa de revisão bibliográfica – foi sustentado pelo aporte teórico de Bakhtin (2011), Bakhtin e Volochinov (2006), Brait (1996), Fiorin (2009; 2012), Marchezan (2012), Sant’Anna (1977), Napolitano (2001) e Fico (1996). Conhecido por construir uma obra em oposição ao regime militar, Gonzaguinha teve dezenas de canções censuradas pelo Departamento de Censura de Diversões Públicas (DCDP), principalmente pela irreverência com que tratava os símbolos caros ao período militar, desconstruindo seus valores por meio da polêmica velada e da paródia. A análise da letra de “Um sorriso nos lábios” permite observar a articulação de uma enunciação acentuada por aparentes “acordos” – indicados na superfície do texto. Entretanto, a organização de uma estrutura enunciativa marcada por “antinomias” possibilita-nos desvelar os “desacordos” subtendidos na estrutura interna do texto, sinalizados pela “argumentação indireta”. As disjunções semânticas reforçadas ao longo da enunciação identificam o resvalar interno de vozes em colisão, separadas axiologicamente em campos distintos. A aparente “felicidade” que dá título à canção é desconstruída pelos enunciados que se estruturam em contradição. Conclui-se, portanto, que na letra da canção as relações dialógicas e o fenômeno irônico se dão a partir da relação tensa entre duas vozes que se dividem entre “dificuldade” e “aparente felicidade”, que se chocam no interior do discurso, assinalando a existência de um contracanto do autor-criador opacificado pela polêmica velada.

**O ESPAÇO-DISCURSO DA CANÇÃO COMO ARENA DE VOZES:
UM ESTUDO SOBRE AS RELAÇÕES DIALÓGICAS ENTRE O COMPOSITOR
E O CENSOR NO CONTEXTO DA DITADURA CIVIL-MILITAR (1964-1985),
A PARTIR DA LETRA DE “GERALDINOS E ARQUIBALDOS”, DE GONZAGUINHA**

Rafael Menari Archanjo; Camila de Araújo Beraldo Ludovice

Grupo de Estudos Bakhtinianos de Gêneros do Discurso (Gebge)

Programa de Doutorado em Linguística da Universidade de Franca (Unifran)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Apoio: Capes – Processo 88882.367308/2019-1

As axiologias guardadas em um discurso podem ou não estar em consonância com os espaços sociais em que estão ancoradas. Em alguns objetos artísticos, discurso e espacialidade são capazes de representar um momento histórico e, sobretudo, os aspectos políticos e sociais próprios a um determinado contexto. Assim, este trabalho teve como objetivo a análise espaço-discursiva da letra da canção “Geraldinos e Arquibaldos”, de Gonzaguinha, investigando as estratégias discursivas empregadas pelo autor-criador para representar um contexto histórico-discursivo marcado por grandes tensões sociais entre compositores e censores. Considerando o referencial epistemológico apresentado, foram trabalhados os conceitos de “relações dialógicas”, “cronótopo” e “carnavalização”. A metodologia da investigação – alicerçada em revisão bibliográfica de ordem comparativa –, somada ao método dedutivo, teve como principais aportes teóricos as obras de Bakhtin (2011), Bakhtin e Volochinov (2006), Brait (1996), Marchezan (2012), Lotman (1978), Sant’Anna (1977), Napolitano (2001) e Fico (1996). A partir da reflexão realizada, conclui-se que a enunciação metadiscursiva de “Geraldinos e Arquibaldos”, tecida por meio de um tom “linguageiro”, característica estilística do autor-criador Gonzaguinha, recupera o conceito bakhtiniano de “arena axiológica” por meio do signo “*jogo*”, indicando o espaço da composição como esfera do enfrentamento discursivo entre adversários, na qual estão em lados opostos “compositor” e “censor”. Ao longo da enunciação, as referências espaciais e as artimanhas discursivas se complementam na construção do sentido da canção que “dribla” a defesa da opressão, veiculando, pela polissemia, e pelo estabelecimento das relações dialógicas, um metadiscurso sobre o embate axiológico entre o compositor e o censor, no contexto da ditadura civil-militar (1964-1985).

MICROAGULHAMENTO ASSOCIADO AO USO DO ÁCIDO TRANEXÂMICO PARA O TRATAMENTO DO MELASMA: REVISÃO DE LITERATURA

Franciele Alcanjo França; Natalia dos Santos Rodrigues

Orientadora: Prof.ª Ma. Juliana Aparecida Ramiro Moreira

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O cloasma, popularmente conhecido como melasma, caracteriza-se como uma mancha castanho-escura ou marrom-acinzentada, com formato irregular, sendo mais comum nas áreas das maçãs do rosto, testa, lábio superior, queixo e têmporas. Essas manchas podem estar presentes no colo, pescoço e antebraços, sendo consideradas uma hiperpigmentação de pele decorrente do aumento da melanina no organismo, a qual tem a função da coloração da pele, descartando os danos da radiação ultravioleta no DNA. A mancha pode ser amenizada pela associação do microagulhamento com o ácido tranexâmico. O microagulhamento consiste em várias agulhas muito finas, que tendem a estimular o colágeno e atenuar os sinais de envelhecimento; já o ácido tem como função inibir a ativação do melanócito induzida pela radiação, tornando-o um ótimo coadjuvante no tratamento do melasma. O objetivo deste trabalho foi revisar bibliografias científicas e relacionar os efeitos da utilização do microagulhamento e do inibidor de tirosinase na melhora da hiperpigmentação. Através desta revisão bibliográfica, pôde-se observar que os efeitos fisiológicos proporcionados pelo uso do ácido com o aparelho podem auxiliar na melhora do aspecto das manchas, como a redução da coloração escura, característica da disfunção causada pelo excesso na produção de melanina.

APLICAÇÃO DA INDÚSTRIA 4.0 COMO FORMA DE MELHORIA NOS PROCESSOS DE MANUFATURA NO SETOR AUTOMOTIVO

Alexandre Rodizio Bento

Orientador: Prof. Me. Thiago Francisco Malagutti

Grupo de Pesquisa em Engenharia e Inovação (GPEI)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Para se manterem no mercado, as indústrias automotivas mundiais têm buscado tecnologias modernas que dinamizem seus processos. A indústria 4.0 é um exemplo dessas tecnologias que permitem agilizar e otimizar processos de fabricação; além disso, pode ser um diferencial competitivo para a indústria do setor em questão. Nesse tipo de indústria, o emprego de inovações aliado às tecnologias se torna primordial para alavancar o crescimento dos processos de manufatura na indústria. O objetivo deste trabalho é, por meio de análises e pesquisas, verificar a indústria 4.0 e seu dinamismo na otimização dos processos produtivos. Para isso, demonstra-se um caso real no setor, em que a indústria 4.0 demonstrou ganhos na otimização, flexibilização, simulação e descentralização da gestão dos processos de fabricação. Assim, realiza-se uma comparação do processo de manufatura tradicional, ou seja, sem empregar tecnologias integradas, com a proposta da indústria 4.0. Como resultados mais relevantes, verificou-se que a tecnologia aplicada proporcionou maximizar a gestão da produção, bem como minimizar custos e a interação entre homem e máquina, obtendo assim ganhos expressivos nos processos de manufatura no setor automotivo.

TOXICOLOGIA SOCIAL: USO DA MACONHA E SEUS EFEITOS EM LONGO PRAZO NO ORGANISMO

Anny Caroline da Silva Correa; ¹Tamires dos Santos

¹Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A *Cannabis sativa*, popularmente conhecida como maconha, é uma das plantas conhecidas pelo homem há mais tempo. Essa erva foi trazida ao Brasil pelos escravos africanos nas embarcações portuguesas na época do Descobrimento, sendo considerada uma planta exótica. Aqui, passou a ser cultivada pelos indígenas. Em muitos países e culturas, a maconha é usada para fins medicinais, porém seu maior uso é de forma recreativa, como droga ilícita, sendo superada apenas pelo consumo de álcool e cigarro. Por tratar de um assunto polêmico com informações controversas, esta revisão tem o objetivo de apresentar os efeitos tóxicos da *Cannabis sativa* em longo prazo. Foi feita uma busca bibliográfica em livros e nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO, com artigos publicados entre 2000 e 2014. O principal composto químico da maconha é o tetraidrocanabinol (THC), sendo considerado uma droga psicoativa única, capaz de alterar a mente e o comportamento. Por ser lipossolúvel, o THC tende a se acumular no cérebro, o órgão que mais sofre os efeitos deletérios dessa droga. O uso da maconha afeta as funções cognitivas e, em poucos anos de consumo, são descritos problemas no processo de aprendizagem relacionados a *deficit* de atenção, como perda da atenção seletiva, falhas de memória, aumento da distração e dificuldade em fazer associações. Os sistemas cardiovascular e respiratório também são prejudicados pela droga em longo prazo. A maconha pode elevar a pressão sanguínea aumentando o risco de cardiomiopatias, angina e infarto do miocárdio, bem como causar bronquite crônica, que pode evoluir para uma doença pulmonar obstrutiva. Também existem evidências do surgimento de cânceres no sistema respiratório relacionados ao fumo de *Cannabis*. No caso de mulheres grávidas, o THC é capaz de atravessar a barreira placentária e levar a malformações do sistema nervoso do feto, bem como alterar sua altura e peso ao nascer. Como diversos estudos demonstram que o uso da maconha em longo prazo causa danos neurológicos, cardiovasculares e respiratórios, o consumo recreativo dessa droga é um sério problema de saúde pública.

HISTÓRICO DOS INVENTÁRIOS DA FAUNA DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO PAPAGAIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

¹Lizandra de Fátima Martins

Orientador: ²Prof. Dr. Marcos Magalhães de Souza

¹Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Pouso Alegre (MG)

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul (IFSUL) de Minas Gerais – *campus* de Inconfidentes (MG)

Considerada a maior Unidade de Conservação do sul de Minas Gerais, o Parque Estadual da Serra do Papagaio (PESP) está localizado na Serra da Mantiqueira, com áreas de floresta mista e campos de altitude, fitofisionomias de domínio da Mata Atlântica, constituindo importante ferramenta para conservação da biota do estado. Diante disso, o objetivo deste estudo foi relatar o histórico dos estudos na área de zoologia realizados no PESP. Os estudos foram conduzidos nos anos de 2013 a 2018 pelo IFSULDEMINAS, *campus* Inconfidentes e pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Nesse período foram realizados diversos levantamentos, com metodologias distintas para registro de biodiversidade da fauna de invertebrados e vertebrados. No caso dos invertebrados, foram registradas: 115 espécies de borboletas (Lepidoptera), sendo duas ameaçadas de extinção; duas novas espécies de libélula (Odonata) para a ciência; 30 espécies de vespas sociais (Hymenoptera), sendo uma espécie como primeiro registro para o Brasil; uma espécie de megalóptero (Insecta); e 17 espécies de opilião (Arachnida), sendo uma nova para a ciência. No caso dos vertebrados, foram registradas 24 espécies de serpentes (Reptilia), sendo mais predominantes as espécies *Atractus zebrinus* e *Thamnodynastes strigatus*. Os resultados proporcionaram inventários da fauna do Parque Estadual da Serra do Papagaio e diversas publicações, entre elas, artigos científicos, resumos, comunicação científica, trabalhos de conclusão de curso e dissertações, que contribuíram para a formação de discentes de diferentes cursos. Os dados obtidos até o presente momento mostram a relevância do PESP para a conservação da fauna do estado de Minas Gerais, bem como do Brasil, e justificam a criação dessa Unidade de Conservação.

PERFIL E MUDANÇAS DE HÁBITOS DE PESSOAS OBESAS E SEDENTÁRIAS

Samuel Costa Basilio; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Atualmente, a obesidade é considerada um problema de saúde pública que acomete diversos países ao redor do mundo. O presente trabalho tem como objetivo avaliar e analisar o perfil de alunos sedentários e obesos iniciantes na prática de atividades físicas e as mudanças de hábito saudáveis. A pesquisa foi realizada através da elaboração e aplicação de um questionário estruturado e disponibilizado entre os participantes selecionados com perfil para a pesquisa. As questões foram baseadas em aspectos da obesidade e motivos que os levaram à prática da atividade física. Entre os 20 participantes, 55% eram do sexo masculino e 45% do sexo feminino, sendo que 50% possuem ensino superior completo. Entre as comorbidades, 30% relataram ter hipertensão arterial, sendo este o maior índice da pesquisa; o número de cardiopatas ficou em 18%; 11% dos entrevistados relataram possuir má circulação; o diabetes foi relatado por apenas 15% dos entrevistados; para colesterol alto, o número também foi bem expressivo, com 26% de pessoas apresentando esse tipo de problema devido à má alimentação e à rotina de trabalho diária. Em decorrência do trabalho – procurar apresentar dados relevantes aos problemas enfrentados por pessoas com sobrepeso –, algumas questões de âmbito social foram levantadas na pesquisa. Uma das questões era se o indivíduo já havia sofrido preconceito por causa de sua condição de sobrepeso, e pudemos encontrar um dado alarmante e preocupante: 60% responderam que já sofreram alguma discriminação ou ofensa. Sobre os hábitos alimentares, o resultado ficou equilibrado, entre pouco saudável e moderadamente saudável, mas os entrevistados estão em busca de melhoras por conta dessa nova filosofia de vida motivada pela prática de atividades físicas. O que os motivou a procurar uma academia foi a perda de peso, seguida por qualidade de vida e indicação médica. A maioria já está na academia num período de 3 a 6 meses, praticando atividades e exercícios específicos preparados para cada necessidade e objetivo. Os praticantes entrevistados relataram melhora na autoestima, no sono, na perda de peso e no controle da pressão arterial e do diabetes. Muitos já pensam em ganho de massa muscular e na qualidade de vida, adotando a prática da musculação como rotina diária, motivados a continuar por muito tempo. Visto que para muitos é uma barreira difícil de ultrapassar, por vergonha ou por preconceitos que possam enfrentar em uma sala de musculação, essas pessoas estão procurando uma qualidade de vida melhor e mais saudável. Todos esses problemas de saúde relatados demonstram que essas pessoas precisam de cuidados e de mudança de hábitos para viver melhor e com mais qualidade de vida. Pudemos concluir que ainda há muito para se melhorar. Precisamos conscientizar a sociedade sobre os perigos da obesidade e o que isso acarreta para suas vidas, inserir hábitos saudáveis e atividade física cada vez mais cedo na sociedade, quebrar barreiras e preconceitos existentes, visto que hoje isso se torna fundamental para buscar uma sociedade livre de muitos problemas de saúde que o sedentarismo e a má alimentação proporcionam.

O USO TÓPICO DO *SYMPHYTUM OFFICINALE*

Laís Dames Kaizer; ¹Tamires dos Santos

¹Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Ao longo dos anos o número de pessoas que utilizam as plantas fitoterápicas tem crescido consideravelmente. Como essas plantas são consideradas produtos naturais, a população leiga acredita que elas não trazem riscos à saúde humana. Entre a biodiversidade de plantas existentes no Brasil, encontramos o *Symphytum officinale*, mais comumente conhecido como confrei, que é utilizado na cicatrização de feridas. Pertencendo à família *Boraginaceae*, esse fitoterápico tem sua utilização desde a antiguidade, e, no decorrer dos últimos anos, estudos têm comprovado seus efeitos hepatotóxicos por sua ingestão descontrolada e prolongada. O objetivo desse estudo é avaliar se o uso tópico do *S. officinale* apresenta alguma toxicidade e qual o seu efeito como alternativa terapêutica para o tratamento de queimaduras, através de uma revisão de literatura baseada em artigos científicos das bases de dados Google Acadêmico e SciELO, com trabalhos publicados entre 2001 e 2013. Na composição do confrei, podemos encontrar a alantoína e um alcaloide pirrolizidínico extremamente tóxico com efeitos mutagênicos e carcinogênicos, por isso sua dose diária de aplicação tópica não deve exceder 100 µg e o produto não deve ser aplicado por mais de seis semanas. Mesmo com a presença de alcaloides pirrolizidínicos vários estudos mostram que o confrei não causa reações adversas em preparações tópicas de uso tópico como pomadas, géis e cremes. A alantoína é a responsável pelo efeito cicatrizante do confrei e essa planta também possui atividade antimicrobiana, o que seria uma alternativa para o tratamento das complicações infecciosas de queimaduras. Como as infecções são a maior causa de morte de pacientes com queimaduras, mais pesquisas se fazem necessárias para investigar o potencial terapêutico do confrei frente ao tratamento desse tipo de lesão.

GESTANTES E SEUS (RE)CONHECIMENTOS ACERCA DA TRISTEZA NO PÓS-PARTO

Vanessa Cristina Sossai Camilo; Guilherme de Souza Vieira Alves

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza;

Instituto Superior de Educação de Barretos (ISEB)

Sabe-se que durante a gestação ocorrem mudanças físicas e emocionais que conseqüentemente são responsáveis por modificar o estado das mulheres. A tristeza materna, também conhecida como *baby blues*, pode se desenvolver nas mulheres em fase pós-parto. Essa condição é recorrente em grande parte das mulheres nessa fase, com marcas características de humor depressivo presente na primeira semana depois do parto. Deve-se considerar que há medidas que podem minimizar esse problema, ao qual são esperadas regressões ainda dentro do primeiro mês. Trata-se de um momento de fragilidade, podendo estar presente o medo e a insegurança em relação aos cuidados com o bebê. O objetivo da pesquisa de viés quantitativo (do tipo *survey*) está relacionado à quantificação sobre os aspectos referentes à compreensão emocional no pós-parto em gestantes, objetivando reflexões frente aos sintomas e, a partir destes, gerar alertas e direcionamentos sobre a temática. Participaram da pesquisa 36 gestantes (dos 16 aos 39 anos de idade). Houve aplicação de questionário impresso, por profissional da enfermagem, às gestantes participantes da instituição beneficente Lar da Criança – Legionárias de Ismael, localizada no interior paulista e cujo objetivo principal é o de acolher gestantes. O instrumento de pesquisa “questionário” conteve 07 questões objetivas com alternativas do tipo “Sim” ou “Não”; e, para a elaboração dessa proposta, foi realizado um recorte de 03 perguntas. Ainda no que diz respeito aos materiais e métodos, pode-se mencionar que foram efetivadas leituras, explicações e assinaturas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em relação aos resultados alcançados, utilizou-se investigação quantitativa, considerando as categorias para a elaboração de agrupamentos: “*Você sabe o que é baby blues (tristeza pós-parto)?*” 18: Sim, 18: Não; “*Você já teve sintomas de tristeza durante sua gestação?*” 26: Sim, 10: Não; “*Você sabe o que fazer se apresentar sintomas de tristeza após o nascimento do seu bebê?*” 10: Sim, 26: Não. A partir do desenvolvimento da pesquisa aplicada, considera-se que sejam necessárias maiores reflexões sobre a busca por informações que possam minimizar o desconhecimento sobre o assunto, bem como refletir quanto ao surgimento dos sintomas de tristeza no pós-parto e, por fim, desenvolver práticas que possibilitem o acesso às gestantes por profissionais da saúde através de orientações e direcionamentos que possam ser capazes de gerar conforto e qualidade de vida após o nascimento do bebê.

GÊNERO E ENFERMAGEM: POSICIONAMENTOS SOBRE CUIDADOS PRESTADOS

Vanessa Cristina Sossai Camilo; Guilherme de Souza Vieira Alves

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP)

O presente estudo analisou a percepção de um grupo formado por discentes de uma instituição formativa, de habilitação técnica na área da Saúde, como reconhecimento do espaço de atuação dos profissionais do gênero masculino quando no tocante aos cuidados prestados por homens, na medida em que culturalmente a sociedade estigmatiza e não aceita essa prestação de serviços em campos específicos, justa e exclusivamente em função do ser-masculino. Trata-se, portanto, de uma temática que não se esgota por fundamentos nas ciências biológicas, mas é capaz de estabelecer conexões na Educação para e pela saúde. Os autores propuseram como objetivo geral para esta pesquisa, de cunho quali-quantitativo, diagnosticar e quantificar os aspectos referentes à aceitação do profissional do gênero masculino nos cuidados de Enfermagem. Participaram desta pesquisa uma amostra aleatória de 07 alunas, as quais são oriundas de escola pública estadual paulista e pertencem a um curso de habilitação técnica em Enfermagem, em preparo para o estágio supervisionado. Houve autorização legal por parte delas pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (leitura, explicação e assinatura). A aplicação do TCLE deu-se por docente da área, considerando o momento que antecede a prática do estágio. A escolha e utilização de um questionário contendo 07 questões objetivas com alternativas do tipo "Sim" ou "Não" traduz a percepção de como as participantes convidadas poderiam compreender o universo temático das questões de gênero demarcado por significados que a priori sejam excludentes e segregativos no campo teórico-prático dos cuidados de higiene, de Enfermagem, nas crianças recém-nascidas e em atenção ao tratamento para com os clientes/pacientes; para esse estudo foram selecionadas 3 perguntas como recorte para análise. Para a análise de dados, utilizaram-se categorias a fim de perceber como as alunas consideram a participação e inclusão do ser-homem em um ambiente predominantemente composto por mulheres: "Você acha que o curso de Enfermagem deve ser exclusivo para mulheres?" Sim: 0%, Não: 100%; "Você acha que há discriminação de gênero nos cursos técnicos em Enfermagem?" Sim: 57%, Não: 43%; "Você se sentiria à vontade sendo cuidada por um técnico em enfermagem, para cuidados de higiene?" Sim: 28%, Não: 72%. Diante da realização desse levantamento, os autores consideram a necessidade de criação e desenvolvimento de ações correlacionadas à Educação em Saúde que permitam a elucidação de pressupostos metodológicos em ambientes educacionais, voltados à formação profissional, por meio de palestras, cursos, e reuniões formais de grupos específicos, os quais sejam capazes de debater e elaborar instrumentos que desmitifiquem e integrem os seres humanos na perspectiva emancipatória das questões inerentes à prestação dos cuidados, desenvolvidos por qualquer gênero e cidadão, na tentativa de minimizar impactos socioculturais discriminatórios.

AVALIAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO DA ÁGUA DO RIO BRANCO, EM BOA VISTA (RORAIMA), NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2018

Flávia Virginia Ribeiro Duarte

Orientadora: Prof.^a Dra. Lucília Dias Pacobahyba

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Desde a pré-história, a Terra vem abrigoando um complexo de organismos vivos; nele, a água é o elemento fundamental à vida, e, mesmo atualmente, podemos observar como as atividades humanas da vida moderna estão cada vez mais dependentes dos ecossistemas aquáticos para seu próprio consumo e as demais áreas de utilidade pública. Nesse sentido, são de fundamental importância pesquisas relacionadas ao levantamento de dados que gerem conhecimento significativo sobre a qualidade da água. Com isso, optou-se para este trabalho utilizar o Índice do Estado Trófico (IET) e análises multivariadas físicas e químicas da água. Dessa forma, a presente pesquisa teve como principal objetivo avaliar e classificar a qualidade e o estado trófico da água do Rio Branco, localizado no estado de Roraima, município de Boa Vista, ao longo de cinco pontos de amostragem distribuídos no perímetro urbano sendo identificados como: foz do rio Caumé (Ponto 1), captação de água da CAER (Ponto 2), foz do igarapé Caxangá (Ponto 3), foz do igarapé da Paca (Ponto 4) e foz do igarapé Grande (Ponto 5). O estudo foi realizado no período de maio a agosto de 2018. Das amostras de água coletadas foram analisadas: temperatura, transparência, potencial hidrogeniônico, amônia, nitrato, nitrito e fósforo total. O IET classificou o trecho do Rio Branco como supereutrófico, devido às altas concentrações de fósforo total; e a resolução CONAMA 357/05 como classe de água 2, concluindo-se que o Rio Branco durante o inverno sofre forte influência derivada das atividades antrópicas, mesmo não afetando a qualidade da água, podendo ainda este recurso ser utilizado para o consumo humano, após o devido tratamento convencional.

INTOXICAÇÕES EXÓGENAS: CASOS NO ESTADO DE RORAIMA

Denison Lopes da Silva; ¹Edson Donizetti Verri; ¹Evandro Marianetti Fioco

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Boa Vista (RR)

A utilização de produtos e substâncias químicas é importante para que se alcancem objetivos sociais e econômicos. É grande a possibilidade de exposição e de contaminação por substâncias tóxicas ou potencialmente tóxicas, se considerarmos as várias formas de contaminação através do solo, ar, água, alimentos, trabalho, e os diversos agentes tóxicos, como medicamentos, agrotóxicos e tantas outras substâncias com as quais convivemos. Fatores que influenciam a toxicidade estão relacionados à frequência da exposição, duração da exposição e via de administração pela qual aconteceu o contato. O presente artigo tem o objetivo de descrever o perfil epidemiológico dos casos de intoxicações exógenas no estado de Roraima em 2017, tendo sido realizado um estudo de caráter descritivo com informações do Sistema de Informação de Agravos e Notificações (Sinan) do estado de Roraima no ano 2017. Quanto aos resultados obtidos, os homens foram os que mais tiveram casos de intoxicação em 2017, correspondendo a 50,5% dos casos notificados. A faixa etária que mais sofreu intoxicação no ano de 2017 foi a de 1 a 4 anos de idade (31,5%); enfatiza-se que os medicamentos foram responsáveis por 25,39% dos casos de intoxicação. A circunstância que mais causou intoxicação em 2017 no estado de Roraima foi a de forma acidental (40,75%), destacando-se a faixa etária de 1 a 4 anos de idade (59,5%). Com relação ao gênero, as mulheres foram as que mais tiveram casos de intoxicação por medicamentos (63%). Concluiu-se que os casos de intoxicação são um importante problema de saúde pública. Os medicamentos e produtos químicos de uso doméstico apresentam potencial risco à saúde, principalmente para as crianças na faixa etária de 1 a 4 anos.

AValiação DA FLEXIBILIDADE EM MULHERES ACIMA DE 30 ANOS INICIANTEs NO TREINAMENTO RESISTIDO

Nara Rodrigues de Lucena; Leidimar de Melo Evarini;

Daiane Pinheiro de Oliveira; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A flexibilidade, um dos elementos das capacidades físicas, é caracterizada como a máxima amplitude de movimentos articulares, fator importantíssimo na vida dos indivíduos, atletas ou não. A prática de atividades físicas, como a musculação, quando conduzida de maneira adequada contribui para a melhora dos movimentos e da qualidade de vida, a prevenção de lesões e de doenças, e o desenvolvimento das aptidões físicas, como a flexibilidade. Os níveis adequados de flexibilidade, em conjunto com outros elementos, são essenciais para uma boa execução de todos os movimentos que fazem parte da vida cotidiana dos indivíduos. O presente estudo torna-se relevante, pois tem-se que a flexibilidade, dependendo da articulação, tem uma diminuição considerável com o aumento da idade. O objetivo deste estudo foi verificar a influência do treinamento resistido na flexibilidade de mulheres com idade acima de 30 anos iniciantes na prática de musculação, a fim de detectar se há melhora ou não dessa capacidade física com a execução do treinamento resistido, e, também, da realização dos movimentos e suas amplitudes. Foram avaliadas 12 mulheres com idades entre 30 e 55 anos iniciantes na prática de musculação em academias nas cidades de Colina/SP (T1) e Guaira/SP (T2). Foi avaliado o nível de flexibilidade em duas etapas: no início da prática da musculação e a reavaliação após 30 dias. Foi aplicado o Flexiteste Adaptado, proposto por Monteiro e Farinatti, composto de 8 movimentos articulares, comparando movimentos obtidos com a figura contida no mapa de avaliação. Os resultados analisados demonstraram que na primeira avaliação a pontuação média geral do nível de flexibilidade das mulheres avaliadas foi de 15.0 cm, classificada como nível de flexibilidade médio negativo, com 16.0 cm encontrados em T1 e 14.0 cm em T2. Após 30 dias, na segunda avaliação, a pontuação média geral das mulheres avaliadas foi de 18.0 cm, classificada como nível de flexibilidade médio positivo, sendo 20.0 cm identificados em T1 e 16.0 cm em T2. Os níveis de flexibilidade encontrados foram classificados em: muito pequeno (0%), pequeno (8%), médio negativo (33%), médio positivo (34%), grande (9%) e muito grande (17%). Os resultados apontam uma média de aumento no nível de flexibilidade de 10.7% em todas as mulheres avaliadas após iniciarem a prática de musculação. A flexibilidade está ligada diretamente à boa execução na amplitude de todos os movimentos articulares, evitando lesões, dores e melhorando a qualidade de vida. Após as mensurações, os dados analisados evidenciam que a prática de musculação melhorou de forma significativa a mobilidade articular e a amplitude de movimento. Diante do exposto, pode-se concluir que a prática de musculação colabora positivamente para a manutenção, conservação e melhora da flexibilidade nos movimentos articulares, além de contribuir de forma eficiente para o desenvolvimento de atividades funcionais e cotidianas dos indivíduos, promovendo um trabalho altamente eficaz na prevenção, promoção e preservação da saúde e da qualidade de vida das pessoas.

TOXICOLOGIA SOCIAL: O USO ABUSIVO DE DERIVADOS DE ÓPIO NA ÁREA DA SAÚDE

Francy Caroline Minatti Sartori; Lirian Keli de Carvalho Terreaga; Gabriely de Lima Costa

Orientadora: ¹Prof.^a Dra. Tamires dos Santos

¹Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Os opioides são uma classe de substâncias amplamente utilizadas para tratamento de dores agudas e crônicas. Essa classe de substâncias apresenta, além de seus efeitos terapêuticos no usuário, efeitos euforizantes e prazerosos, que fazem delas drogas de abuso. O objetivo desta revisão de literatura é apresentar as complicações decorrentes do uso e abuso de opioides, mais estritamente da morfina, em estudantes e profissionais da saúde. Foi realizado um levantamento bibliográfico em *sites* governamentais, livros e nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO, com artigos publicados entre 1998 e 2017. Diversos estudos mostram o uso e o abuso desse tipo de substância psicoativa entre estudantes e profissionais da área da saúde e um aumento da dependência dessas drogas entre eles, devido a várias situações como estresse, extensas jornadas de trabalho e o fácil acesso aos medicamentos. A dependência de opioides como a morfina nessa classe de profissionais é um grave problema que nossa sociedade enfrenta e que infelizmente não tem recebido a merecida atenção. Por ser um tema polêmico e de preocupação com a saúde pública, é necessário incentivar a realização de mais estudos sobre essa temática.

A RELAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES PORTADORES DE DPOC EM UMA CIDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO

Kelvin Lee Lemes Rodrigues; ¹Gabriella Soares de Souza

¹Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiológica

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

De acordo com o II Consenso Brasileiro sobre Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), de 2004, realizado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), define-se a DPOC como uma enfermidade respiratória previsível e tratável que se caracteriza pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, e que não é totalmente reversível. Essa obstrução do fluxo aéreo é geralmente progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas e gases tóxicos, causada primariamente pelo tabagismo. O presente trabalho teve como objetivo caracterizar a saúde do sistema respiratório via espirometria da população, enfatizando se o acometimento das doenças respiratórias é mais evidente no sexo feminino ou masculino. Foi realizada uma análise de prontuários, identificando 46 espirometrias que possuem a DPOC como diagnóstico em comum. Essas espirometrias, que compreendem um período de janeiro de 2017 a março de 2019, foram identificadas no Centro de Especialidade e Apoio Diagnóstico (CEAD) no município de Rio Claro/SP. Nas espirometrias observadas, foi visualizado o Índice de Tiffeneau (CVF/VF1), comparando-se os valores entre os sexos masculino e feminino. O trabalho em questão foi submetido ao Comitê de Ética e aprovado, sendo que o número do parecer é 3002874. Foi observada diferença estatística significativa entre o sexo feminino e o sexo masculino no que tange aos valores do Índice de Tiffeneau pré e pós-broncodilatador, com uma média pré de 63,22 e pós de 62,36 para o sexo masculino, e pré de 63,54 e pós de 62,33 para o sexo feminino. Além disso, visualizou-se que a quantidade de pessoas do sexo feminino é idêntica à do sexo masculino, tendo em vista que, dos 46 prontuários analisados, 23 são referentes ao sexo feminino e 23 ao sexo masculino. Como era previsto, os pacientes não são responsivos ao broncodilatador, de tal forma que a Média do Índice de Tiffeneau diminui em ambos os sexos após o uso de broncodilatador.

QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE DE HOMENS SUBMETIDOS À PROSTATECTOMIA RADICAL: ESTUDOS DESENVOLVIDOS NO BRASIL E ESPANHA

Cássia Regina Gontijo Gomes; Anna Lucy Tavares de Oliveira
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Segundo a World Health Organization (WHO) (2018), o câncer de próstata (CP) é o segundo mais frequente entre os homens de todo o mundo. Tanto no Brasil quanto na Espanha, a neoplasia maligna da próstata se destaca como a com maior número de diagnósticos no sexo masculino. A prostatectomia radical (PR) se destaca como tratamento “padrão ouro” para a cura do CP, contudo as consequências cirúrgicas do procedimento interferem negativamente na qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) dos pacientes. O objetivo da pesquisa foi identificar o conhecimento científico produzido no Brasil e na Espanha a respeito da QVRS de homens submetidos à PR, nos últimos cinco anos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Foram consultadas as bases de dados *National Library of Medicine and National Institutes of Health (PubMed)*, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scopus, Web of Science e Cuiden. Os descritores utilizados foram “*quality of life*”, “*health-related quality of life*” e “*prostatectomy*”. Ademais, utilizou-se também a expressão “*radical prostatectomy*”. Os operadores booleanos adotados foram *AND* e *OR*. Foram encontrados 2948 artigos nas bases de dados eletrônicas. Após a leitura dos resumos, 21 estudos obedeceram aos critérios de inclusão. Entre esses, oito artigos (38%) eram brasileiros e 13 espanhóis (62%). A incontinência urinária (IU) e a disfunção sexual (DS), bem como os fatores relacionados a tais complicações cirúrgicas, foram as condições clínicas que mais afetaram a QVRS dos prostatectomizados nos dois países. Fatores como tempo de pós-operatório e tratamento complementar (radioterapia, hormonioterapia e ambos) também foram mencionados, em estudos brasileiros e espanhóis, como tendo importante impacto na QVRS. Em relação às intervenções para melhorar a QVRS dos homens submetidos à PR, 13 estudos apresentaram alguma intervenção (61,9%). Com isso, foi possível notar que a produção científica relacionada à QVRS dos pacientes prostatectomizados, nos últimos cinco anos, no Brasil e Espanha, encontra-se bastante ligada à avaliação da eficácia de intervenções médicas, especialmente aquelas direcionadas ao alcance da continência urinária. Enfatiza-se a necessidade de estudos desenvolvidos por enfermeiros e equipe multiprofissional que apresentem como objetivo avaliar a QVRS de prostatectomizados de forma ampla, ou seja, envolvendo as várias dimensões da vida humana.

AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DA POSIÇÃO DO PARTO COM A LACERAÇÃO PERINEAL

Anna Lucy Tavares de Oliveira

Orientadora: Prof.ª Dra. Cássia Regina Gontijo Gomes

Santa Casa BH Ensino e Pesquisa

A humanização do parto é um conjunto de condutas e procedimentos que promovem a gestação, o parto e o nascimento saudável. Esse processo faz com que a autonomia da mulher seja fortalecida, cabendo a ela escolher onde, como e com quem parir. Diante disso, a mulher pode escolher sua posição de preferência durante o parto normal, mas é necessário ter em vista que esta pode interferir positivamente ou não no decorrer do parto. A posição vertical e o ato de movimentar-se ajuda na descida do feto na pelve materna e ajuda a diminuir a laceração perineal, que é uma solução de continuidade de tecidos vulvovaginais e perineais, que pode atingir mucosa, pele e músculos. Diante disso, o presente estudo se mostra pertinente, por trazer subsídios científicos que embasem a decisão de profissionais de saúde e parturientes no trabalho de parto a fim de reduzir os índices de laceração perineal. O objetivo da pesquisa foi investigar o conhecimento científico produzido a respeito da relação da posição do parto adotada pela parturiente com a laceração perineal sofrida por ela. Trata-se de uma revisão integrativa nas bases de dados Lilacs, BDNF, PubMed, Biblioteca Cochrane e Scopus. Dentre os trabalhos pesquisados, foram selecionados 18 estudos publicados entre os anos de 1986 e 2017. Os resultados encontrados demonstram que as posições adotadas na vertical e na lateral são mais protetoras do períneo e diminuem o grau de lacerações perineais quando comparadas à posição horizontal. Com isso, pôde-se concluir que as posições vertical e lateral foram avaliadas como as mais protetoras contra a laceração na maioria dos artigos incluídos e a posição horizontal foi considerada a mais contraindicada. Entretanto, a falta de estudos conclusivos que clareiem qual posição é mais efetiva contra a laceração perineal é uma grande lacuna na prática baseada em evidências, e isso dificulta uma padronização nos hospitais e casas de parto.

OUTROS POVOS, OUTROS SABERES, OUTRAS FORMAS DE APRENDER E ENSINAR: O CASO DAS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA, EM ESPECIAL O CANDOMBLÉ, E O ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL

Diego Andrade de Jesus Lelis

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

A religião é parte constituinte do arcabouço social, cultural e espiritual de um povo. Cada nação, a partir de suas necessidades e crenças, desenvolve um modo de se comunicar com as suas divindades e, como valor, carrega consigo essa identidade religiosa. Assim, não foi diferente com os seres humanos que, escravizados no continente africano, foram trazidos, forçadamente, para terras brasileiras. A perseguição, por parte das igrejas cristãs e dos outros segmentos da sociedade, às religiões dos africanos e seus descendentes, no Brasil, fez com que elas se desenvolvessem quase sempre na clandestinidade e fossem tratadas, muitas vezes, como diabólicas. Se ao largo da história as religiões e cultura afro-brasileira foram deixadas sempre à margem, pouco a pouco elas vêm, com muito esforço, ganhando espaço no meio acadêmico e escolar. Por isso, temos como objetivos para este trabalho: apresentar, ainda que de forma panorâmica, os caminhos percorridos pela cultura e religiões de matriz africana, em especial o candomblé, desde os navios negreiros até as escolas; de igual maneira, pontuar o desenvolvimento do ensino religioso na história da educação brasileira; e promover a reflexão sobre a inserção de práticas pedagógicas que sejam capazes de inserir no ambiente escolar, em especial na disciplina de Ensino Religioso, os saberes culturais e religiosos desses povos. Para alcançar tais objetivos, buscamos como referencial teórico Arroyo (2017), Santos (2004), Morin (2013) e Munanga (2005), entre outros teóricos da Educação. A metodologia utilizada corresponde a uma pesquisa de cunho teórico qualitativo, com caráter bibliográfico. As discussões apontam que se faz necessário retirar do cenário escolar as práticas pedagógicas dissonantes da realidade na qual a escola e os alunos estão inseridos, sobretudo as que, amparadas em concepções proselitistas e eurocêntricas, promovem a perpetuação da supremacia de uma religião sobre a outra e contribuem para a desterritorialização e deslocação dos indivíduos que professam um credo diferente do pregado pelo cristianismo.

PREVALÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ADEQUAÇÕES DE FORMA FARMACÊUTICA EM UM HOSPITAL DE ENSINO

Márcia Laina da Luz Silveira

Centro de Educação Profissional – Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

A utilização de formas farmacêuticas adequadas não é a realidade presente no âmbito hospitalar. Apesar de a indústria farmacêutica oferecer uma variedade de especialidades farmacêuticas, ainda existe uma lacuna para um grupo de pacientes especiais como os da geriatria e da pediatria e pacientes com dificuldade de deglutição. A reformulação de medicamentos configura uma prática usual em hospitais. O objetivo deste estudo foi estimar a prevalência de adequações de forma farmacêutica (AFF) nas unidades de internação de um hospital do Triângulo Mineiro. Foi realizado um estudo retrospectivo transversal no período de três meses, intercalados de acordo com a média da taxa de permanência (7,3 dias) dos pacientes nas unidades de internação: Pediatria; Centro de Tratamento Intensivo (CTI) Pediátrico; CTI Neonatal; Clínica Médica; Clínica Cirúrgica, Ortopedia; Neurologia; CTI Adulto; Unidade de Terapia Renal (UTR); Unidade de Infecção Hospitalar (UIH); Ginecologia e Obstétrica. O presente projeto de pesquisa foi submetido à aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, protocolo nº 1869, conforme a Resolução CNS 466/12. Foram analisadas 2467 prescrições no período do estudo, e a ocorrência de prescrições contendo pelo menos uma AFF foi de 519 (21,0%). Nas 519 prescrições com pelo menos uma AFF, foram encontradas N=1578 medicações adequadas (média de 3,0 medicamentos adequados, $DP=\pm 2,1$ por prescrição). As vias mais frequentes para administração dos medicamentos com AFF foram a sonda nasoentérica (SNE) (71,7%) e a sonda nasogástrica (SNG) (17,3%), seguidas pela via oral (VO) (8,9%). Para os medicamentos que foram adequados (N=1578), a transformação da forma farmacêutica foi a adequação mais frequente (86,2%), seguida dos medicamentos manipulados (9,9%). Os dados avaliados apontam indícios da carência de formulações farmacêuticas apropriadas que facilitem a administração e o cumprimento dos tratamentos, e evitem perdas desnecessárias, reduzindo os custos em saúde. Os dados levantados também podem evidenciar a carência de formas farmacêuticas para administração de medicamentos via sonda e apontam para um nicho não ocupado pela indústria farmacêutica em que os medicamentos manipulados assumem grande valor.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: REFLEXÕES PARA UMA EDUCAÇÃO PLANETÁRIA

Diego Andrade de Jesus Lelis

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR); Faculdade Claretiana de Teologia – *Studium Theologicum*

Compreendemos a educação como um processo cultural fundante na vida e formação da pessoa humana; por isso, vemos nela uma possibilidade efetiva de construção de um caminho de transformação da realidade social que estamos vivenciando. Diante disso, o presente artigo tem por objetivo contribuir para a reflexão sobre as possibilidades e impossibilidades da promoção da Educação Ambiental (EA) na perspectiva da Educação em Direitos Humanos (EDH), tendo em vista a formação integral da pessoa humana. Para tanto, recorreu-se à revisão bibliográfica sobre o tema, com base em material existente na literatura específica e nas leis, declarações e planos, em níveis nacional e internacional, que asseguram o direito e regulamentam as práticas em EA e em EDH, buscando de forma dialética fundamentar a discussão sobre a temática em tela. Como referencial teórico, utilizamos Morin (2003, 2006), Leff (2012), Loureiro (2012), Candau (2013), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) (1948), o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) (2003), o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (PMEDH) (2005), e a Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano (1972). As discussões apontam que, embora existam dificuldades na execução das propostas trazidas pelos planos nacionais de EA e EDH, tais áreas, em vista de seu lugar privilegiado na vida do ser humano, possuem grande potencial de contribuição para a formação dos educandos.

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO SETORIAL AUTOMÁTICA UTILIZANDO COMUNICAÇÃO *WI-FI* E SISTEMA DE SUPERVISÃO

Rony da Silva Albano; Rodrigo da Silva Albano; Wagner Santos Maurício

Orientador: Prof. Marcello Pires Alves

Claretiano – Centro Universitário

Com a Revolução Agrícola no século XX, o Brasil tem se tornado uma das maiores potências do mundo no agronegócio. Nesse período, percebeu-se a necessidade da utilização e da criação de novas tecnologias nos sistemas de irrigação artificiais, acompanhando as novas técnicas de cultivo e a busca por melhores resultados. No Brasil, a irrigação automatizada segue um constante crescimento, pois se observam excelentes resultados com relação ao aumento da produtividade e à redução de desperdício de água. Além disso, o cultivo em áreas cobertas e fechadas vem sendo cada vez mais aplicado em relação às plantações em áreas abertas, com o objetivo de proporcionar um ambiente controlado quanto a fatores climáticos como temperatura, umidade do ar, radiação solar e vento, para que as plantas possam ter um crescimento em um ambiente ideal. As estufas automatizadas presentes hoje no mercado são apenas usadas para a produção em larga escala, pois apresentam um valor alto de implantação, sendo financeiramente inviável de serem utilizadas nas estufas dos pequenos produtores. Neste trabalho, foi desenvolvido um sistema de irrigação setorial automática de baixo custo, sendo composto por um microcontrolador principal PIC18F4520, para controle local e monitoramento remoto dos equipamentos e sensores que compõem a estufa com ambiente controlado, e o microcontrolador ESP-WROOM-32, para a transmissão dos dados *online* via Wi-Fi para um aplicativo para *smartphones*. Esse aplicativo foi elaborado para visualização dos dados obtidos através de gráficos das variáveis ambientais mais relevantes, como umidade do ar e umidade, pH e condutividade do solo, além dos *status* de operação dos demais equipamentos, como bomba e solenoide para irrigação, para melhor controle da operação da estufa, permitindo, através da análise dos dados, encontrar os melhores pontos de ajustes para cada setor da estufa, visando à otimização da produção do cultivo. Os microcontroladores PIC18F4520 e o EspWROOM-32 foram programados em linguagem C, utilizando os compiladores mikroC Pro for PIC v.7.2.0 e a plataforma Arduino, respectivamente. O aplicativo foi desenvolvido usando o *software* Kodular, e a estrutura de comunicação e tratamento de dados foi programada em PHP usando o Sublime Text. O trabalho atendeu às expectativas, pois houve a comunicação entre os dispositivos, e os dados obtidos foram mostrados em um aplicativo para *smartphone*. Dessa forma, é possível que o usuário desse sistema tenha facilmente o *feedback* do sistema de automação e, a partir dos gráficos de históricos, possa obter informações que podem ajudar na melhoria da sua produção.

OS BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS RESISTIDOS E AERÓBIOS PARA DIABÉTICOS

Daiane Pinheiro de Oliveira; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Existem dois tipos de diabetes: tipo 1 e tipo 2. O diabetes é uma doença metabólica em que o corpo é incapaz de consumir e aproveitar o açúcar (glicose) e acaba tendo um aumento anormal do açúcar no sangue. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a população de diabéticos no mundo vai aumentar cada vez mais. Até 2025, a estimativa é de que aumente em mais de 50%, passando para 380 milhões o número de pessoas que sofrem com os problemas dessa doença crônica, sendo a de tipo 2 a que mais afeta a população no mundo. A importância da atividade física para um portador de diabetes mellitus está em melhorar a qualidade de vida, pois o exercício físico contribui para o aumento do consumo de glicose, utilizando-a como combustível por parte do músculo em atividade e controlando a glicemia. O objetivo deste estudo é demonstrar e analisar os benefícios dos exercícios físicos em portadores de diabetes e comparar qual tipo de exercícios pode trazer melhores benefícios para essa população. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de artigos e livros em bases de dados, como SciELO, Google Scholar e Biblioteca Digital Pearson, sobre exercícios resistidos, aeróbios, musculação e diabetes. Os resultados demonstram que as atividades aeróbias (AE) moderadas, como uma caminhada rápida, promovem uma queda no açúcar do sangue; as atividades intensas e os exercícios resistidos (ER) podem fazê-lo subir; já os aeróbios geram maiores quedas na glicemia, na pressão e no colesterol. Os ER deixam os músculos vigorosos e são menos associados a quedas súbitas na glicemia, sendo que os intervalados de alta intensidade com momentos breves de corrida e com outros leves demonstram estabilizar a glicemia. Esses fatos enfatizam que a atividade física tem papel fundamental no tratamento do diabetes tipo 2, junto com a dieta e medicações. Desse modo, a atividade física regular deve ser realizada no mínimo três vezes na semana (pelo menos 150 minutos/semana). Outros estudos demonstraram que os ER também levam à melhora da resistência à insulina e ao controle da glicose sanguínea, aumentam o gasto energético diário e melhoram a qualidade de vida, além de aumentar ou manter a massa e a força muscular e melhorar a densidade mineral óssea, contribuindo para a prevenção da sarcopenia e da osteoporose. No Brasil, está aumentando muito a incidência do diabetes exatamente pela urbanização, que leva ao sedentarismo, e pelo acesso a alimentos industrializados, juntamente com altos custos recurtados para o tratamento do diabetes; assim, o exercício torna-se uma alternativa viável e já reconhecida no tratamento do diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional. A partir dos resultados obtidos, pôde-se concluir que diversos trabalhos presentes na literatura são congruentes em mostrar que um programa regular de exercício físico de intensidade leve a moderada deve ser usado como terapia coadjuvante no tratamento e manutenção da saúde de indivíduos diabéticos, juntamente com dieta adequada e terapia medicamentosa, se necessário. A preparação e monitoramento de atividades físicas para indivíduos diabéticos são tão importantes quanto sua realização.

TREINAMENTO PARA HIPERTROFIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Carlos Frederico de Moraes Sarmiento; Agdacris da Silva Barbosa; Maria Lucicleide Alves

Orientadora: ¹Profª. Dra. Ana Martha de Almeida Limongelli

¹Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Apesar de evidência indicando que a hipertrofia muscular pode ser conseguida em crianças e adolescentes por meio de treinamento resistido, ainda restam muitas dúvidas sobre o assunto. Frente a tal posição, o objetivo do presente estudo foi investigar se o treinamento para hipertrofia em crianças e adolescentes é indicado, eficaz e seguro e quais os seus aspectos mais importantes a serem observados em sua aplicação. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica consultando-se obras digitais e impressas: livros e artigos. A busca foi realizada nas bases de dados SciELO, PubMed, Lilacs, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Google Acadêmico. Identificou-se que há vários estudos sobre a temática treinamento resistido ou treinamento de força ou musculação e suas influências e necessidades para a hipertrofia em adultos, mas menos obras que tratam desse tópico em relação à criança e ao adolescente. Entre os achados de maior interesse, estão a evidência de que, tanto crianças, quanto adolescentes treinados podem suportar a intensidade de treinamento necessária para a obtenção de hipertrofia; que hipertrofia significativa só pode ser conseguida em indivíduos com níveis de testosterona suficientes, o que provavelmente só ocorre a partir do Estágio IV de Tanner e que especial atenção deve ser dada a aspectos psicossociais e nutricionais típicos da faixa etária, pois podem influenciar negativamente o treinamento. Conclui-se que o treinamento para hipertrofia pode ser realizado com segurança a partir da puberdade, sendo que os ganhos provavelmente serão maiores nas fases mais tardias da adolescência. Os princípios e as variáveis de treinamento a serem seguidos não diferem significativamente daqueles utilizados pelo adulto, a não ser pela preferência por intensidades moderadas e atenção necessária a certos aspectos psicossociais e necessidades nutricionais específicos da idade.

AS VARIÁVEIS E PARÂMETROS DO TREINAMENTO PARA HIPERTROFIA EM ADULTOS

Carlos Frederico de Moraes Sarmiento; Agdacris da Silva Barbosa;

Maria Lucicleide Alves; ¹Ana Martha de Almeida Limongelli

¹Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O treinamento para hipertrofia é uma das modalidades de musculação mais praticadas na atualidade por estar associado a uma melhora da *performance* em certos esportes, propiciar um físico esteticamente agradável e ser um componente importante na reabilitação de músculos atrofiados. Apesar de ser uma forma de treinamento bastante difundida, ainda há um considerável debate sobre quais os programas que devem ser utilizados para a obtenção dos melhores resultados. O objetivo do presente trabalho foi investigar quais são as variáveis a serem consideradas e os parâmetros de treinamento a serem aplicados para se conseguir hipertrofia de forma eficaz e eficiente em adultos. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica consultando-se artigos e livros, digitais e impressos identificados buscados nas bases de dados SciELO, PubMed, Lilacs, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Google Acadêmico. A intensidade (carga + número de repetições) parece ser a variável mais importante para o aumento de massa muscular, havendo um consenso de que a carga deve ser superior a 65% 1RM e com um número de repetições de 1 a 5 (com cargas mais altas) e de 6 a 12 (com cargas moderadas). Repetições em velocidades rápidas parecem ser vantajosas quando o ganho concomitante de potência é um fator importante. Em termos de magnitude da hipertrofia alcançada, no entanto, a velocidade com que a repetição é executada parece não produzir diferenças significativas. Programas com múltiplas séries são mais eficazes do que aqueles com série única, devendo-se utilizar de 3 a 5 séries/sessão ou >10 séries/semana. Parece válida também a inclusão de algum treinamento até a falha concêntrica, mas esse deve ser limitado ou periodizado adequadamente. Embora intervalos de recuperação curtos (<60 s), moderados (60-90 s) ou longos (>3 min) têm sido preconizados, a superioridade de qualquer dos intervalos ainda não foi estabelecida. Em relação a seleção e ordem dos exercícios, tanto exercícios multiarticulares, quanto monoarticulares são utilizados, devendo os primeiros antecederem os segundos. Deve também haver uma variação de exercícios para se trabalhar as diferentes áreas do músculo, o que produzirá efeitos mais uniformes. Pôde-se concluir que, entre as variáveis mais importantes do treinamento para hipertrofia, estão a intensidade, a velocidade das repetições, o número de séries, os intervalos de recuperação, além da seleção e ordem dos exercícios. Os resultados deste estudo também sugerem que, para a maioria das variáveis, os parâmetros a serem utilizados, podem, dentro de certos limites, variar, permitindo assim que, além dos adultos, grupos tais como adolescentes e idosos também possam ser submetidos a essa forma de treinamento.

ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS DO SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO NA PRÁTICA DO EXERCÍCIO: REVISÃO SISTEMÁTICA

Vagner Machado Soares; Emerson Luís Cardoso; Paulo Sérgio Guimarães;

Deivid William Silva de Avila; Vinicius Borges das Neves

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Alguns estudos têm tentado estabelecer riscos e benefícios do treinamento físico, bem como suas limitações, a nível de alterações cardiorrespiratória, porém a prescrição do exercício e o uso de biomarcadores relacionados à fisiologia desses dois sistemas (cardíaco e respiratório), apresenta-se, atualmente, pouco abordada em língua portuguesa e, em alguns casos, inconclusiva na literatura. Portanto, o objetivo desta revisão foi reunir informações e apresentar os principais achados relacionados à prescrição de exercícios físicos e seus benefícios cardiorrespiratórios diretos e indiretos. Dessa forma, realizou-se busca sistemática de literatura, nos meses de julho e agosto de 2019, a partir das bases de dados Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), utilizando, em língua portuguesa, os descritores “exercício” e “cardio”, os quais foram pesquisados em cruzamento, sendo considerados para esta revisão apenas artigos publicados em português. De um total de 16 artigos, foram selecionados oito para integrar a revisão, sendo seis estudos classificados como artigos originais e dois artigos de atualização da literatura. Entre os artigos selecionados, cerca de 29% foram publicados em 2009. Além disso, destaca-se que a prática de exercícios de médio e leve impacto contribuem, em geral, para a modulação dos sistemas cardíacos e respiratórios (através das variáveis analisadas). Por outro lado, diferentes cenários relacionados à saúde desses indivíduos podem interferir tanto na prática de exercícios quanto nos padrões cardiorrespiratórios desses pacientes. Esses dados, corroboram a importância da atividade física na prevenção e tratamento de doenças, especialmente, em mulheres e idosos. Sendo assim, os exercícios físicos, independentemente da metodologia utilizada na prescrição dos componentes específicos do treinamento, quando executados com leve e/ou média intensidades e prescritos corretamente e conscientemente, mostram-se eficientes, favorecendo a manutenção da saúde e a qualidade de vida desses indivíduos.

ESTUDO DA COLEÇÃO DE NÍVEIS DO MUSEU DE TOPOGRAFIA ÊNIO MIGUEL DE SOUZA

Cesar Rogério Cabral

Orientador: ¹Prof. Dr. Markus Hasenack

¹Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais;

O acervo de Ciência e Tecnologia está disperso em várias instituições públicas e particulares e vem atraindo a atenção de pesquisadores para o rápido descarte desses instrumentos e do desconhecimento do que ainda existe. Embora uma parte desse acervo esteja protegida em museus e instituições de ensino, onde há uma preocupação com o resgate e a preservação, a pesquisa e divulgação ainda são incipientes. É possível a criação de coleções e estudos específicos sobre um determinado grupo de objetos de Ciência e Tecnologia em que se destacam os instrumentos de medição utilizados em Geodésia e suas ciências associadas. Os níveis utilizados em topografia são alguns desses instrumentos que podem ser estudados em vários aspectos, como exemplo: quanto ao tipo, à precisão, à utilização, à origem de fabricação etc. Nesta pesquisa, os objetos explorados serão os níveis do Museu Ênio Miguel de Souza do Curso Técnico em Agrimensura do Instituto Federal de Santa Catarina. Esses níveis são oriundos do próprio curso e de doações feitas por profissionais, empresas públicas e privadas e órgãos governamentais. Foram inicialmente selecionados todos os instrumentos dessa categoria no acervo. Em seguida, foi feita a identificação da marca, modelo e número de série, quando registrados no corpo do instrumento. Posteriormente, foi feita uma pesquisa bibliográfica em livros, catálogos, manuais e *sites* de empresas, museus, pesquisadores e colecionadores, para identificação da data de fabricação, modelo, precisões e informações sobre as empresas fabricantes. Foram elaboradas fichas catalográficas individuais e uma planilha geral com os dados coletados. O estudo apontou uma coleção com 67 níveis, com ano de fabricação de 1865 a 2012, origem em 11 países e com 34 doadores, tendo destaque as coleções de níveis fabricados no Brasil e na Suíça. O resgate e o estudo de um importante acervo de instrumentos científicos, do Brasil e de vários países, que foram utilizados por diversos profissionais ao longo de mais de um século demonstram a evolução da tecnologia e seu impacto no surgimento e desaparecimento de empresas.

A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

Gabriela Kallaur Macul; ¹Gabriella Soares de Souza

¹Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O aleitamento materno exclusivo (AME) até os seis de vida tem a capacidade de suprir as necessidades nutricionais. Atualmente ainda são observados baixíssimos números de AME, acarretando desnutrição nas crianças, casos de obesidade infanto-juvenil e até mesmo um alto custo para o governo, que tem como dever social reverter os quadros de desordem metabólica infantil. O estudo teve por objetivo realizar um levantamento bibliográfico e epidemiológico do número de casos de AME e suplementação neonatal até os doze anos de idade. O material da pesquisa foi constituído de estudos realizados em diferentes locais do interior de São Paulo abrangendo um público-alvo de neonatos (até 28 dias após nascimento) até os doze anos idade, ou seja, antes de a criança iniciar sua puberdade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), totalizando 150 trabalhos. As informações foram coletadas a partir do levantamento bibliográfico dos resultados encontrados nos estudos, totalizando 150 dados em relação ao processo de amamentação das crianças, como esse procedimento foi ou está sendo realizado. Dos 150 estudos encontrados, menos de 15% relataram que houve permanência do aleitamento materno exclusivo; assim, em 85% dos casos, houve suplementação com leites artificiais desde cedo, tendo sido observado que não houve e não haverá AME até os seis meses. Esses resultados foram evidenciados em função da falta de incentivo e de conhecimento sobre os benefícios do aleitamento materno, constatando-se um déficit presente na adesão ao AME; entretanto, a maior causa do não aleitamento materno foi a necessidade do retorno precoce da mãe ao trabalho. Foi evidenciado pelo estudo que não houve o AME até os seis meses e que as crianças foram suplementadas desde muito cedo, principalmente em função do retorno precoce da mãe ao ambiente de trabalho. Esses resultados irão corroborar a literatura científica em relação às consequências do não AME, principalmente nos fatores de atraso no crescimento infanto-juvenil, aumento no número de casos de obesidade infantil e deficiência do sistema imunológico.

O EFEITO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES POLUENTES ATMOSFÉRICOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

¹Isabela Pinotti Muller; ²Jair Verginio Junior; ³Vilmar Baldissera; ²Gabriella Soares de Souza

¹Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A situação da poluição atmosférica está sendo potencializada nos últimos anos, principalmente, pelo aumento da frota de veículos, que, associados a fatores meteorológicos (temperatura do ar, umidade, pressão), têm contribuído para a concentração de poluentes e material particulado em suspensão na atmosfera. A cidade de Rio Claro/SP vem apresentando na última década um aumento nos índices de poluição do ar, processo que está favorecendo o desenvolvimento de doenças respiratórias crônicas. Este estudo teve como objetivo pesquisar uma linha de estudo de grande relevância para a saúde pública, pois são poucos os trabalhos acadêmicos encontrados na cidade que têm por objetivo principal caracterizar a saúde do sistema respiratório da população, enfatizando se o acometimento das doenças respiratórias é mais evidente em indivíduos do sexo feminino ou do masculino que estão constantemente expostos a agentes poluentes, principalmente em seu ambiente de trabalho. A pesquisa teve como recorte espacial o Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (Cead), no município de Rio Claro/SP. Foram selecionados os prontuários de pacientes do sexo masculino e do sexo feminino, tanto de pacientes que foram atendidos em consultas de rotina para tratamento de doenças respiratórias crônicas quanto os que sofreram internação em função da exacerbação de seus quadros, compreendendo o período de janeiro de 2017 até março de 2019. Os critérios considerados para a seleção dos prontuários foram: (1) pessoas que não manifestam o hábito de fumar – pois o ato de fumar altera o resultado da análise da pesquisa; (2) pessoas que trabalhem em ambientes abertos e que estejam diretamente em contato com a fumaça dos carros, como vendedores instalados nas calçadas de ruas e avenidas de tráfego intenso; (3) se houve somente atendimento de emergência para o quadro clínico ou se necessitou de internação – neste caso, verificando-se o porquê da escolha e por quantos dias; (4) se o paciente ainda realiza acompanhamento anual ou semestral do seu quadro respiratório e se está utilizando medicação de forma crônica para o controle do quadro clínico; (5) como foi realizado o diagnóstico da doença respiratória – laudos dos exames. Foi observada uma diferença estatística significativa entre o sexo feminino e sexo masculino no que tange aos valores do Índice de Tiffeneau (CVF/VF1) pré e pósbroncodilatador, com uma média pré de 71,83 e pós de 75,24 para o sexo masculino, e pré de 75,38 e pós de 80,26 para o sexo feminino. Evidencia-se que o sexo masculino desenvolve uma maior propensão para doenças respiratórias e também possui uma menor responsividade após a aplicação do broncodilatador, quando comparado ao sexo feminino, na mesma faixa etária, condições fisiológicas iguais e ambiente de trabalho idênticos.

A GINÁSTICA LABORAL E SUAS AÇÕES E REPERCUSSÕES SOBRE O EQUILÍBRIO ENTRE CORPO E MENTE

Bárbara Maria Pereira Purcino; Jocyare Souza; Andréa Pereira Martins Vinhas
Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) – *campus* de Três Corações/MG

O presente trabalho pauta-se por uma pesquisa que buscou evidenciar os efeitos da ginástica laboral – que se hipotetizou serem positivos –, assim como suas ações e repercussões sobre o equilíbrio entre corpo e mente. Para a obtenção dos dados desejados, foi realizada a aplicação de dois testes – a Escala de Investimentos Corporal (Body Investment Scale – BIS) e o Pentáculo do Bem-Estar – em uma amostra composta por 32 pessoas de uma empresa de grande porte no ramo de *pet food*, localizada em Três Corações (MG), sendo 16 homens e 16 mulheres, de setores produtivos e administrativos. Dessa amostra, 04 indivíduos do sexo masculino e 04 do sexo feminino são praticantes de ginástica laboral, 04 homens e 04 mulheres não praticam a atividade no setor produtivo, acontecendo da mesma forma no setor administrativo, todos com idade entre 25 e 50 anos. Esses indivíduos foram selecionados por serem praticantes e não praticantes de ginástica laboral, a fim de corroborar a hipótese de que praticantes de ginástica laboral podem obter privilégios e vantagens psicológicas, além de físicas, quando participantes efetivos dessa atividade. De acordo com os testes passados, os colaboradores praticantes de ginástica laboral demonstraram melhores resultados nos aspectos cuidado corporal, satisfação com sua própria imagem, controle de estresse, melhor nutrição e prática de atividades físicas, comparados aos não praticantes de ginástica laboral, evidenciando que a ginástica laboral é uma eficiente ferramenta na busca da qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, ajudando no equilíbrio necessário entre corpo e mente para se ter uma boa saúde.

O USO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS E O AUMENTO DO DESEMPENHO ESPORTIVO

Letícia Sales de Souza Silva; Thais Antelmo de Souza Cruz

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Na busca por melhorias do desempenho e *performance* em diversas modalidades desportivas, atletas e praticantes amadores buscam algo que possa potencializar seus rendimentos e resultados. Como na sociedade atual o tempo para a realização das atividades físicas é muito curto, pensando na praticidade das bebidas energéticas prontas para consumo, que podem melhorar esse rendimento, retardar o desgaste durante o treino e na recuperação pós-treino, muitas pessoas utilizam-se delas a fim de conseguir manter o ritmo diário. Bebidas energéticas variam de acordo com marca, objetivo e necessidade. Elas podem ser à base de carboidratos, cafeína, inositol, taurina, vitamina B, ou uma combinação desses ingredientes, sendo, dessa forma, uma boa fonte de nutrientes e tendo uma rápida absorção pelo organismo, o que proporciona energia instantânea ao consumidor. O objetivo deste estudo foi verificar a relação entre o uso agudo das bebidas energéticas e o aumento do desempenho em atividades aeróbias. O estudo foi feito com 20 praticantes de corrida de rua, de ambos os sexos, saudáveis sem histórico de qualquer doença, com idades entre 18 e 35 anos, todos com no mínimo 6 meses de treino e com níveis de condicionamento físico parecidos, sendo seus resultados em provas de corrida de 3 ou 5 km pontuais e bem balanceados. O uso da bebida energética dopamina foi proposto a metade do grupo (10 pessoas), durante 1 mês, sendo apenas consumido nos dias de treino (2 vezes por semana), enquanto o outro grupo não consumia nenhum tipo de bebida ou potencializador. Ambos os grupos foram instruídos a se manterem em seus respectivos planos alimentares, tirando dele quaisquer tipos de energéticos, a fim de fidelizar os resultados do estudo. Durante o mês de estudos, no final de cada sessão de treino foi feita uma anamnese sobre os possíveis efeitos da bebida, como resistência, desgaste e energia. Nos dois primeiros treinos, o grupo que utilizou a bebida relatou alguns possíveis efeitos, como euforia, agitação, batimentos cardíacos acelerados e mais fortes que o normal, e, na finalização do treino, menor desgaste; já os tempos para a finalização de ambos os grupos se mantiveram praticamente idênticos. Nas duas semanas seguintes, o grupo que utilizou a bebida relatou euforia e agitação, porém batimentos cardíacos normais, apenas mais fortes; ao finalizar essas sessões, o desgaste dos participantes foi menor, tiveram mais ânimo após a finalização, e a recuperação melhorou; enquanto no grupo que não fez uso da bebida os resultados se mantiveram os mesmos de antes dos estudos; os tempos de finalização das atividades entre os grupos teve alterações. Na última semana, os relatos dos grupos se mantiveram, porém os resultados das atividades mudaram visivelmente no grupo que utilizou bebida energética, obtendo uma vantagem média de 10 seg em relação ao outro grupo. Podemos concluir que o uso de bebidas energéticas pode melhorar o desempenho em atividades aeróbias, no entanto este estudo não levou em considerações possíveis efeitos colaterais dessas bebidas.

APLICATIVOS E JOGOS PARA SUPORTE AO ENSINO DE GEOMETRIA

João Paulo Cerri

Orientadora: Prof.^a Ma. Juliana Brassolatti Goncalves

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O uso educacional das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) se consolidou nas últimas décadas. Os avanços tecnológicos mais recentes têm ampliado o horizonte e diversificado os recursos de informação e comunicação empregados para o ensino-aprendizagem. A matemática desenvolvida em sala de aula não se restringe mais ao uso exclusivo de giz e lousa. Hoje em dia é imprescindível explorá-la com o apoio de tecnologias portáteis, como *smartphones*, *tablets* e *notebooks*. A literatura especializada em Educação Matemática sobre o uso de TICs está repleta de trabalhos que investigam os benefícios do uso de aplicativos e jogos de *smartphones* no processo de ensino-aprendizagem de Matemática. São diversas as circunstâncias que justificam positivamente o uso desses recursos, dadas as facilidades e potencialidades que eles oferecem. É fundamental, por exemplo, a importância dessas ferramentas tecnológicas como aliadas no ensino de Geometria. É consenso entre os educadores que os alunos com as melhores *performances* em Geometria são aqueles que detêm uma habilidade visuoespacial bastante desenvolvida. É nesse contexto que os dispositivos móveis, *smartphones* e *tablets*, podem ser inseridos no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, dada a profusão de aplicativos e jogos no mercado para esse tipo de dispositivos, o educador deve estar atento aos recursos oferecidos e, principalmente, se os conteúdos disponibilizados estão matematicamente embasados. Inserido nessa problemática, o objetivo deste trabalho científico é a apresentação de um levantamento de aplicativos e jogos para o suporte ao ensino de tópicos de Geometria disponíveis para a plataforma Android, a mais popular no Brasil. Além da revisão bibliográfica que dá embasamento à pesquisa, o levantamento baseia-se principalmente, entre outros critérios, na seleção de aplicativos e jogos que estimulem o desenvolvimento da habilidade visuoespacial do aluno. É importante salientar que os aplicativos assistentes (isto é, aqueles que exibem soluções passo a passo) não foram considerados na pesquisa, uma vez que eles desempenham um papel que não é ideal para o processo de ensino-aprendizagem. A busca e a análise dos itens disponíveis na loja Google Play Store resultaram na seleção de um aplicativo, GeoGebra, e três jogos, Euclidea, Pythagorea e Pythagorea 60°; todos baseados em geometria dinâmica. O aplicativo e os jogos selecionados são opções interessantes para o ensino de tópicos de Geometria. Enquanto o GeoGebra é indicado para ocupar a linha de frente no ensino de conceitos, visualização de formas e na elaboração de construções geométricas, na retaguarda estão os jogos Euclidea, Pythagorea e Pythagorea 60°, indicados para a verificação do conhecimento adquirido pelos alunos por meio de desafios de construções geométricas. Conclui-se que a popularização dos *smartphones* pode contribuir significativamente para o processo de ensino-aprendizagem de Geometria. O uso combinado desses recursos dinamiza a aula ao mesmo tempo que estimula o desenvolvimento da capacidade visuoespacial. É possível ensinar e aprender Geometria a qualquer momento e em qualquer lugar por meio de aplicativos e jogos direcionados a essa temática. O professor deve manter-se atualizado sobre as novidades e atento à potencialidade desses recursos.

A CONTRIBUIÇÃO DA CONTABILIDADE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA

Mateus Colabone Neto

Núcleo de Estudos Multidisciplinares em Gestão

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Para as exigências atuais das organizações, o desafio que se coloca ao contador é que seja capaz de gerar resultados a partir do seu conhecimento contábil; também é preciso considerar o acesso às tecnologias e às novas formas de comunicação que viabilizem soluções. Do contador, é requerido um processo qualitativo de formação básica, sólida fundamentação conceitual, experiências práticas e interdisciplinares. Buscando responder a esse modelo, o curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do Claretiano foi implementado em 2006 e é um dos primeiros na modalidade a distância da instituição. Nesse contexto, apresentar resultados parciais a respeito de como o curso vem promovendo a formação humana e profissional do contador, tendo como base o projeto educativo institucional, é de fundamental importância, visto que, sem esse objetivo, a humanização da profissão se perde no contexto educacional. Por conta disso, o curso de Ciências Contábeis do Claretiano – Centro Universitário foi concebido de forma a resgatar a reflexão sobre qual pessoa queremos formar e que mundo queremos construir. Além disso, o curso tem uma concepção empreendedora e visionária que leva em consideração a utilização da TI no que diz respeito à inovação e à melhoria de metodologias e práticas pedagógicas, e também de suas interfaces, promovendo a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. O grande diferencial do curso está no seu modelo inovador, que se beneficia da flexibilidade e das facilidades do ensino a distância, mantendo contatos pessoais entre alunos e tutores por meio dos encontros presenciais, fortalecendo o grupo e estimulando o processo de aprendizagem. A missão do Claretiano – Centro Universitário é capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso com a vida, mediante uma formação integral. Essa missão se caracteriza pela investigação da verdade, pelo ensino e pela difusão da cultura, inspirada nos valores éticos e cristãos e no Carisma Claretiano, que dão pleno significado à vida humana.

A INFLUÊNCIA DO SUPORTE DE PESO CORPORAL PARCIAL EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Laís Menossi de Souza; Aline Rodrigues do Nascimento; Érica Aparecida Falasca de Andrade;

Isadora Neres Silva; Milene Rodrigues do Nascimento

Orientador: ¹Prof. Dr. Saulo Cesar Vallin Fabrin

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A paralisia cerebral (PC) ou encefalopatia crônica não progressiva da infância ocorre no período peri, pré ou pós-natal e promove alterações musculares como espasticidade, variação do tônus muscular e rigidez. Essas características impedem a produção da força muscular necessária para manter a postura e, por consequência, dificultam o treino de marcha em crianças com PC. Dessa forma, o suporte de peso corporal (SPC) é considerado uma estratégia fundamental para treino de marcha em crianças com PC, uma vez que esse sistema segura parcialmente o peso do indivíduo facilitando a marcha. O presente trabalho objetivou avaliar a influência do suporte de peso corporal em crianças com paralisia cerebral por meio de revisão de literatura. As pesquisas de artigos científicos foram realizadas nas bases de dados da SciELO, Google Acadêmico e PubMed. Os descritores utilizados em português, de acordo com o DeCS, foram “paralisia cerebral”, “marcha”, “reabilitação” e “suporte de peso corporal”, e em inglês, de acordo com o MeSH, foram “*cerebral palsy*”, “*gait*”, “*rehabilitation*”, “*body weight support*”. Os critérios de inclusão utilizados correspondem a artigos de 2014 a 2019, em língua portuguesa e em língua inglesa. Foram selecionados estudos-piloto, ensaios clínicos randomizados, estudos experimentais, estudo exploratório de série de casos e estudos observacionais de caso controle que abordaram o tema SPC em crianças com PC. Os artigos que não estavam adequados aos critérios de inclusão foram excluídos. Na comparação de resultados do SPC em esteira ergométrica como protocolo de reabilitação, foi possível observar que houve melhora significativa na função motora grossa, com aprimoramento dos domínios de deitar-se, rolar, sentar-se, engatinhar e ficar em pé, quando avaliados os resultados pré e pós-tratamento intensivo com SPC, comprovando a eficácia dos protocolos. O estudo sugere que a reabilitação com o SPC influencia o desenvolvimento do quadro neuromotor em crianças com PC, uma vez que proporciona evolução nos parâmetros da função motora grossa e da flexibilidade, e, portanto, melhora o desempenho funcional de crianças com PC.

BENEFÍCIOS DA TÉCNICA DE FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA NA SINTOMATOLOGIA DA DOENÇA DE PARKINSON: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Isadora Pimenta Pietroforte; Lívia Franklim de Faria

Orientador: ¹Prof. Dr. Edson Donizetti Verri

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A doença de Parkinson (DP) é neurodegenerativa, progressiva e caracterizada pela perda de células dopaminérgicas na substância negra que afeta a capacidade dos gânglios da base de coordenar sinais motores neuronais inibitórios e excitatórios. Apresenta uma etiologia idiopática, porém acredita-se que o seu surgimento provém de fatores ambientais e genéticos que podem interagir e contribuir para o desenvolvimento neurodegenerativo da DP. Atinge atualmente cerca de 1% da população com mais de 60 anos de idade, apresentando sintomas como a rigidez, acinesia, bradicinesia, tremor e instabilidade postural. Embora a DP seja de caráter degenerativo, a intervenção fisioterapêutica é de suma importância para amenizar e conduzir o paciente a um quadro de melhora do estado físico, principalmente nas sintomatologias, promovendo a manutenção ou o aumento das amplitudes de movimento, melhora de equilíbrio, marcha e coordenação, resistência, manutenção da função pulmonar e autocuidado, e prevenindo contraturas, deformidades e fraqueza por desuso. Sabendo-se da necessidade de um tratamento integral para melhores resultados funcionais, este estudo teve como objetivo pesquisar e conhecer os protocolos de aplicação da técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva (PNF), através de revisões bibliográficas, para conhecer sua aplicação e seus resultados na sintomatologia da DP. De acordo com a bibliografia realizada, o estudo teve por finalidade encontrar artigos de revisão literária de 2000 a 2019, com as palavras-chave “intervenção”, “fisioterapia”, “doença de Parkinson” e “PNF”, que introduzissem o uso da facilitação neuromuscular proprioceptiva na doença de Parkinson através de revisões sistemáticas e ensaios clínicos (randomizados ou não) e que tivessem resultados significativos sobre os efeitos da PNF na sintomatologia nos pacientes parkinsonianos. Foram observados 45 artigos, e apenas 5 foram selecionados com base na abordagem da técnica na doença. De acordo com a revisão bibliográfica, foi possível constatar que o PNF promove ganho de mobilidade, alongamento das musculaturas encurtadas, ganho de força generalizada, melhora do padrão de marcha pelo aumento da base de sustentação, decréscimo da rigidez, coordenação, propriocepção, compreensão, memória, agilidade, uso fino das mãos nas AVDs, como escrever, cortar e manusear alimentos, vestir-se, higienizar-se, e também importantes ganhos no alinhamento postural no plano sagital, que é, sem dúvida, o mais comprometido na doença de Parkinson. Com base nos artigos selecionados e estudados, pôde-se observar que a utilização do método de facilitação neuromuscular proprioceptiva na doença de Parkinson é de extrema importância, pois auxilia na diminuição dos principais sintomas da DP por meio de movimentos diagonais e rotacionais, diminuindo a sintomatologia e provendo melhor qualidade de vida aos pacientes, bem como prevenção de quedas. Ressalta-se ainda que o método deve ser englobado juntamente com outras condutas fisioterapêuticas para melhores resultados e que são necessários mais estudos para melhores benefícios na sintomatologia da DP.

RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES ENTRE A FILOSOFIA E A QUÍMICA NA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DO ENSINO SOBRE OS PRÉ-SOCRÁTICOS

Nahor Lopes de Souza Junior; Leona Carolina da Silva Marques

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

A origem da filosofia e a origem da ciência não podem ser separadas, haja vista as temáticas presentes nos chamados primeiros filósofos do Ocidente, conhecidos como pré-socráticos. Suas observações críticas e questionadoras a respeito da origem do Cosmos abriram caminho para os demais campos de conhecimento. É necessário, vide acontecimentos recentes no país, demonstrar a importância do conhecimento filosófico, correlacionando-o com variadas áreas, e um dos locais mais propícios para tal é a escola de educação básica. O objetivo principal deste trabalho é apresentar as relações interdisciplinares entre Filosofia e Química para o ensino, bem como propostas que possam auxiliar os professores de ambas as áreas a pensar, junto a seus estudantes, sobre a necessidade do entrelaçamento das questões filosóficas e das demais ciências, ainda vistas como áreas distantes nos ambientes escolares e até acadêmicos. Os autores, professores secundaristas, em experiência recente de atividade com estudantes do ensino médio, apresentaram aos alunos, como trabalho avaliativo, uma construção de maquetes sobre o objeto de estudo dos pensadores Tales, Anaxímenes, Heráclito, Empédocles e Demócrito. A escolha dos referidos pensadores deve-se ao fato de se obter uma visualização prática na construção das maquetes da *arché* explicada pelos filósofos: a molécula de água com pedaços de madeira e isopor (Tales – a água); a divisão da composição atmosférica através de sabores de sorvete (Anaxímenes – o ar); o triângulo do fogo com substâncias para pequena combustão (Heráclito – o fogo); a composição da crosta terrestre com terra e outros elementos (Empédocles – a terra); e a réplica de um átomo de carbono com isopor e fios (Demócrito – o átomo). Além disso, os estudantes precisavam pesquisar um resumo da vida e do pensamento de cada filósofo e anexá-lo à maquete, para posterior apresentação. Os professores das disciplinas de Filosofia e Química avaliaram os trabalhos apresentados através de critérios próprios de seus respectivos planos de ensino, debatendo com os alunos a importância de relacionar os conteúdos. A atividade proposta, aqui descrita, é uma entre tantas outras a serem utilizadas no ensino de Filosofia e de Química, bem como poderia ser ampliada até mesmo a outros campos do conhecimento (Geografia, Biologia, História), e pretende mostrar a importância do método científico e da observação crítica e questionadora presente nos filósofos pré-socráticos.

MÉTODO DE TREINAMENTO GINÁSTICO MODULAR: UMA ALTERNATIVA À SISTEMATIZAÇÃO DA PRÁTICA DA GINÁSTICA EM BARRA VERTICAL

Fernanda Nardy Bellicieri

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O presente trabalho busca trazer a conhecimento os esforços relativos à sistematização de um modelo de treinamento adequado à prática da ginástica em barra vertical (*pole*), com base tanto na experiência da autora, quanto em conceitos aplicados de fisiologia, biomecânica do treinamento e nutrição esportiva. Pretendeu-se, com o desenvolvimento de um modelo sistematizado e orientado à *performance* esportiva, iniciar um percurso de legitimação do aparelho vertical como esporte e propiciar aos praticantes um modo seguro e efetivo de aprimoramento e preparação do corpo à especificidade do aparelho. A metodologia utilizada teve como base a revisão da prática cotidiana experimental do esporte pela autora (esfera inicialmente apenas empírica, sem qualquer base conceitual sobre treinamento esportivo) e sua reavaliação após quatro anos de imersão em estudos correlatos, como na formação em Educação Física, Biomecânica e certificação profissional em treinamento esportivo pelo American Council on Exercise. Estabeleceu-se um modelo de treinamento, denominado treinamento ginástico modular por gerenciamento de componentes (força, flexibilidade e coordenação), considerando-se as variáveis: frequência, intensidade, volume e padrão. O passo seguinte foi mensurar a intensidade dos treinos com o uso do frequencímetro Polar OH1 e analisá-los sob a ótica do IFT Model ACE. O treinamento modular foi dividido em duas esferas: condicionamento (fora da barra) e técnico (na barra), trabalhados 7 dias por semana, em dias alternados e com ênfases variáveis (força: máxima, potência, *endurance*; flexibilidade: alongamento estático, dinâmico, balístico). Os treinos foram mensurados ao longo de 2 meses, estando os registros em fase de análise. No entanto, apesar de o trabalho estar em andamento e as conclusões estarem sendo desenvolvidas, algumas observações e resultados já se encontram em fase de aplicação. Verificou-se, por exemplo, que a intensidade do treino demanda adequação da dieta (maior aporte calórico). Para além dos resultados mensuráveis e o fato de propiciar conhecimento específico à modalidade (ainda bastante estereotipada), a iniciativa levanta a discussão acerca da necessidade de profissionalização na área da Educação Física quando se diz respeito a qualquer modalidade que exija esforços consistentes e sistemáticos e que requeiram resultados físicos. Espera-se continuar com o aprimoramento da metodologia e divulgar aos pares, tanto para que a modalidade ganhe mais adeptos aptos ao estudo e ao aprimoramento das técnicas, quanto para que os praticantes e atletas trabalhem sob parâmetros seguros e resultados constatáveis.

DOENÇA TRANSMITIDA POR ALIMENTO (DTA): A OCORRÊNCIA DE *GIARDIA LAMBLIA* NO MUNICÍPIO DE CANTÁ (RR)

Elissandra Cristina Andrade Silva; Katherine Vásquez López

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A giardíase é uma doença transmitida por alimentos (DTA) causada por *Giardia intestinalis*, que podem ser *G. lamblia* ou *G. duodenalis*. Esse parasito pode atacar humanos, animais domésticos ou selvagens. A transmissão da giardíase se dá pela ingestão de cistos por diversas vias: contato direto, fecal-oral, ingestão de água ou alimentos contaminados com os cistos. Em humanos, a principal forma de infecção é a ingestão de cistos maduros, transmitidos pela água sem tratamento, por alimentos contaminados ou por ainda cistos veiculados por insetos, como as moscas. O presente trabalho teve o objetivo de investigar a ocorrência de *Giardia lamblia* em pessoas atendidas na sede do município do Cantá (RR), no segundo semestre de 2017. Para a coleta de dados, foi realizada uma análise das informações levantadas na Unidade Básica de Saúde Sebastião Rodrigues da Silva, do município de Cantá, onde havia índices de parasitoses causadas por *G. lamblia*, incluindo adultos e crianças. Os dados apresentados são referentes ao ano de 2017, foram obtidos mediante entrevista e levantamento documental junto ao setor de Bioquímica da unidade de saúde. Foram detectados 116 (cento e dezesseis) casos de enteroparasitose causada por *G. lamblia* entre os pacientes atendidos, os quais realizaram exames laboratoriais naquela unidade. Na análise estatística, revelou-se que, entre os pacientes, não identificados na pesquisa, 70% são do sexo feminino (81) e 30% do sexo masculino (35). A maioria dos casos (70%), de acordo com as informações fornecidas, envolve crianças entre 1 e 12 anos. A maioria das crianças são indígenas, moram em área rural e não usufruem de água tratada, portanto vivem em condições precárias de saneamento básico e higiene pessoal; além disso, pertencem a famílias de baixa renda, são mal alimentadas e possuem o sistema imune comprometido. Quanto ao peso, observou-se uma variação entre 10 e 70 kg, o que confirma que há crianças menores de 2 anos e adultos acima de 18 anos; 70% dos casos são de crianças pequenas com até 20 kg; 30% são crianças acima de 20 kg e adultos. Sobre o grau de escolaridade do grupo atendido, detectou-se que 10% não são alfabetizados, 50% concluíram o ensino fundamental e 40% concluíram o ensino médio. Foi observado que grande parte das pesquisas sobre o assunto indica um percentual significativo envolvendo crianças pequenas, que frequentam creches/escolas, são de famílias de baixa renda e não têm fácil acesso ao tratamento de água. Todos esses fatores são determinantes, pois, nesses casos, as crianças ficam suscetíveis ao desenvolvimento da doença de forma severa, já que não têm água tratada e alimentação adequada (baixo poder aquisitivo das famílias), ocasionando o comprometimento do sistema imunológico, que está em pleno desenvolvimento, e podendo evoluir para a forma mais grave da doença, se não tratada.

O USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CIDADE DE BOA VISTA (RR)

Elissandra Cristina Andrade Silva; Joseneide Viana de Almeida
Universidade Estadual de Roraima (UERR)

A automedicação, conduta praticada pelo próprio indivíduo quando acometido de algum sinal, sintoma ou desconforto, é o uso de medicamento por conta própria ou por indicação de outra pessoa, baseando-se ou não em algum critério. Percebe-se que essa prática tem sido observada constantemente no cotidiano de qualquer pessoa, inclusive entre profissionais da área da saúde não habilitados, como farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, bioquímicos entre outros. No Brasil, a automedicação vem sendo utilizada com frequência, principalmente por quem não possui acesso à saúde. Este estudo tem o objetivo de analisar o uso de medicamentos sem indicação médica por profissionais de saúde que exercem atividades em uma Unidade Básica de Saúde na cidade Boa Vista, estado de Roraima. A pesquisa foi realizada no período de novembro a dezembro de 2011. Foram incluídos na pesquisa os servidores que atuam diretamente na área de saúde, ou seja, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, farmacêutico, fisioterapeuta, atendente de farmácia, excluindo os médicos, visto que estes têm poder prescritivo e são habilitados para tal ato. Este trabalho tratase de um estudo com método descritivo e abordagem quali-quantitativa, em que foi aplicado um questionário semiestruturado com perguntas relacionadas ao uso de medicamentos sem prescrição médica, envolvendo aspectos como categorias de medicamentos mais utilizados, forma de acesso aos medicamentos, fatores que influenciam a automedicação, entre outros. De acordo com os resultados da pesquisa, esses profissionais realizam a automedicação, embora com pouca frequência, no geral. Os técnicos em Enfermagem representaram maior número na amostra. O estudo também evidenciou as categorias de medicamentos mais utilizadas pelos profissionais, como analgésicos, antigripais e antitérmicos. Sobre a prática da automedicação entre os profissionais entrevistados, 77% recorreram à prática poucas vezes, 15% dizem nunca ter praticado automedicação e 8% disseram que recorreram à automedicação muitas vezes. Quando se questiona onde os profissionais adquiriram a medicação, 80% responderam que compraram na farmácia, 13% adquiriram na unidade de trabalho e 7% responderam que adquiriam em outro local (não mencionado). Quanto à influência ou incentivo à prática da automedicação, os resultados apontam que 37% se baseiam em prescrições anteriores, 26% em conhecimentos adquiridos no curso, 16% referem outro tipo de influência (conhecimento próprio; decisão própria), 11% mencionam as propagandas, e amigos e familiares correspondem a 5% cada um. Diante disso, percebe-se que a automedicação é um ato que vem sendo evidenciado no cotidiano e crescendo cada vez mais. É preciso que sejam feitas maiores divulgações de dados sobre a automedicação e seus perigos através da mídia e nas unidades de saúde em o todo o país, além da reorganização nos currículos dos cursos da área de saúde para que conscientizem e alertem os estudantes para os perigos dessa prática.

ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE QUALIDADE UTILIZADOS EM MODELOS DE PREVISÃO

Tuane Proença Pereira; Viviane Leite Dias de Mattos

Claretiano – Centro Universitário de Batatais;

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

A demanda de energia elétrica serve como um importante indicador econômico sendo capaz de prever uma estimativa da trajetória econômica para os próximos anos. Além disso, sua previsão evita o excesso ou falta de energia elétrica para o sistema consumidor. O foco deste estudo é realizar uma síntese dos principais indicadores de qualidade que são utilizados para analisar o desempenho nas modelagens de previsão. Para isso, é realizada uma fundamentação teórica sobre MAE, MAPE e RMSE, e é utilizado um conjunto de dados observados e previstos com base em três modelos, ARIMA, VAR e VAR-VEC, da demanda de energia elétrica do Rio Grande do Sul para duas classes consumidoras: residencial e comercial. Entre os três modelos estudados, foi identificado que, para a classe consumidora residencial, o ARIMA apresenta menor erro para os três tipos de indicadores de qualidade, sendo o parâmetro RMSE pouco sensível às variações. Já para a classe consumidora comercial, o modelo ARIMA também apresentou menor erro, porém houve divergências entre os indicadores de qualidade para os modelos VAR e VAR-VEC. Seguindo nessa mesma análise, o indicador RMSE apresentou comportamento contrário à classe residencial, sendo bastante sensível às variações.

APLICAÇÃO DE PROTOCOLO DE AURICULOTERAPIA NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA E SÍNDROME DE *BURNOUT*: RELATO DE CASO

Victor Salles Silva

¹Orientador: Prof. Dr. Saulo Cesar Vallin Fabrin

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A fibromialgia tem sua etiologia desconhecida, apresentando como sintomas distúrbios de sono, fadiga, rigidez matinal, cefaleia e dor muscular difusa e intensa, que pode ser tornar crônica. Muitas vezes seu diagnóstico é tardio, quando a patologia já afetou a qualidade de vida do paciente e o seu trabalho. Já a síndrome de burnout (SB) é um fenômeno psicossocial que surge após um longo período de estresse ou tensão emocional crônica, que pode ser vivenciada por qualquer profissional, apresentando exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional, tornando-o antissocial e improdutivo. No entanto, poucas são as pesquisas que avaliam a associação da SB com outras patologias. A paciente M.L.A., 37 anos, foi diagnosticada com fibromialgia e encaminha pelo médico para acompanhamento com nutricionista e para prática de atividade física, que realiza quatro vezes na semana (pilates e zumba). A paciente foi convidada a adicionar a auriculoterapia ao seu tratamento, no intuito de potencializar os efeitos dos demais tratamentos. Na anamnese, foram utilizados a Escala Visual Analógica (EVA), para mensurar a dor da paciente, e mais três questionários: a Avaliação do Nível de Ansiedade e Depressão (HAD), o Inventário de Burnout de Maslach (MIB) de Chafic Jbeili, que é um instrumento informativo e não substitui o diagnóstico médico ou psiquiátrico, e o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Foram realizadas dez sessões de auriculoterapia em dez semanas, estimulando os pontos shenmen, fígado, coração, neurastenia, rim, ansiedade, baço, indutor do sono, subcórtex e bexiga, com o ponto semente de mostarda e mais vinte minutos de massagem nas costas, para o alívio de tensão muscular. Após a intervenção, a paciente foi reavaliada e respondeu às escalas novamente, todas as pontuações apresentaram redução: EVA de 62,5%, HAD de 29,2%, MIB de 9,5% e ISS de 66,7%. Resultados como esse foram relatados em alguns estudos, como o de Bettini e Parisotto (2018), que utilizaram a auriculoterapia em pacientes fibromiálgicas para reduzir a dor muscular e a insônia. O estudo de Reilly et al. (2014) mostrou, com o Inventário de Ansiedade TraçoEstado, a redução da ansiedade por meio da auriculoterapia em 37 enfermeiras. O resultado do MIB apresentou menor diferença, o que pode ser explicado por fatores como o excesso de responsabilidades, a falta de tempo e controle de imprevistos, uma vez que estes podem influenciar nos efeitos positivos das intervenções terapêuticas. O estudo sugere que a auriculoterapia pode potencializar o tratamento da fibromialgia e reduzir os seus sintomas, portanto a síndrome de Burnout, por ser uma doença complexa, necessita de mais tempo de tratamento e avaliação dos resultados. Dessa forma, um estudo posterior pode ser realizado com mais voluntários, no intuito de aprimorar os resultados por meio de análises estatísticas.

O USO DE PARADIDÁTICOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA

Maria José Samara de Oliveira Carrilho

Orientadora: Prof.^a Dra. Ângela Maria dos Santos

Faculdade Internacional Signorelli

Com o intuito de refletir sobre o uso de material paradidático no processo de ensino e aprendizagem dos educandos, associado às dificuldades na aquisição da leitura e escrita em instituições de educação básica, este trabalho apresenta um estudo que incorpora a grande preocupação em relação a aprender a lidar com o desconhecido, com os desafios, as dúvidas e as dificuldades de transformar o conhecimento em informações. Ler com autonomia e proficiência é um requisito básico para a formação de um bom leitor, possibilitando o seu desenvolvimento cognitivo e sua isenção social. O objetivo geral foi analisar o uso do paradidático na disciplina de Matemática como ferramenta pedagógica para a aquisição do conhecimento de forma qualitativa. A pesquisa foi realizada em instituições de ensino básico do Ensino Fundamental II, com professores do 6º e 7º anos das redes pública e privada do município de Mossoró (RN), especificamente com oito docentes de Matemática, sendo quatro da rede pública e quatro do ensino particular. A pesquisa caracterizou-se como qualitativa e quantitativa, preocupou-se com os valores, a ética, a moral e com a realidade à qual o indivíduo está relacionado socialmente. Foi aplicado um questionário, e, a partir das respostas, ficou claro que os professores reconhecem a importância da leitura proficiente para a resolução das situações-problema existentes na disciplina de Matemática. Quando apresentam capacidade leitora, os alunos logo conseguem interpretar os enunciados existentes. Foi percebido que introduzir o paradidático em aulas de Matemática possibilitará ao sujeito aprendiz a aquisição de novas habilidades e competências cognitivas. Ler não é uma característica específica apenas da Língua Portuguesa, e sim de todas as disciplinas. Quanto mais o aluno ler, mais terá subsídios para a resoluções de problemas a partir do olhar interpretativo.

APLICATIVO PARA FORTALECIMENTO DE RELAÇÕES CONDICIONAIS (AFRC)

Matheus Pereira Nazário; João Vitor de Souza Ricci

Orientadores: Prof.^a Ma. Maria Ludovina Aparecida Quintans;

Prof. Me. Leo Rodrigues Biscassi; Prof.^a Ma. Mariana Ducatti

Faculdade Barretos

A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa progressiva que se manifesta apresentando deterioração cognitiva e da memória de curto prazo, além de afetar atenção, orientação e linguagem. Diferentes formas de tratamento são propostas a fim de conter ou prevenir a enfermidade e assim garantir uma melhor qualidade de vida ao portador. De acordo com estudos, a DA pode ser controlada com iniciativas de prevenção como atividades físicas ou jogos, destacando-se que ambas as iniciativas surgem como alternativa viável para estimular o desenvolvimento cognitivo. Diante disso, este projeto tem como objetivo desenvolver um *software* para o fortalecimento de relações condicionais (relações entre estímulos) e auxiliar, conseqüentemente, na manutenção da memória de idosos portadores da DA, com foco em auxiliar a estabilizar e/ou atrasar os efeitos de perda de memória em pessoas que possuem tal enfermidade; automatizar tratamentos que são efetuados manualmente; promover um maior contato de pessoas com a enfermidade à tecnologia digital; analisar detalhadamente a melhora do paciente após a utilização do *software*; prover interação humano-computador; introduzir ao portador um jogo com ambiente agradável, chamativo e de fácil manuseio; apresentar tal ambiente ao portador; e, diante dos jogos, comparar os tipos de tarefas “associação foto-frase x associação foto-palavra”. O *software* foi implementado através de consultas a obras de referência na área, periódicos e entrevistas com *stakeholders*; foi desenvolvido em C# (Microsoft Visual Studio Enterprise 2019 Versão 16.2.0), possuindo atividades que se baseiam em tratamentos reais da psicologia da aprendizagem. O *software* propõe a associação de imagem-palavra ou imagem-frase, possuindo *layout* intuitivo, de fácil manuseio, e possibilitando respostas rápidas ao usuário. Este projeto, desenvolvido em parceria com os cursos de Sistemas de Informação e Psicologia, em sua segunda versão, realizou testes em pacientes assistidos por psicólogos e apresenta resultados satisfatórios nas avaliações.

ESTUDO SOBRE A ELABORAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DIGITAIS

Jéssica Angel Mariscal Pereira de Sousa Fernandes

Orientadora: ¹Prof.^a Dra. Aline Grasielle Cardoso de Brito

¹Grupo de Pesquisa em Inovação e Universalização em Unidades de Informação

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Considerando o cenário atual das bibliotecas universitárias, alterado pelo Decreto nº 9.057, de 2017, que permite a elas optarem por um acervo físico ou digital da bibliografia básica dos cursos oferecidos na modalidade de ensino a distância, este estudo visa explicar as tecnologias e a arquitetura de comunicação utilizadas para construção e funcionamento de bibliotecas digitais. Para fundamentar o texto, foram utilizados livros das áreas de Biblioteconomia e Tecnologia da Informação, além de artigos, dissertações e projetos de implantação de biblioteca digital da área de Ciência da Computação. As principais tecnologias necessárias para tal finalidade são: o sistema de gerenciamento de banco de dados, utilizado para acessar ou manipular as informações do banco de dados, local de armazenamento lógico alocado em servidor (*hardware* configurado para armazenamento); o servidor *web, site* da biblioteca digital; o Protocolo Z39.50, responsável pela integração da pesquisa; e o metadado, que é a representação do item do acervo. O desenvolvimento do acervo digital é composto por cinco etapas. Primeiro, o material é tratado com a finalidade de torná-lo digital ou criá-lo no formato digital; em seguida, é armazenado e gerenciado para prevenir perda; então, são definidos os mecanismos de busca e as restrições de acesso; depois, é planejada a infraestrutura para garantir que a biblioteca digital funcione continuamente; e, por fim, é feito o tratamento dos direitos autorais, visando evitar cópias. Considerando os tipos de acesso criados, é possível descrever que, na estrutura de comunicação da biblioteca digital, há pelo menos três tipos de interface: a do usuário, que realiza as funções básicas, como busca, consulta e empréstimo; a do bibliotecário, que irá inserir os itens no acervo; e a do administrador, que é responsável por conceder as permissões de acesso e operar diretamente o servidor. Com o presente estudo, foi possível identificar muitas semelhanças entre o desenvolvimento de uma biblioteca física e uma digital, iniciando com a identificação de sua comunidade, seleção do material que irá incorporar o acervo ou a base de dados, adquirindo esses itens, e então a catalogação, que na biblioteca digital não precisa ser completa, pois muitos campos não fazem sentido em uma base digital. No entanto, mesmo com tamanha semelhança no processo, ainda é um campo não explorado por profissionais de biblioteconomia, considerando a pouca produção científica sobre o assunto na área.

ESTUDO DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS ENVOLVIDAS NAS PATOLOGIAS DO OMBRO

Barbara Isabela de Oliveira Freitas; Jéssica Lemes Figueiredo lara;

Lauanne Oliveira Castro; Mariana Fernandes de Souza

Orientadora: Prof.^a Dra. Camila Tavares Valadares da Silva

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

As alterações que comprometem a estrutura e a função do ombro fazem com que o complexo articular seja alvo de inúmeras afecções, entre elas as tendinopatias. Essas afecções podem apresentar etiologia decorrente de fatores mecânicos e vasculares. Entre os mecânicos, destaca-se a carga repetitiva; já em relação aos vasculares, os tendões apresentam uma provisão de sangue deficiente, deixando-os mais suscetíveis a degenerações. O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a anatomia do ombro e quais as principais estruturas envolvidas nas patologias de ombro. A metodologia utilizada foi uma análise bibliográfica de artigos publicados entre 2010 e 2018 nas bases de dados do PubMed e Google Acadêmico. A incidência das LER/DORT vem aumentando gradativamente no decorrer dos anos. Sabe-se que essa condição é resultado da exigência cada vez maior, por parte das indústrias, de uma alta produtividade e qualidade do produto, o que requer do trabalhador uma aceleração do seu ritmo de trabalho, acarretando um aumento da quantidade e velocidade de movimentos sem que haja um devido controle, principalmente devido à falta de equipamentos adequados, à postura inadequada e à ausência de pausas durante a jornada de trabalho. A síndrome do impacto no ombro (SIO) é uma patologia inflamatória e degenerativa que se caracteriza por impactação mecânica de determinadas estruturas, com prevalência superior em indivíduos com idade entre 40 e 50 anos; entretanto, por estar intimamente relacionada a algumas atividades laborais e esportivas, se torna cada vez mais frequente em adultos jovens. O tratamento depende do estágio da doença, e quanto mais cedo for feito o diagnóstico e a intervenção, menos invasivo será o tratamento. Este, por sua vez, consiste basicamente em fisioterapia, crioterapia, repouso articular ou do membro afetado, procedimentos que passam por medidas analgésicas, anti-inflamatórias e fisioterapia, sendo esta uma ferramenta indispensável no processo de recuperação. A maioria dos problemas do ombro pode ser tratada sem a intervenção cirúrgica, conservadoramente, e apenas cuidados físicos primários possibilitam um excelente percentual de melhora, no entanto, nos casos de impacto acromioclavicular por presença de deformidades anatômicas do acrômio (tipo ganchoso), o tratamento conservador torna-se mais complicado e a cirurgia pode ser inevitável. Contudo, pode-se concluir que, como a maioria das patologias do ombro, deve ser tratada conservadoramente com a intervenção fisioterapêutica, que, nessa situação, é considerada a primeira opção de tratamento, por melhorar o equilíbrio muscular da região, aumentar a funcionalidade do membro acometido e possibilitar retorno mais rápido às atividades de vida diária com diminuição das dores.

PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO PARA CASOS DE OBESIDADE

Barbara Isabela de Oliveira Freitas; Jéssica Lemes Figueiredo Iara;

Lauanne Oliveira Castro; Mariana Fernandes de Souza

Orientadora: Prof.^a Dra. Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A obesidade, um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, é considerada uma doença que envolve fatores sociais, psicológicos e metabólicos. Os números de crianças, adolescentes e idosos com excesso de peso estão cada vez maiores, podendo ocorrer o aparecimento de doenças cardiovasculares. Exercício físico é importante no tratamento da obesidade, mas existem poucas informações sobre o melhor e mais seguro tipo de exercício e o volume/intensidade a serem prescritos para indivíduos obesos. Para prevenir várias doenças causadas pela obesidade, a pessoa deve ser fisicamente ativa. O exercício físico de baixo impacto também pode ser uma alternativa segura e eficaz, podendo ser realizado tanto em meio aquático como em meio terrestre. A metodologia utilizada para este estudo foi uma análise bibliográfica de artigos publicados de 2012 a 2017 nas bases de dados Google Acadêmico, SciELO, Medline, Lilacs e PubMed. Foram selecionados dez artigos, e foram utilizados quatro para a realização do estudo. Os estudos revisados mostraram a importância dos programas de exercício físico para o emagrecimento e a saúde no tratamento clínico e também após a realização da cirurgia bariátrica. Exercícios aeróbicos são os mais recomendados, porém a soma de exercícios resistidos pode ser útil no aumento de força e prevenção da perda da massa livre de gordura, principalmente no período pós-cirúrgico. Devido ao excesso de peso, existe uma dificuldade na execução dos movimentos durante a atividade em solo, fazendo com que as pessoas se sintam incapazes de realizá-los e não consigam atingir um gasto calórico positivo. Por isso, os exercícios aquáticos são uma ótima escolha, pois dentro da água o peso corporal é aliviado. As tendências das pessoas a ganharem peso com a idade são em grande parte devido a uma redução da taxa metabólica basal pela perda de massa magra progressiva. Efeitos positivos de exercícios de força em pessoas obesas foram identificados. Os resultados obtidos neste estudo são condizentes com outros dados da literatura. Baseando-se em outros artigos, os obesos têm uma predisposição maior a ter diabetes e hipertensão arterial. O exercício aeróbico de caráter intervalado demonstrou resposta positiva tanto glicêmica quanto pressórica em pessoas obesas, independentemente do meio em que foi realizado. A preocupação dos profissionais da área da saúde com o efeito de diferentes intervenções em relação aos níveis glicêmicos deve-se pela incidência cada vez maior de indivíduos com resistência à insulina e precoce desenvolvimento de diabetes tipo 2. O estudo mostra que o exercício aeróbico intervalado, com estímulos predominantemente glicolíticos reduz os níveis glicêmicos, mesmo em pessoas não diabéticas, sem causar episódios hipoglicêmicos. Em treinamento aeróbico terrestre, tem sido vista manutenção glicêmica após um período de treinamento em crianças com excesso de peso. Na população adulta com diabetes tipo 2, tem sido vista similar redução glicêmica. Contudo, pode-se concluir que a realização de exercício físico para pessoas obesas é de extrema importância, porém sempre com cautela e um treino individualizado, a fim de reduzir chances de lesões causadas pelo peso.

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA GESTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIA ATIVA (SITUAÇÃO-PROBLEMA)

Amanda Caroline Sabatino Silveira; Bárbara Martins de Oliveira; Isadora Neres Silva;

Isadora Pimenta Pietroforte Silva; Júlia Maria Krauss Braga

Orientadora: Prof.ª Ma. Elizabete Dias Flauzino

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O período gestacional gera alterações tanto estruturais quanto funcionais no corpo da mulher, como a diástase dos retos, dores lombares e pélvicas, diminuição da atividade dos músculos do assoalho pélvico, frouxidão articular, circulação alterada, diminuição da resistência cardiovascular, mudança da imagem corporal, desenvolvimento de má postura e de patologias musculoesqueléticas, sobrecarga nos membros superiores e edema de membros inferiores. Sendo necessária uma adaptação da mulher a essas novas condições, a fisioterapia obstétrica desempenha uma função importante nesse processo, proporcionando à gestante e a seus familiares um núcleo de conhecimentos em relação à prevenção e orientação quanto a essas mudanças. O objetivo do presente estudo foi, através de uma revisão bibliográfica, responder às questões de aprendizagem do grupo: por qual motivo alguns profissionais não conheciam os benefícios da fisioterapia no pré e no pós-parto e de que forma trabalhavam, se não na multidisciplinaridade ou na interdisciplinaridade. As pesquisas foram feitas através das plataformas Google Acadêmico e SciELO, com as palavras-chave “fisioterapia”, “gravidez”, “multidisciplinar”, “interdisciplinar”. Foram utilizados quinze artigos, dos quais cinco se encaixavam nos critérios de inclusão: artigos publicados entre 2002 e 2018 em língua portuguesa e inglesa. Os demais artigos foram excluídos. Os resultados apontam que, apesar de ser uma área pouco difundida entre os profissionais da saúde, a fisioterapia obstétrica tem um papel fundamental em preparar o corpo da mulher para as demandas da gestação, para o momento do parto e para o período pós-parto, utilizando como recursos principalmente a cinesioterapia, banhos quentes, massagens terapêuticas, técnicas respiratórias, caminhada, posturas verticais, exercícios com a bola suíça e neuroestimulação elétrica transcutânea (TENS). É possível concluir que a atuação da fisioterapia no período gestacional é de extrema importância, mas percebe-se que esse serviço não está bem difundido, constatando-se que poucos centros ou hospitais oferecem essa modalidade de atendimento, além do fato de que muitos profissionais e até mesmo as mulheres não sabem ou conhecem qual é a sua atuação. Por esse motivo, as atividades de maneira interdisciplinar também são essenciais, pois promovem educação à saúde de forma multidisciplinar permitindo que o fisioterapeuta e toda a equipe de profissionais da saúde consigam, através de ferramentas educacionais e terapêuticas, auxiliar por completo as gestantes e seus familiares nessa fase importante.

A INFLUÊNCIA DO JUDÔ NA VIDA DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL

Marcella Machado dos Santos; Felipe Álem Alves Pereira; Gabriela Natalini Zampieri;

¹Edson Donizetti Verri; ¹Evandro Marianetti Fioco

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A deficiência visual é uma condição definida pela exiguidade parcial ou total da capacidade de ver, com origem biológica ou ambiental. Essa insuficiência leva o indivíduo a limitações no seu desempenho habitual, obtendo alterações nas experiências motoras, sensoriais, afetivas, educacionais e psicológicas. As limitações devidas à ausência da visão, com atitudes que lesam a integridade do indivíduo, fazem toda a diferença. Com a prática do judô, através de treinamentos repetitivos, o aluno portador da deficiência visual obtém gradativamente melhoras na capacidade motora, equilíbrio, rapidez e noção de espaço. O objetivo deste estudo é mostrar a influência do judô na vida dos portadores de deficiência visual, promovendo algumas mudanças positivas na vida dessas pessoas. Para a elaboração deste trabalho, foi realizada uma revisão sistemática por meio dos livros e artigos nas bases de dados Google Acadêmico, PubMed e SciELO, em um período temporal entre os anos de 2008 e 2018, usando as seguintes palavras-chave para consulta: “deficiente visual”, “judô”, “lutas marciais”, “melhoria da qualidade de vida”. Sendo assim, foram incluídos artigos que discutiram e questionaram os assuntos sobre os aspectos históricos do judô, a deficiência visual, as dificuldades que a população de cegos sofre na sociedade, a inclusão desses indivíduos no judô, a didática do esporte e os seus benefícios. Os artigos que não corresponderam aos critérios mencionados foram descartados. Através de uma análise, notamos que a prática do judô proporciona a essa população benefícios socializantes e comportamentais, entre outros. Por meio deste estudo, concluímos que a prática do judô promove um desenvolvimento global nos portadores da deficiência visual, fazendo com que as habilidades sejam propagadas e ocorra uma melhor interação social, elevando assim sua autoestima.

UM OLHAR SOBRE A DEFICIÊNCIA VISUAL: GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO (GEPEEI)

Eliane Aparecida Piza Candido; Maria Eduarda Figueira

Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Em 2016, por orientação e incentivo do coordenador-geral de iniciação científica da instituição, criou-se o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusão (Gepeei), que tem contribuído para a sociedade acadêmica com estudos acerca dos fundamentos básicos da Educação Especial numa perspectiva inclusiva, incentivando a formação docente e as práticas pedagógicas inclusivas. Com este resumo, pretende-se divulgar uma de nossas linhas de estudo, denominada Deficiência Visual, que fomenta a efetivação no processo de inclusão, direcionando metodologias e recursos adequados que atendam às necessidades dos alunos com deficiência visual. A metodologia utilizada foi uma breve pesquisa bibliográfica realizada por meio de leituras indicadas no grupo de estudos em nossos encontros em ambiente virtual. Diante das leituras, observou-se que o ingresso de alunos com deficiência visual em escolas comuns tem sido permitido devido às políticas educacionais, mas que estas não são suficientes para o sucesso nesse processo, dado que as escolas ainda enfrentam dificuldades com o ensino para esses alunos por falta de materiais adaptados, transcrição de livros para o braille e professores com formação e orientação para tal atuação. Desse modo, apesar de a legislação vigente garantir o acesso à educação a todos os alunos, a efetivação da inclusão escolar ainda não possui êxito, pois depende de outros aspectos que envolvem as práticas pedagógicas e relações interpessoais, sendo esta responsável por construir vínculos educacionais e possibilitar a valorização do aluno respeitando suas necessidades específicas, incluindo-o no processo educacional para a construção de novos conhecimentos, contudo, mesmo com o aumento de pesquisas atuais, ainda há desafios a serem enfrentados para uma educação de qualidade e equidade dos alunos com deficiência visual.

A IMPORTÂNCIA DA MUSCULATURA CONTRALATERAL EM AGACHAMENTO UNIPODAL EM BASES ESTÁVEL E INSTÁVEL – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

¹Bruno Santos Pascoalino; ²Edson Donizetti Verri; ²Marcel Pisa; ²Saulo Fabrin;

³Emanuel Pereira da Silva; ²Evandro Marianetti Fioco

¹Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

²Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

³Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O exercício resistido é fundamental para a promoção da qualidade de vida, e, entre os seus inúmeros benefícios, pode-se destacar a prevenção da sarcopenia, melhoria da força muscular e prevenção de lesões. O agachamento unipodal é um exercício amplamente utilizado com o objetivo de fortalecimento dos músculos extensores de quadril e joelho, porém a necessidade de estabilização na execução do exercício exige muito da musculatura contralateral. A finalidade do estudo foi analisar a ação dessas musculaturas durante o agachamento em dois momentos: em bases estável e instável. O estudo foi desenvolvido de forma exploratória usando como fonte para a pesquisa os *sites* Google Acadêmico, SciELO, PubMed e revistas científicas. Utilizaram-se para a busca as subseqüentes descrições em português de acordo com a base DeCS: “músculos”, “quadril” e “agachamento”; em inglês a busca foi feita de acordo com a base MeSH, usando-se as seguintes palavras: “*muscles*”, “*hip*” e “*back-squat*”. Após aplicar o critério de exclusão, que consistiu em não se utilizar revisões de literatura ou sistemáticas, foram analisados na íntegra cinco artigos. Durante a pesquisa, analisou-se que os músculos em questão, durante o agachamento unipodal em base estável, agem de forma estabilizadora e auxiliar em todo o movimento, sendo que na fase excêntrica do movimento os mais ativados são glúteo máximo, médio e mínimo, e na fase concêntrica o mais ativado é o músculo tensor da fáscia lata. No agachamento em base instável, esses músculos estão ativados praticamente durante todo o movimento, podendo ser citada também a panturrilha, que auxilia no equilíbrio durante o movimento. Sugere-se, portanto, que o agachamento pode ser trabalhado nas duas formas de bases, fortalecendo a musculatura das articulações do quadril e do joelho. Adicionalmente, apontamos a necessidade de outros estudos com um número significativo de voluntários que contribuirão para os achados neste estudo.

O ENSINO DE GEOGRAFIA NO BRASIL A PARTIR DA BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES - BDTD

¹Diego Andrade de Jesus Lelis; ²Carla Caroline Correia

¹Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)¹;

²Universidade Federal do Paraná (UFPR)²

O presente trabalho corresponde a uma pesquisa ainda em andamento acerca das produções acadêmicas em nível de mestrado e doutorado voltadas para o ensino de Geografia e tem como objetivo responder a seguinte questão: Qual a evolução da produção acadêmica acerca do ensino de Geografia no Brasil? A opção metodológica utilizada tem como base uma pesquisa do tipo estado da arte. A pesquisa foi realizada a partir dos resumos de teses e dissertações existentes na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), depositadas entre os anos de 1967 e 2018. Assim, para alcançar o objetivo, optou-se pelo levantamento de dados em acervo eletrônico na plataforma da BDTD (<http://bdtd.ibict.br/vufind/>), realizado entre março e junho de 2019. Na página inicial do *site*, foi acessada a busca avançada, que possui mais opções para realizar a pesquisa, tais como: três campos para inserção dos descritores; a escolha do campo no qual o descritor será localizado; seleção por idioma; tipo de documento (tese ou dissertação); intervalo de ano da defesa; e se possui ilustrações ou não. Para este estudo, foram empregados dois descritores em campos separados: o primeiro, *ensino*; e o segundo, *geografia*. Pedimos que a busca fosse feita em ambos os descritores no “campo do resumo em português”, tendo como retorno 1951 pesquisas (teses e dissertações). Aplicados os critérios de exclusão, os primeiros resultados apontam que, dentro do *corpus* da nossa pesquisa, constam 581 dissertações (D) e 174 teses (T), totalizando 755 pesquisas. Apontamos a distribuição geográfica dessas pesquisas pelas cinco regiões do país. A região Norte conta com 19 pesquisas: (D) 18 e (T) 1. Da região Nordeste, temos 64 pesquisas: (D) 51 e (T) 13. Da região CentroOeste, temos 100 pesquisas: (D) 79 e (T) 21. Quanto à região Sudeste, temos 355 pesquisas: (D) 244 e (T) 111. Em relação à região Sul, 217 pesquisas: (D) 189 e (T) 28. A partir desses dados, constatamos que a região Sudeste foi a que mais realizou depósitos de pesquisas na BDTD, seguida das regiões Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, respectivamente. Atribuímos esse resultado ao fato de que, na região Sudeste, encontram-se grandes universidades, como Unesp, Unicamp, USP e PUC-SP. Ainda nesse contexto, apresentamos as 10 instituições de ensino superior (IES) que, no quadro geral da nossa pesquisa, mais realizam depósitos, a saber: USP (92); Unesp (88); UFRGS (77); UFG (75); PUC-SP (54); UFSC (50); Unicamp (41); UEL (33); Unioeste (27); e UNB (25). Ressaltamos que foi possível constatar o aumento significativo dos depósitos realizados na BDTD nos últimos 11 anos das pesquisas no campo do ensino da Geografia.

O USO DE AGROTÓXICOS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA (RR) SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE

Marcelly Andreza Martinho Igreja

Orientadora: Prof.^a Esp. Luciana Cristina Grisoto

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Boa Vista/RR

O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo, ocupando o primeiro lugar no *ranking* mundial desde 2008. No estado de Roraima, o consumo também é bastante alto; isso é preocupante e tem causado sérios problemas ao meio ambiente e à saúde humana. Assim, neste trabalho, buscou-se realizar um levantamento do uso de agrotóxicos no município de Boa Vista (RR) e suas consequências para a saúde. Foram coletadas informações sobre agrotóxicos, como um breve histórico do seu uso, sua classificação, riscos para a saúde humana, tipos de intoxicação, equipamentos de proteção individual (EPI), riscos para o meio ambiente, e legislação, norma e órgãos relacionados ao agrotóxico. A metodologia utilizada no estudo foi descritiva transversal. Foi feita uma pesquisa de campo para coleta de informações com um questionário fechado e um levantamento de dados do banco do Sinan, disponibilizado pela Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde (CGVS), relativos aos anos de 2010 a 2018. Como resultado, encontrou-se que o tipo de agrotóxico mais vendido na cidade é o herbicida; dessa forma, constatou-se também que as maiores intoxicações por agrotóxico acontecem por conta dos de uso agrícola. Conclui-se que ainda há poucas informações acerca desse assunto em Roraima, embora no estado haja uma grande utilização desse produto e, com isso, grandes números de pessoas expostas e de casos de intoxicação.

OS EFEITOS DA PLANTA *CAMELLIA SINENSIS* (CHÁ VERDE) E SUAS PROPRIEDADES FUNCIONAIS NA PELE

Giovanna Soares de Brito; Larissa Fernanda da Silva

Orientadora: Prof.^a Dra. Juliana Aparecida Ramiro Moreira

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A *Camellia sinensis* é uma planta medicinal consumida no Oriente há mais de 4 mil anos. Popularmente conhecida como chá verde, está entre as mais conhecidas plantas de uso fitoterápico devido a seus grandes benefícios. O hábito de consumir o chá é referido desde a Antiguidade, quando as plantas eram utilizadas como medicamento tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças. Podendo ser estimulante, previne alguns tipos de câncer, artrose, arterosclerose, doenças degenerativas, cardíacas e circulatórias. O objetivo deste trabalho foi investigar os efeitos da utilização da *Camellia sinensis* (chá verde) e suas propriedades funcionais, assim como levantar os possíveis benefícios e malefícios de seu uso, por meio de levantamentos bibliográficos. Trata-se de uma revisão de literatura, utilizando artigos científicos encontrados nas ferramentas de pesquisa Google Acadêmico, Lilacs e SciELO, e publicados entre 1990 e 2018. O chá é rico em compostos biologicamente ativos como polifenóis (principalmente em flavonoides e catequinas), que apresentam uma série de atividades biológicas, incluindo antioxidantes que ajudam a neutralizar radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento celular precoce, e podem agir diretamente na neutralização da ação desses radicais livres ou participar indiretamente de sistemas enzimáticos com essa função, contribuindo para a preservação da pele. A planta tem sido usada topicamente através de extratos incorporados em cremes, géis, loções e outras formas farmacêuticas. O uso de agentes quimiopreventivos é uma estratégia para diminuir os danos oxidativos nos processos de fotoenvelhecimento causados por radiação solar. Porém, sugere-se que sejam feitos estudos mais aprofundados sobre o efeito antienvhecimento do chá verde para que possamos garantir o desenvolvimento e o uso de produtos cosméticos com evidência científica, necessitando-se maior atenção para que se possa usufruir de todos os reais benefícios oferecidos pelo chá verde.

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O ENSINO SUPERIOR

Ivan Alves da Silva; Priscila Canuto Pires

Orientadora: ¹Prof.^a Dra. Renata Andréa Fernandes Fantacini

¹Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A formação de professores para a educação inclusiva contemporânea inclui todos os alunos, independentemente de suas deficiências, em salas de aula comuns, levando em consideração que a inclusão é uma realidade e que sua efetivação depende de diversos fatores, como procedimentos que permitam avaliar e descrever o processo atual e propostas de mecanismos de auxílio a sua implementação. Um modelo de educação inclusiva vem sendo discutido e tem ocupado lugar de destaque no cenário mundial, e o desenvolvimento de novas práticas tem produzido nas instituições questões concretas cujas respostas não se encontram em manuais, livros ou diretrizes. A chegada dos alunos público-alvo da Educação Especial (Pae) no ensino superior tem criado novas situações, merecendo destaque nas pautas das discussões institucionais. Em contraponto, é necessária a iniciação precoce do indivíduo com deficiência no ambiente universitário visto que é um período de grandes transformações, quando existe uma rotina diária complexa em busca da compreensão e produção do conhecimento científico. Nesse contexto, as instituições de ensino superior devem oferecer o atendimento educacional especializado para alunos com deficiências, transtornos do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação. Esse atendimento complementar e/ou suplementar a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência no ambiente acadêmico e fora dele. Esta pesquisa pretende compreender a formação de professores para trabalhar com alunos PAEE no processo de aprendizagem, além de discutir os desafios da educação inclusiva no Ensino Superior. A metodologia utilizada no trabalho foi a pesquisa qualitativa, tendo em vista que foi realizada de forma descritiva e bibliográfica, coletando e organizando dados científicos de fontes confiáveis. As informações dos materiais consultados indicam que os docentes possuem uma percepção favorável quanto ao processo de inclusão, mas reconhecem que existem lacunas e dificuldades para sua implementação no ensino superior, o que os leva a sentir insegurança e despreparo. Conclui-se que existe a necessidade iminente de medidas político-pedagógicas e administrativas voltadas para a inclusão nas instituições superiores, mudanças que levem em consideração a singularidade do aluno, acolhendo-o e criando espaço para lidar com as mudanças propostas, como aceitação das diferenças individuais, valorização do ser humano e aprendizagem cooperativa. A educação inclusiva deve ser olhada como uma realidade desejável, pois se trata da construção de uma sociedade mais justa e transformada pelas concepções sociais, haja vista que conviver com a diversidade exige do professor novos posicionamentos, não só no plano pedagógico, mas, igualmente, no ético. Eis o grande desafio para um projeto possível de inclusão no Ensino Superior, que tem ainda enormes tarefas a cumprir para atender à sua missão de ensinar com qualidade a todos.

DESENVOLVIMENTO DE UMA EMULSÃO COM RETINOL PARA O TRATAMENTO DE ESTRIAS

Cristina Maria Rossini; Giovanna Soares de Brito; Joice Del Pozzo de Matos;
Larissa Fernanda da Silva; Priscila Maria Rossini; Danila Aparecida Buoro Scatolin
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

As estrias são ocasionadas pela ruptura das fibras elásticas na segunda camada da pele, a derme. Inicialmente, apresentam-se avermelhadas, provavelmente em decorrência de uma resposta inflamatória; com o passar do tempo, tornam-se nacaradas ou esbranquiçadas. A vitamina A, conhecida como retinol, é encontrada em vegetais. Na epiderme, o retinol tem a função de regular a queratinização celular, tendo a capacidade de ativar o metabolismo, deixando a pele lisa e macia. Justifica-se o presente projeto com o intuito de mostrar a eficácia do uso do retinol no tratamento das estrias. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma emulsão com retinol para o tratamento de estrias. A metodologia foi utilizar a fórmula quali-quantitativa em forma de tabela, com os ativos que vão ser utilizados no desenvolvimento da emulsão com o retinol, a função de cada ativo e suas porcentagens. Entre os ativos cosméticos, o retinol é usado no tratamento de estrias com base no seu efeito reparador da derme. Ele restaura o colágeno inibindo a expressão das enzimas colágenas que assim destroem essas fibras, e são ativados inibidores dessa enzima no próprio tecido. Esse é um método bastante eficaz para estrias iniciais. O retinol é muito empregado para tratar estrias, pois é um derivado que tem ação queratolítica e esfoliante em nível celular. Concluímos que a emulsão de retinol para o tratamento de estrias é muito eficaz, principalmente para as rubras, que são as estrias iniciais, quando aplicado diariamente durante seis meses. É indicado o uso na parte da noite, de preferência antes de dormir, evitando o contato da pele com o sol, o que pode causar irritações, ardências e vermelhidões.

COMPARAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE INDIVÍDUOS COM RECONSTRUÇÃO DO LCA E INDIVÍDUOS SEM LESÕES DO JOELHO NA REALIZAÇÃO DOS TESTES FUNCIONAIS *SHUTTLE RUN* E *CROSSOVER HOP TEST*

¹Abimael Caetano do Nascimento; ²Helena Salloum Cury

Orientadores: ³Prof. Me. Edson Alves de Barros Junior; ³Prof. Dr. Edson Donizetti Verri

¹Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

²Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

³Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O joelho é a mais complexa articulação sinovial do corpo humano e consiste em três compartimentos distintos e parcialmente separados, coletivamente formando uma articulação em dobradiça, oferecendo um ponto de apoio para os músculos extensores e flexores que atuam sobre a articulação. Um número de fatores estabilizadores responde às consideráveis demandas biomecânicas que são impostas à articulação: o mais importante deles é um complexo arranjo de ligamentos intracapsulares. O ligamento cruzado anterior (LCA), intracapsular, tem como função primária conter a translação anterior da tíbia em relação ao fêmur em atividades de cadeia aberta e, talvez mais importante, restringir a translação posterior do fêmur quando a tíbia é fixa, atividade da cadeia cinética fechada. O mecanismo de lesão está associado a uma desaceleração ou a uma mudança de direção, rotação e saltos. Supõe-se que existam diferenças entre os gêneros nos movimentos realizados cotidianamente e na prática esportiva, favorecendo o elevado acometimento nas mulheres. O objetivo deste estudo foi comparar o comportamento de indivíduos com reconstrução do LCA e indivíduos sem lesões do joelho na realização dos testes funcionais *Shuttle Run* e *Crossover Hop Test*. O estudo foi realizado no Laboratório de Biomecânica do Movimento do Claretiano – Centro Universitário de Batatais. Foram avaliadas 04 pacientes do sexo feminino, com idades de 20 a 50 anos, sendo 02 com lesão do LCA e 02 sem lesão. Todas foram orientadas sobre a pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e foram submetidas aos dois testes. Os valores obtidos foram normalizados, tabulados e submetidos à análise estatística pelo teste *t* de amostras independentes, com nível de significância de $p < 0,05$. Concluímos que não houve diferença significativa entre os grupos para as variáveis avaliadas nos testes realizados.

PEDAGOGIA HOSPITALAR: CARACTERIZAÇÃO E HISTÓRICO

¹Mônica Catão de Lima

Orientadora: ²Prof.^a Esp. Inaiê Cordeiro

¹Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A Pedagogia Hospitalar como modalidade de educação foi introduzida na área da saúde para crianças e jovens hospitalizados, impedidos pelo tratamento de frequentar o ambiente escolar por curto ou longo período. O pedagogo hospitalar propõe atividades que possibilitam a continuação do aprendizado e da socialização, proporcionando também recursos de enfrentamento do problema de saúde sob outro olhar, diminuindo os estressores emocionais dos educandos internados. Os conteúdos trabalhados são os mesmos estudados na escola comum. Este estudo é oriundo das discussões realizadas no Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (Gepeei) do Claretiano – Centro Universitário pelo ambiente virtual. De natureza bibliográfica, tem como propósito apresentar o período histórico que abrange o surgimento da Pedagogia Hospitalar e apontar as consequências da carência do pedagogo no hospital. A necessidade da instalação de classe hospitalar surgiu na Segunda Guerra Mundial, e a primeira escola para crianças inadaptadas foi inaugurada na França em 1935. Já no Brasil, em 1950 foi instalada a primeira classe hospitalar no Hospital Estadual Jesus, do Rio de Janeiro. A falta de acompanhamento pedagógico enquanto há hospitalização contribui para a defasagem de aprendizagem e casos de reprovação. Concluiu-se que o papel que o pedagogo tem a desempenhar no hospital é de suma importância para o desenvolvimento integral dos adolescentes e crianças por meio de atividades pedagógicas e lúdicas.

A SOBRECARGA DOS CUIDADORES DA PESSOA IDOSA: UMA PERSPECTIVA DA TERAPIA OCUPACIONAL

Mariana Narciso Santos, Fernanda Pereira Gonçalves

Orientadora: ¹Prof.ª Dra. Camila Maria Severi Martins Monteverde

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O Brasil é um país que apresenta um aumento cada vez maior no número de pessoas idosas. Observa-se também um aumento acelerado no número de idosos mais idosos, isto é, com 80 anos ou mais. Com esse aumento, cresce o número de idosos que possuem alguma doença crônica, que gera um aumento no grau de dependência, abrindo espaço para a figura do cuidador. Desse modo, este estudo teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre a visão da Terapia Ocupacional frente aos cuidadores de idosos e a sobrecarga desses profissionais. Para a busca dos artigos científicos, foram utilizadas e relacionadas de maneira combinada as seguintes palavras-chave: “Terapia Ocupacional”, “cuidador”, “cuidado”, “autocuidado”, “sobrecarga” e “idoso”. Os bancos de dados originais utilizados foram SciELO, Lilacs, Capes e Portal de Busca Integrada USP, nos idiomas português, espanhol e inglês, no período de 2009 a 2019. Entre os resultados encontrados, notou-se uma perda significativa nas suas ocupações, gerando sobrecarga e acúmulo de tarefas. Desse modo, percebe-se como o terapeuta ocupacional se faz essencial nesse cenário, tendo em vista que este lida diretamente com as ocupações.

ANÁLISE DOS EFEITOS DO TREINAMENTO AERÓBIO NO CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL

Bárbara Martins de Oliveira; Isadora Pimenta Pietroforte Silva

Orientadora: Prof.^a Dra. Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A hipertensão arterial (HA) tem como principal característica a elevação da pressão arterial (PA) do indivíduo em repouso, ultrapassando os valores 140 mmHg na sistólica (PAS) e 90 mmHg na diastólica (PAD). Afeta aproximadamente de dois a três adultos em cada dez, é mais comum em indivíduos acima de 60 anos e é um importante fator de risco para as doenças cardiovasculares e mortalidade global. A maioria dos casos é de origem idiopática, podendo estar relacionados a fatores genéticos, consumo de elevados níveis de sódio, estresse e obesidade. Existem vários tratamentos para HA; entre eles, o farmacológico, com base no uso contínuo de medicamentos anti-hipertensivos, e o não farmacológico, que consiste na mudança do estilo de vida, baseando-se em uma alimentação correta, diminuição da gordura corporal e principalmente prática regular de exercícios físicos. O exercício físico tem demonstrado forte influência na redução de fatores de risco para doenças cardiovasculares, assim como sobrepeso e obesidade, distúrbios do metabolismo lipídico, resistência a insulina e intolerância a glicose. O treinamento físico aeróbio é recomendado como prevenção, tratamento e controle de todos os estágios da HA, podendo reduzir de forma significativa a pressão arterial de indivíduos hipertensos. O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos do treinamento físico aeróbio em indivíduos com HA. a pesquisa foi realizada a partir de revisão literária de produções entre 2001 e 2016, nos *sites* PubMed, SciELO e Google Acadêmico, com as palavras-chave “treinamento aeróbio”, “exercício físico” e “hipertensão arterial”, resultando em treze artigos contendo estudos controlados randomizados, ensaios clínicos duplo-cego e meta-análise. Porém, apenas cinco artigos atendiam aos critérios de inclusão e foram utilizados como base para o estudo. Os estudos mostraram reduções significativas da PAS e PAD após o período de 10 semanas em média de treinamento físico aeróbio, visto que os processos envolvidos no efeito anti-hipertensivo do exercício incluem mecanismos diretos, tais como a redução da atividade simpática, o aumento da sensibilidade barorreflexa e a melhora da função endotelial, e indiretos, como a redução da obesidade e a melhora do perfil metabólico. Essas respostas são adaptações do exercício físico e podem ser agudas ou crônicas. As agudas são causadas pelo aumento da temperatura corporal durante o exercício físico, acontecendo uma vasodilatação periférica por termorregulação, decréscimo no volume sanguíneo central, redução do volume da pulsação, diminuição do débito cardíaco, resultando em menores valores da pressão arterial pós-exercício físico. Já as causas das respostas crônicas ainda não são totalmente esclarecidas, porém evidências apontam que a diminuição dos níveis de insulina e secreção das catecolaminas pode fazer a PA diminuir, assim como a diminuição da retenção de sódio renal e do tônus simpático basal, liberação pela musculatura esquelética de substâncias vasodilatadoras na circulação e a diminuição da resistência vascular periférica. Com base nos efeitos do exercício físico aeróbio na redução e controle da hipertensão arterial, é vista a necessidade da conscientização, por parte dos profissionais da saúde e da população hipertensa, sobre a adesão ao tratamento não farmacológico, pautado na mudança do estilo de vida e na prática regular de exercícios físicos, devendo estes serem orientados por profissional capacitado.

PLANEJAMENTO DAS ESCOLAS: SOBRE A INTERPRETAÇÃO DOS DOCENTES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRABALHAM NELAS, PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES

Renan Otavio Magni Montovane

Orientadora: ¹Prof.^a Dra. Priscila Bertanha

¹Grupo de Pesquisa em Educação, Política e Sociedade

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O projeto de prática didática ligado ao tema de planejamento escolar possui por significado uma prática coletiva e reflexiva para a atuação docente e que deve ser usada para buscar metodologias, ideias e ações a serem trabalhadas na escola, analisadas, de forma geral, sob o ponto de vista de sua importância. O plano de ensino é aquilo que pode ser interpretado como instrumento da prática docente do professor durante o andamento do ano, possuindo um caráter crítico ao seu trabalho; e o plano de aula é aquilo que se organiza no roteiro do que vai ser aplicado no dia conforme conteúdo, objetivo, método e avaliação. Para se chegar a essas conclusões, aplicou-se um questionário a voluntários de escolas, sobre a existência de diferença entre os planejamentos, diferença de pensar sobre os alunos no planejamento e no material a ser organizado no plano de ensino e o que eles fazem para organizar a atividade do plano de aula, tudo isso, buscando essas informações com base nas questões. O projeto de prática foi realizado em quatro etapas. A primeira corresponde ao estudo bibliográfico das referências. A segunda diz respeito à aplicação de um questionário, com dez questões a serem respondidas, em três escolas diferentes – pública, professora A, do 1º ano, e professora C, do 3º ano; e particulares, professora B, do 2º ano, e professora F, do 3º ano. Na terceira etapa, foram recolhidos os questionários. A quarta etapa é a aplicação do método de conversação sobre as perguntas do questionário com a professora D, do 4º ano, para conseguir elaborar todo o processo do projeto de prática. Foi concluído que o que realmente separa essas realidades é o método da apostila usada, mas deve-se saber que, nas escolas que usam esse material, existem os bons docentes e também os pseudodocentes. Agora, com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), não existem muitas diferenças a serem consideradas entre as escolas, pois ela veio para unificar os planejamentos a serem usados no ensino.

A OPERAÇÃO ACOLHIDA: CONTROVÉRSIAS E RESULTADOS NA INTERIORIZAÇÃO DE MIGRANTES NO BRASIL

Edgard Vinícius Cacho Zanette; Victória Muniz de Souza Cruz

Claretiano – Centro Universitário, Polo de Boa Vista (RR);

Universidade Estadual de Roraima (UERR)

O Brasil está diante de uma crise migratória sem precedentes, sendo Roraima o estado mais afetado, em virtude da fronteira Brasil-Venezuela, por onde ingressam, desde o ano de 2015, milhares de venezuelanos à procura de refúgio. A cidade de Boa Vista (RR) foi a que mais passou por mudanças em decorrência do referido fluxo migratório, uma vez que a maior parte dos refugiados procura abrigo na capital do estado. De modo a reduzir os impactos desse fenômeno, foi instituída a Operação Acolhida, que visa, entre outras ações, interiorizar os migrantes, possibilitando seu ingresso em outros estados do Brasil. Assim, esta pesquisa trata da Operação Acolhida, suas controvérsias, seus avanços e suas dificuldades. A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM) calculam que o número de migrantes venezuelanos chegou a mais de 4 milhões, um dos maiores grupos de indivíduos afastados de seu país de origem, em âmbito global. Entre 2015 e novembro de 2018, foram recebidos 96.094 venezuelanos na Polícia Federal com a solicitação de requisição de regularização migratória. Foram 62.128 pedidos de refúgio, e outros 24.966 de residência. Conforme os dados reunidos até 3 de dezembro de 2018, 199.365 venezuelanos entraram no Brasil pela fronteira de Pacaraima, e 100.928 deixaram o país, enquanto 98.437 não registraram saída do Brasil. Diante da situação alarmante, surgiu a Operação Acolhida, com o objetivo de cooperação no desenvolvimento de atividades humanitárias no estado de Roraima. A Operação Acolhida se fundamenta em três pilares: a organização da fronteira, o abrigamento dos migrantes, e a interiorização. A interiorização é realizada de cinco formas: encaminhamento para abrigos; viagem com vaga de emprego; reunificação familiar; reunião social; e acolhida de imigrantes com base em laços sociais de amizade. O objetivo da Operação Acolhida, mais precisamente da interiorização dos migrantes venezuelanos, é reduzir os impactos da migração venezuelana no estado de RR e proporcionar aos refugiados uma chance de recomeçarem suas vidas. Uma média de 550 venezuelanos atravessam diariamente a fronteira brasileira ingressando em Pacaraima (RR), sendo que 250 deles não permanecem no estado, 230 não querem permanecer em abrigos, e, pelo menos 30 precisam de assistência humanitária. Até o dia 17 de julho de 2019 foram interiorizados 15.071 venezuelanos, encaminhados a outros 22 estados brasileiros; desde o dia 5 de abril de 2018, quando começou a interiorização, foram mais de 8 mil interiorizações realizadas pela Força Aérea Brasileira (FAB), e outras cerca de 7 mil, feitas por instituições parceiras da operação, como as mediadas pelo bilionário Carlos Wizard e as companhias Azul, Gol e Latam. Estima-se que sejam necessárias entre 1,5 mil e 2 mil interiorizações mensais para que o fluxo migratório seja normalizado. Portanto, em que pesem os resultados positivos obtidos até o momento, é necessário ainda intensificar o programa, uma vez que o fluxo migratório para o Brasil continua ocorrendo, impossibilitando a normalização da situação.

ATRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, HISTÓRIA E ATUALIDADE: LINHA DO TEMPO

Mirella Rosenberger Jesus; Tatiane Freitas de Sousa

Claretiano – Centro Universitário

O presente trabalho pretende estabelecer uma reflexão entre o surgimento das instituições de educação infantil e as concepções atualmente propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ilustrados através da confecção de uma linha do tempo. Faz-se necessária essa reflexão uma vez que alguns docentes dessa etapa a consideram assistencial ou compensatória de deficiências, não se responsabilizando pelo seu caráter pedagógico. Objetiva-se, para tanto, clarear a ampliação da compreensão da educação infantil no contexto da educação básica como pedagógica, através da construção de uma linha do tempo que apresenta como hipótese a evolução e conclusão na atual proposta da educação infantil; são contempladas condições para que as crianças aprendam em situações de aprendizagem como sujeitos ativos em ambientes desafiadores e provocantes, que proporcionem a construção de significados acerca da própria criança enquanto sujeito, e enquanto ser social. Para atingir esse objetivo reflexivo, construiu-se uma linha temporal. Esta pesquisa configura-se como um levantamento bibliográfico das obras de Rizzini (2011), Kuhlmann Jr. (1998, 2001) e Kramer (2011), apresentando sua relação com a BNCC (2018), que proporciona o estabelecimento de marcos temporais acerca do surgimento das instituições de educação infantil, as funções sociais estabelecidas na época e a sua correlação com a atual legislação vigente. Através dos marcos apresentados nas referências supracitadas, uma linha do tempo foi gerada a partir da ferramenta *web 2.0* denominada Timetoast, disponível em <https://www.timetoast.com/>. O recurso da linha do tempo é útil no que diz respeito à organização de informações em uma ordem cronológica, o que facilita a compreensão e visualização da evolução temporal da educação infantil pelos docentes dessa etapa, auxiliando-os a refletir sobre a sua responsabilidade de cuidados e a sua responsabilidade pedagógica. A princípio a infância era moralmente abandonada, acreditava-se que a solução para a violência e bem-estar das crianças estaria no trabalho e em sua virtude, a partir da moralização da criança. Dessa maneira, conseguimos observar que a função social escolar era, a princípio, a moralização da infância e o cuidado apenas. Atualmente, a BNCC propõe o binômio cuidar e educar. A função inicial das instituições de educação infantil era garantir o necessário ao bem-estar da criança, alimentar, proteger do frio e da doença. A função destacada segue até hoje institucionalizada pelas creches, veiculada pela função do “cuidar”. Entretanto, a proposta pedagógica que estabelece a função do educar foi apresentada inicialmente no Caetano de Campos refletida na educação infantil contemporânea. Na linha do tempo produzida, conseguimos visualizar as diversas funções sociais propostas para a Educação Infantil, e conclui-se que a educação infantil se encontra em plena construção, superando a concepção inicial do cuidado apenas, estabelecendo propostas pedagógicas para a concepção atual potencializando aprendizagens e desenvolvimento de crianças. Como resultado, a imagem desenvolvida a partir da ferramenta auxilia na visualização e reflexão sobre os eixos estruturantes e sobre práticas pedagógicas da educação infantil pelos docentes que nela atuam.

PROPRIEDADES DA *PASSIFLORA INCARNATA* NO TRATAMENTO DA ANSIEDADE

Lidiane Mayara de Brito Ribas Akechi; Flávia Gomes Serra; Vinicius Chaves

Claretiano – Centro Universitário

A ansiedade é um estado natural do ser humano no qual se sente um desconforto semelhante ao medo por uma fonte de perigo incerta ou desconhecida. Se atingir níveis patológicos, torna-se um transtorno psiquiátrico, tendo que ser tratada com tratamento psicológico e/ou farmacológico. As drogas mais utilizadas como ansiolíticas são os compostos benzodiazepínicos, porém essas substâncias promovem uma série de efeitos indesejados. Para tratamento dos transtornos da ansiedade sem os efeitos indesejados dos medicamentos tradicionais, faz-se uso dos fitoterápicos. A *Passiflora incarnata*, que tem o nome popular de maracujá-vermelho, é a espécie que teve seus princípios ativos mais estudados, com grandes quantidades de compostos alcaloides e flavonoides. Este trabalho tem por objetivo enumerar os efeitos comprovados da *Passiflora incarnata* como ansiolítico e sedativo nos tratamentos de ansiedade. Para isso, uma revisão de literatura foi desenvolvida com os resultados experimentais obtidos na utilização da planta e seus extratos vegetais. O fitoterápico em diversos estudos foi capaz de reduzir a pressão arterial, apresentou atividade anti-inflamatória ao inibir a formação de granulomas induzidos, potencialização do sono, ação anticonvulsivante em altas doses e diminuição da atividade locomotora. Em um estudo duplo-cego, o extrato da *P. incarnata* foi tão efetivo quanto o Oxazepam no tratamento da ansiedade generalizada, sem os efeitos colaterais do medicamento de controle. O fracionamento do extrato metanólico possibilitou o isolamento de uma substância benzoflavônica, com uma capacidade ansiolítica similar ao Diazepam. A *Passiflora incarnata* possui diversas propriedades ansiolíticas e sedativas possibilitando a sua utilização no tratamento do distúrbio da ansiedade.

A TERAPIA OCUPACIONAL NA GERONTOLOGIA – UM RELATO DE CASO

Mariana Marques Pedrosa

Orientadora: Prof.ª Ma. Roselilian da Cunha Pereira Alves Rodrigues

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A terapia ocupacional com idosos institucionalizados tem como finalidade prevenir, reabilitar e estimular a pessoa idosa, utilizando recursos terapêuticos, adaptações, atividades prazerosas para cada um, comemoração de datas festivas, através de atendimentos individuais e grupais, além de realizar orientações para familiares e cuidadores, visando sempre à autonomia e independência do indivíduo. Este estudo terá como objetivo relatar a atuação do terapeuta ocupacional com um idoso, institucionalizado em uma clínica geriátrica, durante o período de estágio de maio de 2019 a agosto de 2019; relato de caso de um idoso de 75 anos de idade, atendido durante o estágio supervisionado de Terapia Ocupacional. J.V.T., sexo masculino, viúvo, tem 5 filhos, aposentado, atualmente reside na instituição para idosos Domus Claret em Batatais – SP, recebe atendimento multiprofissional (terapeuta ocupacional, psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, enfermagem e geriatra), além disso, sempre gostou de atividades artesanais. O idoso se locomove com o auxílio de cadeira de rodas; apresenta diagnóstico de Doença de Parkinson; possui dificuldade na fala (disartria), rigidez articular, tremores, bradiscinesia e acinesia, com isso possui dificuldade para realizar movimentos finos; e apresenta o cognitivo preservado. Sendo assim, os objetivos foram de promover o bem-estar geral, preservar habilidades remanescentes, trabalhar a coordenação motora fina, promover a amplitude de movimento e estimulação cognitiva. As estratégias terapêuticas utilizadas foram alongamentos dos membros superiores; realização das atividades na postura correta; atividades de colagem como mosaico com papel crepom e EVA; quadro com pregos; pintura; atividades que promovam a extensão dos MMSS, como jogo de dominó (colocando as peças mais distante do paciente); jogos de memória; reconhecimento de cores; sequenciamento, treino do uso do livro confeccionado para a comunicação alternativa e atividades grupais. O paciente demonstrou gostar das atividades propostas nos atendimentos de terapia ocupacional e se mostrou incomodado com a dificuldade na comunicação. Compreendeu bem o que foi proposto, mas tem bastante dificuldade na realização das atividades por conta dos sintomas da Doença de Parkinson. Dessa forma, pôde-se observar que o trabalho da terapia ocupacional com o idoso institucionalizado é de extrema relevância para compreender e atender as diversas demandas apresentadas, promover o bom estado geral e, especificamente na doença de Parkinson, visar à redução e à prevenção de perdas funcionais e cognitivas, além do bom desempenho nas ocupações diárias, e estimular o convívio social, tendo como princípio a qualidade de vida do indivíduo.

EXERCÍCIO AERÓBIO E AS ADAPTAÇÕES AGUDAS E CRÔNICAS NO SISTEMA CARDIOVASCULAR

Angela Bueno de Moraes; ¹Edson Donizetti Verri; ¹Marcel Frezza Pisa;

Renata Paula Fabri; ¹Evandro Marianetti Fioco

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O exercício aeróbio promove alterações morfofuncionais, em especial em adaptações cardiovasculares, de acordo com as características do exercício a ser executado. Entre os fatores que determinam essas alterações, existem a intensidade, duração e frequência do exercício. O objetivo do estudo é identificar as adaptações agudas e crônicas do exercício físico aeróbio do sistema cardiovascular. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica, com a consulta de artigos científicos e revistas especializadas, utilizando os seguintes descritores: “exercício físico”, “adaptações agudas”, “adaptações crônicas”, “sistema cardiovascular”. De um total de 29 artigos, foram selecionados 12, que contemplavam os descritores utilizados para a pesquisa. Com o treinamento físico, podemos observar os efeitos agudos, ou seja, o ajuste que chamamos de resposta aguda ao efeito do treinamento, o que acontece durante a sessão de treino, faz com que a frequência cardíaca aumente, já a resposta crônica com a adaptação ao treinamento se reflete no aumento do consumo máximo de oxigênio, redução de gordura corporal e melhora no sistema circulatório e respiratório. É possível concluir que o treinamento aeróbio, ou dinâmico, é recomendado como forma preferencial de exercício para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial; esta revisão identifica a importância da prática de exercício físico para as adaptações fisiológicas nos indivíduos.

MODELOS DE PERIODIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA MARATONA DE ACORDO COM JACK DANIELS, LUKE HUMPHREY E MATT FITZGERALD

Paulo Ricardo Monteiro

Orientadora: Prof.^a Esp. Tatiana Torres Ayres de Barros

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A prática de corrida de rua cresceu nos últimos anos no Brasil. Iniciando nas distâncias menores como os cinco e dez quilômetros, muitos passam a aumentar esse volume nas provas, sendo que uma parcela acaba colocando como meta completar sua primeira maratona. Com isso, é importante que seja do conhecimento do profissional de educação física as diversas metodologias de treinos, periodizações e suas variáveis para preparar os alunos para provas de longa distância. O estudo comparativo entre diferentes autores e suas obras, cada um com uma experiência esportiva diferente e graduados em décadas distintas, é uma importante fonte de conhecimento para os treinadores de corrida atual. Quando os números de uma planilha são colocados em gráficos com volume, intensidade e sua distribuição dentro do micro, meso e macrociclo, podemos observar algumas semelhanças e diferenças importantes no tipo de treino adotado por cada um dos autores. Para esse trabalho, foram escolhidos três livros: *Daniel's Fórmula*, de Jack Daniels; *Hansons Marathon Method*, de Luke Humphrey; e *80/20 Running*, de Matt Fitzgerald. Hoje temos acessos a uma incontável quantidade de planilhas *online*, porém é importante saber qual o planejamento por trás de cada uma delas, como cada uma foi desenvolvida e, dessa forma, analisar as diferenças na periodização, para, então, escolher qual o treino ideal para o aluno dentro de seu perfil individual, bem como avaliar e saber se está pronto para tal distância. Neste estudo, foram observados diferentes valores de pico de volume semanal de treino, bem como mesociclos de 2:1, 3:1 lineares e ciclos não lineares variáveis. Já muitas semelhanças ocorreram, como prioridade a treinos com intensidade leve em aproximadamente 80% dos treinos, sendo o restante de maior intensidade. Para a elaboração deste trabalho, foram utilizados livros e artigos científicos das bases de dados Google Acadêmico e SciELO. O texto foi escrito com base em três livros. Para fazer a busca dos artigos foram utilizadas as palavras-chave “periodização” e “maratonas”, sendo localizados 548 resultados, dos quais foram utilizados apenas quatro, pela relevância com o assunto proposto.

MODALIDADES DE GESTÃO: RISCOS DO SUBFINANCIAMENTO NA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA

¹Mateus Santos Brandão, ¹Tiago dos Santos de Santana, ²Simone Otília Cabral Neves

¹Discentes da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – *campus* de Lagarto (SE);

²Docente do Departamento de Educação em Saúde de Lagarto (DESL),

Universidade Federal de Sergipe (UFS)

O capitalismo contemporâneo na logística de soluções estatais na saúde não reduz a problemática do acesso aos serviços de saúde. Logo, ao assumir essa postura e adotá-la como agenda de governo, o Estado brasileiro traz modalidades de gestão gerenciais mercantis, impactando explicitamente o Sistema Único de Saúde (SUS) e sua universalidade. A escolha do tema justifica-se em virtude da necessidade do profundo debate sobre as modalidades de gestão e a interferência do capitalismo na saúde pública do Brasil e os desencadeamentos desse capital no SUS. O objetivo deste trabalho é compreender os riscos no subfinanciamento da saúde pública brasileira e os impactos das modalidades de gestão. Trata-se de uma revisão de literatura de artigos publicados nas bases de dados PubMed/Medline e SciELO, de forma gratuita e completa, nos últimos cinco anos. Foram utilizados dez artigos para este estudo. Estudos evidenciam a tênue relação entre supremacia do capital financeiro e seus mecanismos de funcionamento em detrimento do investimento na saúde pelo Estado. Tal postura, confirma a redução da atuação estatal e, conseqüentemente, coloca em risco o acesso à saúde pública universal. É vital reconhecer que a fragilidade financeira, o baixo volume de gastos e a ausência de maior comprometimento Estatal incidem diretamente em grupo mais vulneráveis. Por sua vez, não são raros os incentivos públicos frente ao setor privado nos serviços de saúde. Os gastos públicos e privados por meio do Governo Federal são respectivamente: 3,9% e 4,2% do PIB. Portanto, a desproporcionalidade entre capital financeiro e público simboliza desmonte, desfinanciamento e desresponsabilização; e, em conseqüências, as contratendências do setor privado aos serviços de saúde: elevação do grau de exploração do trabalho, compressão do salário abaixo de seu valor e superpopulação relativa.

PICS E SUS: EFETIVAÇÃO E EIXOS ESTRATÉGICOS NO ESTABELECIMENTO DE DIREITOS

¹Mateus Santos Brandão; ¹Tiago dos Santos de Santana; ²Rosemary Barbosa dos Santos

¹Discentes da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – *campus* de Lagarto (SE)

²Preceptora do Movimento Popular em Saúde (MOPS)

A integração do Sistema Único de Saúde (SUS) com as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) é o resguardo dos saberes tradicionais e a garantia de direito às múltiplas modalidades do cuidado. Sendo assim, a saúde coletiva tem ganhado espaço e voz nos debates, territórios e no fortalecimento dos serviços da saúde pública. Por sua vez, o estabelecimento desses eixos perpassa a existente dualidade direito/restrição. A escolha do tema justifica-se em virtude da necessidade de estimulação entre acadêmicos e comunidade quanto as Práticas Integrativas e Complementares e sua contribuição à saúde pública brasileira. O objetivo deste trabalho é compreender a efetividade e eixos estratégicos entre as PICS e o SUS no estabelecimento de direitos. Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos de Odontologia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Sergipe (UFS-LAG) na extensão universitária em Fitoterapia, realizada no ano de 2019, no Espaço de Cuidado e Formação em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (UFS); extensão com encontros mensais, cuja ações são direcionadas ao fortalecimento das PICS e suas contribuições ao SUS e a legitimidade dos saberes populares. Estudos apontam uma necessidade da efetivação de estudos sobre os resguardos de direitos quanto à oferta de saúde pública e os meios estratégicos que os possibilitam. Tais direitos são integralidade, universalidade, igualdade, protagonismo e vínculo. Sendo assim, esses eixos ganham visibilidade e legitimidade a partir da junção ímpar SUS e PICS. Até porque estabelecê-los é um ato democrático e de direito. Portanto, diante dos fatos apresentados é nítida a importância da simbiose entre a saúde pública e os tratamentos alternativos. E sua efetiva atuação no resguardo da prevalência dos direitos e existência da promoção de saúde. Por sua vez, estabelecer sua permanência é um trabalho difícil, porém, a partir da aplicabilidade dessa interação, pode-se conseguir ganhos sociais. E, por fim, legitimar os saberes sociais e suas vozes no acolhimento, cuidado e cura dentro do serviço público de saúde.

INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: ALGUMAS REFLEXÕES DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO (GEPEEI)

¹Renata Andrea Fernandes Fantacini; ¹Thais Cristina Chiocca; ²Renan Otavio Magni Montovane

¹Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI)

²Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusão (Gepeei) foi criado em 2016 no Claretiano – Centro Universitário e tem como objetivo analisar estudos acerca dos fundamentos básicos da Educação Especial, do público-alvo da Educação Especial (Pae) na perspectiva da Educação Inclusiva, assim como verificar como acontecem a formação docente e as práticas pedagógicas inclusivas. O presente resumo tem como objetivo divulgar uma de nossas linhas de estudo, denominada Inclusão na Educação Superior. A metodologia utilizada foi uma breve pesquisa bibliográfica realizada por meio de leituras indicadas no grupo de estudo em nossos encontros em ambiente virtual. Vimos que é crescente o debate sobre a inclusão de estudantes público-alvo da Educação Especial na Educação Superior, visto que os documentos oficiais do Ministério da Educação orientam as Instituições de Educação Superior à criação de Programas de Acessibilidade. Detectamos que as maiores dificuldades estão na realização do mapeamento desses estudantes, assim como na organização e implementação de ações de acesso e permanência nesse nível de ensino. Entendemos é preciso estudar para conhecer e divulgar ações que estão oportunizando a inclusão do Pae na Educação Superior. Portanto, com este breve estudo, pudemos concluir, que, por meio do nosso Gepeei, estamos buscando ler e discutir mais sobre a temática, para que possamos divulgar esses estudos, a fim de promover a conscientização de todos acerca das possibilidades e desafios de inclusão na Educação Superior.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA AÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO (GEPEEI) ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

¹Renata Andrea Fernandes Fantacini; ¹Inaiê Cordeiro; Tiago da Silva Moreira

²Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusão (Gepeei) do Claretiano – Centro Universitário foi criado em 2016 com a finalidade de analisar estudos relativos aos fundamentos básicos da Educação Especial e do público-alvo da Educação Especial (Paee) na perspectiva da Educação Inclusiva, além de investigar como se sucedem as práticas pedagógicas inclusivas e a formação docente. O presente relato de experiência tem como objetivo divulgar a linha de estudo do grupo denominada Transtorno do Espectro Autista (TEA) e uma das ações do Gepeei, a palestra *online* intitulada “Considerações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA)”. Com os estudos realizados pelo Gepeei no ambiente virtual, foi visto que é crescente o debate sobre a presença e a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Educação Básica e no Ensino Superior. Desse modo, o Gepeei, em parceria com o Núcleo de Iniciação, Pesquisa Científica e Extensão Universitária e o Núcleo de Acessibilidade do Claretiano – Centro Universitário, promoveu no de 2019, a palestra *online* ministrada por uma das líderes do Gepeei, cujo propósito era conhecer, caracterizar e compreender o TEA e a legislação voltada para a pessoa com TEA, além de esclarecer as possibilidades e os desafios para a sua inclusão, sendo abordados os seguintes conteúdos referentes ao TEA: breve histórico; definição e terminologias; caracterização; sinais de alerta; diagnóstico; dados estatísticos; legislação; orientações; possibilidades e desafios de inclusão de estudantes com TEA. Entende-se, assim, que é preciso promover ações que oportunizem a inclusão do estudante com TEA. Até o presente momento, a palestra já atingiu mais de 3000 visualizações. Portanto, com este relato, pode-se concluir que é necessária a discussão sobre a temática e a divulgação dos estudos que promovem a conscientização de todos sobre as perspectivas e os obstáculos para inclusão da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) como a ação realizada do Gepeei e seus parceiros.

EDUCAÇÃO DOMÉSTICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Beatriz Bordonalli Pironti

Orientadora: ¹Prof.ª Dra. Renata Andréa Fernandes Fantacini

¹Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Este estudo buscou analisar a necessidade de estudos sobre a legalização da educação doméstica, visto que são poucos os autores que falam sobre o tema em questão. As mudanças no cenário da educação são constantes no Brasil. Recentemente, devido ao cenário político, a temática vem sendo abordada cada vez mais. O presente estudo justifica-se pela necessidade de pesquisas relacionadas à educação doméstica, tendo em vista que no Brasil esse campo ainda é pouco explorado. O objetivo geral deste artigo foi realizar um levantamento sobre artigos relacionados à educação doméstica em revista de educação do Brasil nos últimos dez anos, enquanto os objetivos específicos foram: (1) conceituar o que é educação doméstica; (2) compreender como ocorre a educação doméstica no Brasil; e (3) revisar estudos existentes sobre o tema em questão. A metodologia utilizada para a elaboração deste estudo foi a pesquisa bibliográfica (revisão sistemática), numa abordagem quantitativa e qualitativa. *Homeschooling* sugere uma forma de ensino que foge da regra convencional, a educação que se apresenta está longe das salas de aula das escolas regulares de ensino. É um método de estudo em que os pais optam por educar seus filhos em casa. Para levantamento de dados foi realizada uma pesquisa em *sites* confiáveis utilizando palavras-chave como: “educação doméstica” e “homeschooling”. Foram encontrados sete artigos que tratam da temática escolhida nos últimos dez anos (2008 a 2018), contidos em uma única revista de educação. Ainda em relação aos estudos encontrados sobre a temática em questão, nenhum deles apresentou metodologia capaz de fundamentar a educação doméstica no Brasil. Não há planos de ensino, não dispendo assim de conteúdos, técnicas, recursos, sugestões de interdisciplinaridade e avaliações, dificultando o processo de ensino. Diante do exposto, o estudo foi relevante, pois proporcionou conhecimentos necessários para possíveis práticas pedagógicas.

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EM TERAPIA OCUPACIONAL NA NEUROLOGIA ADULTA (CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR CLARETIANO)

Bruna Bícego Lanzoni; Bianca Grego Frazão; Maria Luiza da Silva;

Sofia Helena de Paula; Vanessa Alves Pereira

Orientadora: Prof.^a Dra. Aline Cirelli Coppede Ribeiro

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A clínica multiprofissional na área da neurologia adulta é composta pelos serviços de fisioterapia e terapia ocupacional, em que são atendidos pacientes de diversas faixas etárias e com diferentes acometimentos neurológicos tais como: acidente vascular encefálico (AVE), traumatismo crânio encefálico (TCE), doença de Parkinson (DP), transtorno do espectro autista (TEA), doença de Alzheimer (DA), síndrome de Moyamoya e demências senis, entre outras. A terapia ocupacional trabalha ativamente para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos pacientes acometidos pelas doenças neurológicas, trabalhando na reabilitação física e cognitiva, utilizando diversos recursos e adaptações, e proporcionando maior independência e autonomia em suas atividades de vida diária (AVD) e atividades instrumentais de vida diária (AIVD). A avaliação é realizada inicialmente com a anamnese contendo informações socioculturais, demográficas, epidemiológicas e ocupacionais dos pacientes; também podem ser adotados outros tipos de avaliação específica para cada demanda apresentada. O atual estudo tem como objetivo relatar a atuação da estagiária de terapia ocupacional com um paciente acometido por traumatismo crânio encefálico (TCE). O paciente recebeu atendimento duas vezes na semana no período de janeiro a maio de 2019. O relato trata do paciente A.I.G., sexo masculino, casado, 34 anos, procedente de São Paulo, evangélico, atualmente reside em Batatais/SP; ele era professor de dança (axé) e encontra-se afastado devido a acidente automobilístico no ano de 2007, tendo sofrido um traumatismo crânio encefálico, que gerou alguns prejuízos neurológicos. A.I.G. apresenta hemiplegia do membro superior direito (MSD) e do membro inferior direito (MID), aderiu aos atendimentos devido a prejuízos em suas habilidades motoras (estabilidade, alcance, preensão palmar, pinça, coordenação motora, mover), prejuízo na função sensorial tátil apresentando pouca sensibilidade em membros afetados e pouca amplitude de movimento (ADM), possui dificuldade na realização da AIVD (dirigir e mobilidades na comunidade). Sendo assim, foram ofertados atendimentos para trabalhar funções sensoriais com bola cravo, panos de texturas diferentes que possibilitam a sensação tátil em MSD; para estimular a amplitude de movimento (ADM) em MSD foi realizada a quebra do padrão flexor, alongamento ativo/passivo e massagem terapêutica que proporciona relaxamento da musculatura, ajudando na movimentação facilitada do membro afetado; foram utilizados também recursos terapêuticos como a barra de suspensão, prancha de rodas e bambolê na elevação do membro afetado; para habilidades motoras (força, coordenação, pinça) foi usada bola de gude para trabalhar pinça, auxiliando na coordenação motora ao ser posta dentro da garrafa PET, *theraband* para ajudar na força do MSD, e painel de cones para auxiliar preensão palmar; para estimular a marcha, foi realizando treino de escada para fortalecimento e ADM de MID, circuito para desenvolver habilidades e equilíbrio na marcha; por fim, o treino de locomoção (automóvel) treinando a saída e entrada no automóvel, pôr e tirar o cinto de segurança para melhorar as habilidades do paciente. O paciente se mostrou ativo em todas as atividades, apresentou esforços ao utilizar recursos que exigiam o uso da força física e psicológica em prol de seu desenvolvimento, apresentando evoluções sendo fiel a todos os atendimentos ocorridos durante os 4 meses, os quais foram benéficos ao estado físico e mental do paciente.

A ALFABETIZAÇÃO NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA: CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA

Janine Batista da Silva; Wanda Cristina Silva de Pina Costa

Orientadora: Prof.ª Ma. Keiko Maly Garcia D'Ávila Bacarji

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Atualmente são várias as perspectivas de alfabetização. Em uma visão histórico-crítica, o que se observa é uma articulação dialética entre conhecimentos fonéticos e semânticos da linguagem, visando a uma alfabetização mais sólida e construtiva. O presente trabalho tem como objetivo compreender a prática sociocultural em que se desenvolve a consciência crítica, na qual não há uma única maneira de ensinar e vários elementos devem ser ponderados pelo educador. Para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica por meio de leituras discutidas no interior do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH). Tanto a pedagogia tradicional quanto a pedagogia histórico-crítica (PHC) reconhecem os conteúdos clássicos, todavia a PHC sugere a transgressão entre o saber popular em saber erudito. O saber popular é configurado como ponto de partida, e o ponto de chegada configura-se na prática social, não em um sentido global, e sim de maneira essencial. Em síntese, a alfabetização em uma perspectiva histórico-crítica exige intencionalidade, em que a palavra tenha significado e não apenas sons, na qual o sujeito, através da mediação e da relação com o outro, se apropria do conhecimento, e se torna capaz de questionar a vida cotidiana e os espaços de ensino e de aprendizagem. Sendo assim, o NEPCCFH busca contribuir para a divulgação de conhecimentos sobre a visão da PHC, bem como para a revelação acerca das possibilidades e desafios diante da alfabetização.

EXAMES LABORATORIAIS NO DIAGNÓSTICO DO MIELOMA MÚLTIPLO

Lysia Alves Oliva; Juliane Barretto Costa; Rosilene Nascimento Machado

Orientadora: Prof.^a Ma. Iaci Gama Fortes

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Mieloma Múltiplo (MM) é uma neoplasia progressiva e incurável de células B, caracterizada pela proliferação clonal de plasmócitos na medula óssea (MO), que produzem e secretam imunoglobulina monoclonal ou fragmento desta, chamada de proteína M, levando progressivamente a anemia, insuficiência renal, destruição óssea e supressão imunológica. O MM representa 1% de todas as neoplasias malignas, sendo a segunda neoplasia hematológica mais comum, acometendo predominantemente pacientes idosos, com média de idade ao diagnóstico de 65 anos. O objetivo do estudo foi compreender a importância dos exames laboratoriais no diagnóstico do MM. Foi realizada revisão bibliográfica nas seguintes bases de dados: SciELO, Lilacs, PubMed, Google Acadêmico, Portal de Periódicos Capes. Foram utilizadas como palavras-chave: mieloma múltiplo, diagnóstico, exames laboratoriais individualmente ou aos pares. Foram encontrados 7 artigos dos últimos 10 anos. Os exames laboratoriais realizados no diagnóstico do MM são hemograma, hemoglobina (> 12 mg/dL), creatinina (> 2 mg/dL), proteinúria de 24 horas, cálcio (hipercalcinemia), eletroforese, dosagem de imunoglobulina, albumina, cadeia leve da imunoglobulina e plasmócitos na medula óssea. O estadiamento da doença é classificado de acordo com o resultado destes exames: I (Beta-2-microglobulina sérica $< 3,5$ mg/L, Albumina sérica $\geq 3,5$ g/dl), II (nem estágio I nem II) e III (Beta-2-microglobulina sérica $\geq 5,5$ mg/L). Esses exames, em conjunto com o diagnóstico por imagem, são de extrema importância para o diagnóstico e monitoramento da doença.

O ENSINO DO ESPORTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: O ESPORTE DA ESCOLA E NA ESCOLA

Daniel Alexandre Morais Domingos; Lucas de Mello Pereira; Maria Clara Simeão Borges Martins

Orientador: ¹Prof. Me. Robson Amaral da Silva

¹Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A Educação Física escolar apresenta diferentes conteúdos a serem trabalhados; entre eles, destaca-se um dos blocos de conteúdos que, por afinidade, engloba esportes, jogos, lutas e ginásticas. Os objetivos do presente estudo foram analisar criticamente a relação dialética entre esporte “da” escola e esporte “na” escola e identificar ambas as manifestações no contexto das aulas de Educação Física escolar. Para tanto, foram realizadas uma pesquisa bibliográfica e uma entrevista com o professor de uma escola. Foram analisadas obras digitais publicadas entre os anos de 2001 a 2016 e as respostas emitidas pelo professor entrevistado. Encontrou-se que a Educação Física, assim como os demais componentes curriculares, passou por várias ressignificações, sendo basicamente considerada, inicialmente como atividade física, com suas implicações para a saúde e a esportivização, para cultura corporal de movimento e suas contemplações. Assim, concluiu-se que o esporte não deve ser extinto das aulas de Educação Física escolar, mas suas práticas pedagógicas devem ser ressignificadas para que o aluno desenvolva suas habilidades motoras, cognitivas e socioculturais.

ORIENTAÇÕES PRÉ-ANALÍTICAS DE CONTROLE DA *DIABETES MELLITUS*

Craudenilde Maracaipes Constantino; Maria Elisete Brito Ribeiro;
Rosilene Nascimento Machado; Juliane Barreto Costa; Ykenia Martins Marinho
Orientadora: Prof.ª Ma. Iaci Gama Fontes
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

A *diabetes mellitus* (DM) é uma doença hereditária que atinge pessoas tanto na fase adulta quanto na infância, sendo em crianças em menor proporção. Após estabelecido o diagnóstico de diabetes, os pacientes iniciam diversas modalidades de tratamento e controle da hiperglicemia. A *diabetes mellitus* se divide em 1, 2 e gestacional, sendo a de tipo 1 de causas desconhecidas, enquanto a de tipo 2, em geral, acomete pessoas acima dos 40 anos de idade. A dieta é essencial aos diabéticos, que são orientados a fazer uma reeducação alimentar, além de atividades físicas. Porém, nem sempre essas mudanças são seguidas corretamente, acarretando problemas posteriores. Este estudo tem por objetivo descrever as orientações pertinentes aos pacientes com DM para as análises laboratoriais. Foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando-se como palavras-chave *diabetes mellitus*, análise laboratorial e orientações pré-analíticas, nas seguintes bases de dados: SciELO, PudMed, Google Acadêmico e Lilacs. Foi observado que são realizados os seguintes exames laboratoriais para o acompanhamento: glicemia em jejum, teste oral de tolerância à glicose (TOTG), hemoglobina glicada e hemoglobina A1c. Esses exames exigem preparos adequados para um diagnóstico preciso. Para glicemia em jejum, mínimo de 8 horas e máximo de 12, sendo permitida apenas a ingestão de água. Crianças até três anos podem fazer jejum de três horas; de três a nove anos podem fazer jejum de quatro a cinco horas apenas. Se o paciente diabético estiver em tratamento, o jejum de 12 a 8 horas pode não ser necessário e o exame precisa ser feito antes da próxima dose de insulina. Evitar a ingestão de qualquer medicamento durante o período de jejum, pois eles podem interferir no resultado. As orientações para TOTG, hemoglobina glicada e hemoglobina A1c são: dieta nos três dias antecedentes com ingestão de carboidratos maior que 150 g/dia, jejum de 8 a 14 horas sendo liberada a ingestão de água. Após a coleta da glicemia em jejum, procede-se a administração oral de 75 g de glicose anidra em 250 mL a 300 mL de água durante 5 minutos; o tempo do teste TOTG é contado a partir do momento de início da ingestão. A amostra de sangue deverá ser coletada duas horas após a ingestão da glicose anidra. A falta das orientações adequadas podem acarretar um diagnóstico que não condiga com a clínica do paciente. A correta orientação permite análise laboratorial fidedigna aos portadores de DM.

A RELAÇÃO SUJEITO-OBJETO NA PERSPECTIVA MATERIALISTA HISTÓRICA E DIALÉTICA: IMPLICAÇÕES PARA O TRABALHO EDUCATIVO DO/A PROFESSOR/A DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Robson Amaral da Silva; Daniel Alexandre Morais Domingos; Giovanna Caroline Pistori

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O presente trabalho tem como objetivo discutir a relação existente entre sujeito e objeto a partir das perspectivas idealista e materialista e as implicações desse debate para a organização do trabalho educativo do/a professor/a de Educação Física que atua no contexto escolar. Para tanto, o texto foi organizado a partir de uma pesquisa bibliográfica que tangencia as seguintes dimensões: sujeito, objeto, materialismo, idealismo, Educação Física escolar, trabalho educativo, pedagogia histórico-crítica (PHC) e abordagem crítico-superadora. Cabe destacar que as reflexões realizadas no interior do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH) contribuíram para a exposição que ora organizamos. A relação entre sujeito e objeto é, do ponto de vista epistemológico, o centro do debate existente entre Hegel e Marx, o que, de certo, inclui a perspectiva feuerbachiana. Em Hegel, essas dimensões se apresentam no plano da razão (da Ideia) – do Espírito, nas palavras do autor –, para, por conseguinte, ascender ao plano da objetivação. Dessa forma, podemos deduzir que o sujeito para Hegel é produto da Razão. No universo categorial hegeliano, a consciência torna-se o sujeito enquanto o ser é o objeto. Feuerbach, filósofo alemão do século XIX, desarticula o pensamento hegeliano ao afirmar que o ser do homem não é a Ideia, mas o próprio homem. Os seres humanos, antes de qualquer coisa, são indivíduos naturais. Dessa forma, Feuerbach entende que o homem é um ser real, e sua existência é concreta, e não ideal como assevera Hegel. Já para Marx, o sujeito é fruto das condições materiais, portanto a sua existência possui estreita dependência em relação ao conjunto formado pelas forças produtivas e relações sociais de produção decorrentes. Nesse caso, o ser é o próprio sujeito inserido em sua atividade prático-material e a consciência torna-se o objeto apreendido em sua realidade objetiva. É nesse contexto que a filosofia marxista incorpora, por superação, aspectos de ambos os filósofos, uma vez que não se limita ao idealismo de Hegel nem ao materialismo mecanicista de Feuerbach. As implicações decorrentes da maneira como se concebem sujeito e objeto são profundas e desembocam no trabalho educativo do/a professor/a de Educação Física que atua no contexto escolar. O próprio conceito de cultura corporal, quando compreendido pelo prisma materialista histórico e dialético, nos permite visualizar que os conteúdos da Educação Física emergem da dinâmica sociocultural e, portanto, devem ser abordados numa perspectiva sócio-histórica. A PHC e a abordagem crítico-superadora em articulação nos auxiliam no fazer pedagógico a partir dessa perspectiva. É salutar que os/as professores/as em formação ou que já atuam no campo compreendam que as relações entre Educação Física e cultura corporal dependem da forma como os seres humanos organizam o modo de produção dos bens materiais e imateriais. Tal compreensão não deve ocorrer de forma isolada a partir de um indivíduo ou representação, mas deve ser encarada sob o ponto de vista histórico, a partir da perspectiva humano-genérica, a partir da luta de classes.

TREINAMENTO FUNCIONAL NA TERCEIRA IDADE

Matheus Henrique Alves Nogueira; Jônatas Vilela Gabriel; Camila de Almeida Archanjo Fernandes;

Samarone Cunha da Silva; Alexandre Pereira da Silva

Claretiano – Centro Universitário

De acordo com dados da OMS, a população mundial com faixa etária acima de 60 anos pode aumentar. Consequentemente, intensifica-se a preocupação com relação ao bem-estar, saúde e qualidade de vida das pessoas. Alguns autores dizem que o envelhecimento não é unilateral, mas engloba muitos fatores, sendo um processo dinâmico e gradual em que há alterações morfológicas, funcionais e psicológicas. Para outros, o envelhecimento é um processo iniciado antes da fase adulta e construído ao longo do tempo. Diante de tantas contextualizações, o que não se pode mitigar é que, com a chegada da terceira idade, também surgem diversos problemas de saúde; entre eles, os problemas do sistema locomotor, que envolve os sistemas muscular e esquelético, bem como as articulações. No entanto, as consequências do envelhecimento podem ser amenizadas pela adoção de hábitos saudáveis e programas que visem à promoção da saúde, além da inclusão de atividades físicas, como o treinamento funcional, que estimulem e melhorem as limitações físicas que ocorrem com o passar da idade. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico sobre o treinamento funcional na terceira idade. Realizou-se um levantamento bibliográfico nos bancos de dados SciELO, Medline, Lilacs e Google Acadêmico. Para isso, foi realizada uma busca com base nas palavras-chave: funcional, idoso, educação física, atividade física e qualidade de vida. O critério de seleção de artigos compreendia estudos que abordassem o treinamento funcional do idoso nos últimos 5 anos, com títulos que compreendiam as palavras funcional, idoso, educação física, atividade física, qualidade de vida, totalizando seis artigos. Os resultados indicam a escassez de pesquisas atuais que abordam o tema escolhido nos últimos 5 anos. Em uma revisão geral, todos enfatizaram a importância do treinamento funcional na melhoria da qualidade de vida da terceira idade, reforçando a ideia de que os idosos que exercem algum tipo de treinamento funcional apresentam melhor desempenho e independência em suas atividades diárias, além de demonstrar que o treinamento funcional atua na prevenção de quedas, promovendo equilíbrio e mais qualidade de vida. Tendo em vista os aspectos mencionados, conclui-se a extrema importância do treinamento funcional como uma alternativa na melhoria da qualidade de vida da terceira idade. No entanto, faz-se necessário mais estudos a fim de contribuir para o tema apresentado.

A NECESSIDADE DA CONSCIÊNCIA FILOSÓFICA NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM CURSOS DE GRADUAÇÃO

Giovanna Caroline Pistori; Ana Martha de Almeida Limongelli; Thiago Palma de Oliveira

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O presente trabalho tem como objetivo discutir a necessidade de desenvolvimento da consciência filosófica na formação dos estudantes de Educação Física em cursos de graduação. O estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica e, para discussão do objeto de nossa pesquisa, utilizamos duas obras digitais e uma obra impressa. As reflexões aqui apresentadas também foram embasadas nos debates e estudos do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH). Diante dos pressupostos citados por Dermeval Saviani, o ponto de partida da consciência filosófica é quando o percurso em que o indivíduo está situado em sua existência sai fora de sua naturalidade, deparando-se diante de um problema, levando-o, necessariamente, em busca de sua resolução. Tal forma de reflexão é denominada pelo autor de “reflexão filosófica”. Para ser qualificada como tal, deve contemplar as dimensões da *radicalidade*, do *rigor* e da *globalidade*. A necessidade de se utilizar a consciência filosófica no processo formativo é para que o estudante de Educação Física, tendo como ponto de partida o conhecimento de sua realidade, possa sair do senso comum em direção à consciência filosófica.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO USO DE GRUPOS TERAPÊUTICOS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM TERAPIA OCUPACIONAL NA SAÚDE MENTAL

Mariana Marques Pedrosa; Ana Júlia Reis Ferreira

¹Orientadora: Prof.ª Dra. Camila Maria Severi Martins Monteverde

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A terapia ocupacional na área da saúde mental tem como formas de atuação atendimentos individuais, grupais, oferta de orientações para os familiares, coordenação do serviço, realização de passeios fora do *setting* terapêutico com pacientes que se encontram em algum tipo de sofrimento mental, além da promoção da autonomia e independência para cada indivíduo. Com enfoque nos grupos, são desenvolvidas diversas atividades com o objetivo de expressar sentimentos, estimular a interação social, adquirir conhecimentos, promover oficinas terapêuticas e de geração de renda entre outros. Os grupos podem ser abertos, fechados, homogêneos ou heterogêneos. Este estudo terá como objetivo relatar a experiência de grupos terapêuticos para pacientes atendidos em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Caracteriza-se por um relato de experiência do estágio supervisionado de Terapia Ocupacional em saúde mental no CAPS de Batatais/SP durante o período de janeiro a maio de 2019. Foram realizados 09 atendimentos grupais, uma vez por semana às quintas-feiras, das 08h30 às 10h00, além disso os grupos eram heterogêneos e abertos. As atividades desenvolvidas durante todo o processo terapêutico foram: dinâmica de apresentação; atividade de desenho relacionado a sonhos e perspectivas para o futuro; pintura em azulejos; confecção de decoração e enfeites de carnaval; bem como sua comemoração; confecção de painel de aniversariantes do grupo; dinâmica “quem somos nós” (para conhecer melhor cada um dos colegas de grupo); atividade para expressão de sentimentos; oficina de ovos de páscoa; e dinâmica de encerramento com frases positivas e orientações para hábitos saudáveis, como alongamentos, e para seguirem no tratamento ofertado pelo serviço. Dessa forma, pôde-se observar que o trabalho da terapia ocupacional através dos grupos favorece o relacionamento saudável com os demais pacientes do serviço e as pessoas fora daquele contexto; e a expressão de sentimentos, além da promoção de um espaço seguro e agradável para troca de experiências e relatos de como estão se sentindo.

AÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL COM UMA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mariana Marques Pedrosa; Ana Júlia Reis Ferreira

Orientadora: ¹Prof.^a Dra. Camila Maria Severi Martins Monteverde

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O serviço ofertado pela Terapia Ocupacional no campo social em uma Casa de Acolhimento tem como objetivo ações voltadas para o bem-estar e a qualidade de vida das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, intervindo no desempenho ocupacional de cada um, por meio de grupos ou individualmente, e possibilitando, assim, melhor desempenho dos papéis ocupacionais e diminuição dos prejuízos apresentados. Além disso, cabe ao terapeuta ocupacional atuar com os familiares e demais profissionais. Este estudo tem como objetivo relatar a atuação de estagiárias de terapia ocupacional com uma criança inserida no serviço de Casa de Acolhimento. Caracteriza-se por um relato de caso de uma criança atendida durante o estágio supervisionado de Terapia Ocupacional com atendimentos realizados uma vez por semana, às quartas-feiras, das 16h30 às 17h20, durante o período de estágio de maio a agosto de 2019. E.C.S., sexo feminino, natural de Batatais/SP, nascida em 04/02/2008, 11 anos, branca e atualmente cursando o 6º ano do ensino fundamental. Faz acompanhamento no Caps e uso do medicamento imipramina (1 comprimido de 25 mg pela manhã). A criança foi acolhida devido à vulnerabilidade social em 19/02/2012, em um único acolhimento, junto à irmã. Após realizada a avaliação terapêutico-ocupacional foi possível concluir que a criança apresenta poucas habilidades de interação social, prejuízos na regulação emocional e habilidades processuais (escolhas e iniciativas), uma vez que apresenta poucas informações durante os atendimentos e, quando questionada sobre sua rotina do dia a dia, mencionava com certa frequência “não sei” (*sic*). Durante os atendimentos, foram estimuladas a interação social, a tomada de iniciativas e escolhas, a comunicação verbal, não verbal e a expressão de sentimentos, além de trabalhar a questão da adoção. Atividades grupais também foram realizadas durante o processo, como dinâmica, visita ao museu, festa junina e um grupo para discutir questões da juventude, tais como: *bullying*, puberdade, métodos contraceptivos e ato infracional na juventude. Resultando assim em 11 atendimentos, sendo que a criança compareceu a 10 e faltou em 1 devido a condição de saúde. No total, foram ofertados 5 atendimentos grupais e 5 individuais. E.C.S. no início se mostrou introspectiva, porém, durante o processo terapêutico, foi construído um vínculo terapêutico satisfatório com as estagiárias, o que possibilitou uma melhor intervenção. Dessa forma, pôde-se observar que o trabalho da terapia ocupacional com criança em acolhimento institucional é de extrema relevância para estimular o desenvolvimento, compreender e atender as demandas específicas de cada um, e promover relações pessoais mais saudáveis, além de promover a autonomia e a independência para a criança, dentro da instituição e outros contextos de vida.

PRINCIPAIS PRODUTOS DE EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DO BRASIL NO BIÊNIO 2017/2018

Luana Cristina Mancini; Massimiliano Laporta

Orientadora: Prof.^a Ma. Luciana Helena Pizzinatto

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Estudos mostram todas as mudanças que vêm acontecendo no cenário global nos últimos anos. Para potencializar e evidenciar a análise foram coletados dados referentes a importação e exportação do Brasil nos anos de 2017 e 2018. Após a análise, foram selecionadas as principais categorias dos processos de importação e exportação no mercado brasileiro, com o objetivo de revelar quais foram as principais mercadorias exportadas e importadas, e sua relevância na economia do país. Sendo assim, da mesma forma que no mercado de trabalho é importante evidenciar as necessidades e as lacunas de cada setor para ter mais oportunidades de emprego, acredita-se que a análise será de alguma utilidade para os futuros profissionais da área, valendo-se, para tanto, da metodologia de pesquisa quantitativa para realizar este artigo, pois esse é um método que busca resultados que possam ser quantificados através da coleta de dados, sem instrumentos formais e estruturados, de uma maneira mais organizada e intuitiva. Os dados coletados e exibidos ao desenrolar da pesquisa demonstram que a exportação apresenta inúmeras vantagens para a economia de um país, especialmente quando os valores desta ultrapassam os valores da importação, gerando um saldo positivo; ambas contribuem para aumentar a renda *per capita*, firmar parceiros econômicos, ter maior prestígio internacional referente à qualidade de sua produção, gerar empregos, aperfeiçoar as tendências de mercado, buscando atender as necessidades internacionais, fortalecer a empresa, reduzir custos com produção, entre outros. O artigo apresenta dados estatísticos coletados que evidenciam o quão importante é realizar o comércio além de suas fronteiras e quais produtos têm feito o Brasil aumentar seus números de vendas internacionais, sendo demonstrativo dos benefícios econômicos que a exportação rende para o país que a pratica.

O ESTUDO DO MEIO: IDENTIFICANDO DIFERENTES ESPAÇOS E TEMPOS (TRABALHO INTERDISCIPLINAR)

Júlia Aparecida da Silva Malheiro; Lorraine Aparecida Paes do Carmo;

Milena Cintra Tótolli; Poliana Leite Pereira Ribeiro

Orientadora: ¹Prof.ª Dra. Karina Elizabeth Serrazes

¹Grupo de Pesquisa em Educação, Política e Sociedade

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Este resumo é resultado do projeto de prática da disciplina de Fundamentos e Métodos do Ensino de História e Geografia, no qual o intuito foi desenvolver uma ação investigativa para realizar um projeto de ensino interdisciplinar de estudo do meio, tendo como justificativa romper uma educação tradicional e abrir horizontes para uma ação pedagógica que valoriza o educando e suas vivências. A metodologia utilizada para este projeto foi realização de pesquisa bibliográfica, trabalho de campo, análise e elaboração de relatórios e elaboração de projeto interdisciplinar. O desenvolvimento do trabalho consistiu em definir o local de estudo de campo, do tema e da questão problematizadora, tendo sido escolhido o Jardim das Esculturas da cidade de Altinópolis, problematizando o papel da mulher na sociedade; depois foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema e o local de estudo do meio, o qual possibilitou o trabalho de diversos olhares interdisciplinares. Em seguida, foi feita a visita ao local de estudo do meio, coleta de dados e elaboração de relatório de campo. Realizamos uma pesquisa e levantamos dados para elaborar um relatório sobre aspectos históricos e geográficos do local de estudo. Fizemos cuidadosamente uma análise para levantar possibilidades de estudo nas áreas de História e Geografia, em que selecionamos dados e materiais, e elaboramos um relatório crítico sobre o estudo do meio e o trabalho interdisciplinar. Por fim, fizemos um planejamento das atividades e elaboração do projeto de estudo do meio para uma aula de alunos de 5º ano. Concluímos que o estudo do meio é uma prática pedagógica que desperta nos alunos a criticidade em relação à sua realidade quando o professor organiza situações problematizadoras para analisar à luz da teoria trabalhada em sala de aula. Vale ressaltar que é indispensável a preparação prévia do professor para que a aula de estudo do meio seja significativa. Este trabalho nos proporcionou novos olhares para exercer uma prática pedagógica significativa em um trabalho interdisciplinar com as disciplinas de História e Geografia.

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: PROFESSOR PESQUISADOR ENQUANTO PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO

Elizabeth Aparecida de Lima Ferreira; Daniel Alexandre Morais Domingos; Everton Luís Sanches

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Enquanto educador, podemos considerar que o professor exerce várias funções. Podemos dizer que o professor é o mediador de determinado conteúdo com o aluno e é pesquisador enquanto produtor de novos conhecimentos. Contudo, considerando as funções do docente, ser um professor pesquisador é, também, estabelecer meios para produção do conhecimento, não só a partir de embasamentos metodológicos de pesquisa para novas ideias, mas participando da construção do conhecimento do aluno. Assim, de acordo com Saviani, entende-se que a produção do conhecimento acontece também quando o aluno concretiza novos elementos em sua formação devido à assimilação dos conteúdos transmitidos/mediados pelo professor. Posto isso, o objetivo do presente estudo é analisar os aspectos necessários na formação do professor pesquisador para que este contribua para a produção de conhecimentos de seus futuros alunos. Para tanto, foram analisadas obras digitais publicadas entre os anos de 1997 a 2016. Observou-se que a problemática em questão desencadeia crenças de que o professor deve apenas dominar o conteúdo; todavia, a bibliografia consultada também aponta que é necessário ainda que o professor desenvolva métodos para que o aprendizado aconteça. Assim, a produção do conhecimento se faz no desempenho do professor para atender as necessidades de cada indivíduo único, mesmo quando mantém os conteúdos previamente definidos, sem gerar novos. Conclui-se que, para melhor desempenho na produção de conhecimentos de seus alunos, o docente precisa dominar os seguintes saberes: disciplinar (conhecimentos específicos), didático-curricular (processos pedagógicos), pedagógico (conhecimentos produzidos pelas ciências da educação e sintetizados nas teorias educacionais), crítico-contextual (compreensão das condições sócio-históricas) e atitudinal (atitudes e posturas inerentes ao papel atribuído ao professor).

ANÁLISE DO VO_2 MÁXIMO EM CICLISTAS FUNDISTAS DE CAMPO GRANDE

Anderson Santos Silva; Ricardo Alexandre Alves Pereira

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Esta pesquisa direta e descritiva teve como objetivo verificar o nível de VO_2 máx na especificidade da modalidade ciclismo. A amostra foi constituída por 4 ciclistas do sexo masculino e aparentemente saudáveis, com idades de 24 a 35 anos, pesos de 67 a 84 kg e altura média de 175,7 cm, que foram submetidos a um teste de esforço até a exaustão voluntária em um cicloergômetro. Foi utilizado o protocolo de Balke/ACMS (1980), o qual possui a finalidade de mensurar o VO_2 máx no cicloergômetro com a FC máx registrada manualmente. Após 90 dias, o reteste foi analisado com os avaliados, para que se pudesse ter um parecer de qual foi a possível diferença em sua condição cardiorrespiratória, frisando que não houve interferência nos treinos dos avaliados. Os resultados obtidos no teste e no reteste foram significativamente inferiores ao que é encontrado na literatura e preconizado para a modalidade. Valores entre 38,57 e 57,13 ml/kg/min para o teste, e um aumento de 7%, atingindo 46,68 ml/kg/min, para o reteste. Nosso estudo demonstrou valores de VO_2 máx no teste e reteste entre 30 e 43% abaixo do proposto para a modalidade, com apenas um dos avaliados obtendo valor próximo aos citados na literatura, portanto sugerimos que os resultados apontam para a necessidade de os atletas realizarem treinamentos específicos para melhorar o VO_2 máx, o que poderá implicar diretamente nos resultados das competições de que participam. Ainda em razão da diferença dos resultados, é importante que existam mais estudos locais para dar suporte aos atletas da modalidade.

ENSINO E PRÁTICAS DA FISIOTERAPIA APLICADA EM NEUROPEDIATRIA NA FORMAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA: UM ESTUDO RETROSPECTIVO

Fernanda Cristina Criniti; Larissa Adriane Mavel

Orientadora: Prof.ª Ma. Gabriela Ferreira Oliveira de Souza

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A Fisioterapia Neuropediátrica consiste em levar a criança a assumir o controle dos movimentos modificando ou adaptando-os para estimular o desenvolvimento motor, organizando o sistema a partir da plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, favorecendo assim uma reorganização cerebral, fator esse fortemente atuante nos primeiros seis meses a dois anos após uma lesão encefálica. A partir disso, a Fisioterapia Neuropediátrica atua no tratamento de crianças, utilizando diversas técnicas. Este trabalho tem como objetivo relatar as condutas terapêuticas utilizadas em um serviço de Fisioterapia, possibilitando assim um estudo informativo para profissionais ligados à reabilitação em neuropediatria. Um estudo retrospectivo foi realizado a partir dos registros de Fisioterapia utilizados no Estágio Supervisionado em Fisioterapia Neurofuncional Pediátrica na Apae do município de Batatais/SP, no período de 29/07/2019 a 06/09/2019. Algumas variáveis foram investigadas nesta pesquisa, por meio da análise das fichas de avaliação fisioterapêutica. A população estudada foi de 32 pacientes, sendo 11 meninas e 21 meninos, com variação de idade de 03 meses a 16 anos, em pacientes com as seguintes patologias: transtorno do espectro autista, paralisia cerebral, síndrome de Prader Willis, síndrome de Smith, síndrome de Silver Russel, TDAH, síndrome de Down, síndrome de Digeorge e transtorno específico do desenvolvimento motor. Foram realizadas atividades de reabilitação, sendo as principais técnicas o conceito de Bobath e os manuseios e adequação de atividades funcionais (Maff). Os procedimentos terapêuticos neurológicos desenvolvidos e o ambiente da Apae se fundamentam em abordagens teórico-práticas na oferta de tratamento para crianças que portam algum tipo de alteração neurológica congênita ou adquirida, a fim de desenvolver as suas habilidades motoras, visto que essas condições podem alterar o funcionamento dos sistemas nervosos central e periférico, como o sistema nervoso central (SNC) controla e os movimentos, o que propicia aos estudantes tanto conhecimento técnico quanto conhecimento acerca da realidade das crianças portadoras de necessidades especiais. As principais condutas, conceito de Bobath e Maff, foram utilizadas em todos os usuários atendidos, mostrando a sua eficiência. Tanto o conceito de Bobath quanto o Maff ainda são referência em tratamentos neurológicos, sendo amplamente utilizados pelos estudantes de Fisioterapia do Claretiano – Centro Universitário no tratamento de patologias neuropediátricas.

PERCEPÇÃO DOS MORADORES SOBRE A POLUIÇÃO DO IGARAPÉ *BOULEVARD* THAUMATURGO, MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL (AC)

¹Thienify dos Santos Nascimento Rodrigues; ²Fernanda Carolina dos Santos;

²Josivan Conceição da Silva; ²Kévila Paola Pinheiro Araújo

¹Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

²Escola Estadual de Ensino Médio Dom Henrique Ruth, de Cruzeiro do Sul (AC)

A população cruzeirense tem enfrentado grandes problemas como enchentes históricas, poluição dos rios, falta de saneamento básico, queimadas urbanas, entre outros. A busca pelo desenvolvimento sustentável e melhoria na qualidade de vida pessoal e ambiental tem crescido significativamente. A população tem sofrido sérios prejuízos econômicos e ambientais devido à má utilização dos recursos naturais ao longo dos anos. A qualidade ambiental, por sua vez, relaciona-se com a melhoria do modo de vida, tornando importante o despertar da comunidade para uma percepção ambiental voltada para a conservação do ambiente em que vive. A presente pesquisa foi realizada com os moradores do entorno do Igarapé *Boulevard* Thaumaturgo. O objetivo deste trabalho é investigar a percepção dos moradores do entorno em relação ao igarapé. Neste trabalho, foi utilizada uma abordagem qualitativa, com elementos quantitativos, sendo empregados questionários semiestruturados, em que foram abordados, de forma aleatória, 45 moradores da localidade. Os dados estatísticos foram tabulados no Excel. Como resultado, observou-se que 66,6% das residências não tinham saneamento básico. Os entrevistados também foram questionados sobre a origem da água que utilizam diariamente em suas residências, e os resultados obtidos foram: 53,33% das residências são abastecidas pelo Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), 28,88% utilizam água do Igarapé *Boulevard*, e apenas 17,77% se utilizam de poço raso (cacimba). Com a utilização da água e os peixes comestíveis retirados do igarapé, a população entra em contato diariamente com agentes patogênicos, nossa pesquisa apresenta que 75,55% dos entrevistados já adoeceram. Entre algumas doenças transmitidas pela água, podemos citar cólera, febre tifoide, intoxicações alimentares, amebíase, infecções intestinais devido a outros microrganismos e infecções intestinais mal definidas. De acordo com os moradores, o principal fator de degradação do Igarapé *Boulevard* Thaumaturgo é o mau uso da população (75,55%), seguido da falta de investimentos do setor público (20%) e, por último, uma causa natural. Como solução prévia para a problemática abordada foi proposto um dia de educação ambiental para a comunidade, ensinando aos habitantes técnicas de reciclagem, reutilização da água da chuva e a conservação do igarapé.

SEDENTARISMO E O IMPACTO NA SOCIEDADE MODERNA

¹Thienify dos Santos Nascimento Rodrigues; ²Edmundo Inacio de Figueiredo Neto; ²Enzo Henrique Lima de Menezes;

²Guilherme Barreto Oliveira; ²José Edson Costa de Lima Junior

¹Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

²Escola Estadual de Ensino Médio Dom Henrique Ruth, de Cruzeiro do Sul (AC)

Os adolescentes são as maiores vítimas do sedentarismo na atualidade, pois essa fase é marcada por grandes mudanças da mentalidade e dos interesses, ou seja, o foco não está mais voltado à prática de esportes, mas a aspectos relacionados à socialização e aos modismos da atualidade. Isso desencadeia um comportamento sedentário em massa, o que, de certa forma, já virou um costume em nossa população. O objetivo desta pesquisa foi fazer um levantamento estatístico na comunidade escolar para identificar os indivíduos que são considerados sedentários e as principais consequências dessa prática para saúde física e mental. Foram analisados 501 questionários, em que 453 eram de estudantes, 24 de atletas e 22 de professores. A pesquisa foi realizada nas dependências da Escola de Ensino Médio Dom Henrique Ruth, no município de Cruzeiro do Sul (AC). Para análise qualitativa e quantitativa dos dados estatísticos e criação dos gráficos, foi utilizado o programa Microsoft Excel 2013. Os percentuais de pessoas sedentárias neste trabalho são de 38% para sim e 62% para não. Observa-se, por meio de análises bibliográficas, que a realidade da escola é totalmente diferente em relação à do Brasil. Vimos que a maioria dos alunos não é sedentária, já no Brasil de 142.533.480 pessoas, apenas 11,4% dos homens não são sedentários (5.758.794) e 9,4% das mulheres não são sedentárias (3.395.367). Dos 453 alunos que responderam ao questionário, em relação a práticas semanais de exercícios, 34,8% não praticam, 26,2% praticam 1 vez por semana, 26,7% praticam de 2 a 3 vezes, 12,3% praticam 4 ou mais vezes. Durante a análise dos dados, foi constatado que mais de um quarto dos alunos são sedentários e que mais da metade dos alunos afirmaram passar mais de 6 horas diárias utilizando aparelhos eletrônicos, o que está muito acima da média indicada para adolescentes, resultado bastante preocupante, pois a exposição à luz desses aparelhos pode ocasionar sérios problemas de visão, de acordo com Anatel (2002). Depois da análise dos dados e criação dos gráficos, percebe-se que o sedentarismo atinge todos os grupos abordados na pesquisa, alguns mais do que outros, porém também há muitos que se preocupam com sua saúde e tentam ao máximo manter um padrão de vida saudável. A partir dessa realidade, foram proporcionadas, como prévia solução para essa problemática, uma tarde de aeróbica, incentivando assim a prática de esportes, e uma campanha de conscientização alertando que a falta da prática de exercícios pode levar ao surgimento de diversas doenças, como obesidade e doenças cardiovasculares, e até mesmo à exclusão social.

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO PARA A PREVENÇÃO DE CÂNCER RELACIONADO AO PAPILOMAVÍRUS HUMANO

Nicelle Silva da Luz; Ian Henrique Andrade Carageorge; Brenna Lopes Silva;

Maria Valdevone Rodrigues França; Idya Karolayne Oliveira Padilha.

Orientadora: Prof.^a Ma. Iaci Gama Fortes

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

O papilomavírus humano (HPV) é um DNA-vírus com mais de 100 genótipos, sendo 16 e 18 considerados de alto risco para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. Pesquisas apontam que as infecções vêm crescendo ao longo dos anos, sendo detectados 500 mil novos casos por ano. No Brasil, a vacinação vem ocorrendo desde 2014 em crianças (antes do início da vida sexual, para melhor eficácia da vacina) na faixa etária de 9 a 14 anos, a princípio com foco no sexo feminino, o que já mudou, visto que agora a vacina também é aplicada em meninos. Atualmente existem dois tipos de vacinas, a bivalente (vírus 16 e 18) e a quadrivalente (vírus 6, 11, 16 e 18). O objetivo desta pesquisa é descrever a prevalência dos tipos de vírus do HPV e a importância da vacinação. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de seis artigos em português do Brasil no período de 2006 a 2018 (antes e depois da vacinação) na plataforma de busca de artigos *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) com as palavras “HPV vacinação”. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível, com maior transmissão pelo contato genital-genital, no entanto também é possível pelo contato oral e anal, os quais são desconhecidos por grande parte da população, sendo que, a partir do contato oral, é possível se desenvolver o câncer de laringe. Com prevalência dos vírus 16 e 18, principalmente nos carcinomas cervicais e anais, é detectado em mais de 99% dos carcinomas cervicais, 90 a 93% dos carcinomas anais, 12 a 63% dos carcinomas da orofaringe, 36 a 40% dos carcinomas penianos, 40 a 64% dos carcinomas vaginais e 40 a 51% dos carcinomas vulvares. Os vírus 6 e 11, por sua vez, são frequentes em infecções recorrentes em papilomatose oral e laríngea. Como resultado do crescimento de indivíduos portadores de HPV, o custo está cada vez mais alto para a saúde pública com altos índices de morbidade e mortalidade, devido a isso, foi de extrema importância o desenvolvimento da vacina e as ações tomadas para a vacinação de todos da faixa etária estipulada, 9 a 13 anos, para a imunização. Acredita-se que essa população imunizada, ao atingir a idade adulta, não seja acometida pela mesma porcentagem de câncer comparada aos dados atuais.

O IMPACTO DO LIPEDEMA NAS MULHERES

Claudiana Almeida Borges; Milene Batista de Souza;
Rita de Cássia Domingues de Falchi; Juliana Aparecida Ramiro Moreira
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O lipedema é caracterizado pela deposição de gordura subcutânea anormal e pelo aumento bilateral e simétrico dos membros inferiores, sem o acometimento dos pés, podendo ocorrer hipotermia cutânea, alteração no suporte plantar e hiperalgesia. Afeta majoritariamente nas mulheres, podendo acometer homens. Está associado a alterações hormonais e histórico familiar. É caracterizado por ser simétrico e bilateral, das coxas aos tornozelos. Existe uma hipersensibilidade à palpação e os hematomas espontâneos são frequentes. Esta pesquisa se justifica pelo pouco conhecimento sobre esse assunto e por poder contribuir para a literatura acadêmica, trazendo mais informações sobre o tema. O objetivo deste trabalho foi relatar o impacto do lipedema nas mulheres. A metodologia de trabalho foi uma revisão na literatura acadêmica, disponível na biblioteca da instituição de ensino Claretiano – Centro Universitário e em artigos científicos encontrados em base de dados como Google Acadêmico, SciELO, Lilacs e Capes, sendo que foram pesquisados artigos disponíveis de 1999 a 2018. Com base no contexto analisado, viu-se que o termo lipedema não é muito preciso, uma vez que não existe um verdadeiro edema em todos os casos, tratando, em essência, de um distúrbio de gordura. A etiologia e a fisiopatologia do lipedema não são suficientemente claras. O diagnóstico é fundamentalmente clínico, uma vez que há falta de testes diagnósticos específicos ou que são apoiados por evidências científicas suficientes. Sua situação clínica pode ocasionar a má qualidade de vida dos pacientes, devido aos impactos físico, psicológico e social que implica. Devido à ausência de critérios diagnósticos claros, a prevalência real é desconhecida, portanto é considerado um distúrbio mal diagnosticado. Diante dos fatos apresentados, são necessários novos estudos para estabelecer a verdadeira prevalência de lipedema na população em geral e propor a melhor forma de tratamento. Dessa forma, conclui-se, com base na literatura analisada, que ainda faltam instrumentos conceituais unificados sobre o tratamento mais adequado a fim de nortear o entendimento necessário para a realização de um procedimento terapêutico padronizado. Não foi encontrada nenhuma evidência de casos clínicos na literatura que nos permita afirmar que há lipedema de membros superiores ou sua prevalência na população em geral.

RECURSO AUDIOVISUAL PARA O ENSINO DE IMUNOLOGIA NA GRADUAÇÃO

Iaci Gama Fortes; Idya Karolayne Oliveira Padilha;
Tatiane Cardoso da Silva Pereira; Cleber Medeiros Silva
Claretiano – Faculdade de Boa Vista;
Universidade Federal de Roraima (UFRR)

A disciplina Imunologia apresenta papel fundamental para a formação do indivíduo e integra conteúdos de diversas áreas do conhecimento. É característica da disciplina a dificuldade de compreensão dos detalhes abordados. O uso de recursos audiovisuais desempenha papel facilitador no processo de ensino, visto que alguns conteúdos dessa disciplina são considerados de difícil entendimento pelos discentes. Em virtude disso, este estudo tem por objetivo apresentar respostas de como podemos utilizar recursos audiovisuais, especificamente vídeos, no ensino de imunologia, qual o papel da imunologia, como o docente pode avaliar esse recurso para utilizá-lo no ensino, as experiências já realizadas e suas vantagens. Foi realizado estudo de revisão bibliográfica, tendo como bases de dados para a pesquisa de publicações *online* as plataformas Lilacs, Google Acadêmico e SciELO. Foram utilizadas como palavras-chave: vídeos, imunologia; ensino. Foram selecionados 13 artigos no idioma português, publicados entre os anos de 2008 a 2019. A imunologia é uma ciência que engloba conceitos relacionados a células e moléculas que constituem o sistema imune. Especificamente para a área de saúde, a imunologia é um tema imprescindível por tratar da dinâmica saúde-doença, o uso de vacinas, soros, medicamentos, entre outros. Foi evidenciado que o uso de vídeos, como recurso audiovisual no ensino e aprendizagem em imunologia, pode contribuir para o desenvolvimento dos estudantes e para a prática docente. Verificou-se que existem plataformas de vídeos de acesso gratuito para uso livre, entretanto deve-se realizar avaliação prévia a fim de conferir o conteúdo levando em consideração aspectos relacionados à sua qualidade, linguagem, proposta pedagógica e se apresenta material de acompanhamento. O uso de recursos audiovisuais na aprendizagem em imunologia pode se apresentar de modo positivo durante o emprego desses recursos pelos docentes pela melhor percepção dos alunos, interesse diferenciado, relações de conteúdos com fatos do cotidiano e construção de sua identidade. O emprego de recursos audiovisuais no ensino de imunologia pode facilitar o trabalho do docente durante suas práticas, tornando-as mais didáticas e intuitivas, ajudando os estudantes na compreensão facilitada dos conteúdos a serem abordados e estudados. Essa realidade pode se tornar cada vez mais acentuada, à medida que os recursos audiovisuais são mais bem desenvolvidos e inseridos na sociedade, apresentando maior qualidade e recursos tecnológicos.

AValiação DO NÚMERO DE CULTURAS DE ESCARRO CONTAMINADAS PARA O DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE EM 2018

Idya Karolayne Oliveira Padilha; Tatiane Cardoso da Silva Pereira; Lysia Alves Oliva;

Ana Paula Aguiar do Nascimento; Bianca Melo Amorim

Orientadora: Prof.^a Ma. Iaci Gama Fortes

Laboratório de Referência Municipal – Boa Vista;

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

A cultura é um método sensível e específico para o diagnóstico das doenças causadas por micobactérias, principalmente para a tuberculose (TB) pulmonar e extrapulmonar. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados para que não ocorra contaminação da amostra clínica, inclusive durante o procedimento do exame. O objetivo do estudo foi avaliar o número de culturas para micobactérias contaminadas no ano de 2018 no Laboratório de Referência Municipal de Boa Vista/RR; estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo de culturas de escarro semeadas para a pesquisa de micobactérias pelo método Ogawa-Kudoh no ano de 2018. Foram utilizadas informações estatísticas, e foi calculada a média e a porcentagem. Para o índice de contaminação, foi calculada a porcentagem de tubos contaminados entre o total de tubos semeados. No ano de 2018, foi observado um total de 2231 culturas realizadas, sendo que 130 (5,8%) culturas foram positivas, 1963 (88%) negativas e 138 (6,1%) culturas apresentaram-se contaminadas. O período de janeiro a julho apresentou número maior de culturas contaminadas (média de 16 culturas/mês), e, entre agosto a dezembro, o número de contaminação caiu para 4,8 culturas/mês. O exame de cultura apresenta etapa de pré-tratamento de amostras clínicas com agentes descontaminantes para inibir crescimento de microbiota associada ou ambiental. Para amostras de escarro, utiliza-se o hidróxido de sódio a 4% para descontaminação. A margem aceitável de contaminação varia entre 3 a 5% ao mês. Valores altos requerem avaliação do descontaminante, transporte e conservação de amostras, processamento de amostras e do meio de cultura. Em alguns meses do ano de 2018, observaram-se valores altos de contaminação, acima de 5%. Com base nesses resultados, este estudo sugere avaliações detalhadas do fluxo de trabalho realizado nesse ambiente, desde a coleta até o processamento de amostras, com o objetivo de obter um panorama geral em que se possa ter informações suficientes para a realização de mudanças, melhoramentos e adequações necessárias a essa realidade.

O USO DE TÉCNICAS DE MASSAGEM MANUAL USANDO O EXTRATO DE *VALERIANA OFFICINALIS* PARA O RELAXAMENTO

Maria Taynara Façanha Trindade Cardoso; Micheli Rodrigues de Oliveira; Raiane Chagas Arrais

Claretiano – Centro Universitário

A utilização de plantas para fins medicinais para tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. A *Valeriana officinalis*, chamada popularmente de valeriana, é uma planta herbácea, perene, pertencente à família Valerianaceae, sendo nativa da Europa e cultivada na Inglaterra e Estados Unidos. O extrato da valeriana atua juntamente aos receptores de serotonina e melatonina no organismo, trazendo efeitos ansiolíticos, antiespasmódicos, relaxantes, calmantes e estimuladores do sono, podendo ser preparada de diversas maneiras, tais como: infusão, maceração, tintura e óleos essenciais. O objetivo deste trabalho foi relatar a efetividade e os benefícios das técnicas de massagem manual usando o extrato e óleo aromático de valeriana para promover relaxamento e bem-estar. Utilizou-se o método de revisão sistemática, através da busca de artigos publicados em diversas bases de dados. A associação deles comprovou ser um eficiente protocolo terapêutico no relaxamento e distúrbios de ansiedade, juntamente às técnicas de massagem manuais, com o uso de óleos essenciais nos difusores e as pindas chinesas no corpo, evidenciando que há meios de tratamentos não farmacológicos que apresentam benefícios e resultados sem riscos ao paciente.

A MOTIVAÇÃO E O TREINAMENTO PERSONALIZADO *ONLINE*: COMPARANDO A PERCEPÇÃO DE CLIENTES E TREINADORES

^{1,3,4}Gustavo Lima Isler; ^{2,4}Afonso Antonio Machado

¹Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro;

²Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), *campus* de Rio Claro/SP;

³Núcleo de Estudos em Educação Física, Estética e Nutrição (Nupefen);

⁴Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte (Lepespe)

Durante o desempenho profissional em quaisquer áreas de atuação na Educação Física, é fundamental que o treinador tenha consciência dos objetivos de seus clientes em relação àquela prática. Tais objetivos podem ter sido construídos com o auxílio do próprio professor/treinador, no entanto este deve estar ciente que alunos carregam consigo objetivos particulares que necessitam ser atendidos. O presente estudo teve o objetivo de identificar e comparar os objetivos expressos por clientes do treinamento personalizado *online* e a percepção de seus treinadores sobre os objetivos de seus clientes. Para concretizá-lo, 08 clientes e 07 treinadores aceitaram participar; 75% dos clientes treinavam pedestrianismo, e os demais, musculação, com tempo de prática variando entre 1 (37,5%) e 10 anos (12,5%). Sob o parecer nº 631.231 do CEP do IB/Unesp de Rio Claro/SP, a coleta de dados foi realizada por meio de dois questionários, um para os clientes e outro para os treinadores, desenvolvidos pelos próprios pesquisadores e acessado pelos participantes através da aplicação Formulários Google. Os resultados indicam algumas disparidades entre as percepções: condicionamento físico (T = 86%; C = 33,3%), bemestar e qualidade de vida (T = 71%; C = 44,4%), emagrecimento (T = 57%; C = 55,6%), competição esportiva (T = 14%; C = 22,2%) e hipertrofia (T = 14%; C = 22,2%). Além dos fatores mencionados por ambos, os clientes pontuaram alguns objetivos que não foram assinalados pelos treinadores, como a estética (22,2%) e a melhora da técnica de corrida (11,1%). Essa discrepância pode estar vinculada ao fato de os treinadores orientarem outros clientes, e não somente estes que concordaram em participar do estudo, no entanto também pode sinalizar dificuldades existentes no processo comunicacional entre os interagentes. Tal fato pode influir no relacionamento com o cliente e também em muitos fatores individuais, incluindo os psicológicos, como a motivação e a aderência ao programa de treinamento. Na intenção de minimizar tais possibilidades, recomenda-se que treinadores conheçam e atuem alinhados com os objetivos gerais e específicos de cada cliente, assim como procurem monitorar tais objetivos, pois estão propensos a sofrer alterações durante o processo de treinamento. Nesse sentido, recomenda-se não generalizar os resultados expostos por esta pesquisa, pois referem-se a uma população específica de clientes e treinadores que realizam o treinamento personalizado *online*.

SISTEMA PARA AVALIAÇÃO DE FEIRAS DE CIÊNCIAS

Guilherme Serpa Batista; Sergio Carlos Portari Júnior; Danielle Silva Oliveira; Igor Cunha Mariano

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

Este trabalho apresenta um projeto criado para avaliar apresentações referentes a feiras de Ciências. A partir da observação das dificuldades e atrasos nas divulgações dos resultados finais das avaliações, constatou-se a necessidade da produção de um sistema, constituído de um aplicativo para dispositivos Android, que realiza as avaliações, e de uma página *web* que apresenta os resultados finais e classifica os projetos por ordem decrescente da média de avaliação. Para tanto, utilizou-se ferramentas como o MIT App Inventor 2 (Massachusetts Institute of Technology, 2012), escolhido devido à sua menor curva de aprendizagem e por ser intuitivo, utilizando linguagem em forma de blocos, em vez de linguagem de formato de texto, e as linguagens de programação PHP e JavaScript, armazenando os dados no banco MySQL. Pelo fato de o MIT App Inventor 2 não ter integração nativa com o banco de dados MySQL, foi construído um Webservice em PHP para conexão com esse banco. Utilizou-se um componente *web* que é responsável por envios e recebimentos de parâmetros do MIT App Inventor 2 para páginas de internet, através de POST e GET nos cabeçalhos HTML. Esses parâmetros são enviados ao Webservice, que, por sua vez, realiza a conexão com o banco de dados MySQL. O Webservice envia as requisições SQL ao banco MySQL, que são processadas e retornam os resultados ao mesmo Webservice. O Webservice prepara os dados em formato CSV (separados por vírgulas) e envia-os de volta ao MIT App Inventor 2. Quando esses dados são recebidos, serão armazenados em um objeto lista do MIT App Inventor 2, e então podem ser utilizados pela aplicação. O *design* da interface do sistema tem o objetivo de facilitar o uso pelos avaliadores, que normalmente têm o primeiro contato com o sistema de avaliação no dia do evento. Com esse sistema, é possível realizar avaliações de projetos e acompanhar o resultado em tempo real por meio de uma página PHP, com o uso de JavaScript, que apresenta a possibilidade de exportar os resultados, nos formatos PDF ou XLSX, ou ainda imprimir esses resultados. Em testes realizados, o sistema mostrou-se viável para uso em feiras de Ciência com apresentações de projetos que necessitam de avaliação.

A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA A ÁREA DA SAÚDE: DESDE A ACESSIBILIDADE À EFETIVA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE SURDO

Gabriel Luiz Giandoso Chaves; Gabriela Camargo Pettan; Thalita Nobrega Alvarenga

Claretiano – Centro Universitário

Esta pesquisa visa à realização de um estudo sobre a importância da Língua Brasileira de Sinais para a área da saúde, desde a acessibilidade à efetiva relação médico-paciente surdo, por meio da abordagem qualitativa, tendo como procedimentos a pesquisa de material bibliográfico de bases indexadas e a análise deste; além da pesquisa de campo, realizada pelos alunos do curso de Medicina do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro, no ano de 2019. Foi realizado um estudo aprofundado sobre a importância da Língua Brasileira de Sinais e seus aspectos, como: sua magnitude no ensino do profissional da área da saúde, epidemiologia dos surdos, acessibilidade dos surdos à saúde e a adesão da matéria de Libras à grade curricular nas faculdades de Medicina. Os resultados comprovam o fundamental destaque do conhecimento de Libras para o profissional da área da saúde e, diante do exposto, observa-se a relevância do aprendizado de Língua Brasileira de Sinais nas faculdades de Medicina. Percebe-se então a complexidade entre manter a comunicação entre o paciente com deficiência auditiva e o profissional da área da saúde, especificamente o médico, o qual não compreende essa língua, podendo, assim, prejudicar a íntegra relação médico-paciente e, conseqüentemente, a adesão e sucesso do respectivo tratamento indicado. Vale ressaltar que a comunicabilidade é um indicativo de qualidade de vida, vinculado aos seguintes aspectos do indivíduo: crenças, valores e diferenças respeitadas. Assim, a Libras se torna essencial para o atendimento humanizado do indivíduo com deficiência auditiva, garantindo uma relação harmoniosa entre profissional da saúde e paciente surdo.

UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O ATENDIMENTO DE SURDOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ana Beatriz Franco Arena; Jeferson Hohne; Maria Fernanda Rauter Almeida;

Mariana Gabriela Apolinario Mian; Roger Teixeira Rodrigues; Vinicius Roberto Martins Bregadioli

Orientadora: Prof.^a Ma. Cristiane Regina Tozzo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Esta pesquisa visa à realização de um estudo sobre pacientes surdos e pessoas com deficiência auditiva no Sistema Único de Saúde (SUS) no que se refere a atendimentos de urgência e emergência, fundamentando-se no atendimento especializado por meio da abordagem qualitativa, tendo como procedimentos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, realizada no município de Rio Claro (SP). Foi realizado um estudo aprofundado na literatura mostrando que os princípios da integralidade, equidade e acessibilidade, o qual está atrelado à comunicação, representam um direito de todos e um dever do Estado. Nesse contexto, pacientes que apresentam surdez e deficiência auditiva devem usufruir dos mesmos direitos que pacientes que não estão inseridos nesses grupos, necessitando de um atendimento integral e centrado na pessoa, de forma a terem uma elevada resolutividade. Este trabalho visa a um atendimento integral em serviços de urgência e emergência para pacientes surdos e pessoas com deficiência auditiva, de forma que esses pacientes tenham acesso ao atendimento de qualidade, com o intuito de vencer as barreiras que existem entre pessoas com deficiência auditiva e a comunicação com a equipe multiprofissional de saúde. Espera-se que ocorra uma maior resolutividade em atendimentos de urgência e emergência, por meio de uma equipe multiprofissional treinada para realizar o atendimento de pessoas com surdez e deficiência auditiva, assim como a “criação de unidades polo” que sejam capacitadas para esse tipo de atendimento. Dessa forma, será permitido que pessoas com esse perfil sejam encaminhadas para essas unidades, onde, além de profissionais bem treinados, também contarão com um intérprete para facilitar ainda mais o atendimento, não apenas para o paciente, mas também para o médico, que conseguirá estabelecer uma adequada relação médico-paciente e também terá a possibilidade de exercer a clínica da profissão com mais precisão, sem precisar solicitar uma série de exames complementares para conseguir diagnosticar o quadro do paciente, já que esse pode ser solucionado, em muitos casos, apenas com a clínica médica e o exame físico. Sendo assim, temos também uma redução de custos com exames, que muitas vezes são pedidos de forma desnecessária. Percebe-se, portanto, que se fazem necessários investimentos para a “criação de unidades polo” voltadas ao atendimento de pessoas com surdez e deficiência auditiva, visando a um cuidado centrado na pessoa, seguido pelos princípios da integralidade, equidade e acessibilidade.

O FILÓSOFO LÉVINAS, O PAPA FRANCISCO E O ESFORÇO PELA CULTURA DO ENCONTRO

Tomé Bruno Pires

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Sob o tema *o filósofo Lévinas, o papa Francisco e o esforço pela cultura do encontro*, o presente trabalho propõe um diálogo entre o pensamento filosófico de Emmanuel Lévinas e o pensamento pastoral do Papa Francisco, no intuito de ressaltar a condição do homem contemporâneo como um ser-de-relação, um ser-com-o-outro. A proposta do filósofo de nacionalidade lituano-francesa consiste em apresentar a Ética da Alteridade como Filosofia Primeira, e não a ontologia. Assim, o Eu é convocado a tornar-se responsável pelo Outro, de modo que tal responsabilidade elimine a errônea postura da indiferença e do egoísmo. Por sua vez, o magistério do atual sumo pontífice enfatiza que a escuta, o cuidado e acolhida do Outro são pressupostos indispensáveis para a efetivação tanto de uma Igreja mais humana e misericordiosa, quanto de uma sociedade capaz de desenvolver relações de plena comunhão e fraternidade mútua, promovendo um convívio respeitoso e fomentando a edificação do bem comum. O método empregado neste trabalho é de cunho bibliográfico, fundamentando-se tanto nos escritos do filósofo Emmanuel Lévinas, nas contribuições de comentadores e estudiosos acerca do seu pensamento, quanto nas Exortações Apostólicas e demais pronunciamentos do papa Francisco. Para alcançar os objetivos almejados, com o propósito de que a pesquisa possa oferecer aos leitores dados realmente fundamentados, foram utilizados artigos, periódicos, dissertações e outras obras que interpelam e correspondem ao tema proposto. A partir dos estudos realizados, pode-se concluir que o homem é um ser-de-relação, ou seja, é um ser-com-o-outro, portanto, ao tomar consciência de que a sua existência divide espaço no mundo, se faz necessário que o homem delineie medidas de convívio que o coloquem em harmonia com os demais habitantes. O homem é chamado a romper as limitações do seu próprio espaço, ampliando gradativamente sua capacidade de se relacionar com os demais indivíduos. Ser-com-o-outro é perceber que a existência do Eu no mundo não só é partilhada, mas ganha sentido à medida que se desenvolve em constante relação. Ser-com-o-outro é comprometer-se radicalmente para fundar uma intersubjetividade concretamente humana, considerando o Outro pelo que ele o é, e não mais pelo que possui ou como objeto manipulável.

O ENSINO DE MÚSICA PARA DEFICIENTES VISUAIS: DISCUSSÃO NO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO (GEPEEI)

¹Priscila Alves Peixoto

²Orientadora: Prof.^a Ma. Eliane Aparecida Piza Candido

¹Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusão (Gepeei) foi criado em 2016 no Claretiano – Centro Universitário e tem como objetivo analisar estudos acerca dos fundamentos básicos da Educação Especial, do público-alvo da Educação Especial (Pae) na perspectiva da Educação Inclusiva, assim como verificar como se dá a formação docente e as práticas pedagógicas inclusivas. O presente resumo tem como objetivo divulgar uma de nossas linhas de estudo, denominada Deficiência Visual, que discutiu sobre o tema “o ensino de Música para deficientes visuais”, a fim de analisar a realidade da inclusão do deficiente visual, identificando os problemas atuais e buscando possíveis resoluções para a inclusão no processo de ensino, assim como metodologias que podem ser implementadas para auxiliar no ensino de Música para deficientes visuais, dando acessibilidade a todos. A metodologia utilizada foi uma breve pesquisa bibliográfica realizada por meio de leituras indicadas no grupo de estudos em nossos encontros em ambiente virtual, em bibliotecas ou em mídias digitais. A inclusão é um assunto que gera discussões pelo mundo todo, principalmente quando se refere às metodologias eficientes para o ensino de pessoas com algum tipo de deficiência, para que a educação seja acessível a todas as pessoas, fazendo com que todas sejam ativas no processo de ensinoaprendizagem. A música é uma arte que está cada vez mais presente tanto na vida pessoal quanto no contexto escolar de cada um, visto que, na maioria dos lugares, a música está presente, e o ensino dela também é um recurso didático que pode auxiliar em diversas áreas humanas. A deficiência visual, que é um comprometimento da visão de forma parcial ou total, pode atingir pessoas de todas as idades, existindo pessoas que já nascem com a deficiência e outras que a adquirem no decorrer do tempo, e pode comprometer a qualidade de vida se não for tratada e/ou superada. Através das pesquisas, observou-se que a maioria dos professores não tem preparo para lidar com certos tipos de dinâmica de ensinoss musicais, visto que, por se tratar de uma arte, ainda se valoriza muito a parte técnica em detrimento da expressiva, o que ainda atrapalha na aplicação de metodologias diferenciadas para algumas situações, inclusive na de deficientes visuais. Assim sendo, a música pode auxiliar no desenvolvimento da percepção do deficiente visual e também na parte psicológica, motora e afetiva, além de levantar a autoestima e a confiança.

ANÁLISE DOS DISTÚRBIOS TIREOIDIANOS POR MEIO DE EXAMES LABORATORIAIS

Ykenya Martins Marinho; Craudenilde Maracaipes;
Maria Elisete Brito Ribeiro; Lucas Campos Lins Cavalcante
Claretiano – Centro Universitário

A tireoide é uma glândula endócrina que se encontra abaixo da região conhecida como pomodeadão, na base do pescoço. É pequena, com cerca de 5 cm, e em forma de borboleta, pois possui dois lobos ligados a uma parte central, e é responsável por produzir hormônios (T4, T3) estimulados por TSH, que tem função no crescimento, desenvolvimento e metabolismo de todos os vertebrados. Os principais distúrbios da tireoide são o hipotireoidismo, que é a baixa ou nenhuma produção de hormônios, e o hipertireoidismo, que é a produção excessiva de hormônios; essas doenças incidem mais em mulheres que em homens. O câncer na tireoide na maioria das vezes é assintomático e pode ser causado por fatores genéticos e ambientais. Na literatura, não existe um nível de TSH definido para o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico; pode representar uma falência inicial da glândula tireoide, principalmente por tireoidite autoimune, e pode ocorrer na ausência de sintomas. Este trabalho tem como tema a análise dos distúrbios tireoidianos por meio de diagnóstico laboratorial e mostra a importância dos exames laboratoriais para a confirmação de possíveis alterações na tireoide, de forma precoce. Foram utilizados 15 artigos científicos encontrados nas bases Google Acadêmico, SciELO, *Revista da Associação Médica Brasileira*, SBEM e PubMed, sendo todos em português, envolvendo “diagnóstico” e “tireoide” como palavras-chave de busca, e tendo como mais um critério de inclusão os artigos publicados nos anos de 2014 e 2019. Nos laboratórios de análises clínicas, existem exames para quantificar hormônios tireoidianos, e entre eles está o TSH, que é o exame de escolha para o rastreamento da disfunção tireoidiana; é possível detectar alterações mínimas ou subclínicas de deficiência de hormônios tireoidianos com a dosagem sérica do TSH. Outro meio para analisar a tireoide é através da dosagem dos hormônios da tireoide, que são T3 total, T3 livre, T4 livre, T4 total e T3 reverso. Com esses exames, é possível identificar se a pessoa possui alterações sugestivas de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo. Após se identificar a alteração, será necessário fazer outros exames para ajudar a identificar a causa das alterações, como ultrassom ou dosagem de anticorpos (anti-TPO, anti-Tg, anti-TRAb). O sinal que diferencia essas alterações no hipotireoidismo é a carência crônica de iodo na dieta, que produzirá um aumento do tamanho da glândula, reduzindo o seu rendimento. Já o hipertireoidismo tem várias causas; entre elas, as reações imunológicas.

FISIOTERAPIA NOS CUIDADOS PALIATIVOS DE PACIENTES ONCOLÓGICOS: REVISÃO DE LITERATURA

Isadora Neres Silva; Júlia Maria Krauss Braga

Orientador: ¹Prof. Dr. Edson Donizetti Verri

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O número de pacientes terminais que recebem cuidados paliativos aumentou drasticamente nos últimos anos. É notável que a quantidade de pacientes que requerem cuidados neste cenário é um determinante para que fisioterapeutas comecem a questionar e analisar como está sendo o fornecimento de seus cuidados para essa população, e de que maneira os pacientes se beneficiam de seu atendimento. Doenças avançadas com sintomas associados possuem recomendações para os cuidados paliativos; e, com esse parâmetro, a incidência de pacientes oncológicos portadores de diversas comorbidades associadas aumenta cada vez mais, surgindo a necessidade da reabilitação física e emocional orientada à família, atenção esta que deve ser individualizada e flexível. Nesse contexto, a reabilitação especializada em cuidados paliativos tem o potencial de melhorar a qualidade de vida, diminuir a dor e de ajudar a manter ou melhorar a função em pacientes terminais, já que os cuidados paliativos visam ajudar o paciente a ter uma vida boa e com qualidade, independentemente de sua doença. Sendo assim, o presente estudo objetivou verificar pormenorizadamente a importância que a fisioterapia possui nos cuidados de pacientes oncológicos através de uma revisão de literatura. As pesquisas foram realizadas na plataforma PEDro, por meio dos seguintes descritores: *Physical Therapy Speciality*, *Palliative Care* e *Neoplasms*. Foram selecionados 31 artigos; destes, seis se encaixavam nos critérios de inclusão que são artigos publicados de 2014 e 2019 em língua inglesa; os demais foram excluídos. Os resultados apontam que os cuidados paliativos com a reabilitação física provocaram melhoras no controle de sintomas, função física e bemestar psicológico, sendo benéfico mesmo no estágio paliativo do câncer. A falta de exercícios leva a uma rápida progressão de atrofia muscular, em que as AVD tornam-se mais difíceis, ou até mesmo impossíveis, de serem realizadas. Sendo assim, os resultados apontam que os cuidados paliativos minimizam os sintomas e o sofrimento causado por eles, mantendo os pacientes com capacidade física e principalmente promovendo a qualidade de vida. A reabilitação apoia as esperanças desses pacientes e de suas famílias em manter e melhorar a qualidade de vida, resistência física, social e psicológica, ajudando a lidar com as limitações causadas pela doença e seu tratamento, contribuindo para os pacientes se tornarem independentes, reduzindo o número de internações, e amparando, portanto, os resultados desta revisão.

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SUA RELAÇÃO COM A CIRURGIA BARIÁTRICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Franciele Aparecida dos Santos; Guilherme Ferreira da Silva;

Leonardo de Paula Freitas; Wanda Maria da Silva Pereira dos Santos

Claretiano – Centro Universitário

A obesidade compreende um problema hodierno de saúde pública, com etiologia multifatorial, e afeta vultuosas proporções epidemiológicas em todo o globo. A obesidade grau 3, caracterizada por IMC igual ou maior a 40 kg/m², é o quadro clínico de maior preocupação, devido ao fato de ser uma condição crônica com tratamento dificultoso tendo somente dieta adequada e atividade e/ou exercício físico associados, além de, geralmente, ser acompanhada por comorbidades e frustrações de tentativas pregressas de perda de peso. Diante desse cenário, a cirurgia bariátrica mostra-se grande aliada, entretanto é dotada de desafios, tanto de âmbito nutricional, quanto psicológico. Para que o indivíduo seja um candidato a esse tipo de intervenção cirúrgica, ele precisa ter idade entre 18 e 65 anos, IMC da obesidade grau 3, ou igual ou maior que 35 kg/m², e deve ter alguma comorbidade associada, ter tentado tratamento clínico por mais de 2 anos consecutivos, mas sem sucesso, incluindo também programas não convencionais para perda de peso. A pessoa também deve apresentar expectativa de que irá aderir aos cuidados indicados pela equipe multidisciplinar no pós-operatório. O principal objetivo deste estudo é avaliar o impacto da alimentação em pacientes que serão submetidos ao procedimento cirúrgico bariátrico, o tipo de dieta adotada antes e depois dessa intervenção e a necessidade de implantação de recursos para reeducação alimentar e nutricional. Este trabalho caracteriza-se por uma revisão bibliográfica que abrange artigos científicos do período entre 2007 a 2019, advindos dos bancos de dados do Google Acadêmico, SiciELO e Lilacs, e de livros de nutrição e dietoterapia e de educação alimentar e nutricional. O acompanhamento e a educação alimentar e nutricional no pré e no pós-operatório são de fundamental importância para a manutenção dos resultados obtidos com a cirurgia bariátrica. Entretanto, o resgate dos antigos hábitos alimentares pode refletir em recaídas, principalmente em momentos de ansiedade e depressão, sendo que os principais alimentos consumidos nessas situações compreendem os doces e os com alto teor de farinha branca. Grande parte dos pacientes tem dificuldades em planejar e realizar suas compras de alimentos para compor as refeições, sendo umas causas a elevada acessibilidade a alimentos processados e ultraprocessados prontos para o consumo, além da falta de apoio familiar e baixa condição socioeconômica, entre outros aspectos que podem comprometer os resultados do tratamento cirúrgico. Em suma, a recidiva do ganho de peso após a cirurgia bariátrica é comum, podendo ocorrer em longo prazo. Dessa forma, é imprescindível aplicar, a esses pacientes, programas e estratégias de educação nutricional que trabalhem sobre os fatores que contribuem para que isso ocorra. Além do mais, cabe ressaltar a importância da multidisciplinaridade para a adesão ao tratamento de educação alimentar e nutricional em prol de mudanças comportamentais efetivas.

TREINAMENTO FUNCIONAL E SEUS IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS: REVISÃO DE LITERATURA

Amanda Caroline Sabatino Silveira; Isadora Neres Silva; Júlia Maria Krauss Braga

Claretiano – Centro Universitário

O envelhecimento populacional ocorre de maneira natural, gradativa, irreversível e dinâmica. A estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que o Brasil seja o sexto em números de idosos no ano de 2025. O aumento da expectativa de vida carrega consigo modificações biopsicossociais, biológicas, funcionais, cognitivas e sociais. Nesse contexto, o exercício físico é capaz de minimizar os efeitos de declínios funcionais, pois atua diretamente sobre os sistemas orgânicos, promovendo melhora na autonomia nessa faixa etária. O treino funcional teve origem com profissionais da área de fisioterapia e reabilitação, e é uma modalidade que trabalha o controle corporal, permitindo ganho de propriocepção, força e resistência, podendo atuar como recurso terapêutico para prevenir, minimizar ou reverter os prejuízos gerados pela idade. Sendo assim, o presente estudo objetivou verificar quais os impactos que o treinamento funcional ocasiona no cotidiano de idosos, através de uma revisão de literatura. As pesquisas foram realizadas através das plataformas Google Acadêmico e PEDro, utilizando os seguintes descritores: desempenho físico funcional, fisioterapia e idoso. Foram selecionados doze artigos; destes, sete se encaixavam nos critérios de inclusão: artigos publicados entre 2014 e 2019 nas línguas portuguesa e inglesa. Os demais foram excluídos. Os resultados apontam que o treinamento funcional realizado de forma correta e por profissionais capacitados, causa grande impacto na vida desses pacientes, melhorando equilíbrio, flexibilidade, coordenação, agilidade, além de aumentar a resistência cardiorrespiratória e muscular. Tudo isso auxilia em uma melhor qualidade de vida, já que gera uma independência maior nas atividades de vida diárias (AVD) e também previne fatores de morbimortalidade como as quedas.

IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Florisvaldo Valeriano de Brito Filho; Larissa Adriane Mavel

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Na atuação do fisioterapeuta na Estratégia Saúde da Família (ESF), é necessário que esse profissional agregue cinco pontos à sua prática: a prevenção, a promoção, a recuperação, a pesquisa e a educação em saúde. Esses pontos completam um círculo que garante uma aproximação ao trabalho humanizado, estabelecendo um vínculo entre o terapeuta e o paciente, justificando assim o presente estudo. Este estudo objetiva apresentar o relato de uma experiência de estágio e o impacto e resultados encontrados dessa intervenção em um paciente com sequelas de acidente vascular encefálico (AVE). Este trabalho foi fundamentado pela análise dos tratamentos fisioterapêuticos realizados no período de dois meses (setembro a outubro de 2019) ao paciente do setor de Estágio Supervisionado de Fisioterapia do Claretiano – Centro Universitário, realizado na Unidade de Saúde da Família III, no bairro Vila Lopes de Batatais/SP. O estudo analisou o paciente L.P., aposentado, portador de seqüela de AVE acometido em 2018, deformidade em membro inferior por lesão prévia e dependente para as atividades de vida diárias (AVD). Apresenta dependência para continências, medicamentos, higienização e locomoção, tendo como cuidador o irmão. Os atendimentos foram realizados uma vez por semana durante uma hora, por meio de reabilitação motora e respiratória, treino de mobilidade funcional e orientações aos familiares para o cuidado integral. Percebeu-se a melhora nítida quanto à dependência de vida diária. De início, o paciente ficava em leito desconfortável, postura e higiene irregulares e em isolamento social. Foram realizadas, através dos estagiários de fisioterapia, atividades de cuidado e reabilitação ao paciente portador de AVE. Essas atividades incluíram: educação em saúde, tomada de decisões, comunicação, troca de informações vinculadas às dúvidas dos cuidadores que são relatadas no decorrer das sessões semanais e orientações sobre as adaptações no ambiente domiciliar para as facilidades de acesso e cuidados. Ainda existe o problema de organização na higienização corporal, ao qual estão se organizando. Através dessa análise, pode-se constatar que os pacientes, ao iniciarem os cuidados fisioterapêuticos em domicílio, pela atenção dada pelos profissionais e o incentivo à manutenção desses cuidados, apresentam uma melhora significativa em sua qualidade de vida. As ações desenvolvidas propiciam o conhecimento dos estudantes em relação à realidade de saúde dos usuários domiciliados, com vistas à manutenção e melhora da sua independência funcional. Os estagiários do curso de Fisioterapia buscam o cuidado integral à saúde em conjunto com o médico e o assistente social. Conclui-se que o fisioterapeuta pode participar ativamente contribuindo para o processo de melhora na saúde da comunidade, sendo importantes suas ações preventivas e promotoras de saúde.

DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO SOCIAL E NA PRÁTICA MÉDICA DE PACIENTES SURDOS AUTISTAS

Amanda Setolin; Ana Carolina Thomaz da Silva; Fernanda Rezende Vitti;

Guilherme Cardoso dos Santos Braud Sanches; Isabela Arcaro Tellis; Marcella Venâncio do Valle

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Esta pesquisa visa à realização de um estudo sobre o paciente diagnosticado com surdez e com transtorno do espectro do autismo (TEA) em uma apresentação sobre as dificuldades da comunicação social e do meio médico, por meio da abordagem qualitativa, tendo como procedimento uma revisão literária. Foi realizado um estudo aprofundado sobre o diagnóstico inicial de ambas as patologias e da inserção de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para facilitar a comunicação. Esse estudo pretende analisar quais são os pontos questionados quando esse tipo de paciente precisa de uma ação na saúde ou em sua vida social. Os resultados comprovam a necessidade de um intérprete nas consultas médicas ou, então, a necessidade de uma educação de Libras na grade do curso de Medicina, além de uma melhor relação médico-paciente e uma melhor relação social, visto que notamos alguns tipos de preconceito. Percebe-se que ainda há muitas dificuldades na vida de um paciente surdo com autismo, entretanto a inserção desse grupo no meio social e uma boa educação na área médica para que ocorra um bom atendimento são pontos fundamentais na eliminação do preconceito e na melhora do ato de ajudá-los.

LEVANTAMENTO DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS NAS ANEMIAS EM IDOSOS

Ana Laura Trentin de Andrade; Bruna Paula Quinaglia;

Carla Julita Zerbinati Marçola; Stéfani de Oliveira Pereira

Orientadora: ¹Prof.ª Ma. Cyntia Aparecida Montagneri Arevabini

¹Grupo de Pesquisa em Alimentos, Alimentação e Nutrição

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Definida como a diminuição da concentração de hemoglobina sérica, a anemia é resultado de mecanismos fisiopatológicos variados. Entre as principais causas, destacam-se a anemia de doença crônica, anemia hemolítica e anemia por carências ou perdas nutricionais. Esta última pode ser resultado de perdas excessivas de sangue devido a hemorragias do trato gastrointestinal (TGI), falhas no metabolismo do ferro ou carências nutricionais de ferro, ácido fólico ou vitamina B12. Verifica-se que, no idoso, é normal o surgimento de anemia ferropriva, pois o processo fisiológico de envelhecimento traz uma série de mudanças metabólicas, hormonais e fisiológicas que tornam o organismo mais debilitado e suscetível ao surgimento de doenças. Não obstante, a presença de anemias megaloblásticas é também corriqueira nessa fase da vida, por conta de problemas absorptivos ou quedas na produção de fator intrínseco, desencadeando carências de vitamina B12 e ácido fólico. Algumas das principais doenças manifestadas nos idosos são atreladas à anemia, pois acarretam disfunções metabólicas e funcionais que interferem no metabolismo de nutrientes ou mesmo na produção de hormônios essenciais à formação de hemácias, como na doença renal crônica (DRC). O envelhecimento traz também mudanças nos hábitos de vida, assim como problemas fisiológicos que podem causar redução alimentar devido à inapetência, mudanças involuntárias na dieta e disfagias. O objetivo do presente estudo foi analisar as causas relacionadas ao surgimento de anemia em idosos e ressaltar a importância da intervenção nutricional por meio de programas de integração que auxiliem a educação alimentar. A metodologia consistiu em revisão bibliográfica de estudos científicos nas bases PubMed, SciELO, Medline e Google Scholar, junto a obras literárias que destacassem tópicos relacionados ao tema. Após busca de dados que comprovassem a grande incidência de anemia em idosos, foi desenvolvida a comparação entre os resultados dos estudos abordados, destacando as principais causas, faixas etárias, gênero e etnia em que o surgimento de anemia fosse mais relevante, associando os dados obtidos com as descrições e conceitos literários. Conclui-se que, com o aumento do número de casos de anemia em idosos relacionadas à má nutrição e a doenças típicas da idade, faz-se necessária a criação de práticas que possam atuar na prevenção e tratamento da ferropenia e outras carências nutricionais na população abordada, levando em conta fatores biopsicossociais que possam interferir desde a ingestão até o metabolismo e excreção nutricional.

O ESTUDO DO MEIO: IDENTIFICANDO DIFERENTES ESPAÇOS E TEMPOS (TRABALHO INTERDISCIPLINAR)

Bruna Cristina da Silva Misael; Mariana de Arruda Rici; Thaís Assenção Barbosa; Thays Saia Bradaschia

Orientadora: ¹Prof.^a Dra. Karina Elizabeth Serrazes

¹Grupo de Pesquisa em Educação, Política e Sociedade

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

As discussões estudo do meio identificando diferentes espaços e tempos em um trabalho interdisciplinar é resultado do projeto de prática da disciplina Fundamentos e Métodos do Ensino de História e Geografia. É importante refletir sobre os vários espaços e tempos que nossa identidade cultural constrói. Assim, apresentamos como objeto de análise o lago artificial Ophélia Borges Silva Alves, localizado na cidade de Batatais. Ele foi construído na década de 1980, está localizado na área central da cidade, cercado de plantas nativas, academia ao ar livre, calçada para prática de ciclismo e de caminhada, e possui uma bela fonte ao centro. Esse projeto teve como principal justificativa o desenvolvimento extracurricular para as crianças do 5º ano do ensino fundamental para abranger seus olhares aos espaços à sua volta e contribuir para a caracterização do conteúdo estudado previamente em sala de aula. Assim, este trabalho teve como objetivo nos fazer repensar as práticas educativas do ensino de História e Geografia no 5º ano do ensino fundamental, exigindo elaborar propostas metodológicas que possibilitem a construção de um saber histórico-geográfico significativo e contextualizado. A metodologia foi dividida em 5 etapas: a primeira etapa foi a escolha do local de estudo de campo e das questões problematizaras; a segunda etapa foi o levantamento bibliográfico do local escolhido; a terceira etapa se constituiu na visita ao local; na quarta etapa foi elaborado um planejamento de aula ao 5º ano referente ao estudo do meio; por fim, na quinta e última etapa, organizamos o trabalho em artigo e *slides* para apresentação. As atividades a serem desenvolvidas requerem que, antes da visita ao lago, o professor explique sobre distintas sociedades, importância do lazer, cultura, identidade, espaço e representatividade. Durante a visita, os alunos deverão observar a paisagem e tirar fotos das vivências que mais chamarem sua atenção, ou seja, poderão registrar sobre as pinturas, lugar de lazer e até mesmo sobre os problemas ambientais. Isso resgatará a memória social e identidade cultural, contudo, depois da visita, é fundamental realizar uma avaliação formativa discutindo sobre as experiências e relatos individuais; assim, os alunos construirão um pensamento crítico e autônomo de cidadãos ativos e responsáveis por seus atos.

A IMPORTÂNCIA DA BRINQUEDOTECA JUNTAMENTE COM O PEDAGOGO À CRIANÇA HOSPITALIZADA

¹Marília Naves Borborema

Orientadora: ²Prof.ª Esp. Inaiê Cordeiro

¹Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A Pedagogia Hospitalar é uma modalidade de educação, e o pedagogo pode realizar vários tipos de atendimento nesse contexto; entre eles, o atendimento em brinquedotecas. O ato de brincar é fundamental para o crescimento integral da criança, que aprende fazendo, sem receios e medos. Além disso, as brincadeiras coletivas se tornam essenciais para a socialização. Tal temática foi abordada nos estudos realizados na sala de aula virtual do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (Gepeei) do Claretiano – Centro Universitário. Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo apresentar a importância da brinquedoteca e do pedagogo no ambiente hospitalar por meio de uma revisão bibliográfica. O brincar como recurso pedagógico colabora para o desenvolvimento integral infantil. Porém, para que isso aconteça com total eficácia, é necessário um local específico que possibilite um melhor aproveitamento de tal recurso. A brinquedoteca é um local dentro do hospital que, a princípio, foi criada com o viés lúdico e, com passar do tempo, adotou como propósito favorecer o equilíbrio emocional da criança/adolescente, ampliar as suas potencialidades, desenvolver o seu estado cognitivo, promover a socialização e o acesso a um número maior de brinquedos, fortalecer os laços familiares, entre outros. A brinquedoteca tornou-se obrigatória em todos os hospitais com atendimento pediátrico a partir do ano de 2005, sob a regulamentação da Lei Federal nº 11.104/05. As crianças e adolescentes internados podem chegar a perder o ano letivo pela ausência da escola. O pedagogo hospitalar tem como papel fundamental acompanhar a criança ou adolescente no período em que está em hospitalização e oportunizar condições de aprendizagem. A classe hospitalar oferece à criança a vivência escolar. O professor, nesse caso, precisa ter um planejamento estruturado e flexível. Conclui-se, portanto, que o ambiente da classe hospitalar deve ser acolhedor, um espaço pedagógico alegre e aconchegante fazendo com que a criança ou adolescente enfermo melhore emocional, mental e fisicamente.

A CONCENTRAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DE ATLETISMO: A PERCEPÇÃO FEMININA EM FOCO

^{1,3,4}Gustavo Lima Isler; ^{1,4}Afonso Antônio Machado

¹ Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro;

²Departamento de Educação Física do Instituto de Biociências (IB)
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) de Rio Claro;

³Núcleo de Estudos em Educação Física, Estética e Nutrição (NUPEFEN)
do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro;

⁴Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte (LEPESPE)
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) de Rio Claro

A concentração é a capacidade individual de estar atento e de manter o foco de atenção, conscientemente, em estímulos ambientais relevantes. Devido à importância dessa capacidade psicológica para o rendimento esportivo, o objetivo do presente estudo foi verificar a percepção de praticantes de atletismo do sexo feminino com relação a seu nível de concentração durante a participação em competições. Nove atletas, com média de idade de 19,22 anos ($\pm 6,08$) e média de tempo de prática de 5,5 anos ($\pm 7,17$), responderam a um questionário elaborado pelos pesquisadores e analisado com base em uma metodologia quali-quantitativa. De acordo com os dados coletados, 66% das participantes afirmaram que sempre ou frequentemente conseguem focalizar seu pensamento em um alvo (meta ou objetivo) com precisão e de acordo com sua vontade. Além disso, 56% informaram que, durante a competição, não se distraem em ambientes amplos, abertos, com sons e movimentos ao seu redor, fato que se pode atribuir às características da modalidade. A mesma porcentagem das participantes também afirmou que tem facilidade em se desvencilhar de pensamentos que as atormentam. Apesar das percepções apresentarem-se favoráveis à concentração, deve-se destacar que 77% das atletas não desenvolveram o hábito de avaliar seus adversários antes das competições, 44% delas sempre ou frequentemente prestam atenção em outras informações, e não somente no técnico, quando recebem instruções, e 44% afirmaram que se atrapalham e não rendem o que são capazes. Destarte, concluiu-se que a maioria das participantes não demonstrou dificuldades em se concentrar e manter a concentração em situações competitivas. Porém, cabe ressaltar que cultivar hábitos como estudar o adversário e concentrar-se nas instruções dadas pelo treinador são ações que poderiam ampliar a concentração das atletas, fazendo com que se atrapalhem com menor frequência e, assim, melhorem seu rendimento. É importante atentar ao fato de que a análise da atenção e da concentração deve ser individualizada e que soluções sejam aplicadas de acordo com as necessidades de cada atleta. Devido à importância da concentração para o rendimento atlético, sugere-se a realização de outros estudos em atletas de diferentes modalidades esportivas.

A DISCIPLINA FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO SOB O OLHAR DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Maria Cecília de Oliveira Adão; Maria Eduarda Figueira; Wanda Cristina Silva de Pina Costa

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O presente trabalho tem como objetivo analisar como a disciplina Fundamentos da Educação, pertencente ao Núcleo de Formação de Professores do Claretiano – Centro Universitário, pode ser compreendida sob o olhar da pedagogia histórico-crítica (PHC). Considerando que, entre os pressupostos teóricos formulados por Dermeval Saviani para a formação de pedagogos – os quais consideramos extensivos às demais licenciaturas –, está o indicativo de que a História, por meio da percepção da historicidade do homem e da compreensão histórica da escola, seja a matéria central de um projeto pedagógico que visa à formação crítica do professor, cremos ser esta uma oportunidade para avaliar como os conteúdos trabalhados na referida disciplina podem contribuir para esse propósito. Essa percepção está ligada ao fato de que a disciplina está organizada com base nos fundamentos históricos, filosóficos e sociológicos da educação, tendo, no entanto, a percepção histórica dos eventos, grupos e instituições sociais estudados como o fio que a conduz e estabelece a ligação com as demais matérias presentes em sua composição. Os pressupostos teóricos que embasam esta análise têm sido estudados e debatidos no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH), sendo este trabalho resultante de pesquisa bibliográfica realizada pelo grupo. Cremos que a realização da análise aqui proposta nos leva a uma maior compreensão dos propósitos da disciplina em questão, bem como permite perceber a importância de sua contribuição para a formação crítica de professores.

MEL DA *APIS MELLIFERA* COMO TEMA ORGANIZADOR DE APRENDIZAGENS EM QUÍMICA

Catarinny Ribeiro de Sá; Thailane Ribeiro Arruda; Elisabete de Freitas Maciel;

Lucinara Martins da Silva; Elida Maria Rodrigues Furtado

Claretiano – Centro Universitário

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) trazem elementos didáticos para o professor de cada competência, com opções metodológicas articuladas com diversas áreas. O mel de abelha está relacionado ao tema transversal química e biosfera, enfatizando os seres vivos como fonte de alimentos e promovendo, assim, o desenvolvimento de competências. O objetivo deste trabalho foi utilizar o mel de abelha como tema contextualizador que engloba um conjunto de informações relacionadas aos aspectos nutricionais e composição química. A pesquisa foi desenvolvida com alunos de ensino médio de uma escola pública do município de Boa Vista/RR. Foram utilizados questionários semiestruturados, aula teórico-expositiva e experimental. A análise dos resultados baseou-se nas respostas dos questionários e na participação dos alunos. Foi verificado que os alunos reconhecem apenas a capacidade terapêutica do mel. Com a aula experimental em grupos, em que foi feita a aferição do potencial hidrogeniônico, características sensoriais e leitura do rótulo nutricional, observou-se a integração da turma, promovendo dessa forma um debate em que os alunos manifestaram suas ideias, dificuldades e entendimentos. No segundo questionário, aplicado ao final da aula experimental, foi verificada a carência dos alunos em relação a aulas práticas e o entendimento que tiveram sobre a concentração dos nutrientes do mel, seu potencial hidrogeniônico e benefícios para o organismo. Concluiu-se que temas de vivência como alimentação, saúde e ambiente, cuja compreensão abrange o uso de ideias relacionadas às substâncias e transformações, despertam no aluno o pensamento químico e o entendimento da matéria que nos cerca.

ANÁLISE GRÁFICA DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NAS CURVAS DE TRAÇÃO DE UM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA LIGA, API X80 – UMA APLICAÇÃO EM UM ESTUDO DE ENGENHARIA

Bruno Gomes Tavares; Ingrid Russoni de Lima

Claretiano – Centro Universitário

Uma forma importante de conhecer o comportamento de um material é através da realização de ensaios que mostram em laboratório informações sobre suas propriedades e os efeitos que as condições ambientes exercem sobre ele. Entre os vários ensaios disponíveis, destaca-se o ensaio de tração por ser de simples realização e fornecer dados relevantes. Na engenharia, materiais como o aço têm um grande campo de aplicações e são utilizados em diversas estruturas mecânicas. O API X80 é um aço importante na indústria do petróleo. A matemática é uma disciplina de suma importância para as atividades humanas, servindo como instrumento de análise de dados e informações em diversos segmentos, sobretudo na engenharia. Diante de uma vivência acadêmica voltada para a engenharia mecânica e atuação em experimentos realizados durante esse período, torna-se importante exemplificar o valor em se aliarem ferramentas matemáticas como gráficos a aplicações práticas. Este estudo tem como objetivo demonstrar, através do trabalho gráfico sobre os dados colhidos durante os ensaios de tração, como essa linguagem expõe de forma mais clara as mudanças das propriedades estudadas de acordo com a temperatura. Utilizou-se como instrumento de apoio uma pesquisa bibliográfica para fundamentar os procedimentos do ensaio de tração e a importância das propriedades avaliadas durante o ensaio do material. Os experimentos foram realizados no laboratório da Universidade Federal Fluminense (UFF), na máquina de ensaio de fluência tipo Roell & Korthaus, modelo DSM 6100, podendo atingir a temperatura máxima de 1000 °C. Foram ensaiados 12 corpos de prova cilíndricos, e, para cada temperatura, foi feito mais de um ensaio a fim de dar credibilidade aos dados obtidos, feitos de acordo com o dimensionamento-padrão da máquina, baseado na norma ASTM E8-01. Um ensaio de referência em temperatura ambiente foi realizado, e os demais em altas temperaturas previamente estabelecidas. Os resultados demonstraram uma queda nas propriedades de limite de escoamento e módulo de elasticidade conforme o aumento da temperatura, todos esses dados foram colocados em linguagem gráfica, como já descrito anteriormente. Pôde-se concluir a importância da avaliação e exposição dos dados relacionados a propriedades que impactam em projetos de engenharia em uma linguagem clara e de fácil compreensão. Com a visualização gráfica, é possível transmitir para um público-alvo todas as implicações das altas temperaturas no comportamento do aço.

INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS NA DOR TEMPOROMANDIBULAR: REVISÃO DA LITERATURA

Carolina Rodrigues dos Santos; Victor Salles Silva

Orientador: ¹Prof. Dr. Edson Donizetti Verri

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A disfunção temporomandibular (DTM) tem sido descrita como uma das principais causas de dor facial não dentária; sua etiologia é multifatorial e envolve uma ampla gama de sinais e sintomas como dor orofacial, estalidos, crepitações, movimento anormal da mandíbula, distúrbios do sono, cefaleias e até cervicalgias. A DTM vem sendo descrita principalmente em mulheres devido a fatores hormonais, biológicos e psicossociais. O objetivo desta revisão foi analisar as intervenções fisioterapêuticas mais eficazes para DTM, sendo uma abordagem bibliográfica, visando a uma revisão literária de estudos randomizados, pesquisados nas bases de dados PubMed e Medline, utilizando para a busca de dados descritores como: *Physiotherapy, Treatment e Temporomandibular Disorder*. O estudo foi realizado em setembro de 2019. Foram selecionados 5 artigos com diferentes intervenções, publicados entre 2018 e 2019. A fisioterapia possui um vasto leque de intervenções utilizadas no tratamento da DTM, sendo elas a fotobiomodulação, exercícios, alongamentos e terapia manual. Os estudos relatam que indivíduos submetidos a essas intervenções possuem melhora no quadro de dor e função da mandíbula, entretanto nenhum estudo relata a melhora da amplitude de movimento da mandíbula após essas intervenções. Portanto, há necessidade de mais estudos para afirmar a efetividade das técnicas descritas acima e focar principalmente na educação do paciente pós-alta do tratamento.

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA: IMPACTOS NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

Francisco das Graças Costa

Orientador: ¹Prof. Esp. Paulo Barbosa de Mattos Junior

¹Grupo de Pesquisa em Engenharia e Inovação (GPEI)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Com a crescente necessidade de suprir as demandas de energia elétrica para todos os setores da sociedade brasileira, aliada às novas tendências tecnológicas e às preocupações com a questão ambiental, muitos estudos têm sido realizados no tocante ao acesso à energia não convencional e à diversificação da matriz elétrica brasileira, permitindo que outras formas descentralizadas de geração de energia, como a geração distribuída (GD), sejam analisadas. O presente estudo visa, a partir de conceituações, panorama atual e projeções de geração distribuída, mostrar os impactos positivos e negativos dessas fontes no Sistema Interligado Nacional (SIN), sob os aspectos socioeconômicos e ambientais e as questões ligadas à eficiência do setor elétrico e à valorização do meio ambiente, visando à sustentabilidade econômica. A GD, segundo o Instituto Nacional de Eficiência Energética (2019), teve seu marco em 2004, quando foi referenciada na Lei nº 10.848 e definida pelo Decreto nº 5.163. Em 2002, foi sancionada a Lei nº 10.438, que, conforme seu Art. 3º, instituiu o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), cujo objetivo era fomentar a geração de energia elétrica no SIN. Segundo aponta a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) (2018), após a atualização da regulamentação em 2015, somada à baixa dos custos com tecnologia, a busca por micro e minigeração cresceu expressivamente. Tal aumento se deve, conseqüentemente, pelo crescimento econômico nos anos de 2017 e 2018, além do incremento de novas fontes de geração distribuída, como fotovoltaicas, térmicas, eólicas, pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e centrais geradoras hidráulicas (CGH). Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia 2027, a EPE (2018) prevê, considerando a geração distribuída de energia, destaque para a energia solar, tendo em vista sua modularidade, baixo custo de aquisição e disseminação da tecnologia. Outras fontes como eólica, termelétrica e hidrelétrica podem superar a fotovoltaica. Rodriguez (2002) expôs que a interligação da rede elétrica com a geração distribuída poderia possibilitar, a partir da expansão do sistema, maior disponibilidade de energia para consumo, perdas mínimas de transmissão/distribuição, e conseqüente redução dos impactos negativos ao ambiente, quando provenientes de fontes renováveis. Os benefícios acerca da geração distribuída podem ser diversos: melhor maleabilidade operacional, em conseqüência da redução de carga na rede; eficiência energética, obtida pela interligação com a geração centralizada; menores perdas de transmissão; maior estabilidade do sistema; prestação de serviços; e reduzido impacto ambiental, tendo em vista as tecnologias serem de pequeno porte, além de favorecer para a baixa emissão de poluentes, tendo como pressuposto o uso de fontes renováveis. Nota-se, a partir das pesquisas realizadas, que a geração distribuída no Brasil teve nos últimos anos, mais precisamente a partir de 2017, expressiva aquisição por parte da sociedade, em que muitos desejavam abater em suas faturas de energia elétrica a contribuição da parcela de geração de eletricidade. As mudanças climáticas, sazonalidade e incertezas das demandas de energia são projeções que necessitam continuamente de estudos e pesquisas, a fim de se evitar, conforme premissas do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (2017), que o crescimento da geração distribuída gere impacto negativo no sistema elétrico.

CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL AO IDOSO COM DOENÇA DE ALZHEIMER

Adriana de Oliveira Campos Sousa; Amanda Rayara Santos de Almeida; Andressa Braghini Lopes;

Djessica Eudilia Santos de Oliveira; Sabryna Mirian Ferreira do Carmo

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurológica progressiva, na qual o cérebro se degenera gradualmente. Pessoas com DA desenvolvem perdas na memória, pensamento, função e comportamento, que pioram com o tempo. Essas mudanças impactam cada vez mais a vida diária da pessoa, reduzindo a sua independência, até que finalmente elas sejam inteiramente dependentes dos outros. O objetivo deste estudo é apresentar a intervenção terapêutica ocupacional com indivíduos com doença de Alzheimer. Para dar início à pesquisa, foi feita uma busca nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para complementar os estudos, foi realizada busca manual no periódico *Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar* e na *Scire Salutis*. Foram encontrados um total de 38 artigos, e, após analisá-los, foram excluídos 34 artigos por não tratarem do assunto, sendo então utilizados apenas quatro. Foi possível observar que a abordagem da Terapia Ocupacional na demência assume um papel essencial, tanto na intervenção direta com a pessoa com demência, quanto com os cuidadores. O terapeuta ocupacional é qualificado para intervir nas atividades da vida diária (AVD), realizando, por exemplo, o treino de alimentação ou de higiene; na manutenção e promoção da participação em ocupações que vão ao encontro dos desejos e necessidades da pessoa; na promoção da participação em atividades terapêuticas estimulantes nos aspectos cognitivos, motores, emocionais e sensoriais; na adaptação do ambiente físico à pessoa com demência, permitindo assim a diminuição do risco de quedas e uma maior segurança no apoio e aconselhamento dos cuidadores. Portanto, a inserção da Terapia Ocupacional é de suma importância para elaborar propostas terapêuticas ocupacionais que possam contemplar essas disfunções através da reabilitação cognitiva, intervenções sensoriais, adaptações e orientações para família e cuidadores, a fim de recuperar as funções perdidas e/ou possibilitar novas habilidades para o seu cotidiano e estagnação das perdas.

O TRABALHO DA TERAPIA OCUPACIONAL COM IDOSOS COM PARKINSON

Adriana de Oliveira Campos Sousa; Amanda Rayara Santos de Almeida; Andressa Braghini Lopes;

Djessica Eudilia Santos de Oliveira; Sabryna Mirian Ferreira do Carmo

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A doença de Parkinson (DP) é definida como um distúrbio neurológico progressivo que causa uma degeneração das células, ocorrendo a diminuição da produção de dopamina e acarretando distúrbios motores no indivíduo. Os principais sintomas da DP são tremores em repouso, rigidez muscular e instabilidade postural por perdas de reflexos posturais. O terapeuta ocupacional é um dos profissionais importantes no auxílio de portadores da DP, pois ele é o único apto a trabalhar as AVD e AIVD do indivíduo, sua autonomia e independência funcional. O objetivo deste estudo é apresentar a intervenção da Terapia Ocupacional com pacientes com doença de Parkinson. Para dar início à pesquisa foi feita uma busca manual nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para complementar os estudos, foi realizada uma busca manual no periódico *Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar* e na *Scire Salutis*. No total, foram encontrados 15 artigos; após análise, foram excluídos 10 artigos por não falarem do papel da Terapia Ocupacional, e apenas cinco foram utilizados nesta pesquisa. Estudos ressaltaram a importância do terapeuta ocupacional em estabelecer uma programação. Deve-se considerar vários fatores, como o meio social em que o paciente vive; as razões dos problemas; as capacidades, o que o paciente é incapaz de realizar e o que o paciente faz com debilidade; o ambiente e as possíveis modificações que se fizerem necessárias. Os sintomas presentes na DP acarretam grandes transformações na vida de seus portadores e familiares, pois, mesmo a DP sendo uma doença com características motoras, este trabalho aponta que alterações psicológicas, fonoaudiológicas, respiratórias e sociais frequentemente ocorrem, causando então uma diminuição na qualidade de vida desses pacientes. A partir disso nota-se a importância de um tratamento do paciente como um todo, sendo primordial o acompanhamento multiprofissional desses indivíduos. A união das várias alternativas de tratamento expostas neste trabalho com o atendimento multiprofissional, possibilita ao portador da DP conviver melhor com a doença e também a manter o máximo de independência funcional possível, já que a cura para a DP ainda não foi encontrada. Estudos apontaram que o terapeuta ocupacional pode trabalhar com outros recursos, como o teatro, já que o indivíduo pode ter desvio de voz e dificuldade de deglutição, levando-o ao isolamento social. O teatro é um ótimo recurso para trabalhar participação, colaboração, incentivo, ajuda mútua, companheirismo, confiança e motivação. O enfoque deste trabalho é centralizar a importância da Terapia Ocupacional, pois o objetivo do profissional de TO é amenizar a insegurança e o medo, minimizar sintomas, aumentar a independência e a autonomia, valorizando características pessoais, ajudar a superar as dificuldades, buscar realizações e promover resgate de preservação de autoestima.

O PAPEL DA TERAPIA OCUPACIONAL NA INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEFICIENTES NO AMBIENTE ESCOLAR

Adriana de Oliveira Campos Sousa; Djessica Eudília Santos de Oliveira;

Amanda Rayara Santos de Almeida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Em 1994, foi criada a Lei nº 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em que foi documentada a Declaração de Salamanca. A lei ressalta que toda pessoa que possui uma incapacidade tem o direito de frequentar a escola como todas as outras, que os profissionais devem mudar a maneira pedagógica para que possa atender as necessidades de cada aluno, frisando que a escola tem que se adaptar ao aluno, com criação de projetos para melhoria do processo de inclusão, com mais acessibilidade e profissionais capacitados. Tendo em vista esses aspectos, este trabalho teve como objetivo descrever o papel da terapia ocupacional na escola e avaliar como é o processo de inclusão de crianças e adolescentes deficientes no ensino regular. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com o intuito de buscar na literatura o papel da terapia ocupacional na inclusão escolar da pessoa com deficiência. Para dar início à pesquisa, foi feita uma busca nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para complementar os estudos, foi realizada uma busca manual nos periódicos *Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar*, *Revista Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo* e *Revista Educação Especial*. Foram encontrados um total de 23 artigos, e, após análise, foram excluídos 18 por não tratarem do assunto, sendo então utilizados apenas cinco. A partir das leituras, notam-se os obstáculos que os professores encontram ao interagir com as crianças que possuem certa limitação e as dificuldades dos alunos, entre elas, atenção, comunicação, organização, escrita e utilização de lápis, caneta e mesa. Por isso, é importante validar a importância do terapeuta ocupacional nas escolas, pois estudos têm mostrado resultados positivos. Durante a intervenção, o terapeuta ocupacional deve observar o diagnóstico do paciente, limitações no ambiente escolar e o contexto familiar, para então realizar as adaptações necessárias. A pesquisa realizada sobre a atuação da terapia ocupacional na inclusão de crianças deficientes na escola mostra a importância do papel do terapeuta ocupacional no ambiente escolar, sendo que seu principal papel é avaliar as dificuldades do aluno e facilitar a inclusão no ambiente escolar.

ESTRATÉGIAS DE OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA: UMA REFLEXÃO SOBRE OS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS

Catarinny Ribeiro de Sá; Lucinara Martins da Silva; Rizelda Alves Leal;

Thailane Ribeiro Arruda; Isabela Santos da Silva

Universidade Estadual de Roraima (UERR);

Claretiano – Centro Universitário, Polo de Boa Vista (RR)

Na história do Brasil colônia, a Amazônia foi centro de uma das mais selvagens histórias de ocupação já descritas, e, no período militar, foi apresentada ao mundo como sendo uma região de grande desenvolvimento econômico e com riquezas naturais infinitas. Na perspectiva de governo, com a finalidade de colonizar essa região, foram criados projetos de assentamento que resultaram num processo de urbanização intensa, marcado por grandes conflitos. Como estratégia de governo, que sustentava um mito de “vazio demográfico”, esses projetos foram implantados em áreas já habitadas, desconsiderando a população ali existente. Esta pesquisa tem como objetivo descrever o processo de ocupação da Amazônia e fazer uma reflexão sobre os programas de assentamentos, com ênfase em dois Projetos de Assentamentos Dirigidos (PAD), denominados PAD Burareiros e PAD Marechal Dutra, localizados na porção nordeste do estado de Rondônia. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica, que discorreu num sequenciamento temporal, que retrata desde a chegada dos portugueses à Amazônia até a década de 1970, período de criação dos projetos, e refletir sobre a relação social e cultural da população, com as transformações geográficas ocorridas no município de implantação. O processo de urbanização da Amazônia, ao longo da história, se deu de forma desordenada e não planejada, não considerando nesse espaço o capital natural, o que foi sustentado por interesses privados que queriam a todo custo o acúmulo de riquezas. No estado de Rondônia, o processo de colonização não difere do ocorrido no restante do país. O modelo de desenvolvimento trouxe grandes impactos. Acerca dos problemas que afetaram Ariquemes, o projeto de colonização implantado pelo Incra, apesar de ter elevado a região para município e de ter refletido na construção do espaço, com a abertura da BR-364, trouxe consigo vários problemas de ordem social, cultural e ambiental. Percebe-se que o processo de ocupação, não foi feito de forma espontânea nem dirigida, pois o estado traçou o perfil das famílias e fez um chamamento da população, não oferecendo condições de infraestrutura para os assentados. Esse projeto fugiu do controle do poder público, ocasionando vários conflitos agrários, por parte dos migrantes que ali chegavam. No Brasil, ainda não foi realizada uma reforma agrária eficiente, o que observamos são tentativas ineficientes de distribuição de terras, nas quais o bem maior, que é a vida, e o bem-estar das pessoas não são considerados. É importante destacar a necessidade de se fazer uma análise geográfica mais aprofundada na região de implantação desses dois PAD, uma vez que estudam de forma sistêmica a organização dos elementos naturais e culturais da comunidade envolvida.

INGESTÃO DE PROBIÓTICOS NA MODULAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL E EFEITOS NOS SINTOMAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Karina Pieri Beloni; Michael Cordeiro da Silva; Natalia Alves Ferreira Jacomini;

¹Regiane Cristina Camargo Zanichelli; Sara Alves de Lima Bueno; ²Débora Laís Justo Jacomini

¹Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Grupo de Estudos Interdisciplinar em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (2019), uma em cada 58 crianças apresenta transtorno do espectro autista (TEA), sendo que há estudos que informam uma prevalência muito mais elevada. Existem na literatura diversos estudos sobre as causas do TEA, e essas evidências sugerem que não somente os fatores genéticos culminam em sua propensão, mas também fatores ambientais. Esse transtorno possui difícil diagnóstico apresentando sintomas que são observados na primeira infância, geralmente durante os primeiros cinco anos após o nascimento, e persistem ao longo da vida afetando características cognitivo-comportamentais e interações sociais. As expressões desses sintomas podem estar associadas à composição de microrganismos da microbiota do trato gastrointestinal. Estudos realizados em animais têm mostrado que o consumo de probióticos é capaz de alterar os níveis de metabolitos nocivos, promovendo benefícios para esses pacientes, devido a uma possível existência de um eixo intestino-cérebro, comunicação formada por vias neurais e hormonais. Entre os probióticos, o *kefir*, bebida láctea fermentada rica em bactérias probióticas e leveduras, pode ser considerada uma opção viável e de baixo custo, fácil administração e mínimos efeitos colaterais, sendo uma ferramenta potencial para a melhora da qualidade de vida desses indivíduos. O objetivo deste estudo é promover o desenvolvimento de conduta terapêutica não invasiva, facilmente aplicável, capaz de contribuir na melhora da qualidade de vida de pacientes pediátricos com TEA, investigando se a ingestão de *kefir* está associada a melhoras nos sintomas socioafetivos e comportamentais dessa população, bem como a modulação da microbiota intestinal. Após a aprovação expedida pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), este estudo será realizado por ensaio clínico randomizado, duplo-cego e placebo-controlado, com intervenção de 90 dias em pacientes pediátricos de 6 a 9 anos. Serão coletadas amostras de 40 pacientes, divididos randomicamente em 2 grupos com 20 pacientes cada (grupo 1: recebendo *kefir*; grupo 2: recebendo placebo). Espera-se que, após o término da pesquisa, os resultados possam contribuir para a população em estudo, e trazer para comunidade científica possibilidades em novas diretrizes e avanços em novos estudos a partir da definição da posologia do *kefir* e comprovação de seus benefícios oferecendo um tratamento acessível e não invasivo. Os estudos em pacientes pediátricos com TEA são escassos, sendo necessárias mais pesquisas para determinar sua aplicabilidade e benefícios.

COMPREENDER A EDUCAÇÃO SOB O PONTO DE VISTA DE DERMEVAL SAVIANI: UMA REFLEXÃO HISTÓRICO-ONTOLÓGICA

Amanda Francini Lopes Lucrecio; Elizabeth Aparecida de Lima Ferreira;

Maria Cecília de Oliveira Adão; Robson Amaral da Silva

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Este trabalho busca compreender a educação sob o ponto de vista de Dermeval Saviani, sendo necessário para isso estabelecer uma reflexão sobre a importância fundamental da educação na formação humana. Para tanto, a discussão teórico-conceitual que alicerça a presente investigação está ancorada em textos seminais do autor em que trata da relação entre educação e formação humana, bem como nas discussões realizadas nas reuniões do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH). Um dos primeiros aspectos a serem destacados a fim de elucidarmos a relação mencionada se refere ao trabalho como fundamento ontológico para compreensão do ser dos homens. Não obstante, trabalho e educação são fenômenos especificamente humanos, pois, trata-se da realização de um objetivo previamente elaborado na mente humana e transformado em propriedade dos objetos através da atividade dos indivíduos. Ao analisarmos o processo de formação humana sob uma perspectiva histórico-ontológica, baseada na filosofia marxista, deparamo-nos com a afirmação de que esse processo seria levado a cabo pela educação. Com efeito, a educação escolar e a transmissão do saber elaborado por meio do trabalho educativo do professor possibilitam a educação da classe trabalhadora e o seu conseqüente desenvolvimento cultural.

SAÚDE OCUPACIONAL: MAPEAMENTO DOS RISCOS À SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO BÁSICA

¹Mateus Santos Brandão; ¹Tiago dos Santos de Santana; ²Simone Otília Cabral Neves

¹Discentes da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – *campus* de Lagarto (SE);

²Docente do Departamento de Educação em Saúde de Lagarto (DESL),

Universidade Federal de Sergipe (UFS)

O resguardo da saúde ocupacional dos profissionais em serviços de atenção básica é determinante no processo saúde-doença. Logo, é vital incorporar esse conhecimento e mapear os riscos que afetam tais profissionais, garantindo proteção, promoção e vigilância em saúde. A escolha do tema justifica-se em virtude da importância de mapear dos riscos ocupacionais que acerbam os trabalhadores da atenção básica e traçar resoluções para tal problemática. O objetivo deste trabalho é mapear os riscos à saúde do trabalhador na atenção básica. Trata-se de uma revisão de literatura de artigos publicados nas bases de dados PubMed/Medline e SciELO de forma gratuita e completa nos últimos cinco anos. Foram utilizados dez artigos para este estudo. Estudos evidenciam que as ações de saúde do trabalhador da saúde devem ser organizadas entre algumas categorias. Deve-se levar em consideração o território, apoio técnico especializado e institucional. Dessa maneira, aprofundar-se nos riscos ocupacionais dessa categoria profissional visa minimizar os agravos. Por sua vez, entre os vetores de risco das atividades laborais, ficaram nítidos os respectivos índices de execução, rara execução e nunca execução (23%, 21% e 24%) das atividades. No tocante às denúncias relacionadas às atividades laborais, registrou-se apenas 9% das equipes. Por fim, fortalecer os princípios da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora na Atenção Básica fortalece a saúde laboral e conseqüentemente o pleno funcionamento da rede. É importante minimizar os riscos nessa população trabalhadora e reduzir a precariedade no local de trabalho. Portanto, é necessário garantir condições por meio de percepções dos riscos e resoluções desses problemas.

SALA DE CUIDADOS DA UFS E O EFEITO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NA FORMAÇÃO DOS ACADÊMICOS

¹Mateus Santos Brandão; ¹Tiago dos Santos de Santana; ²Rosemary Barbosa dos Santos

¹Discentes da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – *campus* de Lagarto (SE);

²Preceptora do Movimento Popular em Saúde (MOPS)

A Sala de Cuidados da UFS é um espaço que incorpora e desenvolve uma série de Práticas Integrativas Complementares em Saúde: auriculoterapia, massoterapia, fitoterapia e *reiki*, entre outras. E essas terapêuticas alternativas ao modelo biomédico são desenvolvidas tanto em serviços aos estudantes, servidores, comunidade, quanto em projetos de extensão e eventos, o que por si só representa ganhos e um olhar diferenciado aos meios de tratamento. A escolha do tema justifica-se em virtude da necessidade de evidenciar a importância da Sala de Cuidados da UFS no processo educacional dos discentes. O objetivo deste trabalho é compreender saúde além do modelo biomédico e a interferência das práticas integrativas e complementares em saúde realizadas na Sala de Cuidados da UFS. Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos de Odontologia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Sergipe (UFS-LAG) na extensão universitária em Fitoterapia, realizada no ano de 2019 no Espaço de Cuidado e Formação em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) da UFS, extensão com encontros mensais cujas ações são direcionadas ao fortalecimento das PICS e suas contribuições ao SUS e à legitimidade dos saberes populares. Estudos apontam o ganho na dualidade entre PICS e ensino acadêmico. Assim, a Sala de Cuidados, com seus projetos e ofertas terapêuticas, tem ajudado ativamente no processo de formação de diversos alunos da Universidade Federal de Sergipe, *campus* Lagarto, uma vez que nela se concentra a voz ativa dos saberes populares e tradicionais. E, nessa linha construtiva, tal medida possui interferências sociais que ultrapassam as barreiras físicas dos portões da universidade. Logo, tornam-se encantadoras as trocas de saberes entre os preceptores, discentes e comunidade. Por sua vez, as ações, cursos, estágios e eventos associados ao Espaço de Cuidado conseguem a todo instante trazer à tona a necessidade da equidade, saúde pública, SUS e Promoção de Saúde. Portanto, esse espaço terapêutico alternativo é um ganho ao ensino público federal e ao município de Lagarto justamente por configurar a possibilidade de entrosamento entre graduandos e saberes tradicionais e regionais, assumindo papel protagonista na oferta de tratamentos e resguardos de saúde.

FITOTERÁPICOS E AÇÕES INTERSETORIAIS NA COPARTICIPAÇÃO NO CUIDADO DA SAÚDE

¹Mateus Santos Brandão; ¹Tiago dos Santos de Santana; ²Rosemary Barbosa dos Santos

¹Discentes da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – *campus* de Lagarto (SE);

²Preceptora do Movimento Popular em Saúde (MOPS)

Plantas medicinais têm papel ativo no tratamento de diversas patologias. Nessa vertente, elas assumem unicidade como alternativa de resguardo da saúde e da vida. Por sua vez, tal terapêutica acumula saberes ancestrais e assim possibilita equidade e democratização dos cuidados. A escolha do tema justifica-se em decorrência da importância dos fitoterápicos na legitimidade do cuidado integral por meio da intersectorialidade. O objetivo deste trabalho é compreender os fitoterápicos e as ações intersectoriais na coparticipação no cuidado da saúde. Trata-se de uma revisão de literatura de artigos publicados nas bases de dados PubMed/Medline e SciELO de forma gratuita e completa nos últimos cinco anos. Foram utilizados dez artigos para este estudo. Estudos evidenciam que as plantas medicinais estão presentes em diversas populações e no Sistema Único de Saúde (SUS) assumem objetivos de organização da cadeia produtiva e declínio de custos. Por sua vez, os atores sociais e seus saberes expressam a possibilidade de voz ativa no processo saúde-doença e potencializam os recursos naturais e saberes ancestrais. Um aspecto a ser debatido é o quadro de fitoterápicos por regiões brasileiras: Sudeste, 57%; Sul, 33%; Centro-Oeste, 4%; Nordeste, 4%; e Norte 2%. Portanto, torna-se nítido o protagonismo da fitoterapia em atuação ativa de cuidado da saúde, assim como os saberes envolvidos em seu uso, resguardo e disseminação. Por fim, é preciso entendê-la e revalidá-la como agente promotora de saúde pública.

GERONTOMOTRICIDADE: UMA POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL

Maria Julia Caretta Guimarães Silva

Orientadoras: Prof.^a Ma. Ludmila Gonçalves Perruci; ¹Prof.^a Dra. Camila M. Severi Martins-Monteverde

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A gerontomotricidade surge a partir da retrôgenese, que se explica como mudanças de habilidades psicomotoras, caracterizando assim uma involução ou perdas na terceira idade e levando a grandes dificuldades com as atividades de vida diária e até papéis ocupacionais. Observando a necessidade de promover uma maior qualidade de vida ao idoso, este estudo teve como objetivo, através da revisão literária, mostrar a importância de os terapeutas ocupacionais olharem a gerontomotricidade como possibilidade de avaliação e intervenção. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados nacionais e internacionais PubMed, Lilacs e SciELO, nos meses de agosto e setembro de 2018. Como critérios para seleção utilizaram-se as palavras-chave 'psicomotricidade' e 'idoso', sem limite de tempo estabelecido, em língua portuguesa, sendo necessário complementar a pesquisa com uma busca manual, seguindo o mesmo processo. Cada artigo trouxe uma singularidade de resultados, mas todos apontaram a psicomotricidade como fator de promoção de independência e autonomia aos idosos. Conclui-se que a gerontomotricidade pode ser uma das formas de intervenção terapêutica ocupacional, uma vez que respeita as práticas descritas para a terapia ocupacional, trazendo contribuições para a participação social, autonomia e independência nas atividades de vida diária do idoso.

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA INSTALAÇÃO DE FONTE DE ENERGIA SOLAR FOTVOLTAICA PARA O USO RESIDENCIAL

Crislanio Lemos Nepomuceno; Evaldo Pereira Damião; Marcelo Nascimento Ribeiro
Claretiano – Centro Universitário

Nos últimos dois séculos, o consumo de energia tem crescido de forma expressiva. Considerando que os recursos para produzir energia são limitados e que impactam o meio ambiente, esse crescimento acelerado impõe desafios na busca de energias alternativas, como o de levantar dados técnicos e econômicos com a finalidade de avaliar a viabilidade econômica e a aplicabilidade da geração de energia elétrica a partir de sistemas fotovoltaicos como geradores distribuídos no cenário brasileiro. A necessidade de descobrirmos opções de fontes de energia já é conhecida e vem sendo sanada a partir de pesquisas e do desenvolvimento de tecnologias que aceitem aproveitar a energia de fontes renováveis e não poluentes. O presente trabalho foi realizado por meio de extensa pesquisa bibliográfica em livros, teses de doutorado, publicações de entidades do setor energético, órgãos reguladores, artigos científicos internet e outros, com objetivo de levantar o estado da arte. A energia solar incidente sobre o planeta pode ser aproveitada de forma direta como fonte de energia térmica (para aquecimento de ambientes e fluidos) ou convertida diretamente em energia elétrica, por meio da heliotermia ou do efeito fotovoltaico. A finalidade do estudo consistia em avaliar a viabilidade econômico-financeira da instalação de fonte de energia solar fotovoltaica para uso residencial. Dessa forma, considerando que a utilização de energias renováveis abundantes, como a energia solar, é benéfica e vantajosa, observou-se que a viabilidade da geração de energia por essa fonte depende de condições diversas, como investimento necessário, desempenho do sistema, nível de irradiação solar, energia gerada, perfil da curva de carga dos geradores e, conseqüentemente, das condições vigentes nas tarifas de energia elétrica.

PARALISIA CEREBRAL: USO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

¹Emanoel Pereira Silva; Luiza Chaud Cunha; ²Camila M. Severi Martins Monteverde; Aline C. Coppede Ribeiro

¹Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Paralisia cerebral é um problema neurológico que acomete as funções neuromusculares. O comprometimento neuromotor da criança pode afetar diferentes partes do corpo, apresentando mudanças no tônus, postura e movimentos voluntários. A tecnologia assistiva é utilizada para classificar qualquer recurso ou serviço utilizado para que sejam adquiridas ou melhoradas habilidades funcionais de pessoas com deficiência, promovendo maior independência e inclusão. O objetivo deste estudo foi identificar os benefícios da tecnologia assistiva em pacientes com paralisia cerebral. Participaram deste estudo 8 crianças, na faixa etária de 0 a 12 anos, que fazem uso de algum tipo de tecnologia assistiva. Os responsáveis foram submetidos a um questionário elaborado pelos autores para identificação do uso de tecnologias assistivas e a classificação da função motora grossa. A pesquisa foi realizada no Centro Especializado em Reabilitação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Os resultados demonstraram que 75% das crianças nasceram prematuras; a porcentagem de intercorrências no parto foi de 25%; 100% dos entrevistados disseram que os filhos usam algum tipo de adaptação e que, em 12,5% dos casos, essas adaptações são prescritas por um terapeuta ocupacional. A porcentagem da avaliação da classificação da função motora grossa foi de: 12,5% de não classificados; 25% classificados como II; 12,5% classificados como III; 37,5% classificados como IV; e 12,5% classificados como V. Concluímos que o uso de tecnologia assistiva para pacientes com paralisia cerebral é indispensável quando se avalia o desenvolvimento motor.

PRÁTICAS REFLEXIVAS NA FORMAÇÃO DOCENTE

Paulo Ricardo Zargolin

Orientadoras: Prof.^a Dra. Viviane Patrícia Colloca Araújo e Prof.^a Dra. Juliana Guedes dos Santos Marconi

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

O presente trabalho aborda experiências, pesquisas e práticas pedagógicas, com o objetivo de compreender como os professores são formados para refletir sobre sua própria prática. A necessidade de investigar a reflexividade na formação docente surgiu da participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) em uma Escola Municipal de uma cidade do interior de São Paulo, um importante instrumento formador, atenuante no impacto e na diminuição das divergências entre o olhar de um professor em formação, permeado por ideias e noções preconcebidas e a escola real. Nesse contexto, fez-se imprescindível uma reflexão inicial, buscando a conscientização do olhar que se constrói ao longo da formação e que pode ser reconstruído na prática docente. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, a partir de revisão crítica da literatura. Averiguou-se que a força da prática reflexiva possibilita a descoberta de caminhos a partir da aceitação de um estado de incerteza por parte do profissional, que conduz à abertura de novas considerações e hipóteses, atribuindo sentido e forma aos problemas vivenciados nesse processo, fundamentalmente, construindo e concretizando soluções tangíveis. Desse modo, traçou-se um panorama sobre o processo de aprendizagem da docência, o conceito de professor reflexivo e o conceito de reflexão e sua influência na constituição do docente, considerando-se que o modo como as ações e os problemas são tratados na prática profissional está intimamente ligado à ideia de reflexão. Assim, abordou-se ainda as concepções a serem adquiridas e exploradas por docentes em exercício, a fundamentação sobre o trabalho com currículos, planejamento, projetos institucionais ou interdisciplinares, além do desenvolvimento de pesquisas, que, como se discutiu, devem estar pautados em preceitos críticos reflexivos. A investigação trouxe ainda a possibilidade de análise sobre os pilares de uma formação crítica reflexiva a partir de uma revisão do Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia EaD da UAB-UFSCar, o que culminou em uma breve abordagem sobre os processos de formação e desenvolvimento profissional oferecidos pela instituição. Concluiu-se que a educação é um processo que se baseia na reflexão sobre a realidade e, ao mesmo tempo, assimila suas necessidades e a crítica em suas inconsistências. Nessa perspectiva, através da reflexão sobre sua prática, os professores são chamados à responsabilidade de refletir e experimentar os impactos e as consequências sobre sua forma de fazer e pensar a docência e também sobre sua atuação. Portanto, foi possível compreender que as transformações das práticas docentes só se efetivarão na medida em que os professores ampliem e tomarem consciência da sua própria prática, que está envolvida num complexo mecanismo político, social, cultural, que, direta ou indiretamente interfere na sua atividade docente.

UMA PROPOSTA DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA ALUNOS CEGOS E COM BAIXA VISÃO

Isabela da Silva Borges; Israel Lisboa Junior

Orientadora: Prof.^a Ma. Josiani Madalosso Rosa

O presente trabalho tem como objetivo investigar a prática de ensino de língua inglesa em instituições de atendimento educacional especializado e, com base nos resultados, apontar aos futuros professores como as abordagens apresentadas durante tais aulas podem contribuir no ensino de língua estrangeira, inglês, para alunos cegos e com baixa visão. Sendo assim, dividiu-se esta pesquisa em três momentos: no primeiro, tem-se por base as teorias de Vygotsky (1997) e Mosquera (2010), os quais trazem os fundamentos da defectologia, bem como a diferença entre ser cego e ter baixa visão; no segundo, os professores envolvidos neste estudo dirigiram-se até uma instituição especializada em atendimento a alunos que necessitam de auxílio especial, situada no interior do estado de São Paulo, e coletaram informações a respeito do conhecimento prévio em língua inglesa dos discentes; no terceiro, com base nos dados, os docentes propuseram um plano de aula e ministraram o uso da língua inglesa em contextos reais do dia a dia. Para isso, fundamentaram-se nas teorias de Leffa (1988) e Sousa e Soares (2016), os quais retratam, respectivamente, as abordagens tradicional e comunicativa. Os resultados apontam como o conhecimento prévio do aluno pôde colaborar na aquisição da língua; e o ato de usar abordagens diferentes auxilia os futuros professores que estão engajados no ensino inclusivo.

RELAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA RESISTÊNCIA À FADIGA EM MULHERES PRATICANTES DE CORRIDA COM SÍNDROME DA BANDA ILIOTIBIAL – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

¹Abimael Caetano do Nascimento; ²Edson Alves de Barros Júnior; Carmem Aparecida Malagutti Barros;

²Edson Donizetti Verri; ²Evandro Marianetti Fioco

¹Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

²Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resultante da fricção entre o trato iliotibial (TI) e o côndilo femoral lateral, a síndrome do atrito do TI ou síndrome da banda iliotibial (SBIT) tende a ocorrer a partir da prática de esportes que exigem repetidas flexões e extensões do joelho, como nas corridas e no ciclismo. O mecanismo de lesão ocorre através da flexão e extensão repetitiva da articulação do joelho, causando fricção excessiva da banda iliotibial distal através do côndilo femoral lateral do osso fêmur. O movimento através da estrutura óssea do côndilo femoral leva à inflamação da banda iliotibial na área lateral proximal ao espaço articular do joelho. O treinamento inadequado, desalinhamentos biomecânicos e déficits musculares nos abdutores do quadril são presumidos como um fator importante no desenvolvimento da SBIT em corredoras do gênero feminino, visto que o grau de anteversão acetabular é maior nessa população. Outro fator abordado é a relação de força muscular com resistência à fadiga, porém não se conclui ao certo qual dessas alterações pode provocar o aparecimento da SBIT. O objetivo desta revisão foi estudar se a ocorrência de SBIT em mulheres, está ligada à diminuição da resistência à fadiga ou da força muscular. Este estudo teve caráter transversal com abordagem bibliográfica, visando à revisão literária através de artigos científicos de *sites* como PEDro, SciELO, PubMed e Medline. As palavras-chave para busca foram: *síndrome da banda iliotibial, abdutores do quadril, corredores, iliotibial band syndrome, hip abductor e runners*. Foram incluídas publicações nas línguas inglesa e portuguesa, ensaios clínicos randomizados ou estudos-piloto do período de 2016 a 2019. Foram excluídos artigos que não abordavam a etiologia, artigos publicados antes de 2016, que abordavam o tratamento cirúrgico, revisões sistemática e relatos de caso. Encontramos 33 artigos com as devidas palavras-chave, mas apenas 3 corresponderam aos critérios de inclusão. Há relatos na literatura de que a adução do joelho pode aumentar conforme ocorre a fadiga dos abdutores do quadril, no entanto outros estudos relatam que, durante a corrida e após vinte minutos, à medida que o glúteo médio sofre fadiga muscular, os indivíduos apresentam dor na face lateral do joelho e, como estratégia antálgica, eles diminuem a adução do quadril. Conclui-se que o surgimento dos sintomas da SBIT em mulheres pode estar relacionado à redução da resistência à fadiga durante a corrida.

ABORDAGEM TERAPÊUTICA OCUPACIONAL EM PACIENTES IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER: RELATO DE CASO

Tatiele de Jesus Silva; Mariana Narcizo Santos; Maria Julia Caretta Guimaraes Silva;

Sabryna Myrian Ferreira do Carmo; Andressa Braghini Lopes

Orientadora: Prof.ª Dra. Aline Cirelli Coppede Ribeiro

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é considerado idoso todo sujeito com 60 anos ou mais. Segundo divulgação do IBGE em 2018, há uma perspectiva de grande aumento dessa população nas próximas décadas. A doença de Alzheimer (DA) relaciona-se de perto ao processo de envelhecimento visto que em grupos de idosos existem muitos casos de diagnósticos de DA e que o envelhecer é um dos fatores de risco para a doença. A Terapia Ocupacional tem um papel bem importante no atendimento de idosos com DA por ter um olhar para a ocupação humana, que, por sua vez, vai sendo cada vez mais comprometida em decorrência do avanço da. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência do atendimento de Terapia Ocupacional com uma idosa de 80 anos com DA. O atendimento de Terapia Ocupacional em neurologia adulto é uma das áreas de estágio supervisionado do curso de graduação de Terapia Ocupacional do Claretiano – Centro Universitário de Batatais que aconteceram às terças-feiras e quartas-feiras, no período de maio a agosto de 2019, na Clínica Multidisciplinar. Foi possível identificar que P. apresentava afasia mista, agnosia, dificuldade de comunicação verbal, perda de memória, era dependente nas atividades instrumentais de vida diária (AIVD), conseguindo realizar algumas atividades com comando verbal e através de demonstração, e semidependente nas atividades de vida diária (AVD) como banho e higiene pessoal. Foi traçado o plano de tratamento individual com objetivo de estimular funções ainda preservadas e estimular funções mentais específicas e habilidades processuais. A atuação da Terapia Ocupacional junto a pacientes com DA é de grande importância visto que o paciente acometido por essa doença apresenta grandes prejuízos ocupacionais que podem interferir em sua qualidade de vida, fazendo com que responda de forma positiva a esse processo de adoecimento. A intervenção terapêutica ocupacional não irá fazer com que a doença regrida, o atendimento do profissional de terapia ocupacional se faz importante por ter um olhar holístico para o paciente e suas demandas e particularidades.

MODELAGEM E AJUSTES DE UM CÂMBIO CVT PARA VEÍCULO BAJA

¹Lucas Henrique França; ¹Bruno Daniel Andrade Deliberato;

¹Rodrigo Iago Rocha Bertazzi; Otavio Augusto Nadaí de Barros

¹Voluntários do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

Grupo de Pesquisa - Baja SAE Clarengex

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O câmbio de transmissão continuamente variável (*continuously variable transmission* – CVT) é um tipo de transmissão composta por duas polias e uma correia trapezoidal, que variam a relação de transmissão entre si através de um mecanismo acoplado internamente em cada uma dessas polias. Este trabalho de pesquisa teve por objetivo aprofundar os conceitos físicos e mecânicos relacionados a esses mecanismos que fazem esse tipo de transmissão trabalhar corretamente, bem como apresentar uma modelagem matemática para os cálculos envolvidos na construção de um câmbio CVT e também os ajustes que podem ser executados de acordo com a necessidade de cada carro. Este trabalho buscou ainda agregar conceitos ao projeto do subsistema de *powertrain* da equipe Baja SAE Clarengex, do Claretiano – Centro Universitário. Para, isso foi realizada uma breve demonstração do funcionamento do CVT em conjunto com uma revisão bibliográfica que fundamenta teoricamente a modelagem das fórmulas matemáticas necessárias para entender melhor os conceitos do seu funcionamento. Uma análise refinada de todos os conceitos presentes no trabalho é apresentada com o intuito de detalhar qual a importância de cada componente do CVT e qual a melhor configuração do câmbio para diferentes veículos de acordo com suas premissas de projeto. Os resultados obtidos no trabalho de pesquisa mostram a importância de entender a influência de cada componente dos mecanismos das polias, e as curvas gráficas que modelam a velocidade e o torque fornecido pelo CVT, que é o único componente do sistema de transmissão com funcionamento variável, e é através dele que se definem as configurações finais do *powertrain*. Concluiu-se que a fundamentação teórica do CVT é de extrema importância para que se faça um bom dimensionamento do sistema de transmissão. Entretanto, ao fim do trabalho de pesquisa aqui apresentado, através de discussões construtivas dos autores, nota-se que a validação prática dos estudos através de testes se torna indispensável, pois muitas variáveis externas ao CVT, como tipo de solo e condições climáticas, por exemplo, possuem grande influência no funcionamento do sistema, e essas condições são praticamente impossíveis de simular através de cálculos.

DIMENSIONAMENTO DE ENGENHAGENS PARA UMA CAIXA DE REDUÇÃO DO PROTÓTIPO BAJA SAE CLARENGEX

¹Lucas Henrique França; ¹Yago Aguiá Grande Luiz da Silva; Otavio Augusto Nadai de Barros

¹Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

Grupo de Pesquisa - Baja SAE Clarengex

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Engrenagens podem ser definidas como componentes mecânicos formados por rodas dentadas com a função de transmitir velocidade e potência. A caixa de redução da equipe Baja SAE Clarengex tem a função de reduzir a velocidade gerada pelo motor e câmbio CVT, além de aumentar o torque fornecido, através de dois pares de engrenagens. O presente estudo tem como objetivo demonstrar o método de cálculo para dimensionamento de engrenagens para a caixa de redução utilizada pela equipe Baja SAE Clarengex e analisar os pontos positivos e negativos desse mecanismo, com o intuito de promover melhorias em projetos futuros, já que esta é a primeira caixa de redução projetada pela equipe. Os cálculos utilizados neste trabalho estão dispostos de forma simplificada para torná-los os mais simples e práticos possíveis. A metodologia utilizada resume de forma sucinta o trabalho na escolha dos materiais e os tratamentos térmicos utilizados nas engrenagens para que a resistência e as tensões admissíveis do material da engrenagem fossem definidas. Essa definição foi realizada através de uma pesquisa de mercado feita pela equipe Baja SAE Clarengex com outras equipes de Baja. Com o dimensionamento finalizado, foi possível observar que as engrenagens ficaram superdimensionadas em relação às engrenagens utilizadas por outras equipes de Baja, isso porque, por ser o primeiro projeto da equipe, os coeficientes de segurança utilizados nos cálculos foram mais conservadores. Outro motivo que causou o superdimensionamento das engrenagens está relacionado com a escolha das tensões do material e sua resistência mecânica, que foram consideradas no estado recozido do material, sem nenhum tratamento térmico, pois a bibliografia utilizada para os cálculos fornecia os dados do material nessas condições. Por fim, os testes em campo, com o protótipo da equipe Baja SAE Clarengex, tiveram bons resultados, a caixa de redução ficou robusta e pôde desenvolver sua função sem preocupações, com a única desvantagem de ter uma massa um pouco mais elevada. Concluiu-se que estudos mais focados no material a ser utilizado nas engrenagens podem fornecer um dimensionamento mais enxuto dos componentes, buscando um caixa de redução mais leve sem perder a robustez.

COMPOSIÇÃO DE MICROCANÇÕES CDG: DESDOBRANDO-AS EM POSSIBILIDADES MUSICOPEDAGÓGICAS

Leonardo de Assis Nunes; Helena de Souza Nunes

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Este trabalho faz parte de uma tese de doutorado em Educação Musical, da Universidade Federal da Bahia, que trata de investigar a produção de canções para fins educativos, no cenário musical brasileiro. A Proposta Musicopedagógica Cante e Dance com a Gente (CDG) se apresentou como alternativa fundamental à composição desse tipo de canção. Assim, através da experiência dos autores, como compositores-educadores e educadores-compositores, foi necessário compreender como o professor de Música se apropria dos princípios de composição de Microcanções CDG, no sentido de utilizá-los em sua prática docente. O objetivo geral consiste em fomentar o estudo da composição musical, na formação de professores de Música, sob perspectivas da Proposta Musicopedagógica CDG. Os objetivos específicos são três: (1) caracterizar aspectos próprios à composição musical para fins educativos; (2) explicitar os componentes e as diferentes fases da composição de uma Microcanção CDG, aplicando-a a um contexto específico de ensino de Música; e (3) enunciar princípios que possam otimizar o Processo de Composição de Microcanções CDG. Através de pesquisa exploratória, chegou-se a um conjunto de peças compostas para coro infantil, publicado no âmbito da Funarte no início da década de 1980, colocando em destaque a peça *O navio pirata*, para coro infantil a 3 vozes, de Lindembergue Cardoso. A partir da análise dessas obras e de um estudo do Processo de Composição de Microcanções CDG, foi criada uma microcanção. Através da metodologia de estudo de caso, essa microcanção foi aplicada como material didático em um curso *online*, ministrado em 2018, para formação de professores de Música. A pesquisa encontra-se em fase de tabulação de dados, mas já é possível tecer observações preliminares a respeito do que já foi analisado, perguntando: Quais foram as expectativas dos alunos frente ao curso de composição *online*? Como os alunos se comportaram com o uso das tecnologias disponíveis? De que forma a composição modelo influenciou a produção criativa dos estudantes? Quais as relações entre a microcanção e as composições deles? Que relações podemos tecer entre os resultados preliminares obtidos e suas respectivas posturas profissionais? O material utilizado por esses professores, no ensino de música, é suficientemente consistente? Ou ainda, existem trocas abertas e efetivas entre educadores musicais e especialistas em composição musical? Definitivamente, é notável a carência na proposição de composições escolares próprias, por parte de professores de Música, que raramente compreendem o valor de seu trabalho autoral; do mesmo modo, pouco se evidencia interesse de compositores dedicados à criação de obras direcionadas ao público infantil. Para a conclusão desta pesquisa, a microcanção modelo será ampliada, com vistas à elaboração de um roteiro compositivo, qualificando o Processo de Composição de Microcanções CDG e, ao mesmo tempo, promovendo um desdobramento de suas possibilidades musicopedagógicas, para trabalhos com composição e educação musical.

OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO OPERATÓRIO CONCRETO DA TEORIA DE PIAGET NO ENSINO FUNDAMENTAL

Milena Cintra Tótolli; Júlia Aparecida da Silva Malheiro;
Lorraine Aparecida Paes do Carmo; Poliana Leite Pereira Ribeiro
Orientadora: Prof.^a Dra. Lilian Paula Degobbi Bérghamo
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Este trabalho é resultado do projeto de prática da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, que teve por intuito aprofundar os estudos relacionados aos estágios de desenvolvimento de Jean Piaget. A realização deste projeto tem por justificativa a importância do conhecimento cognitivo para respaldar as atividades pedagógicas de acordo com o desenvolvimento das crianças. O objetivo geral deste trabalho foi compreender as características do desenvolvimento cognitivo-afetivo da criança nesse estágio e verificar a correspondência entre teoria e prática. A metodologia utilizada neste estudo implicou leitura do referencial teórico, a visita a uma escola pública para observar e fazer algumas intervenções com uma criança do estágio operatório concreto, a coleta de dados e a escrita de um artigo reflexivo, buscando aliar teoria e prática. Durante a estruturação do trabalho, discutimos que a criança observada apresenta praticamente todas as características do estágio operatório concreto descrito por Piaget, tais como concentração individual, colaboração e cooperação, consegue discutir diferentes pontos de vistas, podendo respeitar e compreender a opinião do colega e justificar e compreender a própria opinião, respeitar as regras do jogo, noção de conservação, permanência e quantidade, a reversibilidade de pensamento, noção de conjunto/inclusão, noção de sequenciação e seriação, capacidade de respeito mútuo, responsabilidade subjetiva e justiça distributiva e moral autônoma. Concluímos por, meio da realização desta prática, que a teoria de Jean Piaget ainda está presente no cotidiano escolar e que as características apontadas pelo autor ainda se apresentam nas crianças da atualidade. Através do conhecimento da teoria piagetiana, o professor sabe quando e como ensinar determinado conteúdo, e o desenvolvimento que pode se esperar. É importante que o docente reconheça que o sujeito organiza sua estrutura cognitiva a partir da interação com o meio, o que significa que cada criança a organiza de uma maneira diferente, e desenvolva atividades que são compatíveis com a evolução cognitiva do aluno, favorecendo a ampliação do seu conhecimento. Deve-se levar em conta os conhecimentos prévios do educando, e concretizar o aprendizado através de uma educação problematizadora, que provoque raciocínio, criatividade, interesses, reflexão e autonomia, com desafios compatíveis aos estágios de desenvolvimento.

NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS DE ALUNOS DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA NORTE DE JOÃO PESSOA/PB EM 2019

Diego Diniz de Toledo; ¹Evandro Marianetti Fioco

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Realizar escolhas saudáveis pode influenciar na qualidade de vida, pois cada indivíduo possui alguma necessidade diária de ingestão de alimentos. Esse conhecimento se faz importante desde a infância para que, na vida adulta, possibilite aos indivíduos fazerem boas escolhas. O objetivo deste estudo foi identificar o conhecimento de alunos do 6º ao 8º ano de uma escola estadual em João Pessoa, no ano de 2019. Para tanto, foi utilizado um questionário para análise de alguns alimentos acessíveis, que estão no cotidiano dos pratos de famílias de classe econômica e social baixa, visto que os alunos eram moradores de bairros “mais pobres”, escolhidos pelos autores. Antes de aplicar o questionário, foi explicada a definição de “classificação de alimentos: proteínas, carboidratos e lipídios”, sem dar exemplos. Foram incluídos no questionário 10 alimentos “populares” e os alunos deveriam marcar em qual item, predominantemente, cada alimento se classifica: carboidratos, proteínas ou gorduras. A amostra foi composta por 106 alunos do 6º ao 8º ano, de 11 a 17 anos de idade, da Escola de Ensino Estadual Fundamental e Médio Tenente Lucena em João Pessoa. De acordo com as respostas, a média apresentou 54% de acertos. Verificou-se maior conhecimento para identificar os alimentos óleo de soja, margarina, ovo cozido e feijão, porém os alimentos aveia, frango assado, banana e pipoca tiveram o menor índice de acerto. A educação alimentar ou nutricional desses alunos precisa ser reforçada para que eles possam tomar decisões inteligentes em hábitos de consumo.

TEORIAS COMPORTAMENTAIS: O MODELO DE CRENÇA NA SAÚDE UTILIZADO COMO ESTRATÉGIA NO COMBATE ÀS DOENÇAS CRÔNICAS A PARTIR DA ADEÇÃO A PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA

Paulo Urubatan Gama de Melo

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Boa Vista (RR)

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são consideradas uma das principais causas de mortalidade, estimase que 41 milhões das mortes anuais sejam atribuídas às DCNTs, correspondendo a 71% de todas as mortes no mundo. No Brasil, as DCNTs são consideradas um problema de saúde de grande magnitude, pois correspondem a 72% das causas de morte, afetando principalmente as camadas pobres da população e grupos vulneráveis. As quatro principais DCNTs são as doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, câncer e diabetes, e que apresentam fatores de risco como o tabagismo, alimentação inadequada, uso abusivo de álcool, atividade física insuficiente, obesidade, consumo excessivo de sal e açúcar, entre outros. Apesar de o sedentarismo (inatividade física) ser um entre outros fatores de risco, este favorece o desenvolvimento de várias doenças crônicas, além do agravamento destas, no caso de indivíduos que já convivem com essas doenças. A maioria dos adultos na atualidade não pratica as quantidades recomendadas de atividades físicas, e, mesmo entre os que optam por participar de um programa de exercícios, mais da metade desiste durante os primeiros 6 meses. Somente o ato de fornecer o conhecimento e promover a consciência a respeito das recomendações de atividades físicas e exercícios físicos pode ser insuficiente para promover mudança comportamental. Sendo assim, existe a necessidade de que os profissionais de Educação Física e de outras áreas de saúde possam entender melhor estratégias que favoreçam a adoção e a manutenção do comportamento para um estilo de vida fisicamente ativo. A partir do contexto supracitado, o presente estudo pretende apresentar uma teoria comportamental que favoreça a adesão e a regularidade em programas de atividade física na busca da prevenção e tratamento das DCNTs. Este estudo tem como objetivo descrever os componentes que fundamentam a intervenção da teoria comportamental denominada modelo crença na saúde. Para a realização deste estudo, optou-se pela realização de pesquisa bibliográfica, sendo utilizadas para esse fim diretrizes internacionais, *site* de notícias oficial da World Health Organization e artigos da base de dados do Google Acadêmico. A teoria comportamental crença na saúde propõe mudança de comportamento a partir das seguintes premissas: percepção de suscetibilidade a doença; percepção de gravidade da doença; percepção dos benefícios; percepção de barreiras; autoeficácia; exposição a fatores que propiciem a ação de mudança. A partir da aplicação e reforço dessas possibilidades de intervenção, pode-se diminuir significativamente o risco de adquirir ou agravar as DCNTs por parte da população em geral. Conclui-se que o modelo crença na saúde apresenta-se como uma poderosa ferramenta que pode contribuir positivamente para a adesão e permanência em programas de atividade física voltados para a prevenção e/ou tratamento de doenças crônicas não transmissíveis.

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR

Ana Paula Rossini; Darlene Cristina de Oliveira;

Débora de Oliveira Vercezi; Lorena Cristina de oliveira Cestari

Orientadora: ¹Prof.ª Dra. Ana Maria Tassinari

¹Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A gestão e organização do trabalho pedagógico na Educação Básica é um assunto que passa por inúmeros desafios. Dessa forma, faz-se necessária a promoção de meios e procedimentos para alcançar os objetivos da instituição relacionados aos aspectos referentes ao processo socioeducacional, técnico-administrativo e gerencial. A burocratização do sistema de ensino, a má formação dos professores e a falta de alguns recursos resultam no comprometimento da qualidade diante da formação que é ofertada aos alunos. A realização deste projeto, busca entender a importância de uma boa gestão voltada ao trabalho dos docentes, compreendendo como a organização favorece um ambiente estimulador e reflexivo. Diante disso, o objetivo é promover a participação e a investigação das ações que envolvem o trabalho de um gestor escolar, analisando os problemas dos cotidianos da escola e construindo soluções criativas mediante a reflexão socialmente contextualizada e teoricamente fundamentada sobre a prática dos processos de gestão e administração da escola. Nesse sentido, busca-se construir um referencial de análise nos processos de gestão escolar de projetos escolares e não escolares, para que possam contribuir para a compreensão e problematização dos fundamentos que sustentam a formação do gestor. O trabalho de pesquisa foi dividido em dois momentos: entrevista com o gestor e elaboração de um relatório reflexivo. A pesquisa realizada mostra que existe uma preocupação com os alunos, principalmente com aqueles que possuem necessidades especiais, mostrando interesse e compromisso com o outro, além disso existe a presença de um plano em que são detalhados os objetivos que deverão ser alcançados até o final do ano letivo, não implicando apenas métodos, mas também recursos que sejam cumpridos de acordo com o que foi proposto. Diante disso, a coordenadora prioriza as questões pedagógicas, pois o trabalho é desenvolvido e voltado para a área educacional, promovendo o planejamento bimestral e anual, elaborado pela equipe profissional, atendendo as necessidades da realidade local, oferecendo oportunidades aos atendidos para serem cidadãos críticos e, ao mesmo tempo, atuantes na sociedade. Contudo, não é tarefa só do gestor ter o compromisso em promover a gestão da escola, mas também do pessoal envolvido, pois é essencial que haja uma boa gestão e organização do trabalho pedagógico nas escolas a fim de auxiliar no desenvolvimento dos alunos de modo a promover qualidade de ensino, reduzindo a inadiplência, indisciplina, proporcionando interação e desenvolvendo assim uma identidade própria da instituição.

A IMPORTÂNCIA DA MAQUIAGEM NA CONSTRUÇÃO DA AUTOESTIMA FEMININA NA SUA APRESENTAÇÃO SOCIAL

Jéssica Balbina Rocha; Karina Almeida da Costa Moraes

Claretiano – Centro Universitário

A maquiagem é um complemento indispensável na construção da nossa imagem pessoal que vai além de beleza estética. Hoje em dia a maioria das maquiagens apresenta em sua composição nutrientes para a pele, vitaminas, hidratantes e até mesmo filtro solar. Do mesmo modo que alguém se produz todos os dias para sair de casa e através da roupa passa uma imagem que reflete a sua personalidade, a maquiagem é um componente que irá complementar essa imagem e reforçá-la. A satisfação pessoal com a aparência é afetada pelo aspecto cultural, sendo a sociedade quem define o que é belo e o que não é. Esta pesquisa tem como objetivo geral verificar a importância da maquiagem no autoconceito feminino. E os seguintes objetivos específicos: (a) identificar o papel da maquiagem na construção da autoestima feminina; (b) identificar como a maquiagem influencia no convívio social; (c) identificar as razões que levam as mulheres a fazerem ou não o uso de maquiagem; (d) descobrir se a maquiagem é uma imposição ou uma liberdade de escolha; e (e) analisar se a maquiagem utilizada por essas mulheres ajuda a expressar sua personalidade. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa com o método de entrevista em profundidade, utilizando como instrumento de coleta um roteiro de perguntas semiestruturado. A amostra foi constituída por 25 mulheres, com idades de 21 e 35 anos, de classe social A, B e C, das cidades sul-mineiras de Pouso Alegre e Itajubá, entrevistadas através de um questionário composto por 7 perguntas de múltipla escolha. Para muitas mulheres, a maquiagem tem a finalidade de realçar a sua beleza ou esconder pequenas imperfeições, mas para outras é a diferença entre se sentir aceita ou não em seu meio social, entre conseguir conversar em público ou ter que se manter calada por falta de confiança ou ainda conseguir ou não se relacionar com outras pessoas e ter um convívio social. Embora existam pessoas que não utilizam maquiagem, ou não gostam de maquiagem, a maioria das mulheres da atualidade sempre a utiliza, nem que seja apenas uma base ou um batom em alguma ocasião especial. Ela está presente no dia a dia das mulheres modernas e é sinônimo de confiança e personalidade. Cada mulher tem a sua própria maneira de lidar com o assunto, mas certamente a maioria das mulheres gosta de se maquiar e se sente bem usando maquiagem. Ela ajuda na sua autoaceitação e confiança.

APRENDIZADO DO PIANO: UM OLHAR SOBRE ASPECTOS MOTORES E PSICOLÓGICOS

Laisa Luisa Strey Rodrigues

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Muitas pessoas acreditam em vocações inatas, entretanto o ser humano não tem aptidões, e sim potencialidades. De fato, toda pessoa nasce inteligente, e essa é uma das características entre várias que a define como pertencente à espécie humana. O meio e a cultura são fatores fundamentais e importantes na construção de conhecimentos de cada indivíduo. Quanto maior o contato com desafios e experiências que exigem raciocínio e reflexão, maior será a estrutura da inteligência para continuar se desenvolvendo. Não se pretende defender que tocar piano ou qualquer outro instrumento seja uma ciência, mas que as pretensões do ensinamento estejam embasadas em princípios de caráter científico. A aprendizagem é basicamente um processo psicológico, e, quando se trata da execução de um instrumento musical, além do caráter perceptivo-motor, há uma forte carga do elemento intelectual. A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, em que foram examinados artigos e literaturas a fim de esclarecer, conceituar e identificar fatores de aprendizagem psicológica e motora do piano. Portanto, contou-se com as contribuições de Kaplan (1987), Ausubel (1990), Jourdain (1998), Sloboda (2008), entre outras. Isso quer dizer que, como educador, é preciso estar atento às dificuldades dos alunos e ao modelo de aprendizagem em que estão fundamentadas. O método tradicional acreditava que o aprendiz deveria receber informações prontas, com a única tarefa e repeti-las. Entretanto, o atual desafio para os educadores, é proporcionar uma aprendizagem significativa, em que o professor busca soluções racionais e lógicas para os problemas que afligem o ensino instrumental, em particular do piano. A mente dos jovens de hoje é diferente da mente dos jovens do passado, assim como a qualidade e a velocidade dos pensamentos. É necessário conhecer alguns papéis da memória e algumas áreas do processo de construção da inteligência para encontrar as ferramentas necessárias capazes de dar uma reviravolta na educação. Nesse sentido, conclui-se que é preciso fundamentar o ensino do piano em bases científicas, ou seja, em propósitos de áreas da Fisiologia, Anatomia e principalmente da Aprendizagem Motora, que devem servir de alicerce no processo de ensino-aprendizagem dos instrumentos musicais, bem como os conhecimentos da Psicologia de Aprendizagem.

O PROJETO ESPORTE BRASIL E SUAS POSSIBILIDADES DE AVALIAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR

Adrielle Santos de Almeida; Eloy dos Santos Silva; Paulo Urubatan Gama de Melo

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Boa Vista (RR)

O Projeto Esporte Brasil (Proesp-BR) foi criado em 1994 propondo delinear o perfil de crianças e jovens brasileiros no que se refere a determinados padrões de avaliação, a partir da necessidade de dados empíricos sobre o crescimento somático e as aptidões físicas relacionadas à saúde e ao desempenho motor de crianças e jovens brasileiros a partir de uma bateria de medidas e testes para avaliação de escolares entre 6 e 17 anos. Diante do exposto, o presente estudo foi proposto pela relevância em descrever as possibilidades de aplicação da bateria de testes do Proesp-BR no ambiente escolar. O objetivo do estudo consiste em destacar os parâmetros de avaliação que compõem a bateria de teste Proesp-BR. Para a realização do presente estudo, foi utilizada a metodologia de revisão de literatura. O manual de apoio ao professor de Educação Física é considerado de fácil aplicação, além do fato de que os materiais avaliativos são acessíveis, não deixando de lado a fidedignidade e objetividade nas avaliações realizadas em âmbito escolar. O sistema de avaliação é composto pela bateria de teste de aptidão física para desempenho esportivo, determinando a força explosiva de membros superiores e inferiores, a agilidade, a velocidade e a aptidão cardiorrespiratória. Já os testes de aptidão física para saúde procuram determinar a estimativa de excesso de peso, a estimativa de excesso de gordura visceral, a aptidão cardiorrespiratória, a flexibilidade e a resistência muscular localizada. É possível concluir que a baterias de teste do Proesp-BR são consideradas de suma importância em âmbito escolar, pois, por meio delas, pode-se avaliar de forma satisfatória a aptidão física para saúde e para o desempenho esportivo de crianças e jovens em idade escolar.

ASSOCIAÇÃO ENTRE A BACTÉRIA *STREPTOCOCCUS PYOGENES* E A OCORRÊNCIA DA FEBRE REUMÁTICA

Ana Beatriz Franco Arena; Gabriel Luiz Giandoso Chaves; Victoria Louise Anenete de Sousa Queiroz

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Este trabalho teve como objetivo abordar a associação entre a bactéria *Streptococcus pyogenes* e seu desdobramento mais grave, a febre reumática. Foi realizado o levantamento bibliográfico no período de maio a junho de 2019, nas bases de dados Bibliografia Médica (Medline) e Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO). Foram consultadas também as bases de dados do Ministério da Saúde e das entidades Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Cardiologia. Foram utilizadas as palavras-chave “*Streptococcus pyogenes*” e “febre reumática” e a correspondente destas em inglês “*rheumatic fever*”. Após a leitura, foram excluídos os textos que não diziam respeito ao propósito deste estudo, resultando na seleção de 14 artigos. A febre reumática resultante da proliferação de *S. pyogenes* é considerada uma sequela e pode levar a danos no miocárdio e nas válvulas cardíacas. Sua ocorrência é de natureza autoimune e seus episódios ocorrem em intervalos de 1 a 3 semanas após a ocorrência de faringoamigdalite proveniente da bactéria *S. pyogenes* em hospedeiros geneticamente suscetíveis e recidiva. É caracterizada por lesões inflamatórias não supurativas envolvendo o tecido cardíaco, as articulações, o tecido celular subcutâneo e o sistema nervoso central. Estudos da prevalência de febre reumática demonstram a predisposição de pacientes que apresentaram um episódio de febre reumática a novos episódios como consequência de infecções estreptocócicas subsequentes do trato respiratório. Na revisão da literatura sobre a patogênese da doença, a suposição mais aceita é a existência de antígenos comuns aos tecidos musculares cardíacos e a certas estruturas celulares estreptocócicas, como a proteína M da membrana citoplasmática. Os países em desenvolvimento apresentam altas taxas de morbimortalidade entre indivíduos de 5 a 15 anos. No Brasil, a prevalência de febre reumática é de 3 a 5% entre crianças e adolescentes. O baixo poder socioeconômico, o acesso precário aos serviços de saúde e a desnutrição são fatores que corroboram essas taxas. O público mais afetado são crianças e adolescentes. Os sintomas relatados nos objetos de estudo são cardite, artrite, coreia, nódulos subcutâneos, artralgia e febre. Conclui-se que a maior sequela oriunda de uma infecção anterior provocada pela bactéria do estreptococo é a febre reumática e, por isso, o artigo aborda a sua associação. Por fim, foi observada a ineficácia do Sistema Único de Saúde (SUS) em quantificar a incidência e a prevalência da faringoamigdalites bacterianas causadas pelo estreptococo. Mais estudos associando a bactéria *Streptococcus pyogenes* e a ocorrência de febre reumática devem ser estimulados.

A EFETIVIDADE DO EXERCÍCIO FÍSICO RESISTIDO EM PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Mariana Barreiros Ferreira

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A nefropatia é uma doença complexa, crônica e grave, que causa uma série de restrições físicas aos pacientes. Nesse sentido, é de suma importância que esses pacientes realizem exercício físico para obterem uma melhor qualidade de vida. Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre a importância do exercício físico em pacientes renais crônicos em hemodiálise. Foram realizadas buscas nas bases SciELO e PubMed, sendo selecionados artigos nos idiomas inglês e português, publicados entre 1998 e 2017. Foram encontrados 235 artigos, sendo 31 da base de dados PubMed e 10 da base SciELO, entre os quais foram selecionados 41 que atendiam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, sendo 18 artigos experimentais e 23 artigos de revisão bibliográfica, abordando o tema proposto. Observou-se, na maioria dos estudos, a eficácia do protocolo de treinamento físico resistido adequado, com o aumento da força muscular e melhor desempenho funcional nas atividades diárias e bem-estar, com a redução da fadiga, cãibra e dor nas extremidades inferiores nos pacientes renais crônicos em hemodiálise. Pôde-se concluir que o profissional de educação física é um membro importante da equipe de cuidados, pois, através de aplicação de um programa de exercícios físicos específicos, pode contribuir muito na capacidade física do paciente crônico renal, bem como nas suas tarefas de vida diária.

A EFICIÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO NA PERDA DE GORDURA E NA DIMINUIÇÃO DE COMORBIDADES

Jorge Miguel Machado; Joel Teixeira Ignácio; Alison Silva;

Michele Bitencourt Silveira de Ávila; Tauany da Silva de Souza

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A obesidade é considerada uma epidemia mundial multifatorial e a segunda maior causa de morte por agravos não transmissíveis no mundo. O tratamento não farmacológico mais recomendado pelos médicos é a aderência de hábitos saudáveis, como a prática regular de atividade física e a adoção de uma alimentação equilibrada. Este estudo tem como objetivo analisar as pesquisas realizadas que apontam a eficiência do treinamento resistido na perda de gordura e na diminuição de comorbidades. Foi utilizada revisão da literatura a partir das bases científicas SciELO, Google Academics e PubMed, das quais foram extraídos 23 artigos relacionados aos temas obesidade, exercício físico, treinamento resistido e sobrepeso, tendo sido selecionados 12 artigos a partir do critério treinamento resistido (musculação) na intervenção. A grande maioria dos estudos apresentou o treinamento concorrente como a intervenção mais utilizada no tratamento da síndrome metabólica. Esse treinamento baseia-se na combinação do treinamento de força, que possibilita ganhos de força, potência e hipertrofia muscular, e do treinamento cardiovascular, que melhora a resistência aeróbia potencializando a aquisição de massa magra, a perda de gordura e, conseqüentemente, o aumento da taxa metabólica basal. Os treinamentos aeróbico e de resistência utilizados em conjunto são aqueles que demonstram melhores resultados na composição corporal e na perda de gordura. Outro ponto importante a ser levado em consideração é o balanço energético: durante o programa de emagrecimento, deve ser sempre negativo, ou seja, deve-se consumir menos calorias do que se gasta. Concluímos que o treinamento resistido isoladamente não acarreta emagrecimento, mas ele é fundamental para o processo de perda de peso, desde que aliado a uma dieta de restrição calórica e ao treinamento aeróbico, que realiza o trabalho de oxidação de gordura no metabolismo.

AValiação da Sistemática de Gestão Financeira de uma Unidade Escolar – Conselho do Fundeb: Atuação no Acompanhamento e Controle Social da Distribuição, Transferência e Aplicação dos Recursos do Município

Letícia Bittencout de Carvalho; Viviane de Fátima Soares; Wanda Cristina Silva de Pina Costa

Orientadora: Prof.^a Ma. Adriana Sertóri Sandrin

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Esta pesquisa é resultado do projeto de prática da disciplina de Gestão Financeira e Trabalho Pedagógico, tendo total relevância para nós, integrantes do grupo, pois tivemos a oportunidade de aprender e compreender verdadeiramente o propósito do Fundeb e da APM, para que fortemente no futuro estejamos preparadas para assumir o papel de gestoras, tendo habilidades na forma de administrar coerentemente e com ética o recurso advindo do Governo Federal para melhores condições na rede escolar pública. A realização deste projeto de pedagogia tem como principal justificativa inserir o estudante nesse universo, tomando como estudo de caso uma unidade escolar municipal, em que as etapas descritas podem ser observadas com clareza, bem como mostrar ao discente como é o funcionamento do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. O projeto tem como objetivo, reconhecer e compreender a importância da atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb no acompanhamento e controle social da distribuição, transferência e aplicação dos recursos do fundo no âmbito da esfera municipal. A metodologia utilizada neste estudo foi documental, a fim de registrar organizadamente as informações obtidas através dos questionários, concluindo-os com o relatório semiestruturado e compreendendo as etapas principais da gestão e como ela acontece no ambiente escolar. A discussão foi realizada diante dos argumentos supracitados no projeto, e pudemos compreender a forma de analisar e contextualizar como funciona uma escola e sua APM no que diz respeito à gestão financeira, para futuramente colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos, de forma a entender a importância dos recursos e dos representantes que auxiliam no planejamento, execução e prestação de contas, buscando sempre atender a necessidades da escola. Concluímos, por meio da realização desta prática, que há claramente uma relação direta com a disciplina Gestão Financeira e Trabalho Pedagógico, já que parte do processo de elaboração e execução do Plano Gestor da unidade é a previsão financeira, gastos e investimentos. Dessa forma, através de sua elaboração, seremos capazes de ter uma visão prática do processo de gestão financeira, preparando-nos para uma possível atuação futura como gestoras escolares.

DESLOCAMENTOS DA INDIVIDUALIDADE EM *THE SUSPECT*

Patrícia Amaral Pereira da Silva; Rinaldo Tavares da Silva

Faculdade de Ciências Humanas de Olinda

Este trabalho explora o processo de imposição da mudança de identidade no conto *The Suspect*, de Jurek Becker. Objetiva verificar a relação direta entre história e literatura, e seu reflexo no protagonista. Além disso, pretendemos auxiliar pesquisadores que abordam a opressão sofrida no leste da Alemanha durante a década de 1950. Como metodologia, através da análise bibliográfica, consultamos o exposto pelo crítico literário Meyer Howard Abrams (1993) em relação à sátira, os escritores Mikhail Bakhtin (2006) e Northrop Frye (2014), que estudaram os atos humanos e a distinção entre ironia e sátira, respectivamente, e o conceito de neurose desenvolvido por Sigmund Freud (1893), para relacionar o que observamos acerca dos aspectos do que é narrado e das manifestações explicitadas pelo psicanalista. Depreendemos que o conto selecionado revela de forma satírica prováveis coerções por parte de um regime político e sua influência em aspectos particulares do ser humano, manipulando o seu inconsciente de modo direto.

PROMOÇÃO DO USO ADEQUADO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS: UMA EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Fábio Luciano Pacheco da Silva

O presente relato foi vivenciado no período de julho de 2017 a julho de 2019. Teve-se como objetivo a promoção de ações educativas para o uso adequado de plantas medicinais e o manejo de hortas caseiras. O campo de intervenção foi a Unidade de Saúde da Família II do bairro Campo Limpo e domicílios desse território; os sujeitos envolvidos foram os próprios usuários e trabalhadores da Estratégia Saúde da Família (ESF) e do Núcleo ampliado de Saúde da Família (Nasf), docentes e discentes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). O caminho percorrido foi o levantamento das necessidades da comunidade, implantação da horta, realização de visitas domiciliares, elaboração de materiais, sala de espera e, posteriormente, juntamente com a equipe, a intervenção. Foram identificados diversos hábitos prejudiciais que estavam causando ou poderiam vir a causar danos maiores à saúde da população, como o uso irracional de plantas hepatotóxicas utilizadas internamente com finalidades curativas (ex.: *Cestrum nocturnum* e *Symphytum officinale* L.) e potenciais interações de chás e fitoterápicos com medicamentos (ex.: *Senna alexandrina* Mill. associada a anticoncepcionais orais e *Valeriana officinalis* L. associada a fármacos depressores do sistema nervoso central). A experiência da população no uso das plantas medicinais e seus preparados, aliada à oferta dessa prática na ESF, permitiu a troca de saberes e a construção do conhecimento sobre plantas medicinais, fortalecendo o seu uso racional e incluindo práticas alternativas a essa cultura medicalizante. Através da participação com a comunidade, percebeu-se a oportunidade para o entrelaçamento dos conhecimentos teóricos com a prática, que se constituiu um importante instrumento para o desenvolvimento do olhar crítico da comunidade, na medida em que propiciou a busca de soluções para os problemas encontrados na realidade.

EDUCAÇÃO HÍBRIDA DIGITAL E ENSINO MÉDIO TÉCNICO: UMA EXPERIÊNCIA DE APRIMORAMENTO DA APRENDIZAGEM DISCENTE

Olívio Pereira Ferreira; Sarah Araújo de Lucena; Ivalcir de Sousa Gomes

Secretaria de Educação do Estado da Paraíba

Nos últimos anos, as tecnologias da informação e comunicação vêm contribuindo de maneira substancial na chamada educação virtual, mas a maioria das ofertas de cursos é voltada para o ensino superior. Sabe-se que as plataformas virtuais não substituem o professor, entretanto podem ser ótimas ferramentas de apoio ao docente no processo de ensino e aprendizagem. O contexto da educação brasileira e os documentos que a regem revelam a importância de se inserirem as tecnologias no âmbito do Ensino Médio. O presente trabalho fundamenta-se na experiência desenvolvida com alunos do curso Técnico em Informática de uma Escola Cidadã Integral Técnica (Ecit) do Governo do Estado da Paraíba. Tem-se como objetivo geral apresentar o uso de uma plataforma *open source* como ferramenta híbrida de apoio à aprendizagem do curso técnico em Informática no Ensino Médio. Como objetivos específicos visa-se: expor a experiência desenvolvida no aprimoramento da aprendizagem dos alunos com o uso de uma plataforma digital; divulgar as possibilidades de uso da plataforma dentro do processo educativo dos alunos; explicitar os dados referentes ao desempenho e à interação dos alunos com o uso da plataforma. A partir da análise dos resultados da experiência, percebe-se que: houve uma mudança significativa no modo de aprender dos discentes, reconhecendo-se como atores ativos no mundo virtual da educação, encontrando novas formas de aprender individual e coletivamente; a resistência inicial dos alunos quanto à nova forma de estudar foi superada e se desenvolveu o processo de familiarização com o uso das novas tecnologias; os alunos conseguiram identificar as possibilidades de uso dentro e fora da escola e se apropriaram delas, com e sem o uso da internet.

ALTERAÇÕES MOTORAS NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: REVISÃO LITERÁRIA

Edson Gabriel Facho Magalhães Silva; Gabriel dos Reis Costa

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O transtorno do espectro do autismo (TEA) é uma alteração do neurodesenvolvimento, caracterizada por limitações no nível da comunicação social e alterações comportamentais. Segundo o Center of Diseases Control and Prevention, do Governo americano, existe um caso de TEA para cada 110 pessoas. Com a ausência de dados nacionais, estima-se que no Brasil existam cerca de 2 milhões de pessoas dentro do espectro. As intervenções utilizadas no autismo são, em sua maioria, de base analítico-comportamental, com foco no aumento do repertório comportamental e no uso funcional da fala. Esse tipo de intervenção, geralmente, negligencia as habilidades motoras, muito embora já se reconheça seu papel fundamental no desenvolvimento infantil. O objetivo deste estudo é averiguar as características do comprometimento motor em indivíduos com TEA. Foi realizada uma revisão literária em bases de dados nacionais e internacionais (PubMed, SciELO e PEDro), utilizando como descritores: “autismo”; “habilidades motoras”; “autism”; “motor skills”; “motor impairment”. Os critérios de inclusão foram ter sido publicados nos últimos 10 anos, ser uma revisão bibliográfica, estudo de caso, estudos randomizados, observacionais, transversais, prospectivos, quantitativos e descritivos que avaliassem o comprometimento motor em indivíduos com TEA. Os critérios de exclusão foram estudos que tratassem exclusivamente de intervenção, publicações anteriores a 2009 e publicações que não se enquadrassem no tipo de estudo pesquisado. No total, foram encontrados 110 artigos, sendo que destes apenas 22 foram incluídos neste estudo. A maior parte dos estudos analisados foram publicados na Europa e na América do Norte, predominando estudos com grupo de controle. Os resultados indicaram que os déficits motores no TEA são notados pelos pais e identificados por instrumentos validados antes dos 9 meses de idade, perdurando na infância e na adolescência. Os déficits estão presentes em todos os domínios da motricidade (grossa, fina, equilíbrio, postura, destreza, coordenação visomotora, entre outros). Existe uma associação entre pior desempenho motor e maiores comprometimentos nas habilidades sociais e cognitivas. Após a análise dos estudos, pode-se afirmar que crianças com TEA possuem um pior desempenho motor que crianças neurotípicas em todos os domínios da função motora. A avaliação das habilidades motoras deve ser realizada com instrumentos validados em todas as crianças com TEA. Não se pode negligenciar a intervenção sobre a função motora nos programas de intervenção no TEA, ressaltando a importância do trabalho do fisioterapeuta neste contexto.

EFEITOS DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COM PRESSÃO POSITIVA NAS VIAS AÉREAS DE DOIS NÍVEIS SOBRE A TOLERÂNCIA AO EXERCÍCIO E DISPNEIA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Amanda Junqueira Campanari Pansani; Ayla Guimarães; Meiriendiel Rodrigues;

Poliana Rodrigues Lourenço; Wandrea Pacheco Torquato

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A técnica utilizada de ventilação não invasiva com pressão positiva (BiPAP) oferece uma pressão contínua durante a expiração e inspiração. Os efeitos causados por ela são diminuição do trabalho respiratório e uma elevação da complacência do sistema por resultar na reversão de microatelectasias do pulmão e não necessitar de um esforço realizado pelo paciente para promover inspirações profundas; torna-se um método vantajoso em relação a outros, resultando em uma alta dos valores de volumes e capacidades pulmonares e, associado a isso, também há benefícios hemodinâmicos. Está indicada em casos de pós-extubação difícil, edema agudo pulmonar, DPOC agudizada, asma, apneia obstrutiva do sono, fadiga muscular respiratória, doenças neuromusculares, disfunção diafragmática, pacientes pediátricos, traqueostomia, atelectasias. E as contraindicações são insuficiência respiratória hipoxêmica, não adaptação do paciente, rebaixamento do nível de consciência, dificuldade de manter a permeabilidade de vias aéreas ineficaz, náuseas, vômitos, sangramento digestivo alto, pós-operatório recente de cirurgia de face, via aérea superior ou esôfago, sinusites/otites agudas, sangramento nasal (epistaxe), instabilidade hemodinâmica com necessidade de droga vasotensora, choque, arritmias complexas, infarto agudo do miocárdio e pulmão não drenado. O objetivo do estudo foi detectar através de uma avaliação a eficácia da ventilação não invasiva na melhora da tolerância ao exercício em indivíduos com insuficiência cardíaca. O estudo foi realizado por pesquisa nas bases *online*: SciELO, PubMed, Google Acadêmico, Lilacs e PEDro, com datas de 2007 até 2018, nas línguas português e inglês. As palavras-chave utilizadas na pesquisa foram “ventilação não invasiva”, “dispneia” e “insuficiência cardíaca”. Foram recrutados 40 pacientes com IC estável, adultos de ambos os sexos; os critérios de exclusão foram IAM, cirurgia cardíaca dentro de 1 ano antes do início do estudo, com angina instável, fibrilação, doença pulmonar, incapazes de exercer o procedimento, doenças neuromusculares ou musculoesqueléticas. Os pacientes, divididos em grupo NIVS e controle, tiveram resultado com diferença de escala para pressão sistólica e diastólica e sensação de dispneia após o sexto minuto. Os participantes do grupo NIVS tinham uma ligeira diminuição da dispneia quando em comparação com os pacientes do grupo controle. O grupo NIVS mostrou também uma melhora na escala de distância TC6 (68,3 vs 9,8 m) e sensação de dispneia (1,3 vs 3,1) em comparação com o grupo controle. Os resultados obtidos foram que o proposto neste estudo melhora o desempenho durante a reabilitação cardíaca com exercício, pois permite um aumento no tempo da atividade exercida, de modo concebível, traduzindo-se um efeito de formação ampliada. Conclui-se que a NIVS/BiPAP foi eficaz em melhorar a sensação de dispneia e, aumentando a distância do teste de caminhada de 6 minutos, foi considerado seguro e de alta tolerância pelos pacientes com IC, devendo ser considerado para inclusão em programas de reabilitação cardíaca.

INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: HISTÓRICO E PERSPECTIVAS

¹Silvana Otenio Júnior; ¹Thais Aparecida Doblins dos Santos; ²Thais Cristina Chiocca

Orientadora: ²Prof.^a Dra. Renata Andréa Fernandes Fantacini

¹Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Nas últimas duas décadas, o Brasil apresentou um aumento considerável no número de indivíduos ingressantes no ensino superior. É possível constatar isso se for levado em consideração que, no início dos anos de 1990, apenas 1.540.080 estudantes se encontravam no ensino superior, e, no ano de 2011, esse número subiu para 6.379.299. Todavia, mesmo que esse número seja notavelmente grande, ainda existem muitos desafios que impedem e dificultam o acesso e a permanência de indivíduos nas universidades. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo identificar o aumento do ingresso no ensino superior. Por meio de uma breve pesquisa bibliográfica, foi possível identificar que o Brasil consolidou, assim, seu sistema de educação superior com dois segmentos bem definidos e distintos: um público e um privado, abarcando hoje um sistema complexo e diversificado de instituições públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas (confessionais, particulares, comunitárias e filantrópicas). O acesso ao ensino superior é realizado através de processos seletivos, como o concurso vestibular, que avalia conhecimentos comuns do ensino médio. Os cursos de graduação oferecem formação em nível de bacharelado, licenciatura e tecnológica. Também faz parte desse nível de ensino a pós-graduação, que compreende programas de mestrado, doutorado e cursos de especialização. Cabe ressaltar o crescimento intenso dos cursos de graduação a distância, nos últimos anos. O Brasil não possui um sistema póssecundário diversificado. A matrícula no ensino superior concentra-se na graduação em cursos presenciais (85%) de quatro anos (ou mais) de duração. O restante da matrícula está dividido em cursos tecnológicos (de dois ou três anos) e cursos vocacionais de dois anos (sequenciais de formação específica). Além do problema do acesso e do preenchimento das vagas, outro problema complexo é a oferta de cursos no ensino superior. A garantia de acesso à educação superior precisa se fundamentar, portanto, a partir de uma equitativa igualdade de oportunidades a todos os membros da população que desejam e tenham condições de cursar esse nível de ensino. Cabe questionar se as políticas de inclusão social no ensino superior, no Brasil, podem ser consideradas políticas de redistribuição de oportunidades, já que o sistema educacional opera de forma equitativa quando garante que todos tenham oportunidades adequadas, sem quaisquer tipos de discriminação socioeconômica e racial. A equidade, como uma justa igualdade de oportunidades, ocorre quando os cidadãos têm acesso equitativo aos bens escassos e limitados da vida. Conclui-se, portanto, que quando não há condições de oferecer esses bens a todos os indivíduos que assim o desejam, é necessária a criação de políticas sociais voltadas à ampliação das oportunidades de ingresso de candidatos discriminados por renda, raça ou sexo. Sobre isso, tem-se como exemplo: políticas afirmativas, Programa Universidade para Todos (Prouni) e Programa Reuni.

AS PERSPECTIVAS DO TREINAMENTO DE FORÇA PARA NADADORES VELOCISTAS

Gustavo Henrique Gonçalves; Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente;
Gabriela Raimundo Lucindo; Dacilene de Souza Freistas; Ulisses Gabriel Rodrigues Paula e Silva
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)

De fato, o treinamento desportivo, sobretudo a natação, é resultado de inúmeros fatores que vão determinar o desempenho do atleta. A velocidade é o fator que determina o resultado desportivo, aliado a todas as outras capacidades físicas, porém a determinação do nível das influências de outras capacidades para o desenvolvimento torna-se difícil, porque dentro do esporte existe grande variação entre elas. O presente estudo justifica-se pelas dúvidas na orientação racional na tomada de decisão do contexto da preparação física de nadadores velocistas, diante de várias formas de se aplicarem os métodos de treinamento, almejando o aumento de força específica, potência e manutenção da velocidade. Em adição, pretende-se dar suporte a professores de Educação Física, preparadores físicos e técnicos ligados à natação competitiva. O objetivo do presente estudo foi revisar por meio da literatura as diversas formas de treinamento de força com a utilização de materiais específicos e não específicos, buscando a melhoria da força e potência muscular, em nadadores velocistas, apresentada por diversos autores. Esta pesquisa teve um caráter descritivo de revisão de literatura. Dados os procedimentos de busca e pesquisa, foram selecionados os conteúdos referentes ao tema usando as palavras: treinamento; força; nadadores velocistas. Depois de selecionados, foram tratados por assunto e transcritos na pesquisa, e, por fim, foram exemplificadas as diversas formas de se realizar um treinamento de força e potência, com a utilização de materiais. A natação é apreciada por diversos estudiosos que salientam a necessidade do aumento e manutenção da força para melhores deslocamentos velozes. Todavia, é fácil compreender que a necessidade de se realizar e aprimorar o treinamento de força é imprescindível entre os nadadores que competem no alto nível. Aliada ao treinamento de força, é imprescindível a mensuração dos níveis de força, pois é com esses dados que o técnico ou preparador físico saberá se realmente o treinamento e o indivíduo estão conseguindo ganhar força com o treinamento. Há duas formas de se avaliarem os níveis de força, a específica e a inespecífica. Embora isso seja evidenciado, os métodos usados na maioria das vezes para avaliação da força, quase sempre são os inespecíficos e não reproduzem com eficácia os legítimos valores de mobilização de força dentro da atividade. Diante das discussões e resultados estudados, na natação o rendimento é caracterizado pelas capacidades de gerar força de deslocamento e diminuir a de arrasto no meio líquido, decorrentes da melhora da técnica, da biomecânica do nado, e da condição física do nadador, que abrange a composição corporal e a força do indivíduo. Estudos confirmam a eficácia do treino de força muscular (TFM) dentro da água, quando comparados ao TFM feito fora da água. Dessa forma, os principais tipos de força como força máxima, força explosiva e resistência de força têm uma grande influência na velocidade e aceleração de nadadores velocistas. Então, um programa de treinamento específico de força dentro da água mostrou-se eficaz para os atletas desenvolverem maiores velocidades.

POSSIBILIDADE DA EFICÁCIA E DOS RISCOS À SAÚDE PELA PRÁTICA DE *CROSSFIT*

Gustavo Henrique Gonçalves; Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente;
Gabriela Raimundo Lucindo; Dacilene de Souza Freitas; Ulisses Gabriel Rodrigues Paula e Silva
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)

A busca pelas práticas de atividades físicas é crescente em todo o mundo – e no Brasil não é diferente –, principalmente nos últimos anos, em que não apenas a qualidade de vida é um assunto muito estudado e falado, mas também o são o apelo estético e social. Atualmente as academias e os profissionais de Educação Física estão se especializando cada vez mais e existem inúmeros treinos personalizados. Uma das opções que está em crescente estudo e alta procura é o *CrossFit*, que pode ser praticado por todos, desde atletas de elite a crianças e idosos, lembrando sempre que os exercícios devem ser voltados à necessidade de cada indivíduo – logo, as cargas, pesos, intensidade e frequência são variáveis. O *CrossFit* baseia-se em três princípios: movimentos funcionais, simulando movimentos diários e trabalhando vários músculos ao mesmo tempo; alta intensidade, para melhorar a capacidade física do praticante; variação constante, utilizando-se vários movimentos de forma diferenciada e quebrando a rotina de uma academia convencional. Este estudo se justifica para que o profissional de educação física possa conhecer mais a respeito das diferentes modalidades de exercícios físicos. O objetivo é possibilitar informações da eficácia e dos riscos à saúde do praticante de *CrossFit*. Para a realização desta pesquisa, foram selecionados artigos acadêmicos originais e de revisão, nos quais o foco era *CrossFit*. Foram consultadas as bases de dados SciELO, PubMed e Google Acadêmico. Partindo dos estudos encontrados na revisão bibliográfica, o *CrossFit* é eficiente quando se trata de melhoras de condicionamento, pois apresenta valores de VO_2 máx. e frequência cardíaca coerentes com os valores estipulados pela ACSM. Em um estudo, após uma prática de dez semanas de *CrossFit*, houve significativa mudança no percentual de gordura dos participantes (de 22.2% para 18% em homens e de 26.6% para 23.2% em mulheres). No entanto, o *CrossFit*, embora possua maior prevalência de lesões, possui menor índice de prevalência de gripes e infecções. A prática de *CrossFit* tem crescido muito, assim como a incidência de lesões na modalidade. Por se tratar de uma atividade de alta intensidade, em que os praticantes são submetidos diariamente a exercícios de elevado grau de dificuldade, pode-se ter consequências negativas, sendo uma delas as lesões musculoesqueléticas. Portanto, o *CrossFit* é eficaz no que se diz à melhoria de qualidade física, além de motivar os praticantes. Foi comprovada a melhora de condicionamento dos atletas e redução em seu percentual de gordura. No entanto, por se tratar de uma atividade de alta intensidade e possuir movimentos de alto grau de complexidade, pode-se notar a grande incidência de lesões principalmente em ombros, lombar e joelhos. Por essa razão, o profissional responsável pela aula deve estar consciente dos riscos oferecidos pela modalidade e planejar suas aulas tanto em periodização como em execução, para minimizar os incidentes de lesões. Então, promoverá uma atividade saudável e sem perigos aos adeptos da modalidade.

REFLEXÕES SOBRE O *BULLYING* NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Gustavo Henrique Gonçalves; Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente;

Gabriela Raimundo Lucindo; Dacilene de Souza Freitas; Josimar da Silva

Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)

A humanidade depara-se com o fenômeno da intolerância, sendo que o *bullyinng*, termo utilizado para nomear todo tipo de agressividade intencional e perversa ligada às relações interpessoais, não é fato isolado, mas transmite muito sobre a intolerância, presenciada principalmente nas escolas. A relação entre educador e educando deve ser assimétrica, sendo que o educador é um mediador que possibilita ao educando acesso a conhecimentos, habilidades e atitudes. A disciplina de Educação Física consiste em um campo de ensino e aprendizagem, na medida em que tem por objetivo a formação integral do aluno, através das diversas práticas que a compõem, como práticas referentes à cultura corporal, componentes como o respeito à diversidade e incentivo à cooperação. Este estudo identificará as principais causas e as estratégias que podem ser utilizadas pelos educadores de Educação Física com a finalidade de minimizar esse problema. O objetivo deste estudo é refletir sobre o *bullying* na Educação Física escolar. Foi realizado um estudo de revisão da literatura, de forma descritiva, em que foram utilizados livros, artigos e periódicos por intermédio das bases de dados SciELO, Lilacs e Google Scholar. Nas discussões encontradas, um estudo mostrou que o tipo de *bullying* mais encontrado refere-se à agressão verbal, seguido do psicológico/moral (25,7%). É também mais comum entre adolescentes do sexo masculino, que relataram agressões verbais (70,7%), seguidas das físicas (15,4%). Diante da relevância do tema, a literatura analisada contribui para apontar que o *bullying* é, portanto, um fenômeno que expõe tanto a criança como o adolescente a uma série de atos agressivos, em que a vítima possui pouco ou quase nenhum recurso para evitar e/ou defender-se da agressão. Existem várias estratégias que podem ser utilizadas para combater o *bullying* escolar. O envolvimento de profissionais educadores na formação de uma equipe multidisciplinar é uma forma de sensibilizar e conscientizar através de envoltimentos sociocultural, além da inclusão fundamental da família. As instituições de ensino também têm o dever de conduzir o tema a uma ampla discussão que mobilize toda a comunidade para que sejam traçadas estratégias preventivas com o propósito de enfrentar essa situação. Assim sendo, o *bullying* é um fenômeno da contemporaneidade que reflete a intolerância à diversidade, afetando, geralmente, crianças e adolescentes. Então, no contexto escolar, ao serem constatadas tais manifestações, tornam-se imprescindíveis intervenções específicas e imediatas. O educador físico tem posição de destaque na identificação, pois as atitudes podem ser observadas nas aulas, em especial, em jogos que exigem competição, momentos de agressividade, o que reforça a ideia de que os educadores precisam intervir e proporcionar às crianças e aos adolescentes a oportunidade de vivenciar situações de cooperação, respeito e valorização da diversidade.

O EFEITO DO ULTRASSOM TERAPÊUTICO NA SÍNDROME MIOFASCIAL ABDOMINAL EM UMA PACIENTE NÃO RESPONSIVA À INJEÇÃO DE ANESTÉSICO LOCAL – UM ESTUDO DE CASO

Ayla Guimarães; Jéssica Aparecida de Oliveira Russo; Maria Carolina Dalla Vecchia Vieira;

Maria Beatriz Ferreira Gurian; Andréia Moreira de Souza Mitidieri

Orientador: Prof. Dr. Júlio César Rosa e Silva

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A síndrome miofascial abdominal (SMFA) é uma afecção musculoesquelética, sendo definida como dor abdominal intensa e profunda, originada de pontos de gatilho (PG) hiperirritáveis. O objetivo deste estudo foi avaliar, através do questionário SF-36 (*medical outcomes study* SF-36), o efeito do tratamento com o ultrassom terapêutico no estado geral de saúde de uma paciente que não foi responsiva ao tratamento de injeção de anestésico local. Foi realizado um estudo de caso no Ambulatório de Dor Pélvica Crônica, do HCRP-USP, onde uma paciente do sexo feminino foi submetida à injeção de lidocaína 1% sem vasoconstrictor no PG, 1 vez por semana, por 4 sessões. Após a paciente não ter respondido ao tratamento com IA, foram feitas, 1 vez por semana, 10 sessões de ultrassom terapêutico contínuo com frequência de 1 Mhz, 1,0 w/cm² de intensidade, por 5 minutos, no PG. Para mensuração do estado geral de saúde, foi utilizado o questionário SF-36. A paciente, antes de realizar o tratamento com IA, pontuou 25 no aspecto do estado geral de saúde, e, depois do tratamento, pontuou 15, apresentando uma piora de 10%. Depois de realizar o tratamento com US, a paciente obteve uma pontuação de 40, apresentando melhora de 15% em relação ao estado de saúde inicial e de 25% em relação ao questionário depois da aplicação de IA. Portanto, os resultados obtidos demonstram que o uso do ultrassom terapêutico foi superior à injeção de anestésico no aspecto do estado geral de saúde avaliado através do questionário SF-36, sendo eficaz para o tratamento da síndrome miofascial abdominal nessa paciente.

ANÁLISE BROMATOLÓGICA DE LEITE NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

Amanda Gonçalves Araújo; José Nyedson Moura de Gois;

Lidiani Holanda de Mendonça; Crislânia Carla de Oliveira Moraes

Faculdade Nova Esperança de Mossoró – Facene/RN

Os alimentos são os objetos de estudo da bromatologia, que visa determinar os componentes neles presentes. É através das análises bromatológicas que são identificados tipos de fraudes, como alterações, adulterações, contaminações ou falsificações, verificando o enquadramento nas especificações legais. O leite é uma mistura complexa contendo substâncias orgânicas e inorgânicas em diferentes proporções e apresenta características organolépticas como coloração branco-opaca a branco-amarelada e sabor adocicado. É uma bebida típica à base de água, fator que compromete a estabilidade do alimento. Em vista disso, este trabalho objetiva pesquisar os tipos de fraudes mais corriqueiros e como diagnosticá-los, para então determinar em amostras de leites do município de Mossoró/RN o teor de amido e de cálcio, a acidez e se há cloro ou hipoclorito no intuito de verificar a sua qualidade. Para analisar o amido, utilizaram-se duas gotas de solução de Lugol, que, na presença de amido, deixa uma coloração azulada. Na determinação do cálcio, realizou-se uma titulação com a solução de EDTA 0,05 M até aparecer a coloração azulada na amostra com o indicador negro de eriocromo T, anteriormente apresentando coloração rósea. Em seguida, realizaram-se cálculos para determinar a quantidade de cálcio, baseando-se na fórmula indicada. A técnica de graus Dornic, que consiste em adicionar de 3 a 4 gotas de fenolftaleína na amostra juntamente com a solução de Dornic seguida de agitação, foi utilizada para aferir a acidez. De acordo com a coloração apresentada, que varia entre branca, discretamente rósea, rósea ou avermelhada, e a tabela de referência, determinou-se tal parâmetro. Por fim, para o cloro e os hipocloritos, adicionou-se 0,5 mL de solução de iodeto de potássio a 7,5% seguido de agitação. O aparecimento de coloração amarela é indicativo da presença de cloro livre. Constatou-se que as amostras analisadas estão em condições apropriadas para consumo, visto que não foram encontrados quaisquer tipos de fraudes nos aspectos dos objetos de estudo deste trabalho. Logo, considerando-se a importância do leite na alimentação humana, faz-se necessário ter o conhecimento acerca desse produto para comprovar a sua pureza e composição, fiscalizar o seu comércio e instalações rurais e industriais, assim como equipá-las com materiais e dispositivos que evitem o perigo de contaminação, para cumprir os preceitos das legislações vigentes.

EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO (SP)

¹Jéssica Magalhães Brito dos Santos; Matheus Luiz Iost; ¹Regiane Cristina Camargo Zanicheli;

Helen de Oliveira Ferreira; ²Maria Inês Mariano Vilhena Simionato; ²Débora Laís Justo Jacomini

¹Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Grupo de Estudos Interdisciplinar em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

As doenças parasitárias são vistas como problema de saúde pública e são motivo de preocupação para os profissionais da saúde devido a seus agravos, como anemias, desnutrição, obstruções intestinais, sangramentos, problemas neurológicos, acometendo os indivíduos, além de debilitá-los, deixando-os muitas vezes incapacitados de realizar suas atividades rotineiras e até mesmo dependentes de intervenções hospitalares. Sabe-se que parte da população dos países subdesenvolvidos vive em condições ambientais propícias à disseminação das infecções parasitárias. No Brasil, temos um nível de serviço de saúde, a atenção primária, que aborda os problemas mais comuns na comunidade e oferece prevenção, cura e reabilitação. A cidade de Rio Claro é um município brasileiro localizado no interior do estado de São Paulo (SP) e na mesorregião de Piracicaba, a 176 km da capital, ocupando uma área total de 498,422 km², sendo 28,3500 km² sua área urbanizada. Nessa cidade, foram construídas UBS e USF que fazem o atendimento das famílias que residem nos bairros onde elas se localizam. Vale ressaltar que, para haver o atendimento da pessoa, ela deve ser cadastrada no sistema de saúde pública, o qual é feito pelos agentes comunitários que têm a autonomia de repassar cada caso para o médico da unidade. Mesmo com esse potencial de município desenvolvido, há muitos aspectos associados à saúde precária local – tendo em vista que, nesse mesmo município, os estudos parasitológicos são dispersos, precários, imprecisos e há pouca conscientização no que tange ao índice de positividade parasitológica. Lembrando que as parasitoses intestinais estão presentes em pelo menos 10% da população mundial, e no Brasil temos uma frequência considerável principalmente em crianças, residentes nas áreas rurais e urbanas. Diante desse contexto e a partir dos diferentes indicadores que deverão ser analisados, é possível produzir algumas reflexões sobre agravos ou situações de risco à saúde da comunidade, ou em grupos desta, e em especial nas crianças atendidas nas unidades de saúde pública. Cabe apontar que, a despeito dos dados do processo saúde-doença que deverão ser alcançados em diferentes unidades de atendimento, estes devem representar o cenário epidemiológico, bem como uma proposta de estratégias que melhorem o nível de saúde da população.

ANÁLISE DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DE MARCA INTERNACIONAL SOB A TEORIA DE “PSICODINÂMICA DAS CORES EM COMUNICAÇÃO”, DE MODESTO FARINA

Murilo Cesar Rocha Demarch

Universidade Federal do Paraná (UFPR) – *campus de Juvevê* (PR)

O trabalho apresenta uma análise da utilização das cores em campanhas de uma conceituada marca internacional cuja publicidade é conhecida por abordar padrões e implicações sociais e fazer clamor a problemas globais de maneira chocante e chamativa. Para uma compreensão abrangente e esclarecedora das mensagens contidas nas peças publicitárias, será feito uso das técnicas e teorias do autor Modesto Farina, em sua obra *Psicodinâmica das Cores em Comunicação* – Volume IV. O foco da análise se dá através de conceitos instrumentados pelo autor, como “a aplicação da cor em publicidade e na promoção de vendas”, “análise de pesquisas” e “psicologia das cores”. A pesquisa justifica-se por fazer abordagens distintas, porém complementares e trazer à tona uma estrutura ternária por meio da qual se atinge o foco da construção identitária da marca, quais sejam: as denúncias a crimes sociais e o uso harmônico das cores nas campanhas como forma de abrandar as temáticas polêmicas, além do mantimento da proposta da marca e divulgação de seu conceito. Concluiu-se que, uma vez analisadas sob a égide do autor, as campanhas demonstram a habilidade com que a marca aplica seu conceito de forma linear ao longo de sua história cinquentenária, sempre fazendo uso eficaz das cores como artifício de sensibilização em contraste às mensagens de verve expositiva, com o intuito de trazer aos receptores percepções mais afetuosas e reconfortantes para com os problemas sociais.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE ALZHEIMER EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DA CIDADE DE RIO CLARO (SP)

¹Georgia Maria dos Santos Nicoletti; ²Gabriella Soares de Souza

¹Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano);

²Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia;

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Doença que afeta 10% dos indivíduos com idade superior a 65 anos e 40% dos indivíduos acima de 80 anos, o Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa mais frequentemente associada ao envelhecimento, cujas manifestações cognitivas e neuropsiquiátricas resultam em deficiência progressiva e incapacitação. O desenvolvimento da doença está associado às alterações funcionais dos neurotransmissores, como acetilcolina, sendo seu primeiro sintoma a perda progressiva da memória recente. Nesse contexto, o objetivo da investigação proposta é realizar um levantamento epidemiológico do número de casos dos indivíduos diagnosticados com Alzheimer, e cadastrados na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardins das Flores, do município de Rio Claro (SP), no período de janeiro de 2016 a janeiro de 2019. O estudo será do tipo transversal observacional, a ser realizado em prontuários de pacientes do sexo masculino e feminino com idades de 60 e 90 anos. Após a seleção dos prontuários, serão extraídas as seguintes informações: idade do paciente, diagnóstico e tempo de diagnóstico, tratamento realizado (farmacológico e não farmacológico), evolução do quadro clínico, existência de complicações ou não, e prognóstico da doença, sendo os dados expressos em medidas de tendência central (média e desvio padrão). Em função de ser um estudo epidemiológico, visa-se conhecer o número de pacientes portadores de Alzheimer e principalmente qual o perfil desses pacientes cadastrados na rede pública, permitindo ao corpo clínico e aos agentes comunitários uma melhor abordagem desse paciente.

A RELAÇÃO ENTRE *DIABETES MELLITUS* TIPO II E O DESENVOLVIMENTO DE NEUROPATIA PERIFÉRICA DIABÉTICA: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DA CIDADE DE RIO CLARO (SP)

¹Gabriela Ortiz Félix, ²Gabriella Soares de Souza

¹Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq);

²Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O *diabetes mellitus* (DM) é classificado como um grupo heterogêneo de alterações metabólicas que tem como característica própria a ausência absoluta ou parcial no organismo do hormônio produzido pelas células beta do pâncreas. Normalmente é secretado quando há uma alta concentração de glicose na corrente sanguínea (insulina) e abrange um grupo diversificado de manifestações clínicas e causas, desencadeando alterações no metabolismo de proteínas, gorduras, sais mineiras e principalmente glicose. Entre as principais complicações crônicas do *diabetes mellitus*, destaca-se a neuropatia diabética (ND), caracterizada como um distúrbio no nervo periférico definido por degeneração axonal e atrofia de membros e/ou mudanças nas células de Schwann, causando desmielinização nos segmentos do axônio, e implicando diminuição da velocidade de condução ou interrupção da transmissão do impulso nervoso. Nesse contexto, propõe-se a realização de um levantamento epidemiológico na Rede Pública de Saúde da cidade de Rio Claro (SP), acerca do número de indivíduos do sexo masculino e feminino, portadores de *diabetes mellitus*, que desenvolveram neuropatia periférica. A pesquisa classifica-se como transversal, a ser realizada a partir das análises dos prontuários arquivados na Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Jardim das Flores do referido município, de pessoas atendidas no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019. Em uma etapa posterior, será estabelecida a relação entre *diabetes mellitus* (DM) e o processo de desenvolvimento da neuropatia diabética (ND). Por intermédio da investigação proposta, espera-se gerar conhecimento que permita aos médicos e agentes de saúde criar novas estratégias de prevenção e tratamento do quadro.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE MULHERES PORTADORAS DE ENDOMETRIOSE

¹Barbara Pereira Porto; ²Gabriella Soares de Souza

¹Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano);

²Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A endometriose é classificada como uma ginecopatia que possui incidência média de 10% na população feminina do Brasil, principalmente durante a sua idade reprodutiva. Caracterizada como um problema de saúde pública em ascensão, a doença é definida pela presença da região do endométrio fora do útero e caracterizada de forma crônica e progressiva. Além disso, pode provocar processos inflamatórios e/ou lesões no aparelho reprodutor, com possibilidade de evolução para quadros crônicos de dor e de infertilidade. Sua incidência está associada à existência de uma menarca mais precoce, a um menor número de gestações, ou ainda, a gestações mais tardias – fatores que são implicadores para um maior número de ciclos menstruais. Tendo em vista o contexto apresentado, por meio do trabalho proposto, classificado de forma quantitativa, tem-se o objetivo de estudar o perfil epidemiológico de mulheres portadoras de endometriose, na faixa etária de 25 a 40 anos, cadastradas na Unidade Básica de Saúde dos Jardim das Flores (UBS) da cidade de Rio Claro (SP), e que receberam atendimento ginecológico no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019. O estudo classifica-se como transversal. Os dados a serem coletados são: nome da paciente; idade; diagnóstico confirmado de endometriose; tipo de tratamento; tempo de tratamento; se possui filhos e quantos; se já realizou intervenção em função da endometriose; que tipo de intervenção; quanto tempo; se há melhora ou evolução do quadro clínico. Esses dados serão extraídos dos prontuários, sendo analisados em medidas de tendência central (média e desvio padrão). Espera-se que os resultados permitam a constituição de um mapeamento sobre o desenvolvimento e abrangência da doença no município, bem como o desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento para as pacientes.

SÍNDROME XIA-GIBBS: UM ESTUDO DE CASO

¹Carolina Thomaz Berigo, ¹Isabella Baldoni Toyofuku, ²Gabriella Soares de Souza

¹Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano);

²Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A síndrome de Xia-Gibbs é uma condição genética relativamente rara recém-descoberta, resultado de uma mutação espontânea que ocorre no gene AHDC1. É caracterizada pelo evidente atraso do desenvolvimento cognitivo e neuropsicomotor, e, em geral, indivíduos acometidos apresentam comportamentos associados ao espectro autista, podendo ser confundida com este. Por ser uma patologia ainda pouco descrita na literatura, sua prevalência ainda é desconhecida, o que justifica a realização de novos estudos acerca do fenômeno, tendo em vista a contribuição para a melhoria da qualidade de vida das pessoas acometidas pela síndrome supracitada. Considerando o contexto, a investigação proposta consiste na abordagem de um relato de caso de um paciente com 4 anos de idade diagnosticado com síndrome de Xia-Gibbs, na cidade de Rio Claro/SP. A metodologia de coleta de dados será estruturada por meio de entrevista com a mãe e fisioterapeuta da Clínica de Neuropediatria Pediátrica, localizada no município de Rio Claro/SP. A partir da análise da evolução do quadro do paciente, acredita-se que deve ser feito o acompanhamento desses indivíduos por uma equipe multiprofissional, composta por médicos pediatra e geneticista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, fonoaudióloga e psicopedagogo, a fim de promover a estimulação das funções comprometidas, em especial a motora, assumindo importante papel em relação à melhora do quadro clínico do paciente e impactando de forma positiva em sua qualidade de vida.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE IMUNIZAÇÃO ATIVA SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

¹Giovani Davanço Costa; ²Gabriella Soares de Souza

¹Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano);

²Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Quando um corpo estranho invade o organismo humano e causa prejuízos biológicos como infecção, o sistema imunológico de um indivíduo saudável atua de modo a combater o micróbio seja ele um vírus, uma bactéria ou qualquer outro microrganismo que promova tal infecção. As vacinas, por sua vez, tendem a fazer com que, antes mesmo de o indivíduo ser infectado, ele já possua mecanismos de defesa contra bactérias e vírus a fim de que a infecção seja contida rapidamente; para isso, as vacinas estimulam a produção de anticorpos que atuam contra os microrganismos. Para que as vacinas garantam uma resposta imunológica rápida, faz-se necessária sua aplicação contendo o corpo estranho atenuado, ou seja, incapaz de produzir a infecção; mesmo dessa forma o corpo responde como a um corpo estranho e promove a proteção contra o microrganismo. Além disso, para que as vacinas funcionem e que a resposta imunológica atue, deve-se salientar a importância da memória imunológica, ou seja, a partir de uma determinada vacina, o organismo possui mecanismos de defesa contra determinadas doenças e, quando o corpo humano entrar em contato com o microrganismo, o sistema imune o defenderá rapidamente devido à memória imunológica, pois o organismo já se defendeu daquele corpo estranho e possui as defesas necessárias. Concomitantemente, deve-se enfatizar que nem toda vacina produz memória de defesa para toda a vida humana; há as doses de reforço, ou seja, doses que fazem com que o organismo recorde o modo como o corpo deve combater determinado tipo de microrganismo. Entretanto, mesmo que a vacina possua bactérias ou vírus atenuados, mortos ou apenas secções destes, o organismo humano pode reagir e produzir algumas reações que são conhecidas como sintomas brandos, como a febre, porém isso não significa que o corpo foi infectado pelo microrganismo presente na vacina. Nesse contexto, propõe-se a realização de um levantamento epidemiológico na Rede Pública de Saúde da cidade de Rio Claro (SP), acerca do número de crianças recém-nascidas até o 16º mês para quantificar o número de vacinas que estão sendo administradas de acordo com a faixa etária. A pesquisa classifica-se como transversal, a ser realizada a partir das análises dos prontuários arquivados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Jardim das Flores do referido município, de pessoas atendidas no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019. Por intermédio da investigação proposta, espera-se gerar conhecimento que permita aos médicos e agentes de saúde criar novas estratégias de conscientização acerca da vacinação.

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL DE RORAIMA

Edgard Vinícius Cacho Zanette; Ana Paula Conceição da Silva

Universidade Estadual de Roraima (UERR);

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Embora a Lei de Execução Penal descreva os direitos dos apenados e estabeleça as condições efetivas para sua reintegração à sociedade, a prática não tem produzido os resultados concretos desejados e esperados pela comunidade brasileira. A prevenção e promoção da saúde ascendem à necessidade de criar um instrumento de avaliação e monitoramento dos indivíduos privados de liberdade. Entretanto, no Brasil e em Roraima, a saúde da população privada de liberdade é caótica, pois tais sujeitos se encontram em ambientes superlotados, insalubres, com esgotos a céu aberto, falta de iluminação e com pouca ou nenhuma ventilação. Tais fatores são favoráveis ao surgimento de doenças e agravos à saúde, e, mais, eles propiciam que as facções criminosas cooptem novos funcionários. A filosofia do encarceramento em massa, sem mínimas condições de higiene e alimentação, comumente leva tais atores sociais a continuarem ou ingressarem no crime. Notamos, pois, que a expiação da pena como ela ocorre hoje no Brasil não visa à ressocialização. Também não conseguimos punir tais pessoas, pois as preparamos para voltar à sociedade mais agressivas. Na verdade, é uma perversa lógica que fortalece a filosofia do crime e da delinquência. Levando em consideração que a política de saúde prisional é um processo dinâmico que envolve atores diversos, justifica-se a necessidade de um estudo voltado a contribuir para o controle e/ou redução dos agravos de saúde mais frequentes na população penitenciária do estado de Roraima, bem como trabalhar na lógica da prevenção e da promoção em saúde. Ascende-se à necessidade de propor um protocolo de avaliação e monitoramento dos indivíduos privados de liberdade. Esta pesquisa tem como objetivo geral, pois, produzir um roteiro sistematizado de consulta em saúde direcionado para o indivíduo privado de liberdade. A metodologia utilizada foi a pesquisa essencialmente teórica de revisão integrativa com abordagem qualitativa, sendo de caráter exploratório. Concluímos que se faz necessário intensificar mesas de discussões e negociações a fim de formular políticas públicas que transformem o atual cenário, mudando a ociosidade em que se encontram os detentos, inserindo-os em programas de educação, capacitação profissional e assistências em todos os campos e, neste objeto de estudo, especificamente a saúde. Nesse contexto, é importante destacar que as políticas públicas são formuladas com o intuito de propor transformações e melhorias, de acordo com a problemática apresentada. A ausência de assistência à saúde, ambiente vulnerável a doenças, falta do perfil epidemiológico dos detentos, falta da quantificação de agravos, entre outros, nos remete a um olhar diferenciado para essa temática. Assim, a junção de vários fatores ensejou a que formulemos uma proposta humanizada de acolhimento de saúde prisional no estado de Roraima, através de um fluxo sistematizado que mensure indicadores e trace perfis epidemiológicos, bem como dê as condições para que elaboremos novas estratégias de promoção à saúde e prevenção de doenças.

OS PRINCIPAIS FATORES QUE DESENCARDEIAM TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO NO BRASIL

Jussara da Silva Cândido Soeira; Nathália Póli Souza

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Nos últimos anos, os transtornos alimentares têm alcançado proporções significativas na sociedade, atingindo pessoas em fases distintas da vida. Estudos demonstram que os transtornos alimentares ocorrem com universitários em geral, porém comprovam que os maiores índices são de estudantes de nutrição e entre mulheres. Este estudo tem como objetivo apontar os principais aspectos que contribuem para o desenvolvimento de transtornos alimentares em estudantes de nutrição. Para realizar esse trabalho, foram utilizados artigos acadêmicos dos últimos 10 anos, através de pesquisa em portais da *web*, sendo eles SciELO, Google Acadêmico, Ministério da Saúde e Biblioteca Virtual em Saúde. Foi observado que a preocupação demasiada com a aparência e a distorção da imagem corporal das estudantes desenvolve comportamentos inadequados para alcançar a perda de peso, e, além de gerar agravos para a saúde, os transtornos prejudicam a percepção clínica dessas profissionais em detectar transtornos alimentares nos pacientes no exercício da profissão. O culto ao corpo associado ao *status* de poder, beleza e mobilidade social tem causado uma crescente insatisfação com a autoimagem. A mídia contribui para o aumento dos distúrbios alimentares porque, ao mesmo tempo que preconiza corpos perfeitos, estimula práticas alimentares não saudáveis. Com base nos materiais estudados, podemos concluir que todos os ensinamentos ao longo do curso de Nutrição não têm sido suficientes para que as alunas, e futuras profissionais, adquirissem o domínio próprio em relação à alimentação, devido ao fato de os aspectos emocionais, midiáticos e socioculturais influenciarem as boas práticas alimentares.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR E DOMICILIAR: UMA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

¹Inaiê Cordeiro; ¹Renata Andrea Fernandes Fantacini; Karolaine Drieli Rodrigues Vieira

¹Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O atendimento educacional hospitalar e domiciliar, conhecido como atendimento de classe hospitalar ou pedagogia hospitalar, é uma modalidade de educação na perspectiva inclusiva caracterizada pela atuação do pedagogo fora do ambiente escolar que oferece apoio pedagógico a alunos da educação básica internados e/ou impossibilitados de frequentar a escola, de forma temporária ou permanente. Dadas as discussões propostas no Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (Gepeei) do Claretiano – Centro Universitário, o presente estudo tem como objetivo apresentar a pedagogia hospitalar como atendimento educacional vinculado ao sistema de educação. Para tanto, utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica. O acompanhamento pedagógico-educacional pode ser realizado de duas maneiras, dependendo das condições de saúde dos alunos. A primeira é realizada na classe hospitalar independentemente do tempo de internação dos alunos. Já a segunda, denominada como atendimento pedagógico domiciliar, ocorre em ambiente domiciliar para crianças ou jovens matriculados nos sistemas de ensino impedidos pelo tratamento de frequentar o ambiente escolar. É importante salientar que nos dois tipos de atendimento o pedagogo desenvolve atividades conforme o currículo escolar, podendo utilizar estratégias diferenciadas que considerem o espaço, o tempo e o estado de saúde dos educandos. Conclui-se que a pedagogia hospitalar, como modalidade da Educação Especial assegura que as especificidades educacionais dos alunos hospitalizados sejam reconhecidas, todavia são necessários ainda mais debates acerca da promoção de práticas e conteúdos adequados ao ambiente hospitalar e domiciliar.

INSUFICIÊNCIA PLACENTÁRIA E DESFECHOS PERINATAIS: REVISÃO DE LITERATURA

¹Gabriela Camargo Petan; ²Thalita Nóbrega Alvarenga; ³Gabriella Soares de Souza

¹Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq);

²Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano);

³Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A insuficiência placentária consiste na incapacidade desse órgão de prover oxigenação e nutrição adequadas para o feto. É considerada como uma síndrome a qual tem origem em diversas patologias. Os efeitos serão percebidos em intensidades diferentes pela gestante através das síndromes hipertensivas e no ambiente intrauterino, pelo oligoâmnio, aceleração de maturidade, infartos e descolamentos placentários. Por outro lado, o feto será afetado pela restrição de crescimento e fenômenos de redistribuição de fluxo sanguíneo, incluindo o mecanismo de centralização. Assim, o objetivo principal do estudo será estudar a partir de uma revisão bibliográfica a relação da deficiência placentária com os agravos gestacionais. Para a execução do projeto, foi realizada uma revisão bibliográfica baseada no levantamento de 15 artigos aos quais se relacionam a insuficiência placentária com os agravos gestacionais. Os resultados encontrados nas bases de dados foram expressos em tabela de importância de acordo com os artigos analisados. Em gestações com insuficiência placentária, a qual é uma condição progressiva e irreversível, sua resolução é dada somente com o parto. Todavia, definir essa conduta é discutível, exige investigações e depende de um momento ideal. Abrangem-se danos causados pela permanência intrauterina sob regência de hipóxia e complicações consequentes da prematuridade. Dessa forma, a insuficiência placentária e a prematuridade marcham em direções opostas no estabelecimento do prognóstico fetal.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE GRAVIDEZ ECTÓPICA CONFIRMADA

Vitória Sarti; ¹Gabriella Soares de Souza

¹Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A palavra “ectópica”, derivada do grego *ektopos*, significa “fora do lugar”. Assim, gravidez ectópica significa que a implantação do blastocisto foi efetuada fora do revestimento do endométrio uterino; por um viés mais cristalino, o óvulo fecundado implanta-se em locais ou estruturas equivocadas, que não sejam o útero, com sintomas ocultos até a sexta ou oitava semana gestacional, com quadro clínico de dor abdominal, atraso menstrual e sangramento vaginal; devido ao fato de, em sua grande maioria, serem abortivos, os tratamentos não são tão recorrentes, todavia medicamentos e cirurgias são alguns dos meios. Este estudo objetiva realizar um levantamento epidemiológico do número de casos de gravidezes ectópicas confirmadas, cadastradas na rede pública de saúde do município. O estudo será do tipo observacional, retrospectivo, a partir da análise dos prontuários, que serão alocados em duas faixas etárias: mulheres de 19 e 35 anos e mulheres entre 35 e 43 anos. Serão utilizados os prontuários que compreendam o período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019. A análise irá buscar dados como: (a) idade; (b) tipo de gravidez ectópica; (c) tempo de gravidez ectópica; (d) presença ou não de complicações agudas e/ou crônicas advindas da gravidez ectópica; (e) tratamento. Em função de ser um estudo epidemiológico, será possível conhecer o número de casos de gravidezes ectópicas confirmadas, em função de atualmente ser considerada uma doença de saúde pública, fato que permitirá uma melhor atuação de médicos e agentes de saúde, com condutas que visem à prevenção e ao tratamento da gravidez, em diferentes faixas etárias.

INFECÇÕES POR *ACINETOBACTER BAUMANNII* EM UM CONTEXTO HOSPITALAR: UMA REVISÃO LITERÁRIA

¹Carolina Thomaz Berigo; ¹Isabella Baldoni Toyofuku; ²Maria Fernanda Rauter Almeida;
Vitor Christiansen Gardin; Victor Fassis Corocher; Vitória Faccioni Bozzi; ³Débora Laís Justo Jacomini

¹Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Bolsista de Extensão do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

³Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A *Acinetobacter baumannii* é uma bactéria Gram-negativa responsável por causar diferentes tipos de infecções, sendo mais evidente em imunocomprometidos, principalmente pelo seu cunho oportunista e de grande disseminação nas redes hospitalares. Durante a última década, a contaminação e as infecções foram causadas por microrganismos advindos do centro cirúrgico com cepas multirresistentes. Sua disseminação era causada principalmente pela contaminação de equipamentos hospitalares (por sua maioria, respiradores, ar-condicionado, mobiliário) e pela higienização incorreta das equipes hospitalares. O número elevado de tratamentos com resultados positivos pode ser encontrado em relatos de literatura, junto com a facilidade de disseminação e a ausência de um tratamento único eficaz para conter essa bactéria multirresistente, tornando-a um problema grave para uma saúde pública. O propósito deste estudo foi verificar, através de uma revisão de literatura, a disseminação e prevalência da bactéria *A. baumannii* em ambientes hospitalares. Foram utilizados artigos de pesquisa e de revisão para este estudo bibliográfico, que, em seus contextos, analisaram infecções em ambientes, pacientes e localidades (Brasil e outros países). Levando-se em consideração os aspectos levantados nesta revisão, considera-se que as infecções causadas pela bactéria Gram-negativa *A. baumannii* são de caráter alarmante em ambientes hospitalares devido à sua patogenicidade e alta virulência, somados à facilidade com que é disseminada e à dificuldade de eliminação e tratamento, principalmente nos indivíduos que não apresentam reações imunitárias normais. É necessária uma atenção especial a esse patógeno oportunista multirresistente, visando ao controle das epidemias hospitalares causadas por ele. É de suma importância a realização de ações por parte do hospital relacionadas aos métodos assépticos de higiene das mãos dos profissionais de saúde, dos ambientes hospitalares, com maior relevância às Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e dos equipamentos médicos, assim como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E ESCOLA: É PRECISO ESTREITAR ESSE LAÇO

Maria Rita de Cássia Macêdo; Diogo Augusto Pinheiro

Claretiano – Centro Universitário de Batatais;

Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia

A sociedade brasileira vivencia uma ebulição no debate sobre Ciência e desenvolvimento sustentável. De epidemias, como, a dengue à degradação ambiental, causada por queimadas nas florestas do Brasil, a sociedade civil têm exigido que governos assumam uma agenda pública de Educação, Ciência e Tecnologia que promova conhecimento, informação e participação social para preservação do planeta. Assim, a divulgação científica é condição *sine qua non* para a visibilidade da Ciência como parte da consolidação da cidadania, ao fortalecer um diálogo entre cientistas e sociedade que favoreça a educação e o desenvolvimento social. Embasados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ressaltamos o conhecimento da Ciência na escola fundamental, como possibilidade de ampliação do entendimento da conexão entre os indivíduos e o universo, o que favorece a compreensão e uso do conhecimento para a transformação da sociedade. Esse arcabouço ancora este trabalho com o objetivo de conhecer o estado da arte da pesquisa em teses e dissertações sobre divulgação científica para crianças, através da pergunta de pesquisa: A escola tem sido campo de pesquisa sobre divulgação científica para crianças? Como metodologia, utilizou-se a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), base de dados *online* de acesso aberto e gratuito, criada em 2002 para integrar e disseminar, textos completos de teses e dissertações defendidas em instituições brasileiras. O exame das sinopses dessas produções, constituem *corpus* fundamental para identificar o estado da arte da pesquisa, na interface ciência e desenvolvimento, sobre temas essenciais para a sociedade. O acesso ocorreu em setembro de 2019. Cruzaram-se os descritores “divulgação científica” e “crianças”. Não foi feito recorte temporal. A busca foi de orientação ascendente, forneceu 23 registros, o primeiro em 2005 e o último em 2018. Foram examinados 23 resumos, descartados 1 por duplicidade e 5 por não atenderem aos questionamentos da pesquisa. Foram encontradas 16 dissertações de mestrado e 1 tese de doutorado. Para contemplar as questões de pesquisa, foram estabelecidas dimensões para análise: (1) se o estudo envolvia escola, estudantes e professores; (2) o nível de ensino dos estudantes; (3) tipo de pesquisa. Dos 17 estudos, 11 utilizaram a pesquisa documental de publicações e literatura infantojuvenil voltadas para Ciência; desses, somente 1 estudo incluiu metodologia qualitativa para abordar estudantes; 6 estudos utilizaram pesquisa qualitativa, através de entrevistas, grupos focais e observações com estudantes, professores, equipe pedagógica e família como participantes de pesquisa. Os estudantes de ensino fundamental foram os mais estudados. Não encontramos nenhum estudo realizado em escolas; os estudos que incluíram estudantes e professores foram realizados em atividades de instituições como museus e estações de ciência. Concluiu-se que estudos sobre divulgação científica para crianças se concentram em atividades fora da escola. A busca não encontrou estudos sobre a divulgação científica em escolas, nem sobre a capacitação dos professores para lidar com esse conteúdo na educação básica. Somente 1 estudo, realizado em uma instituição para Educação em Ciência, ressaltou que professores e estudantes consideram a linguagem científica como barreira e relatam pouco apoio das instituições à escola.

CORRELAÇÃO ENTRE AS ALTERAÇÕES NO ÍNDICE DE HEMOGLOBINA GLICADA E AS COMPLICAÇÕES CAUSADAS POR *DIABETES MELLITUS* TIPO 2

¹Izabela de Oliveira; ²Vilmar Baldissera

¹Bolsista no Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O *diabetes mellitus* é uma síndrome do metabolismo defeituoso de carboidratos, lipídios e proteínas, causada tanto pela ausência de secreção de insulina como pela diminuição da sensibilidade de tecidos à insulina. Estudos voltados para *diabetes mellitus* tipo 2 são de grande relevância considerando os dados disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), os quais apontam que 16 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Ainda de acordo com o estudo, a taxa de incidência da doença cresceu 61,8% nos últimos dez anos. Sendo assim, para evitar complicações crônicas do *diabetes mellitus* tipo 2, a análise de dados que possibilitem o controle da doença é indispensável. Além disso, o rastreamento dessas complicações é essencial para que um diagnóstico precoce colabore para o retardo do problema. Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar as taxas de hemoglobina glicada em pacientes portadores de *diabetes mellitus* tipo 2 como forma preventiva da progressão de complicações crônicas. A metodologia adotada será através do desenvolvimento de um estudo do tipo observacional, retrospectivo, feito a partir da análise de prontuários, disponibilizados em unidades de saúde básica de Rio Claro. A construção de gráfico irá explicitar a relação entre as taxas de hemoglobina glicada e o surgimento de cada complicação crônica da DM2. A comparação entre o período em que as taxas ficaram alteradas para o surgimento de cada complicação crônica também será feita em forma de gráfico. Esperase que quanto maior o tempo em que o paciente esteja exposto às alterações das taxas de hemoglobina glicada, mais complicações crônicas estarão presentes. À medida que o paciente possuir o controle dessas taxas, associado ou não com hábitos de vida saudável, recomendados pelo médico, a evolução da doença estará controlada.

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE SEUS DESAFIOS NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS

Danielle Almeida da Silva

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A educação física escolar é uma área multidisciplinar a qual visa trabalhar práticas esportivas e culturais. No entanto, a literatura vem mostrando as dificuldades em atingir os objetivos e exercer a docência nessa área. Foi objetivo deste estudo fazer uma revisão do estado de conhecimento para identificar os principais desafios encontrados pelos professores de educação física no Brasil nos últimos dez anos. Foram realizadas buscas de títulos nos periódicos Capes, BVS, Motriciência, *Revista Brasileira de Ciência e Movimento* e *Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte*, a partir dos descritores “educação física escolar”, “educação física escolar e seus desafios”. As dez publicações encontradas (01 de 2009, 01 de 2010, 01 de 2011, 02 de 2012, 02 de 2013, 02 de 2014, 01 de 2017) apontam os principais desafios citados pelos professores de educação física: desvalorização da profissão; elevada carga horária *versus* baixa remuneração; falta de materiais e uma estrutura física adequada para as aulas práticas; falta de diálogo entre os professores de educação física e os responsáveis pela elaboração dos currículos e das políticas educacionais; falta de comprometimento por partes de alguns professores da área e também do corpo gestor; falta de cursos de capacitação e atualização; desprezo e insultos, tanto por parte do alunado como de toda equipe da escola; vulnerabilidade social dos alunos; falta de atenção, desinteresse por novos conteúdos e indisciplina dos alunos; mudanças repentinas de humor dos alunos, quando se trata da primeira infância. Diante disso, é possível perceber a carência de um melhor diálogo entre as partes (professores, gestores e Estado) com o intuito de diminuir esses desafios e assim contribuir para um ensino de qualidade, e torna-se indispensável mostrar ao alunado e à comunidade em geral, a importância das aulas educação física, que vão muito além de jogar bola em um espaço qualquer.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE CALDEIRAS A VAPOR COM ÊNFASE EM PURGADORES

Vinicius Vieira Montesso; Thiago Pereira Santos; Kauê Victor Golob;

Silvio Nunes dos Santos; Rafael Barbosa

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A utilização de caldeiras em linhas de aquecimento industriais é de grande importância para os processos produtivos, sendo encontradas nas mais variadas empresas de diversos ramos. A manutenção desses equipamentos é primordial para uma boa eficiência energética, confiabilidade da operação e segurança do trabalho. O principal objetivo do estudo foi identificar os fatores que afetam, direta e indiretamente, a eficiência da geração de vapor e avaliar, por intermédio de cálculos e experiências de profissionais qualificados, o rendimento de trabalho das caldeiras a vapor. Foi feito um estudo de caso para verificar as possíveis perdas de caldeiras a vapor e foi verificado que existem três principais formas de redução dos custos, que basicamente são (1) a reutilização do condensado, (2) a variação dos tipos de combustíveis e (3) a manutenção dos purgadores. O estudo focou a manutenção dos purgadores, tendo sido levantados dados reais de purgadores utilizados em uma indústria química de Rio Claro, sendo este trabalho realizado em conjunto com a empresa Spirax Sarco, líder em soluções para sistemas de vapor. No estudo, foi levantado o número de purgadores em todo sistema fabril e foi realizada a avaliação desses purgadores com aparelhos eletrônicos que monitoram e certificam as perdas de vapor, fornecendo a diretriz para a correção dessas perdas. Após a validação dos dados, foi realizada análise embasada em cálculos, em que se obtiveram resultados quantitativos das perdas de vapor, e tomadas as ações de correção necessárias, em que foram aplicados investimentos com o intuito de correção e adequação dos problemas dos purgadores da fábrica. Após o investimento, obteve-se resultado significativo com a economia de R\$ 20.630,44 por ano com a geração de vapor, sendo que o retorno do investimento se deu em 7,6 meses. Concluiu-se que o investimento com a manutenção de purgadores é de suma importância, pois os resultados mostrados indicaram que houve um retorno significativo em curto prazo. O monitoramento periódico desses componentes também é de grande importância para a verificação de falhas, gerando assim um sistema de aquecimento controlado, eficaz e econômico.

DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE FREIOS PARA PROTÓTIPO *OFF-ROAD* BAJA SAE CLARENGEX

¹Bruno Daniel Andrade Deliberato; ¹Paulo Eduardo Octaviano; ²Marcel Allan de Moraes Izzi

¹Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Grupo de Pesquisa - Baja SAE Clarengex

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Este artigo tem como objetivo o estudo e dimensionamento do sistema de freios do protótipo Baja SAE Clarengex, do Claretiano – Centro Universitário. O projeto Baja SAE consiste no estudo e construção de um protótipo *off-road*. Equipes de diversos institutos de ensino superior do curso de engenharia competem em provas estáticas e dinâmicas. O sistema de freio utilizado em protótipos Baja SAE é o sistema de freio a disco. O regulamento da competição Baja SAE apenas restringe o sistema de freio quanto à condição de travamento das quatro rodas e regulamenta que o sistema dianteiro e o traseiro devem ser independentes. O dimensionamento do sistema de freios seguiu os princípios da física, tais como as leis de Newton e o princípio de Pascal. Os componentes utilizados foram aqueles oferecidos no mercado e foi feito o dimensionamento de acordo com a sua disponibilidade. O protótipo apresentou a capacidade de frenagem com o travamento das quatro rodas quando acionado o pedal, mas devido à massa elevada, a curta distância entre eixos e a altura do centro de massa, o sistema apresentou a necessidade de um torque elevado nas rodas dianteiras em relação às traseiras. Os gráficos de força, torque e todos os demais resultados foram discutidos e chegou-se à conclusão de que a força de frenagem foi elevada também por causa do diâmetro dos pneus utilizados. Por fim, as características do projeto que podem ser melhoradas ou resolvidas foram avaliadas, sendo elas a diminuição da massa do carro, o uso de pneus de diâmetros menores, que contribuem diretamente na redução da força de frenagem, a diminuição da altura do centro de massa, o aumento da distância entre eixos, que diminuem a diferença de força normal entre os eixos traseiros e os dianteiros, e o uso de *balance-bar*, que regula o torque nos eixos de forma independente.

RELAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA E COMPOSIÇÃO CORPORAL EM ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN

Danielle Almeida da Silva; Clarice Maria de Lucena Martins
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

A síndrome de Down (SD) é causada pela presença de uma cópia completa ou parcial do cromossomo 21. Essa condição genética produz alterações estruturais e funcionais no sistema nervoso central (SNC), disfunções cardiovasculares, disfunção do sistema musculoesquelético, entre outras. Além disso, a obesidade, causadora de uma série de comorbidades à saúde, se constitui ainda um problema crescente em adolescentes com SD, sendo que um terço dessa população é obeso e a literatura vem mostrando que uma grande parte desses jovens não atende à quantidade mínima recomendada de atividade física diária. Neste estudo, objetivou-se avaliar a relação entre níveis de atividade física e composição corporal de adolescentes com síndrome de Down (SD). Trata-se de pesquisa descritiva correlacional, composta por uma amostra voluntária de 11 adolescentes com SD ($15,4 \pm 2,4$ anos), de ambos os sexos (6 meninas e 5 meninos), integrantes de um programa de extensão da Universidade Federal da Paraíba. O nível de atividade física foi avaliado através de acelerometria (Actigraph – wGT3X), durante 10 dias consecutivos. A composição corporal foi avaliada através de absorptometria de raios-x de dupla energia (DXA). Para avaliar a relação entre as variáveis níveis de AF (NAF) e a composição corporal foi utilizado o teste de correlação de Spearman. Não houve relação significativa entre as variáveis atividade física leve (AFL) e percentual de gordura (%G) ($p = 0,972$); atividade física moderada (AFM) e %G ($p = 0,214$); e atividade física vigorosa (AFV) e %G ($p = 0,594$). Entretanto, houve uma relação alta e significativa entre as variáveis AFM e peso corporal ($p = 0,050$). Assim, foi observada relação significativa entre as variáveis estudadas, quando relacionadas às variáveis AFM e peso corporal ($p = 0,050$). Todavia, quando relacionados NAF e %G, não houve relação significativa.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS GESTANTES QUE TIVERAM FILHOS COM SÍFILIS CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP

¹Lorena dos Anjos Oliveira; Giulia Gatolini de Souza; ¹Daniel de Araújo Brito Buttros;

²Gabriela Breda dos Santos; ³Neide Heloisa Outeiro Pinto

¹Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

¹Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro;

²Santa Casa de Rio Claro (SP);

³Fundação Municipal de Saúde – Rio Claro (SP)

A sífilis congênita, causada pela bactéria *Treponema pallidum*, é transmitida da gestante infectada para o concepto por via transplacentária e tem apresentado altos índices nos últimos anos; evidencia-se a importância do perfil epidemiológico, pois, através dele, pode-se traçar metas específicas, a fim de melhorias na qualidade do atendimento. O presente estudo tem como objetivo traçar um perfil epidemiológico das gestantes que tiveram filhos com sífilis congênita no município de Rio Claro/SP no período de 2013 a 2018. Trata-se de um estudo qualitativo, realizado a partir da análise de 102 fichas de notificação de puérperas portadoras sífilis, das quais 16 foram descartadas por não corresponderem aos critérios requeridos. Das 86 fichas elegíveis para o estudo, encontrou-se uma média de idade das gestantes correspondente a 24,7 anos, em que 52% destas são brancas, 28% não concluíram o Ensino Fundamental e 61% afirmaram ser do lar. O estudo mostrou, portanto, a relação da sífilis com as condições de vulnerabilidade social, exigindo uma ação conjunta dos órgãos públicos para uma melhoria desse cenário.

GESTÃO INTEGRADA APLICADA AO PROJETO BAJA SAE CLARENGEX

¹Anderson de Oliveira; ²Bruno Rodrigues; ³Israel Rogerio Pereira de Toledo

¹Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

Grupo de Pesquisa - Baja SAE Clarengex

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A gestão integrada do Baja SAE Clarengex tem como objetivo colocar em prática novas metodologias de trabalho inspiradas no Sistema Toyota de Produção (STP), assim adquirindo uma melhor divisão de tarefas, conceitos de trabalho, aumento de produtividade, evitando desperdício e aumentando a eficiência por área de atuação, como estabelecimentos de metas. Com o objetivo de evitar a probabilidade de ocorrência de falhas no processo de fabricação do protótipo, foi implementada a ferramenta de qualidade chamada FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*), e, para a administração e melhoria contínua, usaram-se as ferramentas chamadas: 5W2H, PMBOK e CICLO PDCA. O Projeto Baja SAE é um projeto acadêmico que oferece ao aluno de engenharia a oportunidade de aplicar na prática os conceitos vistos em sala de aula, visando aumentar suas chances de entrar no mercado de trabalho ao permitir um comprometimento em um projeto real de engenharia, desde seu planejamento e construção.

DIFICULDADES SOFRIDAS PELO SURDO NO MERCADO DE TRABALHO

André Luis Batista; Gabriel Franco de Camargo; Marcos Paulo dos Santos Gomes;
Moises Christofoltti Dragoni; Thais da Silva Herminio; Tiago José Mackey; Victor Wesley Machado
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Esta pesquisa visa à realização de um estudo sobre a grande marginalização das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, por meio da abordagem qualitativa, tendo como procedimentos a pesquisa bibliográfica, através da leitura de artigos e leis que foram criadas para dar suporte a essa população. Programas de inclusão social e Lei de Cotas são exemplos de formas de inclusão dessa categoria. Os resultados comprovam que, apenas após a Lei de Cotas ser criada, as empresas aderiram à prática de contratação de pessoas com deficiências em seus quadros de funcionários. Porém, mesmo existindo leis que facilitem a vida de uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, as empresas “preferem” contratar pessoas com deficiências menores, deixando de lado, por exemplo, os surdos. Embora a Lei nº 8.213, criada em 24 de julho de 1991, seja referente à contratação de pessoas com deficiência nas empresas, não há nenhuma obrigação legal sobre como essa contratação deve ser feita. Percebe-se que, mesmo o preconceito tendo diminuído e a aceitação crescido, o surdo sofre muito com a desconfiança de que não consiga se adaptar ao serviço e com a grande adaptação que a empresa deverá fazer para o recebimento desse funcionário. Este trabalho tem como objetivo demonstrar as dificuldades sofridas pelo surdo no mercado de trabalho.

A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM AUTISMO

¹Thaís Ramos Pereira Vendruscolo

Orientadora: ²Prof.^a Dra. Renata Andrea Fernandes Fantacini

¹Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusão (GEPEEI) foi criado em 2016 no Claretiano – Centro Universitário e tem como objetivo analisar estudos acerca dos fundamentos básicos da Educação Especial, do público-alvo da Educação Especial (Pae) na perspectiva da Educação Inclusiva, assim como verificar como se dá a formação docente e as práticas pedagógicas inclusivas. O presente resumo tem como objetivo divulgar uma de nossas linhas de estudo, denominada Transtorno do Espectro Autista. A metodologia utilizada foi uma breve pesquisa bibliográfica nas bases de dados: PubMed, SciELO e Lilacs. Para a referida busca, nas bases de dados foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Educação Física, autismo e qualidade de vida. Na base de dados PubMed, não foi encontrado nenhum artigo, bem como na base de dados Lilacs. Já na base de dados SciELO, foram encontrados dois artigos. No estudo mais recente, foi realizada a avaliação da qualidade de vida dos pais, avaliação dos recursos no ambiente familiar, para a avaliação do relacionamento conjugal, assim como a avaliação das necessidades e suporte social dessas famílias. Neste estudo, os autores evidenciaram que aquelas famílias que tinham as melhores relações sociais ou recursos no ambiente familiar, tinham melhores relações conjugais, além de melhor aceitação das características negativas pelo cônjuge. Já no outro artigo de revisão bibliográfica foi demonstrada a importância da realização da atividade física em indivíduos com TEA, evidenciando melhoras em diversos aspectos, tais como: qualidade de vida, comportamento agressivo e estereotipado, funcionamento social, estresse, resistência e aptidão física.

BENEFÍCIOS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS COM PESSOAS EM CUIDADOS PALIATIVOS SOB A ÓTICA DA TERAPIA OCUPACIONAL

Micaele Santos de Jesus; Sâmella Darling Conceição da Silva

Orientadoras: Prof.^a Ma. Roselilian da Cunha Pereira Alves Rodrigues;

¹Prof.^a Dra. Camila Maria Severi Martins Monteverde

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O presente estudo objetivou verificar na literatura científica a eficácia da aplicação de terapias alternativas em conjunto com o tratamento convencional a fim de contribuir para o alívio da dor no paciente em cuidados paliativos, utilizando técnicas de *reiki*, relaxamento, acupuntura, música, dança e ioga. Pretende-se relatar os benefícios de terapias alternativas utilizadas na humanização das pessoas em cuidados paliativos através da revisão da literatura. Trata-se de um levantamento de dados em que foram selecionados 13 artigos relacionados com o tema, sendo utilizados como base para a formação de resultados 8 artigos científicos publicados entre 2010 e 2018 em base de dados como SciELO, Lilacs, Medline, Redalyc e Google Acadêmico. Foram utilizados 8 artigos científicos ligados diretamente ao tema, e excluídos 5, pois não davam ênfase ao tema do presente estudo. A pesquisa mostra que a aplicação das terapias alternativas nos processos saúde-doença-cuidado pode promover conforto e qualidade de vida para a pessoa adoecida. Concluiu-se que esta prática terapêutica melhora de forma significativa as queixas de dores, além de contribuir para o equilíbrio das necessidades físicas, mental, emocional e espiritual de pessoas em cuidados paliativos.

ETAPAS DO PROJETO DO CHASSI DO PROTÓTIPO BAJA SAE CLARENGEX

¹Anderson Oliveira; ¹Bruno Deliberato; ¹Willian Marcelino

¹Voluntário do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

Grupo de Pesquisa - Baja SAE Clarengex

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O objetivo deste trabalho é apresentar desafios encontrados pelos estudantes do curso de Engenharia para confeccionar uma estrutura de um veículo *off-road* Baja, sempre respeitando as normas estabelecidas pela SAE (2019), assim assegurando e preservando a integridade dos ocupantes em caso de acidentes, combinando resistência, *design* e solidez, assegurando que os outros subsistemas do protótipo funcionem corretamente, para garantir, entre outros, desempenho dinâmico e, é claro, a ergonomia dos passageiros. Com o passar do tempo e maturidade dos estudantes o projeto vem sendo melhorado, reduzindo massa, dirigibilidade e aumentando a resistência; outros pontos podem ser levantados, como o uso de *software* Cad, como Ansys, CarSim e inventor, garantidos como forma de patrocínio, assim assegurando clareza e ganhado tempo na hora da fabricação. Todas essas são medidas que viabilizam o lançamento do protótipo em tão pouco tempo, portanto são visões incontestáveis aos futuros engenheiros.

EFEITOS DA TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS NA INTERAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS AUTISTAS

Dayane Cavalcante dos Santos; Daniel Victor Luciano Assunção Santos

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Este estudo buscou verificar os efeitos da Terapia Assistida por Animais (TAA) na interação social de crianças com autismo. A amostra foi composta por seis crianças com transtorno do espectro autista (TEA/autismo) do gênero masculino. Foram verificadas de forma quantitativa, por meio de um instrumento adaptado para esta pesquisa, as interações dos participantes com o pesquisador, objetos, cão terapeuta e o *display* emocional, durante 12 sessões de Educação Física em uma ONG. Após as intervenções nas sessões sem o cão e de TAA, os resultados obtidos foram somados e mostraram que todas as crianças interagiram com o cão terapeuta, notando-se que com o pesquisador a interação verbal do grupo experimental (GE) aumentou comparada ao grupo pré-experimental (GPE), passando de 307 para 337, enquanto a visual diminuiu de 194 para 142 e a física de 197 para 142. Na interação com os objetos, todas as variáveis diminuíram: “verbal” de 164 (GPE) para 41 (GE), “visual” de 477 (GPE) para 83 (GE), e “física” de 414 (GPE) para 163 (GE). No *display* emocional a variável “sorrir” aumentou de 190 (GPE) para 327 (GE), “chorar” diminuiu de 13 (GPE) para 5 (GE), enquanto “bravo” diminuiu de 62 (GPE) para 16 (GE). E na interação das crianças com o cão terapeuta as interações visuais (629) e físicas (243) aconteceram mais do que as verbais (243). Tendo em vista os resultados obtidos, relatamos por meio deste estudo que a TAA proporcionou modificações na interação social das crianças voluntárias.

DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: ESTUDO DE CASO EM DOIS BAIROS DA CIDADE DE VILHENA (RO)

Willian Flavio Batista de Vargas

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Foi realizada uma pesquisa de campo no bairro Jardim Vilhena e no Residencial Alto do Parecis, localizados na cidade de Vilhena em Rondônia, com o intuito de identificar na iluminação pública, pontos defeituosos que, por falta de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, apresentam falhas como o acendimento ininterrupto das lâmpadas nos postes e, por conseguinte, resultam no desperdício de energia elétrica e diminuição de sua vida útil. Além disso, foi registrada uma visita à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Vilhena, onde se obtiveram informações vitais sobre a situação atual da iluminação pública vilhenense, bem como os problemas e dificuldades enfrentados pela secretaria de obras, e também foi dado um vislumbre dos projetos que a secretaria tem juntamente com o Serviço Nacional da Indústria de Vilhena e as Centrais Elétricas de Rondônia, que visam à eficiência energética da iluminação pública da cidade e o bem-estar da sociedade local. Esta pesquisa se classifica como quantitativa, devido à necessidade de quantificar as luminárias, sendo o nível da pesquisa exploratório, e o procedimento técnico utilizado foi a inspeção rua a rua. Como resultados, foram expostos informações e dados a fim de contribuir para a prosperidade do sistema de iluminação pública do município. O estudo, realizado nos bairros Jardim Vilhena e Alto dos Parecis, a respeito do desperdício na iluminação pública, alcançou os objetivos almejados. Com a pesquisa, foi possível identificar os pontos defeituosos, com acendimento ininterrupto, de ambos os bairros e auxiliar as autoridades responsáveis a corrigi-los, contribuindo para a redução do desperdício. A pesquisa apresenta limitações, pois foram estudados apenas dois bairros da cidade, ficando em aberto para futura pesquisa dados dos bairros restantes da cidade, que dariam maior respaldo para a realização da mensuração total do desperdício e quantidade financeira onerada pela população. De posse da quantia de desperdício, há uma preocupação gerada pela quantidade de potência desperdiçada e, quando se faz relação ao âmbito total da cidade, esta preocupação se multiplica. Desse modo, o intuito maior desta pesquisa foi contribuir de maneira acadêmica para os estudos da cidade que são tão pouco aprofundados, e também conscientizar o tamanho do desperdício que a sociedade sofre devido a tais defeitos.

REVISÃO INTEGRATIVA DA CICLOERGOMETRIA PASSIVA NO DOENTE CRÍTICO: PRESCRIÇÃO, EFEITOS E CONTRAINDICAÇÕES

¹Ana Laura Milan de Andrade; ¹Gabriel Carvalho Duarte

Orientadora: ²Prof.^a Dra. Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna

¹Voluntário(a) do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Coordenadora do Projeto de Pesquisa em Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica no Doente Crítico

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Aproximadamente 50% dos pacientes em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) têm perda da massa muscular, que pode persistir por 5 anos após a alta da UTI. A fraqueza adquirida na UTI tem consequências de curto e de longo prazos para o paciente, incluindo o retardo no desmame da ventilação mecânica, redução da capacidade funcional, incapacidade de retornar ao trabalho, além de apresentar possíveis disfunções neuromusculares profundas e prolongadas. Estudos recentes apresentam interesse crescente na reabilitação precoce desses pacientes a fim de melhorar a taxa de sobrevivência e as limitações funcionais em longa data. O aparelho de cicloergometria (CE) é estacionário cíclico, com funcionamento mecânico ou elétrico, que permite exercícios passivos, ativos e resistidos com os pacientes. Os exercícios com CE tanto auxiliam no ganho de força muscular, como melhoram a capacidade funcional, redução da sensação de dispneia e a qualidade de vida do paciente. O objetivo primário desta investigação foi descrever os modelos de prescrição e identificar o melhor modelo de uso da cicloergometria passiva que garantiram os melhores desfechos em pacientes críticos, sedados e ventilados mecanicamente. Foram selecionados 7 artigos que foram buscados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), de abril a setembro de 2019, nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) e Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde (Ibecs). Foram utilizadas as palavras-chave *cycloergometry*, *early mobilization*, *intensive care unit*. Foi observado que a cicloergometria passiva por 20 minutos em pacientes sedados, críticos e ventilados mecanicamente é considerada segura e viável e pode aumentar de forma significativa a força muscular periférica desses pacientes; porém ela não altera o tempo de VM e de internação hospitalar. Os resultados sugerem que a realização de mobilização passiva contínua de forma cíclica auxilia na recuperação da força muscular periférica de pacientes internados em UTI.

ANÁLISE DA DISCREPÂNCIA ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS NO *Y BALANCE TEST* EXECUTADO EM VERSÃO SOLO E APARELHO – ESTUDO PILOTO

Gabriel Carvalho Duarte; Fernando Esposti Oliveira; Jessica Aparecida de Oliveira Russo

Orientador: ¹Prof. Dr. Edson Alves de Barros Junior

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O teste de equilíbrio em Y (TY) foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o equilíbrio postural e a estabilidade dinâmica. Além da forma do TY no solo, também foi criada uma forma mais moderna através de um equipamento, o *Y Balance Test Kit*[®]. O objetivo deste estudo é avaliar se há discrepância entre o resultado obtido na execução do TY solo e no aparelho adaptado. Foi realizado um estudo por conveniência composto por 10 voluntários do sexo masculino, não sedentários, de 20 a 35 anos de idade, sem diagnóstico de lesão prévia nos últimos 6 meses. Os voluntários realizaram 5 minutos de bicicleta ergométrica e 6 repetições para treinamento antes de executar os testes. A ordem de execução foi determinada por sorteio. Em 2 voluntários, foi utilizada a eletromiografia de superfície para avaliar a ativação muscular. A análise estatística foi obtida através do SPSS versão 22.0, pelo teste t de amostras independentes, com nível de significância de $p < 0,05$. O TY solo obteve um percentual médio de 88,43, enquanto o TY realizado no aparelho obteve o percentual médio de 88,63. A interpretação dos resultados do teste demonstrou que em ambos a classificação do desempenho dos indivíduos se manteve igual, dentro do parâmetro “Muito bom”. A ativação muscular também não apresentou valores significativos de diferença. Portanto, não houve diferença significativa para os dados apresentados, indicando que não existe diferença na realização dos testes, nem em relação aos lados direito ou esquerdo. Mais estudos devem ser realizados com uma amostra maior de participantes a fim de obter-se um resultado mais fidedigno, incluindo a avaliação da ativação muscular como um objetivo secundário ao resultado dos testes.

ANÁLISE QUANTITATIVA DE TÉCNICAS E MÉTODOS FISIOTERAPÊUTICOS APLICADOS NO ESTÁGIO DE FISIOTERAPIA NEUROPEDIÁTRICA NA APAE NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019

Jessica Aparecida de Oliveira Russo; Fernando Esposti de Oliveira; Ana Laura Milan de Andrade;

Bianca Malvesti; Gabriela Ferreira Oliveira de Souza

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Batatais/SP foi fundada em 1969 e é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter educacional, assistencial, cultural e saúde, que tem por missão a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência do município de Batatais e região, atendendo indivíduos portadores de deficiência física, intelectual e auditiva, atuando na prevenção, tratamento e acompanhamento. Essa entidade atende usuários na modalidade física, contando com a ajuda de estagiários de fisioterapia do Claretiano – Centro Universitário. Este trabalho objetiva realizar uma análise quantitativa acerca dos métodos e técnicas fisioterapêuticas utilizados durante o estágio de Fisioterapia Neuropediátrica na instituição Apae, no primeiro semestre de 2019. Foi elaborado pelos autores um questionário com 7 perguntas, sendo 2 dissertativas e 5 de múltipla escolha, que abordassem questões sobre o perfil dos pacientes atendidos e a respeito das técnicas fisioterapêuticas mais utilizadas durante o período de estágio. A escolha das opções de técnicas fisioterapêuticas disponíveis para seleção no questionário foi realizada através da leitura do material disponibilizado pela supervisora do estágio, em que foi construído um projeto de estudo, que foi posteriormente discutido com a supervisora. O questionário foi anexado à plataforma de Formulários Google e enviado aos estagiários do Claretiano – Centro Universitário de Batatais/SP, que atuaram no Estágio Supervisionado de Fisioterapia Neuropediátrica na Apae durante o primeiro semestre de 2019, de 28 de janeiro a 05 de julho. Dessa forma, foram abrangidos 4 grupos de estágio, totalizando 40 estagiários convidados a responder ao questionário. O estudo está em andamento e os resultados parciais obtidos contaram com 10 questionários respondidos, correspondendo a um grupo de estágio. Foi atendida pelos estagiários uma média de 3 pacientes por dia, com faixa etária entre 0 meses a 18 anos, portadores de algumas das seguintes patologias: paralisia cerebral, autismo ou retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. As técnicas e métodos fisioterapêuticos mais utilizados foram: cinesioterapia (80%), método Bobath (90%), terapia MAAF (100%), treino de equilíbrio e propriocepção (90%), treino em esteira (80%), treino na plataforma vibratória (80%), objetivo voltado/orientado a tarefa (90%), coordenação bimanual (90%) e treino de marcha em barra paralela, escada e rampa (80%). Portanto, a partir dos dados coletados, é possível concluir que a técnica mais utilizada para o tratamento das crianças atendidas pelos estagiários do Claretiano – Centro Universitário na instituição Apae foi a terapia MAAF.

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BIOMEDICINA NO ANO DE 2019

Iaci Gama Fortes; Idya Karolayne Oliveira Padilha; Tatiane Cardoso Pereira; Cleber Medeiros Silva

Orientador: Prof. Me. João Marcelo Alves de Oliveira

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

O processo de construção e apresentação de Trabalho de Conclusão de curso (TCC) é fundamental para formação em diversas áreas, assim como para graduação em Biomedicina. Recentemente, no Claretiano de Boa Vista, a turma de Biomedicina cursou a disciplina de Metodologia Científica, que contempla o TCC como requisito de avaliação. O objetivo deste estudo foi avaliar os principais temas apresentados ao final da disciplina de Metodologia Científica pela turma de Biomedicina. Foram utilizados resumos dos TCCs que foram apresentados no primeiro semestre de 2019 pela primeira turma do curso de Biomedicina do Claretiano – Centro Universitário de Boa Vista (RR). Os estudos foram avaliados de acordo com o tipo (experimental, epidemiológico e revisão bibliográfica) e com as áreas de atuação da Biomedicina. Foram avaliados 19 estudos; destes, 15 foram categorizados como estudos de revisão bibliográfica, 2, como estudos experimentais e 2, como estudos epidemiológicos. Os estudos de revisão bibliográfica foram das áreas de Microbiologia (3), Biomedicina Estética (2), Ciência Forense (1), Saúde Pública (3), Hemoterapia (1), Acupuntura (1), Hematologia (1), Toxicologia (1), Parasitologia (1) e Análises Bromatológicas (1). Os estudos experimentais e os epidemiológicos foram da área de Microbiologia. Os temas da área de Microbiologia estiveram relacionados às áreas de Bacteriologia, Virologia e Micologia. Os temas relacionados à Saúde Pública estavam ligados a doenças crônicas e à profissão do biomédico. As principais áreas de atuação do biomédico relacionadas aos TCCs foram Microbiologia (7), Saúde Pública (3) e Biomedicina Estética (2). Observou-se que, entre as diversas áreas de atuação do profissional biomédico, não houve estudos sobre as áreas de Imunologia, Bioquímica, Imagenologia, Citologia, Reprodução Humana, Auditoria, Perfusão Extracorpórea, entre outras que estão na lista de atuação do Conselho Federal de Biomedicina. Foi evidenciado que os principais temas envolvidos entre os TCCs da turma de Biomedicina de 2019 estiveram relacionados às áreas de Microbiologia, Saúde Pública e Estética. A maioria dos estudos foi do tipo revisão bibliográfica.

ASPECTOS CLÍNICOS DA SÍNDROME DE ISAACS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Jéssica Aparecida de Oliveira Russo; Fernando Esposti de Oliveira

Orientador: ¹Prof. Dr. Edson Donizeti Verri

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A síndrome de Isaacs é um distúrbio neuromuscular que afeta a rede terminal do neurônio motor inferior e é caracterizada pela hiperexcitabilidade dos nervos periféricos. Por se tratar de uma patologia rara, ela ainda é desconhecida para muitos profissionais da área da saúde. O objetivo desta revisão bibliográfica é fornecer informações sobre a síndrome de Isaacs e sua apresentação clínica. Foi realizada a busca de artigos científicos a partir da base de dados Medline, publicados nas línguas portuguesa e inglesa, no período de 2000 a 2018. A pesquisa foi realizada utilizando o descritor “*Isaacs’ syndrome*” e inicialmente foram encontrados 236 artigos, porém apenas 20 artigos foram selecionados para compor esta revisão devido ao fato de os demais não se encaixarem nos critérios de inclusão, estarem indisponíveis para leitura na íntegra ou serem revisões bibliográficas. Os resultados obtidos elucidaram achados clínicos da doença, que foram compostos em sua maioria por rigidez muscular, espasmos, câibras, mioquimias e hiperidrose. A etiologia permaneceu desconhecida na maioria dos casos, porém alguns relatos abordaram o distúrbio como sendo de origem autoimune. O tratamento medicamentoso consistiu, em sua maioria, no uso de fármacos anticonvulsivantes e terapias imunomediadas. Portanto, tendo em vista os aspectos observados, a síndrome de Isaacs demonstrou ser uma patologia complexa, porém com algumas características que evidenciam sua apresentação clínica e possibilitam ao fisioterapeuta antecipar as possíveis disfunções que possam acometer esses pacientes.

A CONFIGURAÇÃO DOS CENÁRIOS DE PRÁTICA NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM PARA FORMAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA: RELATO DE CASO NA SAÚDE MENTAL EM ESCOLARES

Jéssica Aparecida de Oliveira Russo; Fernando Esposti de Oliveira;

Ana Laura Milan de Andrade; Gabriela Ferreira Oliveira de Souza

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

As discussões de assuntos pertinentes à adolescência tornaram-se importantes e estão sendo amplamente difundidas em eventos interdisciplinares. Na área de abrangência das Estratégias de Saúde da Família – ESF II e III, Batatais/SP, a realidade dos adolescentes não difere da sociedade brasileira. Na busca por abordar a prática colaborativa na atenção à saúde do adolescente, surgiu a possibilidade de interação da equipe de saúde no ambiente escolar, na construção de uma proposta de educação em saúde, tornando-se assim importante para qualidade de vida dos adolescentes. Este trabalho objetiva oferecer aos alunos oportunidades para o aprendizado da saúde mental, a fim de desenvolver os atributos e habilidades necessários para a condução saudável de suas vidas nessa fase. No tocante a metodologia, o trabalho se caracteriza como estudo observacional em amostra de alunos com faixa etária de 11 a 15 anos, sendo dos 8º e 9º anos, totalizando 161 escolares do Ensino Fundamental. Nas reuniões, foram definidos os problemas mais predominantes entre os escolares: estresse, suicídio, sexualidade e *bullying*, definindo os temas abordados pelo projeto. Em visitas mensais no ano de 2019, os estagiários de Fisioterapia promoveram cartazes explicativos, dinâmicas lúdicas e finalizaram com rodas de discussão sobre os temas citados. Foi possível observar que a abordagem didática utilizada pelos acadêmicos de fisioterapia proporcionou a conscientização dos temas propostos e a busca por soluções e alternativas para essas dificuldades, estabelecendo um vínculo permitido pela socialização dos alunos através da troca de experiências. Concluímos que a atuação intersetorial na assistência aos escolares tem grande importância, com escola, saúde e comunidade criando um espaço de amparo, que pode crescer progressivamente e assim atuar na prevenção de agravos de problemas na adolescência.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA TEMÁTICA POLUIÇÃO DA ÁGUA POR ESGOTO DOMÉSTICO: CONTRIBUIÇÕES PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA DOS ALUNOS DO 5º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICIPAL DE BOA VISTA/RR

Alexssandra de Lemos Pinheiro; Degival Alves de Melo

Universidade Estadual de Roraima (UERR)

Partindo do princípio de que a crescente ação antrópica tem causado graves consequências negativas à natureza e da necessidade urgente de medidas interventivas nesse cenário, o presente trabalho tem como objetivo analisar de que forma a Educação Ambiental, na temática poluição da água por esgoto doméstico, contribui para a Alfabetização Científica dos alunos do 5º ano de uma escola pública municipal de Boa Vista/RR, a partir de uma sequência didática mediada pelos três momentos pedagógicos de Delizoicov (2011), realizada, no primeiro momento, no espaço escolar e, no segundo, em uma visita de campo à Estação de Tratamento de Água (ETA) da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (Caer). Para tanto, traçou-se como objetivos específicos: conhecer a origem e destino correto da água, passando pelo processo de tratamento até chegar às residências; identificar de que forma a qualidade da água é afetada pela ação antrópica através do lançamento de esgoto doméstico sem tratamento em rios, lagos e igarapés de nossa cidade, resultando em consequências ambientais e efeitos negativos para a própria saúde; estimular atitudes conscientes frente aos agravos ambientais à natureza e à própria saúde. Nesse aspecto, esta pesquisa foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa com método descritivo, indutivo e participante, adotando como procedimento uma pesquisa de campo cuja temática está vinculada às aulas de Ciências da Natureza, com viés da Educação Ambiental Crítica abordada por Trivelato e Silva (2011), que foi desenvolvida com 19 alunos de uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental I de uma escola pública municipal de Boa Vista/RR. O procedimento metodológico contemplou, no primeiro momento, a problematização inicial com aplicação do teste diagnóstico sobre o conhecimento prévio dos alunos, roda de conversa, seguida da organização do conhecimento, quando foram contempladas visita a sala de informática pelos alunos para realização de pesquisa sobre o tema, apreciação de vídeos explicativos, e seleção de imagens e figuras para a produção de cartazes; na aplicação do conhecimento os alunos visitaram a ETA, fazendo a relação do conhecimento adquirido em sala de aula e os vivenciados nesse espaço, e por último responderam ao questionário pós-teste. Dessa forma, como instrumento de coleta de dados foi aplicado um pré e um pós-teste utilizando-se de um questionário aberto com 4 questões. Quanto à análise dos resultados, foram utilizados os indicadores de Alfabetização Científica de Carvalho e Sasseron (2008) sendo estes: (a) organização da seriação, classificação de informações, (b) levantamento e teste de hipóteses construídas pelos estudantes, (c) explicações sobre fenômenos e (d) uso de raciocínio lógico e raciocínio proporcional. Dessa forma, os resultados apontam que os alunos foram levados a refletir sobre o melhor uso e controle quanto ao desperdício exorbitante da água que chega até a sua residência, ao reconhecerem que esse recurso passa por muitos processos de tratamento e que requer trabalho e custo financeiro, refletiram também sobre algumas mudanças de atitudes no seu cotidiano como forma de intervir na melhor qualidade de vida, contribuindo para a própria saúde e a do ambiente em estão inseridos.

A IMPORTÂNCIA DA PRECISÃO E EXATIDÃO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES PARASITOLÓGICOS

¹Claudinei Martins Pires; ¹Lirian Keli de Carvalho Terreaga; ¹Cleila Grotolli Guillen;

Larissa Moreira de Brito; ¹Franco Dani Campos Pereira

Orientadora: ²Prof.^a Dra. Débora Laís Justo Jacomini

¹Voluntário(a) do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

²Grupo de Estudos Interdisciplinar em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Os estudos parasitológicos têm um papel de suma importância, principalmente em crianças com sintomas clínicos e também devido a condições sanitárias que favorecem a proximidade de transmissores, necessitando então de maior e melhor assistência à saúde. As crianças são o alvo principal de atendimento, tendo em vista fatores de crescimento e desenvolvimento tais como: meio ambiente; fatores genéticos, educacionais, sanitários e até endócrinos. Sabe-se que o meio ambiente é um clássico exemplo, pois é onde a criança “absorve” as qualidades e dificuldades do meio onde vive. Os exames parasitológicos, utilizando técnicas inovadoras em amostras de fezes, apresentam custo baixo e procedimento técnico simples. A literatura disponibiliza várias técnicas com fundamentos diferentes. Muitas vezes o diagnóstico clínico das parasitoses intestinais é impreciso, pois se baseia em manifestações clínicas, que, nesse caso, podem variar desde quadros assintomáticos a outros de sintomatologias inespecíficas. Devido a isso, o diagnóstico laboratorial desempenha um papel importante nas infestações parasitárias, sendo a chave para a seleção da conduta terapêutica adequada. Tendo como objetivo aumentar a precisão e exatidão diagnóstica, as análises das amostras parasitológicas são realizadas por métodos de concentração, com combinação de técnicas, as quais devem envolver: (i) sedimentação, com os parasitos sendo concentrados no sedimento obtido por gravidade ou centrifugação; (ii) flutuação, em que os parasitos flutuam ou são condensados num sedimento por meio de uma solução de densidade diferente da sua; e (iii) migração, em que certas larvas vivas migram para fora do material fecal e são coletadas do fundo de um recipiente específico (cálice afunilado). Com a excelência na execução desse exame, desde orientação correta da coleta até o resultado final, este poderá evidenciar ações em saúde que contribuirão para a melhoria do controle das doenças, além de conscientizar os pacientes e profissionais da saúde quanto à sua importância. Nesse sentido, é de suma importância para a sociedade a investigação parasitológica laboratorial em comunidades que são atendidas nas Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Rio Claro/SP. Também diante dessa proposta, pode-se evidenciar a importância do exame parasitológico como subsídio diagnóstico, difundindo a prática entre os discentes da área da saúde e contribuindo para a qualidade de sua formação profissional.

O USO DO ÁCIDO MANDÉLICO NO TRATAMENTO DA ACNE

Jéssica Adriany Lahr; Neusa Rodrigues de Assis; Juliana Aparecida Ramiro Moreira

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

O *peeling* químico é um procedimento estético muito procurado devido aos bons resultados que apresenta. Consiste em uma esfoliação química da pele, removendo células mortas e o tecido envelhecido, renovando a pele do paciente. Existe uma grande variedade de aplicações que podem ser feitas, de acordo com o tipo de pele e problema que se pretende abrandar. Como todo procedimento, apresenta vantagens e desvantagens, devendo ser utilizado com segurança e critérios rigorosos, a fim de garantir a integridade do paciente. O objetivo deste trabalho foi uma revisão de literatura sobre o *peeling* químico, sua ação e contribuição no tratamento da acne quando associado ao uso do ácido mandélico e seus benefícios. O método do estudo foi uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, apoiada em uma revisão bibliográfica, em conceitos e explicações trazidos por autores que já publicaram sobre o assunto. Verificou-se assim durante a pesquisa que o *peeling* químico apresenta resultados excelentes nos pacientes, incluindo seu uso associado ao ácido mandélico, que penetra na pele de forma mais lenta dando um efeito mais uniforme e não agrida tanto, proporcionando mais segurança aos profissionais na aplicação e evitando complicações que podem acontecer.

ROMPIMENTO DA BARRAGEM I DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO/MG: EFEITOS TÓXICOS NA SAÚDE HUMANA

Natalí da Silva Trindade

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A temática abordada visa informar acerca das consequências originadas pelo rompimento da Barragem I do complexo da mina Córrego do Feijão da empresa Vale S.A., em Brumadinho (MG), com enfoque nos possíveis efeitos tóxicos na saúde humana causados pela lama de rejeitos. Os objetivos deste trabalho são esclarecer a dimensão da gravidade dos problemas originados com o rompimento da Barragem em Brumadinho (MG), demonstrar as consequências em curto e longo prazos, apontando os atingidos na tragédia, que envolve desde os presentes nos resgates até as futuras gerações, e simultaneamente enfatizar a importância da preservação ambiental, relacionando-a à manutenção da qualidade de vida dos seres humanos. Foram utilizados relatórios de monitoramentos da Bacia do Rio Paraopeba, feitos em conjunto pela ANA, Copasa, CPRM e Igam (Instituto Mineiro de Gestão das Águas), nos quais se realizaram a análise qualitativa e quantitativa da qualidade das águas, o resumo da composição da pluma dos sedimentos, e o levantamento dos destinos dos usos dessa água. Os resultados obtidos foram comparados a conceitos toxicológicos, como a toxicidade, composição química dos agentes tóxicos, ação tóxica desses agentes, relacionando-os ao tempo em que os indivíduos estiveram e estarão expostos. Na comparação, verificou-se a presença de aproximadamente 16 agentes tóxicos, sendo observados, entre eles, metais tóxicos como o chumbo e o cádmio, que possui alta nefrotoxicidade, e metais essenciais, como cobre, ferro e zinco. Os resultados averiguados evidenciaram riscos do agravamento de doenças e aumento de casos derivados dos efeitos tóxicos dos metais e outros componentes presentes na água, ar e solo, que atingirão gerações.

MATEMÁTICA FINANCEIRA NO ENSINO MÉDIO: UMA PROPOSTA DE APRENDIZAGEM BASEADA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Francisco Éverton Batista de Melo

Orientadora: Prof.ª Ma. Juliana Brassolatti Gonçalves

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O presente trabalho científico consiste num estudo sobre a contribuição pedagógica da metodologia de Resolução de Problemas para o ensino e aprendizagem da Matemática Financeira no ensino médio. A análise dessa questão justificou-se pela necessidade de se promover uma reflexão sobre a relevância da Resolução de Problemas enquanto prática didática capaz despertar o interesse pela aprendizagem matemática e provocar a renovação do fazer pedagógico. Nesse sentido, estabeleceu-se como objetivo da pesquisa a determinação das potencialidades dessa metodologia para o enriquecimento do ensino-aprendizagem da Matemática Financeira. A revisão bibliográfica foi o instrumento metodológico utilizado para se explorarem os estudos envolvendo a temática levantada. A discussão central orbitou em torno da perspectiva de se identificar e compreender a riqueza didática da metodologia da Resolução de Problemas para o ensino e aprendizagem da Matemática Financeira no ensino médio. Os resultados obtidos levaram à conclusão de que a resolução de problemas pode gerar mudanças nas estruturas cognitivas e comportamentais de professores e alunos, fazendo com que estes demonstrem mais interesse pelos conteúdos matemáticos, e aqueles inovem suas práticas pedagógicas, o que pode contribuir para o dinamismo e o fortalecimento das atividades em sala de aula.

TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA NO BRASIL: UM PARÂMETRO DA FIV NO SUS

Juliana Leticia da Silva

Orientadora: Prof.^a Dra. Rosana de Almeida

Universidade de Franca (UNIFRAN)

A fertilização *in vitro* (FIV) consiste na coleta de gametas que, após fecundação em laboratório, são transferidos ao útero. O presente trabalho denota a importância da efetivação das técnicas de reprodução assistida (TRAs) no Sistema Único de Saúde (SUS), as quais, por sua vez, constituem-se em um direito fundamental à saúde coletiva. A reflexão acerca da infertilidade conjugal e, analogamente, suas consequências emocionais na vida de um casal, é de extrema importância, uma vez que a infertilidade é dada como problema de saúde pública no Brasil. Com o objetivo de atrair atenção para o tema, este trabalho discorre sobre a FIV e sua implementação no SUS em âmbito histórico, jurídico e biológico. Para este estudo, foi empregada uma revisão sistemática de literatura na Biblioteca Eletrônica Científica SciELO, juntamente a bibliografias referentes às técnicas de reprodução assistida, bem como seu parâmetro histórico e jurídico e explicação dos processos biológicos que envolvem a FIV, com ênfase na implementação das TRAs no SUS. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a infertilidade é conceituada como a dificuldade de um casal conseguir engravidar em um período de um ano de relações sexuais regulares sem o uso de contraceptivos. A infertilidade é dada como problema de saúde pública no Brasil e afeta cerca de 8 milhões de pessoas. A gravidez natural torna-se então uma grande dificuldade e sua taxa decai ao longo da idade da mulher. Em 2005, o Ministério da Saúde por meio da Portaria 426/GM instituiu a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida no âmbito do SUS. Em suma, a reprodução assistida é, de fato, um direito fundamental à saúde coletiva, uma vez que a sociedade como um todo usufrui direta ou indiretamente dela, sendo então uma questão de saúde pública. A presente revisão sistemática de literatura revela a importância da amplificação da informação sobre a reprodução assistida no SUS. Em consonância com os aspectos elencados nesta revisão de literatura, é possível direcionar nosso olhar à FIV para, além do biológico, o emocional e o jurídico que envolvem as TRAs e seus usuários.

EFEITO DE QUEIMADAS CONTROLADAS NAS PROPRIEDADES QUÍMICAS DO SOLO

Benjamin Leonardo Alves White

Departamento de Biologia, Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Queimadas controladas têm sido utilizadas por milhares de anos no manejo de pastos, florestas e áreas agrícolas. Defendidas por alguns autores e criticadas por outros, até hoje não há um consenso na literatura acerca dos benefícios e prejuízos causados pelas queimadas nos componentes químicos do solo. Portanto, o presente estudo teve por objetivo analisar o efeito do fogo controlado de baixa intensidade no pH do solo e nas suas quantidades de matéria orgânica, cálcio, magnésio, sódio, potássio, fósforo e nitrogênio. Para tal, foram queimadas três diferentes parcelas de 50 m² com vegetação predominante formada por gramíneas e outras herbáceas perenes. Para cada parcela, 10 amostras de solo com profundidades entre 0 e 5 cm foram coletadas. Os procedimentos de coleta foram realizados imediatamente, um mês e seis meses após as queimas. Esse mesmo procedimento foi realizado em uma parcela adjacente não queimada (controle). Imediatamente após a queima, o pH do solo queimado aumentou e variou significativamente em relação ao pH do solo não queimado, permanecendo maior no primeiro mês após a queima ($pH_{\text{queimado}} = 6,7$; $pH_{\text{controle}} = 6,1$; $p < 0,001$); no entanto, após seis meses, o pH do solo queimado reduziu e não mais diferiu do pH da parcela de controle. O mesmo aconteceu com a quantidade de sódio, que foi maior nos solos queimados imediatamente e um mês após as queimas ($Na_{\text{queimado}} = 0,15 \text{ cmol.dm}^{-3}$; $Na_{\text{controle}} = 0,09 \text{ cmol.dm}^{-3}$; $p = 0,04$); porém, seis meses após a queima, reduziu e não mais diferiu significativamente da parcela de controle. A quantidade de potássio aumentou imediatamente após a queima e permaneceu significativamente maior após seis meses da realização da queimada ($k_{\text{queimado}} = 0,91 \text{ cmol.dm}^{-3}$; $k_{\text{controle}} = 0,49 \text{ cmol.dm}^{-3}$; $p = 0,04$). A quantidade de fósforo também aumentou após a queima e permaneceu significativamente diferente da parcela de controle seis meses após a queima ($P_{\text{queimado}} = 106,83 \text{ mg.dm}^{-3}$; $P_{\text{controle}} = 38,62 \text{ mg.dm}^{-3}$; $p < 0,001$). As quantidades de matéria orgânica, cálcio, magnésio e nitrogênio não variaram significativamente entre os solos queimados e o não queimado em nenhum dos três períodos avaliados. Os resultados encontrados sugerem que queimas controladas podem ser efetivas em incrementar, em curto prazo, a quantidade de determinados nutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas. Estudos mais longos devem ser realizados a fim de verificar o efeito em longo prazo das queimadas.

“TODO MUNDO APRENDE, TODO MUNDO ENSINA”: O PROJETO MULTIPLICADORES DO INSTITUTO BATUCAR

Josilaine de Castro Gonçalves

Orientadora: Prof.^a Dra. Maria Cristina de Carvalho Cascelli de Azevedo

Claretiano – Centro Universitário de Batatais;

Universidade de Brasília (UnB)

Os projetos sociais têm se constituído como espaço de práticas musicais e de ensino e aprendizagem da música. Neles, o aprender e o aprender a ensinar se confundem com o desenvolvimento musical dos sujeitos, com a sua formação e inclusão social. No Distrito Federal (Brasil), o Instituto Batucar é um exemplo de projeto social em que há o ensino e a aprendizagem musical e constitui o lócus desta pesquisa. Nesse contexto, o presente trabalho visa compreender a atuação dos multiplicadores no projeto social Instituto Batucar. Descrever as práticas musicais desenvolvidas no Instituto, identificar as estratégias pedagógico-musicais dos multiplicadores e conhecer como eles percebem sua atuação no projeto são os objetivos específicos desta pesquisa. No Distrito Federal (DF), o Instituto Batucar visa à transformação e inclusão social por meio da prática musical – especificamente, da percussão corporal. A instituição desenvolve um projeto de multiplicadores que capacita os participantes do projeto como monitores e educadores. Nesse contexto, foram realizadas observações participantes, entrevistas semiestruturadas individuais e coletivas (como grupo focal) caracterizando um estudo de caso. A fundamentação teórica utiliza o conceito de educador social segundo Gohn (2010) e Freire (2011) para pensar a atuação do multiplicador no IB. O conceito de educação não formal, conforme Gohn (2010) e Gadotti (2005), orienta a reflexão sobre o processo educativo em projetos sociais. Na área da Educação Musical, Kleber (2006), Almeida (2005), Hikiji (2006) e Cruvinel (2005) complementam o diálogo com a literatura que discute projeto social e música. Com base na voz dos multiplicadores que atuam no Instituto Batucar, os resultados revelam que a sua atuação acontece na prática com o compartilhamento de experiências no projeto, em que o saber é construído, organizado e mediado por meio das interações sociais, sem desconsiderar as referências e influências adquiridas ao longo da trajetória dos jovens educadores.

EFEITO DAS TINTURAS PERMANENTES NA FIBRA CAPILAR

Ana Carolina Jubran Bortolin; Débora Lais Justo Jacomini

Orientadora: Prof.^a Dra. Juliana Aparecida Ramiro Moreira

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Um fio de cabelo é composto pela camada externa de cutículas, que formam uma barreira protetora, o córtex, onde encontramos os grânulos de melanina e que é responsável pela fotoproteção do cabelo, e, por último, a medula, que pode ou não estar presente no fio. A maior parte do comércio brasileiro de cosméticos é composta por tinturas capilares permanentes, essa tintura é a única capaz de se fixar no cabelo e cobrir os fios brancos. As tinturas capilares exercem um papel muito importante na sociedade por mexerem na autoestima da população. Quando a tintura permanente entra em contato com a fibra capilar ela reage com os componentes naturais do fio para se fixar no córtex do fio. Para haver fixação da cor, a cutícula do cabelo é aberta pela tintura, que remove a melanina natural do fio e deposita suas moléculas maiores de cor, resultado da reação entre as pequenas moléculas sintéticas de cor e o pH do cabelo. O objetivo deste trabalho foi pesquisar a composição do cabelo, as tinturas capilares permanentes e como elas afetam a estrutura do fio. Este artigo foi elaborado por meio de revisão bibliográfica, com base em literatura específica da área disponível na Biblioteca do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro e em artigos científicos encontrados na ferramenta de pesquisa Google Acadêmico, publicados entre 2000 e 2017. Por meio da revisão de literatura, foi observado que alguns pigmentos dentro das colorações permanentes podem ser mutagênicos e cancerígenos, como o chumbo. Elas também causam danos à estrutura do fio, deixando-os fracos e quebradiços. Conclui-se que são poucos os artigos que expõem os danos causados pelas colorações permanentes e atualmente no mercado ela é a única capaz de suprir a necessidade dos clientes.

DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NA CELULITE: RELATO DE CASO

Fernanda Santana Caetano; Maria Cristina Prado Ferron; Maria Fernanda Martins da Silva Simões;

Marielle Adalgisa de Oliveira; Suellen Capatto Xavier

Claretiano – Centro Universitário

A drenagem linfática é uma técnica de massagem manual que foi descrita, inicialmente, como um método para tratamento de edemas, em especial o linfedema. Os efeitos da drenagem linfática estão baseados nos mecanismos fisiológicos de pressões existentes entre os tecidos e os vasos sanguíneos linfáticos. Um dos efeitos da drenagem linfática é realizar a absorção de líquidos excedentes e de proteínas do espaço intersticial, já que o sistema linfático se torna a principal via de captação. A celulite é afecção crônica, porém sem características inflamatórias. O termo que mais se aproxima do conceito de celulite é fibroedema geloide (FEG) subcutâneo. Celulite é, portanto, uma alteração crônica no tecido adiposo que provoca uma modificação de sua textura, retenção hídrica, um maior teor de lipídeos, distrofia local, formação de tecido fibrótico e um aspecto gelatinoso, se localiza na camada mais superficial do tecido adiposo. Para o desenvolvimento deste projeto, foi realizado um estudo de caso sobre a drenagem linfática manual (DLM) no tratamento do FEG grau dois, com a paciente submetida à reeducação alimentar, atividade física regular e aplicação de drenagem método Dr. Vodder. O presente estudo procurou verificar, através do estudo de caso, o resultado da aplicação da DLM na paciente portadora de FEG de grau II, comprovando sua eficácia. Foram realizadas 10 sessões na paciente S.C.X., de 29 anos, sendo duas por semana, às segundas e quintas-feiras, com frequência diária na academia e reeducação alimentar, o resultado obtido foi que a DLM é eficaz no tratamento do FEG. O método utilizado possibilitou a obtenção de um resultado satisfatório tanto visual quanto na textura epidérmica. Na aplicação da técnica associada à atividade física e reeducação alimentar, de acordo com os resultados obtidos, acredita-se na melhora da qualidade de vida, elevação da autoestima e promoção da satisfação.

A INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Laura Donadeli Silva; Luana Beatriz Bernardo; Thiago Henrique Martins Silva

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O tema da iniciação esportiva na escola é alvo de discussões tanto no meio acadêmico da Educação Física quanto na realidade de atuação do professor desse componente curricular no contexto escolar. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é discutir o lugar da iniciação esportiva no desenvolvimento dos estudantes das séries iniciais do ensino fundamental. Para tanto, utilizamos a pesquisa bibliográfica acerca do tema em tela para fundamentar as reflexões ora apresentadas por meio deste trabalho. O material utilizado para compor o quadro teórico-conceitual do trabalho foi constituído por livros, artigos científicos, monografias, dissertações e teses relacionadas ao tema em destaque. O esporte, enquanto elemento da cultura corporal, é um dos pilares do processo de desenvolvimento das crianças que frequentam o espaço escolar. Tal desenvolvimento envolve diferentes dimensões (afetiva, social, cognitiva e motora) que são potencializadas, entre outras maneiras, a partir da iniciação esportiva ocorrida na escola. Por meio de jogos e brincadeiras ligadas ao mundo esportivo, há o incremento de habilidades motoras básicas, o desenvolvimento do raciocínio intuitivo e a experiência com a diversidade de experiências de interação social. Tais atividades podem ser tanto de cunho competitivo quanto de caráter não competitivo. É importante que se reflita sobre o tipo de atividade desenvolvida e os impactos para a apropriação esportiva por parte dos estudantes. Ademais, no processo de iniciação esportiva, faz-se necessária uma ampla gama de atividades que propiciem aos alunos o contato com várias modalidades, sem a necessidade de especializá-los nessa etapa do processo de escolarização. A partir do exposto, reconhecemos a importância de se promover nas aulas de Educação Física o processo de iniciação esportiva a fim de colaborar para a formação integral dos alunos e permitir que as aulas não se tornem redutos exclusivos daqueles que possuem habilidades refinadas para a prática do esporte.

A IMPORTÂNCIA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA (CID) NA SOCIALIZAÇÃO DE ALUNOS DME DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF – RELATO DE CASO

Valéria Queiroz de Oliveira

Orientador: Prof. José Luis de Queiroz

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O Centro de Iniciação Desportiva (CID) de futsal do bairro Areal, localizado em Taguatinga-DF, oferece gratuitamente a prática da modalidade desportiva a crianças e jovens da rede pública de ensino do Distrito Federal, incluindo alunos com necessidades especiais. Nesse CID, há atualmente 11 alunos com necessidades especiais distribuídos em 6 (seis) turmas de, no máximo, 25 alunos. Durante o período de observação das aulas ministradas nesse CID, foram coletadas algumas impressões associadas aos alunos com necessidades especiais matriculados, em especial um aluno deficiente mental educável (DME), as quais pretendemos relatar, sendo esse o objetivo deste trabalho. A coleta das impressões foi realizada por meio de acompanhamento das aulas, presencialmente, durante o período de 6 meses, com a supervisão da docente responsável, e por meio de entrevistas com os familiares dos alunos que os acompanhavam nas aulas, bem como com a docente responsável e os alunos regularmente matriculados. Identificamos o quão importante era para os alunos com necessidades especiais frequentarem as aulas de futsal do CID, pois demonstravam imensa alegria em relação ao ambiente, aos colegas e à docente. Também coletamos relatos de melhora no desenvolvimento das relações afetivas no ambiente escolar e familiar, e um considerável aumento no nível de aprendizagem geral e no desenvolvimento das habilidades motoras. Há um aluno DME que se matricula todos os anos no CID, já por 9 anos consecutivos. A mãe desse aluno relata que o CID modificou a vida do filho, com um grande salto de desenvolvimento afetivo, além de ter proporcionado a oportunidade de estar fora da influência nociva de traficantes da região onde mora, o que acontecia antes da sua participação nas aulas do CID. A alegria naquele ambiente se instala com a chegada desse aluno nas aulas, onde todos os seus colegas o recebem com o mesmo espírito. O direito dos alunos com necessidades educativas especiais é garantido por lei; e os CIDs oferecidos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal cumprem bem essa garantia, ofertando também aos alunos com necessidades especiais oportunidade de acesso à prática desportiva, a qual inclui, socializa, e promove o bem-estar físico, emocional e afetivo desses alunos.

INFLUÊNCIA DA MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE NA POSTURA SENTADA COMPARADA À POSTURA EM PÉ DE FUNCIONÁRIOS DO CEUCLEAR

Bianca Malvesti

Orientadora: Prof.ª Esp. Marília de Carvalho Almeida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A posição sentada é vantajosa no ambiente de trabalho, pois diminui o gasto calórico e o esforço das articulações dos membros inferiores, mas a postura sentada de forma inadequada sobrecarrega outras articulações e acarreta inúmeros malefícios à saúde, como, por exemplo, dores musculares, diminuição da mobilidade da coluna vertebral, encurtamento muscular. Este trabalho consistiu no levantamento de dados para entender a influência da mobilidade e flexibilidade na postura sentada comparada à postura em pé de funcionários do Claretiano – Centro Universitário. Os dados foram coletados nas dependências do Claretiano – Centro Universitário, nos dias 22 e 24 de maio de 2018, no período da tarde durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat). As informações colhidas foram anotadas em um formulário padronizado que foi aplicado por 3 estudantes de fisioterapia. Ao todo, foram avaliadas 71 pessoas, porém 10 foram excluídas devido à falta de dados. No formulário, as graduandas preenchem o nome, profissão, postura adotada no horário de serviço, tempo que fica na postura, idade, sexo e testes (Stibor, Schober, terceiro dedo ao solo, banco de Wells, ângulo tibiotársico e ângulo coxofemoral). Os resultados mostraram uma diferença dos funcionários que permaneciam mais tempo na postura em pé, comparados aos que ficam mais tempo na postura sentada. Apesar de os dados obtidos apresentarem uma diferença maior para os funcionários que permanecem mais tempo em pé, não foi um valor significativo. Conclui-se que, independentemente da função em que se trabalha, exercícios físicos e alongamentos são de extrema importância no dia a dia de cada funcionário, principalmente durante o expediente, realizando a ginástica laboral.

ABORDAGEM SOBRE AS LESÕES DO MENISCO CAUSADAS PELA FADIGA

Ana Julia Pires da Silva; Gabriele Cristina da Silva Barbosa; Livia Fernanda de Oliveira Ribeiro;

Marina Conceição Mangili; Viviane Aparecida Pupin Alves

Claretiano – Centro Universitário

Os meniscos, estruturas presentes no joelho, são de grande importância para a sustentação do corpo humano, pois absorvem e distribuem a carga corporal; sua função é de suportar o peso do corpo e absorver impactos. É uma estrutura fibrocartilaginosa semicircular presente na região do joelho entre os côndilos do fêmur e da tíbia que está exposta ao envelhecimento, como todas as outras articulações. As lesões geralmente ocorrem por conta de traumas, processos degenerativos decorrentes de desgastes da articulação ou uma lesão espontânea decorrente da falência dessa estrutura. Os indivíduos que apresentam lesões sem uma causa conhecida, traumas ou problemas degenerativos, são conhecidos por possuírem lesão meniscal por fadiga. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre as lesões do menisco causadas pela fadiga e sua possível evolução para osteonecrose idiopática. Foram utilizadas fontes buscadas em livros e nas bases de dados do Google Acadêmico e SciELO, publicadas de 2009 até o momento do estudo. A função anormal do menisco indica função alterada, ou seja, rigidez, instabilidade e sentimento de “articulação fraca”. A perda da vascularização causa infarto ósseo, e esta osteonecrose resultará em artrose grave. O acometimento ocorre, na maioria das vezes, em pacientes acima de 60 anos incididos na região medial do joelho; há também acometimento em atletas, e pode ocorrer em pacientes com osteoporose. A ressonância magnética demonstra o menisco medial subluxado; na maioria dos casos, há a presença de uma fenda radial entre a transição do corpo e o corno posterior. O tratamento inicial consiste em proteção do joelho, repouso e o uso de muletas como efeito analgésico; para casos avançados, o tratamento conservador sugere a substituição protética quando há destruição da superfície articular; em outros casos, a menissectomia trará melhoras nos sintomas. Conclui-se que os pacientes devem ser analisados já no início dos sintomas de falência da articulação do joelho, pois devem ser tratados por terem uma patologia síndrômica que, com o passar do tempo, pode evoluir para uma osteonecrose idiopática.

OS EFEITOS DA MOBILIZAÇÃO NEURAL NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Amanda Junqueira Campanari Pansani; Ayla Guimarães; Meiriendiel Caroline Rodrigues;
Poliana Rodrigues Lourenço; Wandrea Pacheco Torquato
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é uma neuropatia periférica causada pela compressão do nervo mediano, com consequentes distúrbios sensoriais e motores. A etiologia é multifatorial, incluindo causas mecânicas, traumáticas, vasculares, metabólicas e inflamatórias. A sintomatologia é definida de acordo com o nível de intensidade: leve e intermitente (caracterizada por dor, dormência e formigamento predominantemente noturno), persistente (com *deficit* sensitivo e perda da habilidade manual, parestesia, dormência mais acentuada, além de uma possível presença de edema) e grave (com elevada perda sensitiva, *deficit* funcional grave e acentuada atrofia tenar). A STC tem uma incidência de 5% a 15%, sendo mais frequente no sexo feminino (91,3%) com idade entre 30 e 60 anos, por esforço repetitivo. A mobilização neural (MN) consiste numa técnica passiva ou ativa que visa à restauração da mobilidade fisiológica e propriedade viscoelástica do tecido neural, proporcionando uma redução do quadro algico, suporte nutricional e retorno venoso intraneural, restabelecendo a fisiologia do fluxo axoplasmático, e homeostase dos tecidos afetados. Trata fornecendo alongamento, recuperando a amplitude de movimento, em algumas articulações, que esteja diminuída por conta do quadro algico. A tensão aplicada não ultrapassa o limite elástico da estrutura neural, por isso não é lesiva. O objetivo deste trabalho foi realizar revisão bibliográfica sobre os efeitos da MN no tratamento da STC. Foi realizada uma revisão nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO, utilizando as palavras-chave extraídas do DeCS – Descritores em Ciências da Saúde (*Carpal Tunnel Syndrome, Hand Therapist, Conservative Treatment of Carpal Tunnel Syndrome, Conservative Management*), dando prioridade a ensaios clínicos randomizados publicados em língua inglesa que abordassem o tratamento conservador com MN na STC. Pesquisas evidenciam resultados positivos sobre a técnica, sendo benéfica nas fases leve e persistente. Não há resultados de melhora em fase grave, mas mesmo aqueles que passaram por procedimento cirúrgico mostraram uma melhora na diminuição de aderências e disfunções na mecânica do nervo mediano com o uso da técnica, sendo, então, recomendada também no pós-operatório. Conclui-se que o uso de mobilização neural melhora a função e mobilidade do tecido nervoso nas fases leve e persistente, e que a técnica também traz benefícios no pós-operatório.

OS EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO NA REDUÇÃO DE GORDURA CORPORAL

Iles Gomes do Nascimento; ¹Marcel Pisa; ¹Edson Donizetti Verri;

¹Evandro Marianetti Fioco; Gabriel Fabiano dos Santos

¹Grupo de Pesquisa em Musculação e Treinamento de Força

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O treinamento resistido (TR), através de comprovações científicas, fragmentou o paradigma sobre sua contribuição no processo de emagrecimento. Independentemente do objetivo pelo qual o praticante busca o emagrecimento, já que o excesso de tecido adiposo é um grande fator de risco para doenças relacionadas a dislipidemia e obesidade, além de esteticamente indesejável, o TR promove uma redução efetiva no percentual de gordura de quem o pratica. O objetivo deste estudo é realizar uma revisão da literatura sobre os efeitos do treino resistido na redução de gordura corporal. As buscas foram realizadas nas bases de periódicos SciELO e Google Scholar, utilizando a relação entre os seguintes termos: treino de força, treino resistido, treino contra resistência, exercício com pesos, treinamento com peso, redução de gordura corporal, perda de peso e emagrecimento. Os artigos encontrados foram publicados entre os anos de 2002 e 2015. Ficou evidenciado que a gordura corporal se reduz em praticantes de TR devido principalmente ao consumo excessivo de oxigênio após o exercício (EPOC), que aumenta após o exercício e perdura por um período que compreende até 48 horas. Outro efeito notório é que o TR promove a manutenção ou o aumento da massa muscular magra, resultando em um aumento da taxa metabólica basal. Diante das informações apresentadas, ficou evidenciado que o TR pode ser fator importante para a redução da gordura corporal e que, quando combinado com outros fatores como uma alimentação adequada e sono regular, pode ser ainda mais eficiente.

PAPEL DA FISIOTERAPIA JUNTO À SAÚDE DE GESTANTES: UMA AMOSTRA DA REDE PÚBLICA DE BATATAIS (SP)

Laura Ribeiro; Larissa Maira da Fonseca; Natália Lemos Gonçalves; Gabriela Ferreira Oliveira de Souza
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Várias modificações e adaptações ocorrem no período gestacional e a fisioterapia pode proporcionar esclarecimento, bem-estar e preparo para um parto saudável, amamentação e cuidados com o bebê. O objetivo deste estudo é caracterizar os grupos de gestantes dos atendimentos fisioterapêuticos de um serviço. A coleta de dados foi efetuada pelas autoras por meio de análise do prontuário das pacientes participantes dos grupos de tratamento fisioterapêutico pelo Estágio Supervisionado de Fisioterapia do Claretiano – Centro Universitário de Batatais (SP), na Unidade de Saúde da Família João Marques, do bairro Vila Lopes do município de Batatais (SP). As sessões de fisioterapia foram realizadas uma vez por semana, com duração de 01 hora e 20 minutos com média de 20 pacientes por semana, que foram entrevistadas antes do início das sessões. O período de coleta de dados foi de junho a setembro de 2019, com um total de 85 gestantes, com idade de 15 a 39 anos e com semanas gestacionais de 08 a 36. Os valores de pressão arterial encontrados foram de 23 gestantes com pressão arterial (PA) normal ou 120x80 mmHg, 14 gestantes com PA acima do valor normal e 48 gestantes com PA abaixo do normal. No teste de diástase do músculo reto abdominal, encontramos 14 gestantes com sinal positivo e 71 com sinal negativo. As principais queixas referenciadas foram: azia = 4; enjojo matinal = 1; sangramento = 1; edema de membros inferiores = 8; dormência nas mãos = 1; câibras = 1; lombalgia = 14; dor no baixo ventre = 5 e cefaleia = 1. Vimos que as gestantes participam de ações de educação em saúde maternal e atendimento interdisciplinar com médico, enfermeira e fisioterapeuta, por meio dos estagiários do curso de Fisioterapia e supervisora de estágio do Claretiano. Essas atividades ocorrem uma vez por semana, com grupos informativos por meio de *folders*, palestras, vídeos e dinâmicas educativas, exercícios terapêuticos; e mensalmente, com campanhas preventivas e confraternizações em que ocorrem dinâmicas de grupo. Em relação aos exercícios específicos, o protocolo de atendimento se faz por meio de três fases: (1) fase de aquecimento – exercícios respiratórios adaptados, alongamentos musculares ativos e assistidos globais e caminhada supervisionada por cinco minutos; (2) fase principal – exercícios circulatórios de extremidades, de força muscular de membros superiores e inferiores, abdominais adaptados, conscientização e relaxamento de assoalho pélvico, além de exercícios posturais por meio de técnicas de mecanoterapia e técnicas específicas como estabilização segmentar, pilates, Klapp e *isostrecthing*; (3) fase de desaquecimento – alongamentos suaves, relaxamento em supino e no decúbito lateral esquerdo, pompage e massoterapia. Vimos assim que o fisioterapeuta se apresenta como um profissional da área da saúde capaz de contribuir para a melhora da qualidade de gestar, amenizando queixas, através de um programa educativo e terapêutico. É imprescindível conscientizar a gestante da sua postura a se empenhar para desenvolver toda potencialidade de sua musculatura para que se torne apta a conviver com as exigências da gravidez, parto e pós-parto. Percebe-se que, após a aplicação do protocolo que vem sendo realizado nessa unidade, ocorre uma maior adesão e participação nas sessões e as queixas diminuem, comprovando que a fisioterapia beneficia as gestantes, proporcionando educação em saúde e um melhor bem-estar físico e emocional, apoiando-as também para os momentos do parto e puerpério.

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA, TEORIA DE HENRI WALLON, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA

Ana Martha de Almeida Limongelli; Janine Batista da Silva; Maria Eduarda Figueira
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) tem como foco possibilitar um ambiente de aprendizagem escolar datado na realidade social, a fim de promover a superação qualitativa de todos os envolvidos no processo escolar, em especial, promover a formação da individualidade para si. Pensar sobre Educação Física Escolar com base na PHC envolve, entre outros elementos, compreender o processo de formação da consciência corporal. Nesse sentido, este estudo teve o objetivo de refletir sobre pontos de convergência do método explicativo na passagem da individualidade em si para a individualidade para si, apresentado pela PHC, e o método explicativo da Teoria de Henri Wallon sobre constituição da consciência corporal. Segundo Henri Wallon, a constituição da consciência corporal da pessoa se organiza por meio de um processo dialético. As sensibilidades corporais – interoceptiva, proprioceptiva e exteroceptiva – constituem pontos de partida para as relações da pessoa com o meio. O esquema corporal é o resultado da diferenciação da sensibilidade proprioceptiva e possibilita realizar ações motoras adequadas e imediatas. A consciência corporal é o resultado da diferenciação e integração das sensibilidades interoceptiva, proprioceptiva e exteroceptiva integradas às atividades de representação, possibilitando à pessoa alcançar sua autonomia motora. O esquema corporal e a consciência corporal formam um par dialético. O processo de elaboração da consciência corporal se estrutura no resgate do processo de passagem da consciência subjetiva para a consciência objetiva de si, tendo a mediação social como elemento fundamental. Isso reforça o princípio da integração funcional da teoria walloniana, visto que os mecanismos anteriores do desenvolvimento são retomados nas novas situações vivenciadas pelas pessoas ao longo de toda a vida, respeitando as diferenças individuais e situacionais a fim de conseguir superar a organização inicial sincrética e compô-la com nova organização diferenciada e profunda de conhecimento de suas relações e possibilidades para que a pessoa possa atingir sua autonomia e condução consciente das decisões que se fizerem necessárias para sua integração com si, como outros e o meio social. Essa compreensão se fundamenta no materialismo histórico dialético. Segundo a PHC, a passagem da individualidade em si para a individualidade para si organiza-se por meio de um processo dialético. Ela sai de nível sincrético com movimento centrípeto para superar essa organização inicial. Isso ocorre por meio de processo educativo datado, fundamentado na essência e integrado às relações culturais, políticas, sociais e econômicas do seu tempo. Sendo assim, os pontos de convergência entre essas duas perspectivas são que ambas utilizam o materialismo histórico dialético para fundamentar seus processos explicativos sobre a formação da consciência da pessoa/sujeito.

POSSIBILIDADE DA EFICÁCIA E DOS RISCOS À SAÚDE DO PRATICANTE DE *CROSSFIT*

Gustavo Henrique Gonçalves; Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente;
Gabriela Raimundo Lucindo; Dacilene de Souza Freistas; Ulisses Gabriel Rodrigues Paula e Silva
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)

A busca pelas práticas de atividades físicas é crescente em todo o mundo. No Brasil não é diferente, principalmente nos últimos anos, em que não apenas a qualidade de vida mas também o apelo estético e social são assuntos muito estudados. Atualmente as academias e os profissionais de Educação Física estão se especializando cada vez mais e existem inúmeros treinos personalizados. Uma das opções que está em crescente estudo e alta procura é o *crossfit*, que pode ser praticado por todos, desde atletas de elite a crianças e idosos, lembrando sempre que os exercícios devem ser voltados à necessidade de cada indivíduo, logo as cargas, pesos, intensidade e frequência são variáveis. O *crossfit* baseia-se em três princípios: movimentos funcionais, que simulam movimentos diários, trabalhando vários músculos ao mesmo tempo; alta intensidade, para melhorar a capacidade física do praticante; variação constante, em que se utilizam vários movimentos de forma diferenciada, quebrando a rotina de uma academia convencional. O estudo se justifica para que o profissional de Educação Física possa conhecer mais a respeito das diferentes modalidades de exercícios físicos. O objetivo é possibilitar informações da eficácia e dos riscos à saúde do praticante de *crossfit*. Para a realização desta pesquisa, foram selecionados artigos acadêmicos originais e de revisão, nos quais o foco era *crossfit*. Foram consultadas as bases de dados SciELO, PubMed e Google Acadêmico. Partindo dos estudos encontrados na revisão bibliográfica, o *crossfit* é eficiente quando se trata de melhoras de condicionamento, pois apresentam valores de VO_2 máximo e frequência cardíaca coerentes com os valores estipulados pela ACSM. Em um estudo, após uma prática de dez semanas de *crossfit* houve significativa mudança no percentual de gordura dos participantes (22.2% para 18% em homens e de 26.6% a 23.2% em mulheres). Embora possua maior prevalência de lesões, o *crossfit* possui menor índice de prevalência de gripes e infecções em relação aos outros dois grupos. A prática de *crossfit* tem crescido muito, assim como a incidência de lesões na modalidade. Por tratar-se de uma atividade de alta intensidade, em que os praticantes são submetidos diariamente a exercícios de elevado grau de dificuldade, pode-se ter consequências negativas, sendo uma delas as lesões musculoesqueléticas. Portanto, o *crossfit* é eficaz no que tange à melhoria de qualidade física. Além de motivar os praticantes, foi comprovada a melhora de condicionamento dos atletas e redução no percentual de gordura. No entanto, por tratar-se de uma atividade de alta intensidade e possuir movimentos de alto grau de complexidade, pode-se notar a grande incidência de lesões principalmente em ombros, lombar e joelhos. Por essa razão, o profissional responsável pela aula deve estar consciente dos riscos oferecidos pela modalidade e planejar suas aulas tanto em periodização como em execução para minimizar os incidentes de lesões. Dessa forma, promoverá uma atividade saudável e sem perigos aos adeptos da modalidade.

A ATUAL E REAL IMPORTÂNCIA DO *MARKETING* PARA O EDUCADOR FÍSICO

Thalita Rafaela Lopacinski Machado Coelho; Rafael Vinícius Coelho

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Curitiba (PR)

Atualmente, com o grande crescimento da população em busca de qualidade de vida, saúde e bem-estar, e também com a mudança na forma como a sociedade lida com o corpo, houve um crescimento no mercado de trabalho dos profissionais de Educação Física. Além disso, a correria do dia a dia já não é mais um empecilho; muitos profissionais adequam locais, horários, formas de treinamento, consultorias *online*, entre outros, tudo para atender da melhor forma seus alunos/clientes. Entretanto, segundo o Censo da Educação Superior, o número de formados na área quadruplicou entre 2000 e 2018, e a expansão foi maior entre os estudantes de bacharelado. Com isso, para se destacar no mercado, muitos estão investindo até mesmo em cursos ou consultorias de *marketing* para poder divulgar seus trabalhos, apresentar suas ideias e conquistar mais interessados. O *marketing* é uma área que vem crescendo cada vez mais, e novos tipos são estudados e inventados com o tempo. As estratégias dividem-se em segmentos conforme as necessidades de evolução e manutenção da boa imagem do negócio. Os mais variados tipos focam em estratégias específicas para conquistar espaço entre os diferentes públicos e ampliar a sua área de atuação mediante estratégias de comunicação e de propaganda. Para tanto, o presente trabalho foi realizado para demonstrar qual a real importância do *marketing* para o educador físico e, visto o grande número de formados, como pode se destacar e ser visto no mercado. Assim, foi realizado um levantamento literário e consultas eletrônicas existentes sobre o tema proposto, datadas de 2010 a 2019, utilizando-se as bases de dados Google Acadêmico, Claretiano – Biblioteca Digital e Bireme. Como resultado, nota-se então que o produto que o profissional de Educação Física está oferecendo é o seu conhecimento, o que ele aprende durante os anos de faculdade e também com cursos de aperfeiçoamento. E, para se destacar em meio a tantos profissionais, estratégias devem ser criadas para que haja um convencimento de que seus alunos/clientes terão bons resultados e de que suas expectativas serão atingidas. Antes de criar uma estratégia de *marketing* para apresentar e difundir seus serviços, é preciso definir quem é o seu público-alvo seus objetivos e necessidades. Quanto mais informações, maiores as chances de chamar a atenção para seu trabalho. Além disso, é preciso também acreditar e viver o que passa aos alunos/clientes para ter credibilidade e mantê-los. Uma das maneiras de mensurar os resultados da estratégia adotada está no fluxo de clientes ou ainda perguntar aos alunos ou prospectos como o conheceram. Essa pesquisa simples ajuda a descobrir qual ferramenta realmente funciona e para onde deve-se direcionar os investimentos. Por fim, satisfação é uma das chaves do sucesso do profissional, pois, além do conhecimento técnico, há ainda o lado humano, que ouve e cativa o aluno por meio do bate-papo, das informações sobre objetivos e resultados, atendendo, assim, suas necessidades e conquistando a finalidade almejada pelo educador físico, que é o sucesso em sua profissão.

RELAÇÕES DIALÓGICAS, DISCURSO INTERNAMENTE PERSUASIVO E CARNAVALIZAÇÃO EM “FÁBRICA DE SONHOS” (1981): O “MILAGRE” QUE VIROU “VINAGRE”

Rafael Menari Archanjo; Camila de Araújo Beraldo Ludovice

Grupo de Estudos Bakhtinianos de Gêneros do Discurso (Gebge)

Programa de Doutorado em Linguística da Universidade de Franca (Unifran)

Claretiano – Centro Universitário

Apoio: CAPES – Processo 88882.367308/2019-1

Durante a ditadura civil-militar, de 1964 a 1985, por meio de ações da propaganda estatal capitaneadas pela Assessoria Especial de Relações Públicas (Aerp), o Estado brasileiro esmerou-se na construção de um discurso de um país soberano, do “milagre econômico”, propenso a um futuro promissor, retalhando e coibindo, por meio de mecanismos de controle, manifestações antagônicas. Paralelamente ao recrudescimento censório e ao discurso otimista, emergiram vozes em oposição, em especial na arena da canção, que, por meio de estratégias estilísticas, desconstruía o *ethos* épico pela distopia, muitas vezes estruturada a partir do riso, do humor. Nesse contexto, tem-se como objetivo investigar a letra da canção “Fábrica de sonhos”, do compositor Gonzaguinha, lançada no álbum *Coisa mais maior de grande – Pessoa* (1981), a partir dos conceitos de “carnavalização” (ironia e paródia), “relações dialógicas” e “discurso internamente persuasivo”, por meio de revisão bibliográfica de ordem comparativa e com emprego do método dedutivo. A base teórica foi formada pelas reflexões de Bakhtin (1997; 1998; 2011), Bakhtin e Volochinov (2006), Brait (1996; 2005), Fiorin (1988; 2009; 2012), Hutcheon (1985) e Fico (1996), entre outros pesquisadores. Liberada pelo Departamento de Censura de Diversões Públicas (DCDP), a letra de “Fábrica de Sonhos” projeta um ataque às principais instituições formadoras da sociedade brasileira. Por meio da ironia e da paródia, o autor-criador constrói uma relação contraditória entre “ilusão” e “realidade”, marcando sua voz em oposição, ridicularizando o discurso, valores e apoiadores do regime, como a ilusão do Estado-nação, a família, a sociedade civil e a Igreja católica. Na enunciação, a disrupção acontece principalmente pelas antíteses, comparações e bricolagens que engendram um discurso internamente persuasivo, debochado – capaz de recuperar vozes antagônicas, porém, dando a elas um novo acento apreciativo; subvertendo-lhes o sentido anterior. Conclui-se que na letra da canção analisada, as relações dialógicas e a carnavalização ocorrem pela destituição do sério por meio do riso, pela desconstrução dos discursos cristalizados e símbolos dogmáticos da ditadura civil-militar, por meio de uma estilística na qual predominam a ironia e a paródia.

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EM TERAPIA OCUPACIONAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Maria Luiza da Silva; Bianca Grego Frazão; Bruna Bicego Lanzoni; Sofia Helena de Paula;
Vanessa Alves Pereira; ¹Camila Maria Severi Martins Monte Verde

¹Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A casa de acolhimento é uma instituição social que oferece assistência a crianças e adolescentes com idade de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social, sendo papel do terapeuta ocupacional nesse âmbito levantar demandas sobre os clientes, realizar atendimentos individuais, grupais e familiares, participar de reuniões multidisciplinares e audiência judicial, com o maior objetivo de acolher a criança e o adolescente em situação de vulnerabilidade. Este estudo terá como objetivo relatar a atuação de estagiários de Terapia Ocupacional com uma adolescente inserida no Serviço de Acolhimento Institucional. Trata-se de relato de caso de uma adolescente de 13 anos de idade atendida durante o estágio supervisionado de Terapia Ocupacional: K. L. L. F, sexo feminino, cursando ensino fundamental, reside atualmente na casa de acolhimento de Batatais/SP, evangélica, frequenta atividades extracurriculares como *ballet* e teatro, além de atendimentos psicoterapêuticos. A adolescente foi acolhida devido à negligência familiar, relacionada a condições socioeconômicas. Durante o período de estágio ocorrido entre maio e agosto de 2019, foi possível observar que a adolescente apresenta defasagem na AIVD (gerenciamento financeiro e gerenciamento do lar), participação social, funções do corpo (emocional e temperamento) e nas habilidades processuais (escolhas). Sendo assim, foi estimulado o reconhecimento das suas próprias potencialidades, treinado o gerenciamento financeiro e do lar, trabalhado o emocional e o temperamento através de atividades que a adolescente pudesse se expressar livremente. As estagiárias realizaram diversas intervenções, tais como “caixa da semente” e “linha da vida”, com recortes e colagens e atividades manuais como pintura em caixa de MDF e confecção de móvel para o sobrinho. A adolescente foi responsiva e participativa em todas as atividades ofertadas. É válido ressaltar que foi realizado um total de onze atendimentos sendo quatro atendimentos grupais e sete individuais. Os atendimentos realizados pelas estagiárias de Terapia Ocupacional do Claretiano – Centro Universitário de Batatais (SP) contribuíram beneficentemente para as demandas ocupacionais da adolescente.

SÍNDROME DE DIGEORGE (SÍNDROME DEL22Q11.2) ASSOCIADA COM TETRALOGIA DE FALLOT: RELATO DE CASO

Ana Laura Milan de Andrade; Bianca Malvesti;
Jessica Aparecida de Oliveira Russo; Gabriela Ferreira Oliveira de Souza
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

A Síndrome de DiGeorge (SDG) é um distúrbio congênito resultante de defeito embrionário das células da crista neural das terceira e quarta bolsas faríngeas que vão dar origem ao timo, glândulas paratireoides e parte do arco aórtico. Essa condição genética apresenta frequência variável, em virtude de alguns casos serem subdiagnosticados por apresentarem expressão fenotípica leve e de difícil reconhecimento clínico. Entre as características da síndrome se destacam alterações cardíacas, representando cerca de 90% da causa de óbitos nessa síndrome; atraso de aquisição da linguagem; problemas de aprendizagem com déficits significantes em tarefas de aritmética e distúrbios comportamentais. O objetivo deste estudo é descrever o caso de uma paciente portadora de Síndrome de DiGeorge associada com tetralogia de Fallot, mostrando as evoluções adquiridas com o auxílio do tratamento fisioterapêutico. A coleta de dados foi efetuada por meio de análise do prontuário da paciente, pela primeira avaliação fisioterapêutica em agosto de 2017, aos 9 meses, comparada com a avaliação realizada em maio de 2019, aos 2 anos e 6 meses, analisando sua evolução. As sessões de fisioterapia foram realizadas duas vezes por semana, com duração de 40 minutos cada uma. Vale ressaltar que a paciente continua em tratamento fisioterapêutico pelo Estágio Supervisionado de Fisioterapia do Claretiano – Centro Universitário de Batatais (SP), no setor de Fisioterapia da Apae deste município. Relato de caso: Paciente A. A. C., nascida em 13/11/2016, mãe relata gravidez tranquila, mas ao nascer a criança foi diagnosticada com Síndrome de DiGeorge (Síndrome del22q11.2) associada com tetralogia de Fallot, sendo operada e internada aos cinco meses. No hospital, foi acometida de sepse, crises convulsivas e baixo peso, utilizando sonda nasoenteral, e posteriormente por episódios de refluxo, sendo submetida a traqueostomia e gastrostomia. Foram observados os ganhos motores, como controle de cervical e tronco, aperfeiçoamento da mobilidade global, do rolar (com exceção de decúbito lateral para decúbito ventral), do sentar-se sem apoio e levantar-se, e respiratórios, como decanulação e diminuição de secreção pulmonar, nesse período em que foi realizado tratamento fisioterapêutico. Conclui-se com esse trabalho que a paciente evoluiu de maneira progressiva; desse modo, as condutas realizadas foram favoráveis ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, evidenciando a importância da intervenção precoce em pacientes com retardo motor, que possibilitou resultados satisfatórios relacionados à plasticidade cerebral.

SOBRE OS LUGARES E SUAS REPRESENTAÇÕES: A ANTROPOLOGIA DO ESPAÇO COMO BASE TEÓRICA NO ESTUDO DA IDENTIDADE E MULTITERRITORIALIDADE DE UMA IRMANDADE DE MOTOCICLISTAS

Eliana do Pilar Rocha

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Curitiba (PR)

Instituto Histórico e Geográfico do Paraná (IHGPR)

Este trabalho apresenta os desafios e complexidades que permearam a construção da pesquisa realizada no ano de 2018 entre os integrantes de um grupo de motociclistas sediado em Curitiba, Paraná: a Irmandade Filhos da Liberdade. O trabalho buscava elucidar o caráter social e humano dos espaços de dentro e de fora da Irmandade, transformando o espaço de centro das preocupações em contexto das interações. O objetivo principal era o de decifrar as microterritorialidades do grupo, construídas por meio de seus símbolos e cujas fronteiras, apesar de imprecisas, são delimitadas a partir de suas diferentes ancoragens numa macroestrutura mais abrangente, dando-lhes visibilidade. Daí a o uso da Antropologia do Espaço e seu interesse teórico pelo espaço vivido e em como os seus habitantes vivenciam esse espaço. Ou, de outra forma, o estudo do espaço representativo, das relações e do conjunto das interações consistentes, existentes nas subjetividades que a própria construção do espaço pode representar. Ao elegermos como objeto de pesquisa a microespacialização da Irmandade Filhos da Liberdade e sua construção e inscrição em espaços que, por vezes estão impressos em territorialidades sem fronteiras precisas, surgiu a necessidade de adequação do objeto (território) ao estudo (espaço antropológico). Considerando-se, primordialmente, a inexistência de fronteiras, realizou-se o trabalho sob o aporte das ideias de uma etnografia multissituada, que se explica pela adaptação de um modelo de análise de território fixo para um novo paradigma territorial, de múltipla ancoragem ou aquela realizada em diferentes locais de expressão cultural identitária do mesmo grupo. A observação participante, método básico da pesquisa antropológica, trouxe a possibilidade da articulação entre as observações diretas e as informações parciais dos mapas e códigos socioculturais que estabelecem pontes entre as visões micro e macro da estrutura social da Irmandade de motociclistas e possibilitou a realização do trabalho. Os resultados apontam para a existência de arranjos culturais e identitários em diferentes espaços organizados pelos integrantes daquele grupo, que se transmutam de dentro para fora da sede da Irmandade, a partir dos valores, símbolos, regras e comportamentos, mergulhados no universo sensível do social e dos microacontecimentos.

TOMADA INTELIGENTE, REATIVA A SENSORES, COM UTILIZAÇÃO DA ESP8266 PARA IOT

Tércio Borges Ribeiro

Orientador: Prof. Me. Sérgio Carlos Portari Júnior

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

O constante avanço tecnológico vem trazendo novos conceitos em termos de praticidade e comodidade, uma vez que as tarefas realizadas por máquinas são concluídas em menor tempo, com maior precisão e confiança. Com isso, pessoas vêm buscando na automação tais recursos para seu ambiente domiciliar que possam promover, além de praticidade e conforto, a segurança. Dessa forma, o presente trabalho visa desenvolver uma tomada inteligente reativa a sensores pré-definidos controlados por um microcontrolador, o ESP8266, a fim de ligar ou desligar a energia do equipamento conectado a ela por meio de uma rede Wi-Fi usando um aplicativo para Android. A metodologia se divide em três etapas: levantamentos bibliográficos em artigos, teses e dissertações, bem como estudos em Linguagem de Programação C para Arduino; a preparação dos componentes da tomada bem como sua montagem e a prototipagem do aplicativo desenvolvido no MIT App Inventor para Android com a conexão com o microcontrolador. O desenvolvimento torna a etapa de preparação e montagem dos equipamentos essenciais uma vez que testes são aplicados para se definir qual sensor é indicado para a construção da tomada. Este trabalho dá origem à tomada inteligente reativa aos sensores: o sensor MQ-4, que foi configurado para realizar a detecção de gases no ambiente a fim de prevenir possíveis vazamentos; luminosidade LDR, que foi configurada a fim de, quando atingir o índice abaixo de 40% da luminosidade, acionar o relé da tomada. O DHT22 foi configurado a fim de realizar as leituras de umidade e temperatura; assim, se a temperatura estiver abaixo de 20° ou acima de 32°, o relé será acionado, do mesmo modo que, se a umidade estiver abaixo de 60%, será acionado o relé da tomada. O KY-026 (*flame sensor*) foi configurado a fim de realizar leitura de detecção de incêndio; dessa forma, ao detectar a presença de chamas, o relé é desativado, e automaticamente é acionado o alarme de incêndio. Nota-se que, ao realizar testes com os sensores, o sensor de presença PIR não respondeu de forma positiva os parâmetros necessários conforme suas especificações, sendo necessária a substituição pelo sensor de distância HC-SR04. Finalmente, os objetivos propostos foram alcançados com êxito, a conexão do microcontrolador com o aplicativo desenvolvido ocorreu de maneira esperada.

USO DO ÍNDICE DE SIMETRIA NA COMPARAÇÃO DE FORÇA MUSCULAR APÓS O TESTE DE 1RM EM INDIVÍDUOS COM RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR

¹Abimael Caetano do Nascimento; ²Helena Salloum Cury; ³Edson Alves de Barros Júnior; Carmem Aparecida Malaguti Barros; ³Edson Donizetti Verri; ³Evandro Marianetti Fioco

¹Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)

²Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

³Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

O joelho é uma das mais complexas e importantes articulações de carga do corpo. O ligamento cruzado anterior (LCA) é um ligamento central do joelho que proporciona estabilidade contra a translação anterior da tíbia e a rotação interna, principalmente por restringir o deslizamento prévio da tíbia no fêmur, prevenindo a hiperextensão do joelho. A ruptura deste ocorre ao realizar mudanças de direção com o pé fixo no solo, promovendo um estresse em valgo combinado com rotação interna do joelho. Após a lesão, podem ocorrer episódios de instabilidade, dor, edema e diminuição de função. A ênfase principal dos estudos concerne às diferenças biomecânicas existentes entre os gêneros, ou seja, aos diferentes padrões de movimento adotados durante um gesto motor, supondo que o acometimento é maior em mulheres. O objetivo deste estudo foi comparar a força muscular obtida no teste de 1RM, realizado no equipamento Leg Press 45°, usando o cálculo do índice de simetria dos membros inferiores em mulheres que realizaram reconstrução do LCA e em mulheres saudáveis. As avaliações da atividade muscular e repetição máxima foram realizadas nas dependências do Laboratório de Análise da Biomecânica do Movimento (Labim) e na academia do Claretiano – Centro Universitário de Batatais, e foram avaliadas 6 mulheres sendo 3 com reconstrução e 3 saudáveis. Após realizar a comparação dos dados obtidos, encontramos que 66% do grupo com reconstrução do LCA apresentou diferenças de força nos músculos submetidos ao teste, sendo o membro lesionado mais fraco. Da mesma forma, no grupo controle, 66% das mulheres apresentaram diferenças significativas de força no membro não dominante. Concluímos que existem diferenças de força muscular no teste de 1RM em ambos os grupos quando comparados os membros lesados com saudáveis e não dominantes em relação ao lado dominante.

VISÃO DOS PAIS E PROFESSORES SOBRE O BRINQUEDO E A BRINCADEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL I

Andresa Cristina Damaceno Liberali; Cleomar Ferreira Gomes

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

O objetivo deste estudo foi investigar qual a visão dos pais e professores do ensino fundamental I referente ao uso do brinquedo e da brincadeira no ambiente escolar. Nos tempos contemporâneos, a escola e o ensino fundamental I passaram por transformações que afetaram diretamente o processo de transição da educação infantil para a entrada no 1º ano do ensino fundamental I. Politicamente, as crianças não deveriam ser afetadas nas etapas de desenvolvimento pertinente à idade em questão – 6 anos –, mas, na realidade, a visão dos pais e professores, na interpretação da lei de ensino no Brasil, é de que há uma obrigação em alfabetizar tradicionalmente a partir do 1º ano do ensino fundamental I, desconsiderando que também há uma necessidade e uma dependência das crianças em brincar. É fato que faz parte do desenvolvimento global a utilização do brinquedo e da brincadeira mesmo no espaço escolar, cabe o uso dessa estratégia para que haja um melhor rendimento escolar. Para o estudo, utilizou-se a abordagem qualitativa em um estudo etnográfico, em duas escolas na cidade de Sinop no Mato Grosso, com 8 pais e 2 professoras. O estudo permeou a entrevista semiestruturada com tais sujeitos e apontou uma visão reducionista dos pais; já os professores compreendem a necessidade do brinquedo e da brincadeira no espaço escolar, porém ficam cerceados pelo tempo e pela vigilância das famílias em sua utilização.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ANÁPOLIS (GO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE ARACAJU (SE)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE ARAGUAÍNA (TO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE ARIQUEMES (RO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE ASSIS (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE BARREIRAS (MT)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 27 de setembro de 2019.

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019.

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019.

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE BELÉM (PA)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE BLUMENAU (SC)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE BOA VISTA (RR)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE CAMPINA GRANDE (PB)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE CAMPO GRANDE (MS)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE CAXIAS DO SUL (RS)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE CHAPECÓ (SC)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE CRUZEIRO DO SUL (AC)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE CUIABÁ (MT)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE CURITIBA (PR)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE DIAMANTINA (MG)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE DIVINÓPOLIS (MG)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE DOURADOS (MS)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE FLORIANO (SC)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE FLORIANÓPOLIS (SC)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE FORTALEZA (CE)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE GOIANÉSIA (GO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE GOIÂNIA (GO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE GOVERNADOR VALADARES (MG)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE GUARAPUAVA (PR)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE GUARATINGUETÁ (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE GUARULHOS (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE ILHÉUS (BA)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE IMPERATRIZ (MA)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE IPATINGA (MG)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE ITAPECERICA DA SERRA (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE ITUMBIARA (GO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE JI-PARANÁ (RO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE JOÃO PESSOA (PB)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE JUIZ DE FORA (MG)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE LINHARES (ES)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorriilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE LISBOA (PT)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorriilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE LUZIÂNIA (GO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE MACAÉ (RJ)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE MACAPÁ (AP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE MACEIÓ (AL)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE MADRI (ES)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE MANAUS (AM)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE MARABÁ (PA)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE MARINGÁ (PR)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE MAUÁ (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE MOGI DAS CRUZES (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE MOSSORÓ (RN)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE NATAL (RN)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE NORMANDIA (RR)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE ÓBIDOS (PA)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE ORLANDO (EUA)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorriha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE OSASCO (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorriha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE PALMAS (TO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE PARINTINS (AM)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE PASSO FUNDO (RS)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE PASSOS (MG)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE PASSOS (BA)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE PELOTAS (RS)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE PERUS (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE PETROLINA (PE)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE PETRÓPOLIS (RJ)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE POÇOS DE CALDAS (MG)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE PORANGATU (GO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE PORTO ALEGRE (RS)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE RECIFE (PE)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE RIBEIRÃO PRETO (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE RIO BRANCO (AC)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE RIO DE JANEIRO (RJ)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE RIO VERDE (GO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE RONDONÓPOLIS (MT)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE RORAINÓPOLIS (RR)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorriha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE SALVADOR (BA)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorriha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE SANTA CRUZ DO SUL (RS)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE SANTA INÊS (MA)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE SANTARÉM (PA)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE SANTO ANDRÉ (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE SANTOS (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE SÃO CARLOS (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ (RO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorriha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorriha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE SÃO LUIS (MA)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE SÃO MIGUEL PAULISTA (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE SERRA TALHADA (PE)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE SINOP (MT)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorriha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE SOBRAL (CE)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorriha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE SOROCABA (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE TABATINGA (SP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE TERESINA (PI)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE TOYOHASHI-SHI (JP)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE UBERABA (MG)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE UBERLÂNDIA (MG)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE VILHENA (RO)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.
Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*
Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.
Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).
Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*
Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.
Horário: 20h.

POLO DE VITÓRIA (ES)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

POLO DE VOLTA REDONDA (RJ)

Data: 27 de setembro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Virtualize-se: o professor e a educação num mundo digital.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro.

Horário: 20h.

Data: 04 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *Aplicações da Engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos.*

Palestrante: Prof. Dr. José Augusto de Oliveira.

Horário: 20h.

Data: 18 de outubro de 2019 (Transmissão).

Palestra: *A ciência no cotidiano do profissional de saúde: relevância e aplicações.*

Palestrante: Prof. Dr. José Luiz Riani Costa.

Horário: 20h.

